

REVUE INTERCONTINENTALE

VOL. 2 N° 3 MARS 2026

ISBN: 9782493659071

INDEXÉE CHEZ

OPEN ACCESS INFRASTRUCTURE
FOR RESEARCH IN EUROPE

REVUE INTERCONTINENTALE

VOL. 2 N° 3 MARS 2026

VOL. 2 N° 3 MARS 2026

Coordonée par **AMINA GORON,**
UNIVERSITE DE MAROUA, CAMEROUN

Tome 2:
Sciences Sociales & Sciences Humaines

ISBN: 9782493659071

ÉDITE CHEZ

RUE DON DE DIEU, QT DJIDJOLÉ,
22 BP: 81, LOME - TOGO

Revue INTERCONTINENTALE _ MARS 2026

Revue INTERCONTINENTALE

Vol 2 N° 3 MARS 2026

ISBN : 9782493659071

EFUA EDITIONS

**(Editions Francophones Universitaires
D'Afrique)**

Revue INTERCONTINENTALE

TOME 2: Sciences Sociales & Sciences Humaines

MAISON D'EDITION

La revue *Intercontinentale* édite ses Volumes chez
les

Editions Francophones Universitaires d'Afrique
(EFUA-Editions) basée à Lomé, Togo (rue Don de Dieu,
Qt. Djidjolé, 22BP81 Lomé Togo).

ECHEANCIERS DE PUBLICATION DU VOLUME

Lancement de l'Appel : **Décembre 2025**

Soumission des textes : **30 Janvier 2026**

Retour des corrigés : **20 Février 2026**

Parution : **Mars 2026**

ADRESSE DE SOUMISSION

Email: padlafrique.acarefdella@gmail.com

TYPE DE PUBLICATION

Publication en ligne et en version numérique

Equipe technique

Mise en page : Casimir AGBETIAFA

Marquette et illustration : Eliya ATTIGNON

Comité scientifique

- Abraham WEGA SIMEU, Université de Bamenda, Cameroun
- Laurain Lauras ASSIPOLO, Université de Douala, Cameroun
- Bénédictine Léonie TIÉBOU, Université de Bamenda, Cameroun
- Firmin IBOUANGAMOUSSOUNDA, Université Omar Bongo
- Vincent de Paul ALLAMBADEMEL, Université de Moundou
- MADJINDAYE YAMBAÏDJÉ, Université de N'djamena
- Emilie ZOLA, Université de Lubumbashi
- Virginie OMOUSSA, Université Omar Bongo
- Aline Joëlle LEMBE BEKALE, Université Omar Bongo
- Poliny NDONG BEKA II, Université Omar Bongo
- Marius MASSALA MBINZOUKOU, Université Omar Bongo
- Linda Joëlle BADJINA ENGOMBENGANI, CENAREST
- Pacôme TSAMOYE, GREDS/ CENAREST
- Léonilde Chancia NYINGUEMA NDONG, Université Omar Bongo
- Euloge MAKITA-IKOUAYA, Université Omar Bongo
- Olivia BINGANGA, Université Omar Bongo
- Dany Daniel BEKALE, Université Omar Bongo
- Leticia Nathalie SELLO MADOUNGOU ép. NZE, Université Omar Bongo
- Hygin Bellarmin ELENGA, université Marien Ngouabi de Brazzaville

-**Yvon Rock Ghislain ALONGO**, université Marien Nguabi de
Brazzaville.

-**Ida Rose PANDI née MABIALA**, université Marien Nguabi de
Brazzaville.

-**Yélian Constant AGUESSY**, Université de Parakou- Bénin

-**Norbert AGOINON**, Université de Parakou - Bénin

-**Kintossou Armand ADJAGBO**, Université de Parakou - Bénin

- **Ayouba LAWANI**, Université de Parakou- Bénin

SOMMAIRE

ÉVOLUTION DE LA RÉCEPTION DE LA MUSIQUE À
DAKAR : ANALYSE DES EFFETS DU STREAMING SUR
L'ÉCOSYSTÈME MUSICAL.....10

Abdoulaye Niang et Papa Meïssa Samb_
*abdoulaye.niang@ugb.edu.sn et samb.papa-
meïssa@ugb.edu.sn.(Sénégal)*

LE ROI NJOYA ET LA CREATION DE L'INDUSTRIE
TEXTILE DU SHÜO NTIEYA (NDOP) ET DU NTU'TUERE
(TISSU A RAILLURE) : ANALYSES, ET PERSPECTIVES DE
DEVELOPPEMENT.....44

Adjara Adeline MANOUNMA PEFOURA_
adjaramouliom@gmail.com(Cameroun)

INEGALITES SOCIO-ECONOMIQUES ET RECOURS AUX
SOINS PREVENTIFS CONTRE LE PALUDISME CHEZ LES
FEMMES ENCEINTES DU QUARTIER TCHELEKRO DE
BOUAKE.....76

BLE Sogo Jacques_blebenaja23@gmail.com(Côte d'Ivoire)

AUTOROUTE A PEAGE ET MOBILITE INTERURBAINE DE
MARCHANDISES SUR L'AXE DAKAR-MBOUR.....114

Khalifa Ndione_khalifa.ndione@ucad.edu.sn(Sénégal)

FEMME ET CULTURE : ENJEUX DU DÉVELOPPEMENT
CULTUREL DANS LE DISTRICT DU DENGUÉLÉ : CAS
D'ODIENNÉ.....142

KOUASSI Affoué Anne-Marie Epse KOKON_
annemariékouassi1@gmail.com.

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ET DÉSINFORMATION
EN CONTEXTE DE CRISE POLITIQUE AU NIGER -
ANALYSE DU RÔLE DES TECHNOLOGIES DANS LA
CONSTRUCTION ET LA GESTION DES NARRATIFS.....157

MAMAN Sillimana et DJIBO Seydou_*msillimana@yahoo.fr*
et seyboudjibo883@gmail.com (Niger)

LA THÉOLOGIE AU DÉFI DE LA SCIENCE MÉDICALE :
« L'HOMME AMÉLIORÉ ».....182

Mlan Kouakou Pierre ANZIAN_*anzian2009@yahoo.com*
(Côte d'Ivoire)

PERCEPTIONS DU RISQUE ET DES ACCIDENTS : UNE
ETHNOGRAPHIE DE COMPORTEMENTS DES USAGERS
DE LA ROUTE DANS LA COMMUNE VI DU DISTRICT DE
BAMAKO.....215

Moussa FOFANA_*moussa2012fofana@yahoo.fr(Mali)*

LES DYNAMIQUES DE PEUPEMENT DE NASSIAN, DES
ORIGINES À 1745.....251

SECRE Kouamé Kossonou Frédéric_
fredericdec2014@gmail.com (Côte d'Ivoire)

APPROCHE ECOSEMIOTIQUE DE LA GESTION DES
DECHETS EN MILIEU SCOLAIRE AU BURKINA FASO :
CAS DU PROJET ECO-ECOLE DANS LA REGION DES
KOULSE.....290

Souleymane SIMPORÉ_souleymanesimpore262@gmail.com(
Burkina Faso)

CONNAISSANCES ET PRATIQUES DE PRISE EN CHARGE
DES TROUBLES MUSCULOSQUELETTIQUES PAR LES
OPERATEURS DES TAXIS COMMUNAUX DE COCODY.....313

**TANOH Kouassi Stanislas et N'GUESSAN Kouamé
Hendersonn_ stnslstanoh@gmail.com et
hendersonnnguessan@gmail.com.** (*Côte d'Ivoire*)

«PAIX, DÉVELOPPEMENT ET INTÉGRATION CHEZ
KWAME NKRUMAH».....342

Zingbe Ana Fatym_ Anafathymzingbe95@gmail.com (*Côte
d'Ivoire*)

DEGATS DU TRANSPORT ROUTIER ET STOCKAGE DES
PRODUITS PETROLIERS DANS LA COMMUNE DE SEME-
PODJI AU BENIN.....381

**SIDI ALI Mouhamadou Tadjou Din et Al_
nassihoundeblaise@gmail.com** (*Bénin*)

ÉVOLUTION DE LA RÉCEPTION DE LA MUSIQUE À DAKAR : ANALYSE DES EFFETS DU STREAMING SUR L'ÉCOSYSTÈME MUSICAL

Abdoulaye Niang,

enseignant-chercheur au département Métiers des Arts et de la Culture (MAC) de l'UFR CRAC ; abdoulaye.niang@ugb.edu.sn

Papa Meïssa Samb,

*enseignant vacataire à l'UFR CRAC ;
samb.papa-meïssa@ugb.edu.sn.*

Résumé :

Cet article analyse l'évolution ainsi que les effets du streaming comme nouvelle forme de réception des productions musicales au sein de l'écosystème musical de Dakar. Dans cette perspective, nos enquêtes essentiellement qualitatives retracent les axes majeurs de cette évolution technique, technologique, sociale, et culturelle. Elles interrogent le rapport entre des acteurs de la musique, la musique (médiation, réception, etc.) et les technologies numériques (téléphones portables, ordinateurs, sites internet, etc.) au sein du département de Dakar. Cette recherche se propose alors de mettre au jour les logiques d'appropriation des plateformes de distribution, de diffusion et de réception musicale ainsi que les effets du streaming sur cette industrie.

Dans ce sens, les résultats montrent des changements significatifs dans la réception musicale à Dakar, notamment le passage de l'industrie du disque au numérique. Ledit passage donne à voir des effets du streaming sur les artistes, les publics et toute l'industrie musicale dakaroise en général.

Mots clés : *évolution, réception musicale, streaming, Dakar, écosystème musical.*

Abstract:

This article examines the evolution and effects of streaming as a new form of music consumption within Dakar's music ecosystem. With this in mind, our research mainly qualitative trace the major trends in this technical, technological, social, and cultural evolution. It examines the relationship between Dakar's actors, music (mediation, consumption, etc.) and digital technologies (mobile phones, computers, websites, etc.) in the department of Dakar. This research thus aim to reveal the logics behind the appropriation of music distribution, dissemination, and consumption platforms, as well as the effects of streaming on this industry.

In this sense, the results show significant changes in music reception in Dakar, notably the shift from the record industry to digital one. This transition reveals the effects of streaming on artists, audiences and the entire Dakar music industry in general.

Keywords: *evolution, music reception, streaming, Dakar, music ecosystem.*

Introduction :

Actuellement, le Sénégal compte plusieurs plateformes de streaming à l'instar de Musik-Bi, Deedo, JokkoText, Ziksen, Jabba Music, etc. sans compter les « géants » du streaming mondial qui ont commencé à s'intéresser à son marché à l'instar de Spotify, Deezer, Apple music, etc. Cette situation se donne à voir à travers l'émergence, bien qu'elle soit encore relativement timide, d'une « culture numérique » (Cardon, 2019) chez les acteurs qui se situent dans le pôle de production musicale (beatmakers, chanteurs, ingénieurs du son...), chez les médiateurs (gestionnaires de plateformes...) et chez les récepteurs sénégalais de la musique.

Cette digitalisation de la fabrication de la musique ainsi que des services de distribution musicale est loin d'être inédite. En effet, sous la menace du piratage, dans les années

2000, le streaming musical a été initié par Apple, notamment par la création de iTunes Music Store en avril 2003. Avec ce dispositif qui joue un rôle d'intermédiation entre les majors, les fournisseurs de produits musicaux et les consommateurs (Joux, 2020: 276), s'amorcent les prémices de ce qui est devenu plus tard un modèle d'accès digitalisé à la musique.

Cette initiative exclusivement réservée aux produits Apple (iPod, iPhone...) au départ va être peaufinée en véritable service de streaming avec la création, au milieu des années 2000, de Spotify en avril 2006 et Deezer en août 2007. Depuis lors, les plateformes de streaming et de téléchargement de musique se sont multipliées dans le monde entier. Ainsi, cette digitalisation a eu des conséquences majeures sur l'écosystème musical globalement, incluant de fait la musique sénégalaise qui nous intéresse particulièrement dans cette étude. Effectivement, la digitalisation a opéré de nombreuses mutations dans toute la chaîne de valeur de la production musicale. Partant de ces observations, nous nous sommes proposés de réfléchir sur la question relative à : comment le streaming musical s'est-il installé au Sénégal et quels sont ses effets sur l'écosystème musical dakarois ?

Nos résultats de recherche, basés sur des investigations de terrain et des analyses documentaires, tentent de répondre à cette interrogation en postulant l'idée selon laquelle le streaming musical à Dakar rend compte de nouvelles logiques d'adaptation impulsées par une évolution des technologies numériques productrices à la fois d'opportunités et de contraintes qui occasionnent des attitudes différentielles.

Ce faisant, le streaming, tout en présentant des défis aux acteurs locaux, permet toutefois la mise en place d'un modèle économique musical qui participe parallèlement à l'élargissement de la réception de la musique sénégalaise.

Par une approche sociologique des usages sociaux du numérique qui permet de porter un regard critique sur les pratiques inscrites dans des rapports sociaux complexes (Jouët, 2000 ; Vidal, 2012), cette étude cherche à faire le point sur le contexte historique d'évolution du streaming à Dakar tout en analysant les mutations relatives à des pratiques de production, de médiation et de réception musicale dans un environnement local et international fortement conditionné par le numérique.

Pour ce faire, notre plan s'établit en trois sections : après avoir présenté une première section liée aux contextes, à nos choix théoriques et méthodologiques, nous allons présenter nos résultats en deux autres sections qui intègrent une discussion critique en même temps. D'une part, la deuxième section sera relative aux évolutions que nous observons dans les pratiques de distribution et de réception musicales au Sénégal. Et, d'autre part, nous développerons plus largement dans une dernière section quelques aspects significatifs portant sur les effets du streaming sur l'écosystème musical de Dakar.

I. Considérations contextuelles, théoriques et méthodologiques

I.1 Musique et numérique au Sénégal : quelques éléments de contexte socio-historique

À partir des premières inventions de supports phonographiques, la musique a longtemps évolué sous format physique. Parmi les supports les plus connus nous avons les disques vinyles, le CD (Compact Disc), les cassettes audio, les bobines de bande magnétique... Ces contenants ont porté l'essor de l'industrie du disque, notamment l'oligopole des majors tels qu'Universal Music Group, Sony Music, Warner Music Group. Ces derniers avaient quasiment la mainmise sur le marché mondial de la musique qu'Alexandre Joux (2020) résume ainsi : « En 2000, le marché de la musique en ligne n'existe pas et le marché mondial de la musique enregistrée se limite aux quelques pays développés qui disposent d'un circuit efficace de distribution de CD. » Cela ne veut nullement dire qu'il n'existait pas, à l'époque, de marché musical encore moins de musique, dans les pays du Sud, mais ces derniers étaient moins performants en termes de productivité, de structuration, de chiffres d'affaires, d'affluence et surtout de flux de contenus.

Ainsi, dans le monde dit « occidental », cette industrie du disque va connaître un pic de croissance dans le tournant des années 2000, matérialisé par exemple par l'enregistrement en France d'un chiffre d'affaires de 1,4 milliard d'euros selon le bilan du Syndicat National de l'Edition Phonographique dit SNEP (2018).

Au Sénégal, ces mêmes années 2000 constituent un tournant décisif, non pas en termes de pic de croissance,

mais plutôt en ce qu'elles coïncident avec un projet de « domestication de l'Internet » et de libéralisation du secteur de l'audiovisuel qui aura des effets fort significatifs sur « l'industrie musicale ». Ces mutations sont suscitées par des initiatives publiques portées par un nouveau régime politique, celui dit de « l'alternance ».

En effet, depuis son accession au pouvoir en mars 2000, le président Abdoulaye Wade s'était donné comme mission de renforcer la présence active du Sénégal sur la scène nationale et internationale. Cette initiative est suivie de près par le NEPAD¹ qui, peu de temps avant, a confié au Sénégal le volet « technologies de l'information et de la communication » (Sagna, Brun & Huter, 2013: 2). Cependant, cette politique de « domestication » de l'Internet ne s'est pas déroulée comme initialement planifié, tel que l'illustre le rapport de synthèse des résultats présenté par l'ANSD² sur l'Enquête nationale sur les technologies de l'information et de la communication (TIC) au Sénégal (ARTP, 2010), qui affirme que sur 1 373 556 ménages du pays à l'époque, on ne comptait que 55 554 qui bénéficiaient d'une connexion Internet à domicile, soit un taux de connectivité de seulement 4%. Néanmoins, ce même document relativise d'une certaine manière cette assertion en soulignant que les utilisateurs hors domicile sont plus nombreux et que la plupart se connectent aux lieux de travail, aux lieux d'enseignement et dans les espaces publics tels que les cybercafés.

À travers le temps, cette volonté politique amorcée sous Wade évolue de gouvernement à gouvernement.

¹ Nouveau Partenariat pour le Développement de l'Afrique.

² Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie.

En effet, faisant suite à Wade, sous le magistère de Macky Sall, la loi 2018-28 du 12 décembre portant nouveau code sur les communications électroniques va être promulguée. Il y était question de « *promouvoir le développement et la modernisation des réseaux et des services de communications électroniques au Sénégal par la création d'un cadre juridique efficace, flexible et transparent* ». Dans ce sens, elle constituait le soubassement de la Stratégie Sénégal Numérique 2025 promue dans le sillage du PSE³ par l'ex-président Macky Sall.

Aujourd'hui, Bassirou Diomaye Diakhar Faye qui a succédé à Macky Sall en avril 2024, fait la promotion d'une nouvelle stratégie politique inscrite dans le « New Deal Technologique » ambitionnant de faire du Sénégal un hub technologique.

Parallèlement à cette évolution ponctuée de « recommencements », du côté de l'audiovisuel, on est passé du monopole de la Radio-Télévision Sénégalaise (RTS), à une ouverture. De fait, la RTS, première chaîne de télévision sénégalaise (Sylla & Faye, 2025), en situation monopolistique, verra la naissance d'autres chaînes de télévision et de radio, telle que la 2STV en 2003. Cette création est considérée comme le premier fruit d'une volonté de croissance du champ médiatique dans un contexte d'alternance politique. C'est ce qui ressort du discours de Mme Aminata Cissé-Niang, présidente du Haut Conseil de l'Audiovisuel (HCA), en ces termes : « *La libéralisation de l'audiovisuel est fondamentale pour la démocratie* ».

³ Plan Sénégal Émergent.

Effectivement, ces nouvelles chaînes promeuvent officiellement la diversité culturelle ainsi que la représentativité des minorités ethnoculturelles. Cela se matérialise, particulièrement, par des émissions musicales qui diffusent une *playlist* dite « inclusive » avec notamment les styles musicaux de plusieurs groupes ethniques du Sénégal.

Dans ce sens, le nombre des médias sénégalais a connu une hausse remarquable en 25 ans. Selon Sylla & Faye (2025: 209) qui confirment cette tendance, « ces vingt dernières années, grâce à la libération de son secteur télévisuel, le Sénégal est riche de plusieurs chaînes de télévision (35 télévisions TNT gratuites). Le Sénégal compte également une presse en ligne dynamique (150 sites d'information enregistrés) ».

Ainsi, la musique, tout comme les autres formes d'expressions artistiques, bénéficie d'une audience élargie, avec des chaînes internationales, en outre. Cette ouverture est facilitée ainsi, à la fois, par la création et la multiplication des bouquets de chaînes internationales (Canal+), la télévision numérique (TNT), les médias en ligne et les IPTV⁴. À vrai dire, le Sénégal est devenu l'un des pays les plus connectés d'Afrique avec notamment l'offre 5G d'Orange Sénégal, la fibre et l'ADSL. Il s'y ajoute une multiplication de chaînes de télévision et de radio dédiés principalement à la musique sénégalaise.

Ainsi, cette évolution a impacté tout l'écosystème musical du Sénégal. Cette situation a d'ailleurs suscité des questionnements auprès de chercheurs à travers

⁴ Internet Protocol Television est une forme de télévision qui diffuse des contenus via Internet par l'intermédiaire d'une technologie appelée IP (Internet Protocol).

différentes approches, et choix théoriques, particulièrement au sein de la sociologie des usages du numérique.

I.2 Fondements théoriques et méthodologiques de notre recherche

La sociologie des usages du numérique permet de répondre à la manière dont les acteurs du secteur musical au Sénégal font usage du numérique pour la réception de contenus musicaux. De plus, cette option théorique permet de mieux analyser, par une orientation critique, les raisons et les effets de ces usages. Cette étude part du constat selon lequel le numérique a une place remarquable dans la quasi-totalité des pratiques au Sénégal, formant dans ce sens une « culture numérique » évolutive, pour parler ainsi comme Cardon (2019). Ce phénomène ne se limite guère au Sénégal. Car l'appropriation du numérique a suscité de nombreux débats dans de multiples disciplines scientifiques s'intéressant à diverses parties et pays du monde. En effet, l'humanité est passée d'une société dite « traditionnelle » à une société dite « industrielle », voire « postindustrielle ». Aujourd'hui, des chercheurs comme Kiyindou (2009) évoquent la notion de « *société de l'information* » pour caractériser cette nouveauté, faisant ainsi référence à une société où les TIC occuperaient une place prépondérante dans les pratiques et les interactions socioculturelles. Cependant, cette adoption du numérique dans le secteur culturel et créatif a suscité un débat controversé en sciences sociales.

D'une part, des idéalistes culturels comme Adorno affirment que « *l'effet d'ensemble de l'industrie culturelle*

est celui d'une anti-démystification, celui d'une anti-Aufklärung, à savoir que la domination technique progressive se mue en tromperie des masses, c'est-à-dire un moyen de garrotter la conscience ». Autrement dit, la réception de masse serait un moyen de divertissement contrôlé par les médias. Ce faisant, non seulement elle démystifierait la valeur de l'œuvre culturelle, mais également elle deviendrait une diversion pour les masses ainsi qu'une menace pour l'éveil des consciences. Cette position est reprise par d'autres chercheurs critiquant ouvertement cette reproduction mécanisée (Benjamin, 1971) et pour qui cette technique ferait perdre à l'œuvre son *aura*. Martel, qui s'inscrit dans cette même veine critique, réfute la considération économique et marchande qui primerait sur la valeur esthétique de l'œuvre : « *Kulturindustrie : l'industrie de la culture. Une traduction qui dit industrie culturelle circule aussi, elle se comprend, mais l'industrie dont il s'agit n'est pas culturelle. Bien au contraire, elle marchande la culture que d'autres ont créée.* » (Martel, 2010).

D'autre part, a contrario, d'autres analystes en sciences sociales en fournissent une analyse plus nuancée à l'image de Patrice Flichy (1991) selon lequel le contenant ajouterait de la valeur au contenu, dans le processus d'industrialisation des produits culturels.

En outre, il est à observer qu'au-delà de cette valorisation supposée, il a existé toute une industrie de réflexion et de création de support physique ou numérique pour rendre la réception musicale plus simplifiée et plus commode. Ce processus a connu un passage allant des supports physiques (cassettes, CD, etc.) aux supports numériques (clés USB, Bluetooth et streaming). Autrement

dit, il faudrait, selon cette vision, considérer que toute forme d'expression culturelle, en dehors de son caractère intrinsèquement identitaire, serait potentiellement un moyen d'autonomisation économique (Throsby, 1998).

Ces différentes considérations ramenées au cas du Sénégal laissent entendre que, depuis quelques années, l'écosystème musical, sénégalais, particulièrement celui de Dakar, quoiqu'il n'en est pas pour le moment à une étape aboutie du streaming, semblerait s'inscrire elle aussi dans cette orientation duale alliant à la fois ces dimensions culturelle et économique, sur fond d'évolution des technologies numériques. Dans cette logique, la musique admettrait davantage l'importance des enjeux économiques à une échelle mondialisée (Ndiaye, 2014), en tâchant d'allier sous une tension constante satisfaction morale et satisfaction économique.

Sur le plan méthodologique, afin de mener à bien cette étude, nous avons mis en exergue l'approche qualitative⁵ par le biais de différents entretiens de type semi-directif, durant le deuxième semestre de l'année 2025 principalement, avec une trentaine d'acteurs sociaux de la musique sénégalaise qui résident dans le département de Dakar .

Ces entretiens accompagnés d'observations de terrain, en format individuel et en focus groups, se sont tenus avec des musiciens, des spécialistes des ICC (Industries Culturelles et Créatives) du ministère de la culture, des mélomanes..., en tenant compte par ailleurs de différences générationnelles.

⁵ Renforcée par quelques données quantitatives.

Ils sont complétés par une analyse de contenus (panels, visioconférences, émissions, podcasts, clips vidéo, spots, etc.) dont la thématique centrale est le rapport entre musique et numérique au Sénégal et à l'étranger.

II. Evolutions dans les pratiques de distribution et de réception musicale au Sénégal

II.1 De l'industrie du disque au numérique

Les questions que l'on se pose sont les suivantes : Comment était structurée l'industrie musicale du disque au Sénégal ? Quels étaient les principaux acteurs et quelles étaient les structures dominantes ? Comment fonctionnait cette industrie ? Quelles étaient ses limites ? Le marché du disque au Sénégal répondait à la logique de l'oligopole des majors. En effet, il y avait la présence de quelques grands producteurs qui contrôlaient le marché de la musique comme se rappelle le rappeur Sahaaba, l'un de nos enquêtés :

« J'ai eu la chance de travailler avec Talla Diagne B224. Il était très célèbre à Sandaga. Les mbalaxmen tout comme les rappeurs se bousculaient pour faire une production avec lui. Il m'a produit un album qui m'a beaucoup marqué. Parce qu'à l'époque, rien que le fait d'être produit par Talla Diagne était un signe de reconnaissance, ainsi la crème des animateurs te courrait après. »

A cette époque, l'essentiel de la production et de la distribution de la musique sénégalaise était géré à partir de la cantine B224 sise à Sandaga. Elle rassemblait tous les

styles musicaux, notamment le rap et le mbalax⁶ (Ndour, 2008: 57-63). « *Même s'il n'avait pas cette technologie [numérique], mais ils [Talla Diagne et sa société KSF] avaient des supports d'accompagnement qui étaient rares à l'époque* », rajoute Sahaaba.

Concernant l'évolution des supports physiques, l'exploitation de nos données d'enquête révèle que le marché musical local était largement dépendant des innovations techniques et technologiques des pays développés. Il importait des supports physiques vierges sur lesquels étaient enregistrés (format magnétique) ou gravés (à l'instar du CD), des cassettes, etc. C'est, à titre d'illustration, ce que montre cette affirmation de Cortex, ingénieur du son : « *à l'enregistrement, on entrait tous dans la même cabine et on mettait dans le lecteur la cassette chrome U60 made in USA qui était la meilleure qualité à l'époque. Seuls les grands artistes enregistrent avec chrome.* »

Contrairement donc à ce qui s'est passé en Europe de l'Ouest ou dans d'autres pays dits développés, cette « discomorphose »⁷, pour reprendre le concept d'Antoine Hennion (1981), au Sénégal, est dépendante de l'importation de supports musicaux. Cortex poursuit avec cet extrait plus révélateur de l'accessibilité limitée des supports phonographique au Sénégal durant ces années 2000 :

« *Sahaaba a sorti son album en 2003, donc c'est bien avant YouTube. Il n'y avait même pas de CD, car ce*

⁶ Musique populaire du Sénégal.

⁷ L'analyse sur cette question évoluera vers des concepts tels que la « numérimorphose » (Granjon et Combes, 2007 ; Le Guern, 2016).

support a commencé ici [à Dakar] en 2007. À cette époque, tout le monde utilisait une cassette... La vente était à 1 200, 1 300 ou maximum 1 500 francs par Talla Diagne et Omar Gadiaga⁸... Les CD n'existaient pas encore, même pour un instrumental, il fallait l'acheter chez Talla Diagne pour la cassette à 2000 francs. »

Cette évolution se faisait aussi ressentir par les mélomanes qui, au même titre que les artistes et les producteurs, étaient conditionnés par le rythme des innovations des supports physiques de musique. Ce parcours est présenté par M. N., l'un de nos enquêtés, chargé de communication digitale, fondateur d'une entreprise de management mais aussi amateur de musique sénégalaise :

« Personnellement, avant, j'ai fait presque toutes formes d'enregistrement pour avoir de la musique. En premier lieu, sûrement, c'est entre 2003 et 2004, je prenais le baladeur à cassette puis j'allais suivre une émission de rap à la radio et dès que l'on mettait un morceau qui m'intéressait je commençais à enregistrer, après j'avais ma propre sélection musicale. Après, il y a eu une évolution avec l'arrivée du CD. Pour les CD y avait deux options : soit on gravait une sélection de musique, soit on allait acheter des CD déjà piratés avec une sélection musicale. Quelque temps après, on avait les écouteurs MP3 ou iPod. Pour ceux-là, on allait au marché U3 ou

⁸ Ce sont les deux producteurs/distributeurs qui contrôlaient l'essentiel de la distribution musicale sénégalaise dans les années 2000.

au marché Colobane tu payes pour qu'on te transfère une sélection de musique ou bien juste pour aller au cyber pour faire le téléchargement direct. Toujours dans cette évolution, il y a eu l'arrivée des téléphones portables où l'on pouvait télécharger directement via des sites accessibles comme Waptrick... Après, il y a eu une grande ouverture, ce qui fait que les artistes ont commencé à poster gratuitement leurs musiques sur les plateformes. Aujourd'hui, on peut télécharger via différents sites le jour de la sortie ou bien même à l'heure près. »

Au-delà de ces aspects technologiques, l'évolution des supports musicaux, les conditions de leur passage vers le numérique sont tributaires d'autres facteurs tels que l'accessibilité des productions musicales, l'amélioration de la qualité musicale, la diminution des coûts de distribution et les difficultés de trouver la logistique ancienne. Cependant, le facteur qui a probablement le plus amorcé le déclin de cette industrie reste le piratage, réduisant considérablement les recettes de la vente d'albums ici et ailleurs, et poussant, comme nous l'avons déjà vu, le géant Apple à lancer sur le marché une nouvelle technologie de diffusion et de lecture musicale via iTunes music, lancée deux ans seulement après l'iPod (Le Guern, 2020). C'est cet acte qui, en fait, consacre le début du streaming musical dans le monde.

II.2 La révolution du numérique dans l'écosystème musical

Apple ne se contente pas de mettre sur pied iTunes music en 2003, suite à la création de l'iPod, il va aussi, à la suite, collaborer avec les majors, qui sont conscientes de l'imminence de la digitalisation de la musique. De ce fait, ils s'appuient surtout sur le pouvoir qu'ils détiennent par rapport à la production musicale pour négocier leurs positionnements, en devenant ainsi les fournisseurs des *pure players* comme Spotify et Deezer (Costantini, 2022). Mais cette industrie a, par ailleurs, été fortement propulsée par la pandémie de la Covid-19 qui a plongé le monde dans une atmosphère de gestion de crise et d'adaptation. Cette situation a poussé plus vite l'humanité vers la digitalisation. Dans le cas du Sénégal et de Dakar plus précisément, le streaming s'est développé également avec iTunes/Apple Music, d'abord. Comme nous le décrit M. N., jeune utilisateur des plateformes de streaming musical : « *En général, j'utilise mon téléphone portable. J'utilise aussi mon ordinateur parce que je me connecte à Apple Music. Donc je le télécharge d'abord sur mon ordinateur, puis je le transfère à mon portable via iTunes.* ».

Un autre jeune mélomane dakarois se rappelle de son essai gratuit sur la plateforme : « *YouTube. Parce que j'avais un compte Apple Music. Je fais partie des premiers à l'essayer au Sénégal. On m'avait offert un mois gratuit et j'en ai profité pour télécharger le maximum possible.* »

Autrement dit, il préfère écouter et télécharger gratuitement des contenus sur YouTube en profitant de son

essai gratuit. Celui-ci est une technique de marketing développée par ces applications afin d'attirer les *per stream*⁹ pour compenser les *per user*¹⁰ car « en cas d'utilisation modérée du service illimité par les auditeurs, le service réalise des profits ; en cas d'utilisation intensive, le modèle est déficitaire » (Beuscart, 2007: 169). C'est pour cette raison qu'Apple et bien d'autres plateformes offrent une période d'essai aux nouveaux utilisateurs pour gagner plus dans les abonnements et dans ce sens, compenser l'usage des *early adopters* (adoptant précoce) qui maîtrisent mieux le système. Mais le succès d'iTunes au Sénégal est lié, peu ou prou, à une autre réalité exprimée dans nos entretiens, notamment avec le beatmaker A. D. :

« Au Sénégal... en Afrique de l'Ouest on est les premiers auditeurs d'Apple Music. [...] On a compris dans la conscience collective que si tu n'as pas d'iPhone, tu n'as pas de téléphone. C'est ma conception personnelle. Donc, du coup, vu que c'est déjà intégré dans nos téléphones, avec 2 000 francs, tu peux avoir 1 mois d'abonnement. »

En plus de l'iTunes music, au Sénégal, on compte l'utilisation de plusieurs plateformes de streaming musical, soit pour la distribution musicale, soit pour la réception et l'écoute de contenus musicaux. Pour gagner en efficacité, certains artistes engagent des professionnels spécialistes de marketing digital, de *community management* ou d'autres profils plus à l'aise avec les outils numériques, pour leur

⁹ Montant généré par le nombre d'écoutes d'un morceau.

¹⁰ Revenu moyen généré par utilisateur.

confier la création, la distribution et la diffusion (Tunecore, Distrokid, Believe, RouteNote, etc.) sur les plateformes et autres réseaux sociaux. C'est certes ce qui apparaît dans notre entretien avec T. F. :

« Dans mes distributions, j'utilise Tunecore ou Believe. Il y a des plateformes de streaming musical comme Spotify, Deezer, Apple music... Maintenant, si tu t'abonnes à Tunecore, quand tu mets ta musique avec les crédits, elle va se charger de la distribuer sur toutes les plateformes. Alors imagine, tu sors ton album et que tu veux distribuer les sons plateforme après plateforme. Alors qu'il y a plus de 100 plateformes de streaming. »

Donc, ces plateformes régleraient le problème de déplacement et de moyens. De fait, cette option peut être étayée par ce discours de M. N. :

« Oui, je pense que les conditions générales d'utilisation sont correctes. Du moment où ils me laissent, par exemple, pour la plateforme que j'utilise qui est illimitée à partir de 22 euros par an et qui me garantit de distribuer sur Spotify, Deezer, Apple Music, YouTube, Amazon music, TikTok ou voire sur plus de 150 plateformes. »

Ce qui nous permet de retenir qu'un artiste sénégalais, quel que soit son profil (amateur ou professionnel), pourrait, à partir de 18 000 francs CFA, distribuer sa musique sur plus de 150 plateformes nationales

et internationales. Au niveau local, nous comptons des dizaines de plateformes de streaming musical développées par des Africains, particulièrement Sénégalais, à savoir : Musik-Bi de Moustapha Diop et le groupe Solid en février 2016, Ziksen d'Ibrahima Kane (No Name) en novembre 2016, JokkoText de Mamadou Dione en 2017, Deedo de Nix, Awa et Benoit Girard en novembre 2017, Jabba Music d'El Hadji Mansour Jacques Sagna dit Lord Alajiman en novembre 2018. Ces plateformes, dont la plupart se veulent « panafricanistes » (en termes de contenus africains surtout...), proposent une bibliothèque musicale diversifiée.

Toutefois, au-delà de cette tendance montante, l'on peut se poser certaines questions : *existe-t-il un marché local de la musique en Afrique, particulièrement au Sénégal ? A quelles références musicales s'identifie ce marché ? Quelles sont les réalités de ce marché, si ténu serait-il ?* Pour répondre justement à cette dernière question, nous reprenons le discours de M. D., gestionnaire de JokkoText : « *La consommation digitale payante telle qu'elle existe n'est pas encore adaptée aux habitudes sénégalaises. On ne peut pas aspirer à vendre de la musique via une carte bancaire à une population dont 90 % n'en dispose pas.* » Ainsi, les plateformes locales, conscientes de cette limite des géants du streaming mondial, se sont très vite adaptées au paiement digital en recourant au paiement par SMS. Mais ce n'était pas aussi rentable, car « *La part que réclamait Orange était trop élevée* », souligne M. D. qui estime en outre que :

« Si rien n'est fait pour y remédier, l'industrie musicale risque d'être encore plus fortement touchée

par le manque de rentabilité du streaming. Actuellement, ce mode de diffusion sert surtout aux plateformes elles-mêmes et aux artistes de renom. Les artistes émergents peinent à générer des revenus conséquents issus du streaming. »

En outre, ces partenaires tels qu'Orange se posaient parallèlement comme des concurrents en proposant des contenus musicaux avec des formules telles que « Dalal Tones ». Face à ces difficultés, les plateformes privilégieraient généralement la logique suivante : comment devenir relativement moins dépendantes des OTM (Opérateurs de Téléphonie Mobile) et faire monter leur chiffre d'affaires ? Les gestionnaires de ces plateformes de streaming ont ainsi mis en avant les artistes célèbres d'une part, ce qui pourrait ainsi constituer une publicité pour une plateforme qui voudrait conquérir les artistes de la sous-région. D'autre part, ils se sont aussi réorientés vers les *wallets* (portefeuille numérique), les réseaux de transfert d'argent comme Wave, Orange Money, Mixx By Yas, les cartes bancaires (Visa ou Mastercard) prépayées (Djamo, UBA, BOA visa, etc.) afin de devenir plus accessibles mais aussi moins dépendantes des contraintes mentionnées supra.

III. Effets du streaming sur l'écosystème musical

III.1 Retombées du streaming sur les artistes

Dans cette sous-section, nous mettons l'accent sur les retombées du streaming musical sur la rentabilisation des œuvres des artistes sénégalais.

En premier lieu, le streaming musical offre une visibilité élargie aux artistes locaux et internationaux. En effet, il serait bénéfique pour les « jeunes talents » désireux de se faire un nom sur la scène internationale, tel que l'exprime P. D., artiste compositeur sénégalais :

« Quand tu es artiste et que tu produis ta musique, ton premier objectif est que ça soit bien diffusé et que tu sois connu. Pour moi, c'est un réseau de promotion musicale. Si tu es un artiste déjà connu, c'est sûr que si tu as 1 million de vues il y a une somme derrière... Pour les artistes moins connus, même si tu n'es pas encore payé, cela te permet d'être mieux connu et de partager des liens avec tes fans. »

Autrement dit, cette tendance est devenue pour les artistes sénégalais une stratégie de promotion de leurs produits et de leurs carrières en sus de la diffusion qui constitue sa première fonction. Cela explique nettement l'usage fréquent de ce leitmotiv : « album disponible sur toutes les plateformes de streaming ».

En deuxième lieu, le streaming a permis à certains artistes sénégalais, longuement submergés par des problèmes de piratage, de diversifier leurs sources de revenus. C'est le cas avec Dip Doundou Guiss, un rappeur très populaire. En plus donc de la dimension promotionnelle mentionnée, en amont, certains artistes sénégalais commencent à rentabiliser leurs œuvres disponibles dans ces plateformes qui rémunèrent par nombre de lectures ou par temps d'écoute. Alors, plus l'artiste est suivi, plus il gagne en royalties. Explicitement mentionné dans les Conditions

Générales d'utilisation (CGU), toute somme est justifiée par des chiffres. Ainsi, certains artistes même font usage de ces statistiques pour des fins de promotion ou pour montrer leur hégémonie comme le souligne, Y. F. S. *« C'est devenu inévitable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le jugement que les gens vont avoir, par exemple, dans la rivalité entre Dip et Omzo Dollar ou bien Dip et Ngaaka Blindé, c'est des statistiques. »*

En troisième et dernier lieu, la distribution musicale est rendue plus facile avec le streaming. Avant celui-ci, certains artistes vendaient eux-mêmes leurs albums. Pour la plupart, la vente se faisait par affinité (proches, fans, etc.) ou par porte à porte tel un marchand ambulant. Comme nous raconte ce rappeur *old school* (i.e. de la vieille école) Sahaaba :

« Mais quant à la facilité que les jeunes ont dans le streaming, nous on ne l'avait pas. En plus, j'avais des problèmes de vente. Je prenais mon sac rempli de CDs pour aller les vendre, n'empêche que Talla vendait de son côté. »

Au moment où certains artistes musiciens sénégalais se transformaient en vendeurs après la production d'un album, aujourd'hui les artistes en phase avec le numérique distribuent leur musique à partir d'un ordinateur. Mieux, il existe des plateformes de distribution musicale capables de distribuer de la musique sur plus de 100 plateformes au monde. Par expérience, M. N. estime sa satisfaction par rapport à la distribution musicale via ces plateformes. Parlant de Tunecore, il dit ceci :

« ... pour le moment puisqu'il nous offre la distribution sur plus de 150 plateformes pour 17 000 francs par mois. Imaginez qu'une personne, par exemple, aux temps d'avant, je prenais la cassette, j'allais sur telle radio, telle radio pour la faire écouter et je pouvais dépenser plus de 200 000 francs. »

Au moment où celui-là se base sur une question de facilité ou d'épargne pour justifier l'importance d'utiliser les plateformes de distribution, d'autres sont plus catégoriques. Par comparaison à la vente physique, ils trouvent que le streaming est devenu une obligation pour l'artiste tant pour des questions d'évolution des technologies de diffusion que, surtout, de réception de la musique au Sénégal. A ce propos, P. D., artiste compositeur, nous dit que :

« A un moment donné les CD ne s'achetaient plus, les clés USB également. Ou bien quelqu'un t'achète une clé USB, copie les sons sur son téléphone et les envoie à qui il veut. Mais avec les sites de distribution, au moins les gens, quand ils écoutent, ils payent. Je te dis, il y a des artistes ici au Sénégal, qui vivent de cela ; ils sont très bien payés et même des artistes qui sont beaucoup moins connus. »

Cette question de paiement est très discutée par les acteurs musicaux. M. D. gestionnaire de la plateforme locale Musik-Bi, précise les engagements pris pour s'acquitter des droits des auteurs :

« L'un des points focaux c'est la transparence. L'artiste reçoit toutes les données. Pour la

rétribution des dus aux ayants droit, tout artiste peut venir récupérer son argent à partir de 25 000 francs alors que Musik-Bi, ne recevait son dû que par mois. »

En dépit de tous ces avantages cités par les artistes utilisateurs du streaming, tous les artistes de l'écosystème musical ne partagent pas cette position, à l'instar de Sahaaba :

« ... Mais aussi on vendait plus avant qu'actuellement. Avant tu pouvais compter ton argent en espèces...Aujourd'hui, si le monde musical tend vers le streaming, certains artistes vendent certes leurs musiques, mais c'est insuffisant par rapport à ce qu'ils pouvaient avoir avec la vente physique. Donc cette évolution peut arranger les Blancs et ne pas être le cas pour nous. »

Ce rappeur, aux antipodes du streaming, postule que cette technologie est plus à la portée de la société euro-américaine, suffisamment à l'aise avec l'utilisation des technologies numériques pour en faire usage. À la différence, selon lui, de la société africaine, particulièrement sénégalaise dont la pseudo « culture numérique » serait insuffisante pour bénéficier du plein potentiel du streaming musical. Dans ce sillage, d'autres problèmes sont cités à l'instar du respect de la propriété intellectuelle aussi bien pour les artistes que pour les plateformes. Cortex, ingénieur du son émet cette remarque :

« Avant on avait la possibilité de protéger une œuvre. Maintenant, avec l'électronique, qui peut assurer la protection d'un son ? C'est parce qu'ils ont mis les charrues avant les bœufs...Imagine un musicien qui dépose sa musique dans une plateforme de streaming sans l'avoir protégée. Ils peuvent ne pas respecter les engagements et après est-ce qu'il pourra les poursuivre ? J'en ai vu des cas en pagaille. »

Cela introduit une question assez récurrente dans la musique sénégalaise. En fait, de moins en moins d'artistes protègent leurs musiques à la SODAV¹¹ dont l'un des agents, A. B., prône la complémentarité entre vente physique et numérique, :

« Donc moi je refuse de prendre position, [je préconise] plutôt...une complémentarité... Donc voilà, je crois qu'on pourrait arriver à se hisser à ce stade mais ce n'est pas seulement par le biais du numérique comme je disais, il faut une bonne qualité musicale d'abord. »

En définitive, le streaming comporterait des avantages tout comme des inconvénients variables selon les positions des acteurs sociaux dans l'écosystème musical de façon générale.

¹¹ Sénégalaise des Droits d'Auteurs et des droits Voisins.

III.2 Effets du streaming sur l'industrie musicale en général

L'industrie musicale sénégalaise a connu des mutations sous l'impulsion du numérique, particulièrement du streaming. Ainsi, ces changements ont eu plusieurs conséquences sur toute l'industrie.

D'abord, avant l'arrivée du streaming, la musique sénégalaise était oligopolistique avec quelques producteurs tels que Talla Diagne et Oumar Gadiaga. Mais avec l'avènement du numérique, notamment du streaming, cette industrie a viré vers une libéralisation du marché, adossée présentement au numérique avec la digitalisation de la distribution et de la diffusion musicales. Selon Sahaaba, qui s'exprime lors d'un focus group que nous avons organisé :

« Aujourd'hui, si le monde musical tend vers le streaming, certains artistes vendent certes leurs musiques, mais c'est insuffisant par rapport à ce qu'ils pouvaient avoir avec la vente physique... Sur ce point le streaming [contrairement aux Occidentaux] ne nous arrange pas [les Africains] car on n'a pas encore nos propres outils. Mais à un moment donné on maîtrisait notre musique. »

Il ne réfute pas l'idée du streaming même s'il n'y trouverait pas son compte, mais il serait préférable selon lui, pour les acteurs locaux, de créer leurs propres plateformes qui tiennent plus en compte les réalités africaines, particulièrement sénégalaises.

Ensuite, le streaming marque l'évolution des supports de diffusion et de lecture musicales au Sénégal, allant des

disques vinyles des années postindépendance aux plateformes numériques actuelles. Cette évolution est différemment appréciée par les acteurs musicaux sénégalais.

Par comparaison aux supports physiques tels que le CD, A. F. B., acteur culturel, ancien coordonnateur de la MCU et actuel coordonnateur de Sénégal Talent Campus donne son point de vue :

« ... Mais les gens aussi sont un peu frileux parce que, comme si vous mettez votre produit sur le net, ce n'est pas vous directement l'artiste qui peut contrôler cela. Mais c'est ton manager ou bien une plateforme basée en Suède ou bien en Angleterre. Alors que si vous avez un sac à dos avec vos 500 CDs, toi l'artiste, surtout les mbalax-men chaque jour tu vends un CD à 5 000, 10 000 ou 30 000 francs, là il n'y a pas d'intermédiaire. Tu récupères l'argent directement. »

Clairement, il mise sur la vente par CD pour des raisons de sécurité et de maîtrise de son business. C'est comme un commerçant qui gère sa propre vente, il aurait relativement un contrôle sur sa marchandise même si la vente peut être plus rapide sur Internet. Mais également, il faut tenir compte des habitudes et aptitudes de réception et de consommation des publics. Si l'on veut vendre, l'on devrait se poser plusieurs questions par rapport aux publics cibles. *Quels sont les différents publics qui écoutent la musique ? Par quel moyen ont-ils accès à la musique ? Par quelles technologies écoutent-ils cette musique ?* A. F. B. aborde cette dernière question : *« Par exemple, mon père qui est très âgé, tu ne peux pas lui demander d'écouter la musique*

avec des outils numériques. Ce n'est pas son environnement, ce n'est pas son monde, il n'est pas à l'aise avec ça. » Il y a cette question de génération à prendre en considération. Cela veut dire que le défi consisterait pour l'industrie musicale sénégalaise à suivre le rythme de l'évolution des technologies sans pour autant omettre les musicophiles qui sont, après tout, les principaux destinataires de la musique. Celui qui achète sa musique a ses propres réalités en fait. Il peut développer un lien fort entre lui et la musique achetée. C'est plus qu'un simple support selon certains acteurs, comme M. D. :

« Parce que tu achètes un CD ou une cassette, en fait c'est un trophée, c'est une œuvre d'art, c'est quelque chose que tu peux préserver de sorte que ça ait un rapport avec toi. Donc il y a quelque chose de sacré qui te lie à ce que tu écoutes. Tu peux conserver la cassette pendant plus de 10 ans. En fait c'est comme un bébé pour toi, comparé au streaming que tu écoutes, mais il n'y a aucun lien entre vous deux. »

Enfin, grâce à cette technologie, cette industrie musicale serait aussi dans une perspective de constitution embryonnaire d'une bibliothèque musicale numérique sénégalaise. Certains acteurs mettent déjà en garde sur la possibilité de perte de contenus avec les supports traditionnels. C'est à l'image de T. F., ingénieur du son : *« Déjà on ne va plus perdre de sons. Aujourd'hui il y'a beaucoup de sons Old school qu'on ne trouve nulle part. Parce qu'ils ont disparu avec les cassettes. Forcément il y a un avantage énorme. »* Ce qui est justifiable avec des plateformes comme Deedo qui comptabiliserait 14 millions de

tracks (morceaux de musique) majoritairement africains, selon ses gérants. Contrairement aux supports physiques, il est rare de trouver, hormis dans les musées ou à la RTS, une cassette datant des années 1990. En outre, même si on en trouve, la qualité reste souvent peu appréciable. C'est pour cette raison que certains musiciens « anciens », comme Youssou N'dour, ont déjà commencé à digitaliser leurs musiques. Cela nous permet de conclure cette partie par ce signal d'A. F. B. sur l'inexistence au Sénégal d'un conservatoire de musique :

« Après là, je pense qu'on a un peu raté le coche. C'est-à-dire que malheureusement Wade n'a pas pu terminer ses 7 merveilles¹² parce que beaucoup de gens l'oublie, il y avait aussi, je pense, qu'il l'avait nommé Conseil de la musique à côté du Musée de la civilisation noire. Il devait y avoir quelque chose pour la musique. Mais malheureusement après il a quitté le pouvoir. »

Autrement dit, il n'existe nulle part au Sénégal une bibliothèque de la musique. Ce qui pourrait conduire, en cas de catastrophe, à la perte d'une bonne partie des œuvres de la musique sénégalaise, tous styles confondus, surtout celle des précurseurs. C'est le cas déjà d'artistes dont il est assez difficile de trouver certaines de leurs œuvres musicales en ligne comme avec Ndiaye Mbaye, Pape Djiby Ba, Xalam,

¹² Le projet des « Sept Merveilles » du parc culturel lancé par l'ex-président Abdoulaye Wade, est composé du Musée des civilisations noires, du Musée d'art contemporain, de la Bibliothèque nationale, des Archives nationales, de l'École des Beaux-Arts, de l'École d'architecture et du Palais de la musique (Grand Théâtre).

Touré Kunda, etc. Même si, inversement, d'autres artistes dits « anciens » semblent s'être bien adaptés au numérique à l'image de Youssou Ndour déjà cité, Thione Seck, Omar Pène, PBS, Pee-Froiss, Daara J Family, Xuman, Matador, etc. En substance, au vu de notre recherche, le streaming a bel et bien des conséquences mitigées sur l'industrie musicale de manière générale. Cela apparaît par exemple assez visiblement dans cette tension entre des possibilités considérablement accrues de la part des musiciens de « court-circuiter » certaines composantes de la chaîne de valeur telles que les anciennes « majors » de la distribution, et cette vulnérabilité qui les frappe dans la difficulté de se prémunir contre les copies et les circulations illicites de leurs productions réalisées sous un format numérique facilement reproductible. Au-delà, on observe aussi une dépendance, sous un nouveau format certes, mais bien réel, aux « géants du numérique ».

Conclusion :

In fine, cette analyse confirme les changements dans la manière de produire, de distribuer et de réceptionner la musique à Dakar, plaçant ainsi l'écran comme interface privilégiée de diffusion et de consommation de ces contenus musicaux. Les résultats obtenus nous permettent de confirmer l'hypothèse selon laquelle le streaming musical au Sénégal s'inscrit dans la logique d'adaptation aux nouvelles conditions numériques de diffusion et de réception musicales. Dans ce sens, il suscite la création d'une économie musicale certes internationalisée, mais plus particulièrement

ournée vers le ciblage de publics sénégalais, ce qui a pu conduire à une réception élargie de la musique sénégalaise.

Cela s'est fait à Dakar, à travers la mise en place de téléchargement payant de musique, d'abord et surtout avec les opérateurs de téléphonie mobile qui sous-traitaient habituellement plusieurs composantes de ces services à des intermédiaires (par exemple la production). Et, ensuite, avec des plateformes spécialement dédiées telles que Musik-Bi et Déc'iTél en partenariat avec ces mêmes opérateurs de téléphonie mobile cités supra.

Ces services, quel que soit le format et le modèle économique de départ, avaient pour dessein commun le contournement des difficultés liées au piratage numérique et au paiement par carte bancaire, dans le contexte sénégalais, pour leur substituer un paiement directement alimenté par le crédit téléphonique et les sms. Ce qui est remarquable, c'est qu'en même temps qu'Orange ou Tigo proposaient ces services au même titre que les plateformes dédiées, ces dernières recouraient aux services de ces mêmes opérateurs pour commercialiser leurs produits. Ce qui mettait lesdites plateformes à la fois dans des positions de concurrence et de forte dépendance vis-à-vis des opérateurs.

Aujourd'hui, le modèle a évolué et semble donner plus de marge aux initiateurs des plateformes de streaming locales, qui recourent aux *wallets*, etc. Toutefois, malgré le fait que les plateformes nationales et continentales auraient gagné en marge de manœuvre face aux opérateurs de téléphonie (relativement au modèle de paiement par exemple), cette autonomie serait à relativiser au regard d'une autre forme de dépendance face à la montée

hégémonique des plateformes de streaming occidentales. Même si, les plateformes nationales et continentales essayent de se positionner en misant sur des offres ciblées et segmentées, tout comme internationales.

Par ailleurs, du côté des mélomanes, il est à noter aussi que certaines propositions relativement récentes telles que l'accès multi-écrans (téléphone, ordinateur, tablette, etc.) et la personnalisation des offres musicales, sont de plus en plus positivement appréciées. Les entrepreneurs de la musique en ligne s'y appuient de plus en plus pour se positionner face à une concurrence montante.

Rendue possible par l'exploitation des données de l'utilisateur et facilitée davantage récemment par l'intégration de l'intelligence artificielle pour renforcer officiellement la qualité du service de streaming musical, cette nouvelle évolution pose de nouvelles opportunités (distribution dite « optimale », possibilités de personnalisations plus étendues, etc.) et défis (s'affranchir d'une dépendance accrue aux plateformes numériques, maîtrise des outils numériques, etc.) qui contribuent à remodeler le champ de l'offre musicale en ligne à Dakar.

Bibliographie :

ARTP, 2010. *Rapport de synthèse des résultats présenté par l'ANSD. Enquête nationale sur les technologies de l'information et de la communication au Sénégal (ENTICS, 2009)*, ARTP, Dakar.

BENJAMIN, Walter, 1971. « L'œuvre d'art à l'ère de sa reproduction technique ». In : *L'homme, le langage et la*

culture, W. BENJAMIN, pp. 137-181, Denoël-Gonthier, Paris.

BEUSCART, Jean-Samuel, 2007. « Les transformations de l'intermédiation musicale. La construction de l'offre commerciale de musique en ligne en France », *Réseaux*, N°141-142, pp. 143-176.

CARDON, Dominique, 2019. *Culture numérique*, Les Presses de Sciences Po, Paris.

Martel, Frédéric, 2010. *Mainstream : Enquête sur cette culture qui plaît à tout le monde*, Flammarion, Paris.

COSTANTINI, Stéphane, 2022, « Acteurs de la musique en ligne et entrepreneuriat culturel au Sénégal. Quelles stratégies pour quelles trajectoires de reconnaissance ? », *Cahiers d'ethnomusicologie*, N°35, pp. 169-186.

FLICHY, Patrice, 1991. *Les industries de l'imaginaire. Pour une analyse économique des médias*. Presses Universitaires de Grenoble, Grenoble.

GRANJON, Fabien & COMBES, Clément, 2007, « La numérimorphose des pratiques de consommation musicale. Le cas de jeunes amateurs », *Réseaux*, Vol.6, N°145-146, pp. 291-334.

HENNION, Antoine, 1981. *Les professionnels du disque. Une sociologie des variétés*, Métailié, Paris.

JOUËT, Josiane, 2000, *Retour critique sur la sociologie des usages*, *Réseaux*, Vol.18, N°100, pp. 487-521.

JOUX, Alexandre, 2020. « Le streaming musical, un révélateur des enjeux de la diversité culturelle », *Hermes*, Vol.1, N°86, pp. 275-282.

KIYINDOU, Alain, 2009. *Les pays en développement face à la société de l'information*, L'Harmattan, Paris.

LE GUERN, Philippe, 2020, « L'expérience de la musique en régime numérique : continuité ou disruption ? », *Tic & Société*, vol. 14, N°1-2, pp. 247-272.

LE GUERN, Philippe (dir.), 2016. *Où va la musique ? Numérimophose et nouvelles expériences d'écoute*, Presses de l'École des Mines, Paris.

NDIAYE, Biram Ndeck, 2014. *Les Industries Culturelles au Sénégal : l'exemple de la Musique*. Abis éditions, Dakar.

NDOUR, Saliou, 2008. « Approche socioéconomique de l'industrie musicale au Sénégal ». In : *L'industrie musicale au Sénégal. Essai d'analyse*, S. NDOUR (dir.), pp. 7-78, CODESRIA, Dakar.

SAGNA, Olivier, BRUN, Chrstophe & HUTER, Steven, 2013. *Histoire de l'internet au Sénégal (1989-2004)*. University of Oregon Libraries, Eugene.

SNEP, 2019. *Bilan 2018 du marché de la musique enregistrée*, SNEP, Neuilly-sur-Seine.

SYLLA, Seydina Ousmane Yvon Albert & FAYE, Mor, 2025, « Diversité culturelle et visibilité médiatique : une étude de la représentation des minorités ethnoculturelles du Sénégal a la télévision nationale sénégalaise (RTS) », *Akofena*, Vol.2, N°17, pp. 205-218.

THROSBY, David, 1998. « Le rôle de la musique dans le commerce international et le développement économique ». In : *Rapport mondial sur la culture, 1998 : culture, créativité et marchés*, in UNESCO, pp. 193-209, Éditions UNESCO, Paris.

VIDAL, Geneviève (dir.), 2012. *La sociologie des usages. Continuités et transformations*, Lavoisier, Paris.

LE ROI NJOYA ET LA CREATION DE L'INDUSTRIE TEXTILE DU SHÜO NTIEYA (NDOP) ET DU NTU'TUERE (TISSU A RAILLURE) : ANALYSES, ET PERSPECTIVES DE DEVELOPPEMENT

Dr. Adjara Adeline MANOUNMA PEFOURA

-Ph D en Histoire des Civilisations

*-Chargée de cours au département d'histoire de l'Université de
Douala (Cameroun)*

699821816 / adjaramouliom@gmail.com

Résumé

Le moyen âge considéré comme « l'âge d'or » était une époque faste pour le continent africain. A cette période, de puissants royaumes s'étaient constitués et avaient rayonné dans le monde. C'est au cours de cette période que Nshare Yen créa vers 1394 le royaume bamoun, qui fut l'un des plus puissants royaumes d'Afrique centrale. Le roi Njoya, 17ème monarque de cette dynastie mit sur pied au début des années 1900 une industrie artisanale pour la fabrication des tissus Shüo Ntiéya communément appelé (Ndop) et Ntu'tuère (tissu à raillure). L'objectif de cette étude n'est pas de revenir sur les multiples réalisations de Njoya qui sont presque connues car celles-ci ont fait l'objet de publications diverses. Il s'agit plutôt d'analyser cette industrie artisanale qui était en nette croissance pendant la période allemande et avait connu un net recul sous la domination française. Avec la réappropriation de ces tissus (Shüo Ntiéya et Ntu'tuère) qui s'impose comme éléments identitaires des peuples des Grassfields et en particulier du peuple bamoun, on peut se demander quel fut l'impact de cette industrie artisanale sur le développement du Noun? Par ailleurs, quelle est l'historique de ces tissus qui, jadis, étaient l'apanage de la famille royale? Comment peut-on de nos jours expliquer la désacralisation et la vulgarisation de ces objets patrimoniaux? Répondre à ces questions, nous amène à utiliser une approche diachronique. Ainsi, les sources écrites, orales et iconographiques nous ont permis de faire ce travail de recherche. En guise d'hypothèses, le textile en coton fut introduit dans le royaume bamoun

depuis le début du 16^{ème} siècle par les Baaré-Tchamba et ceci bien avant les commerçants Haoussa. Originaires du Nord Cameroun, les Baaré-Tchamba étaient constitués des mercenaires, des esclavagistes et des commerçants venant chercher des esclaves dans le Noun pour les négriers arabo-berbères et plus tard pour des occidentaux. Le Ntu'tuère, étoffe de prestige qui était quant-à lui réservé seulement aux femmes royales fut une inspiration du roi Njoya qui voulait marquer une différence entre les reines et d'autres femmes.

Mots clés : Industrie artisanale, Shüo Ntiéya, Ndop, Ntu'tuère, Tissu à raillure, Noblesse,

Introduction

Tout au long de l'histoire, l'habillement a toujours été une préoccupation majeure pour les Africains. Avec des écorces battues, des fibres de raphia et de bananiers, les peuples des *Grassfields* en général et les Bamoun en particulier ont su confessionaliser des cache-sexes avant l'introduction du textile en coton par les Peuhls et les Haoussa. Ainsi, pouvons-nous déduire que la fabrication des vêtements est une activité artisanale très ancienne. Le problème que pose cette étude est celui de la patrimonialisation des savoir-locaux à travers la création d'une entreprise artisanale de fabrication des tissus *Shüo Ntiéya* (*Ndop*) et *Ntu'tuère* par le roi Njoya. A cet effet, quel fut l'impact de cette entreprise sur le développement du Noun? Par ailleurs, que signifie les concepts de *Ntiéya*, *Shüo Ntiéya* et de *Ntu'tuère*? Quel est le contexte historique de l'apparition de ces étoffes dans le Noun? Quelles en sont les techniques de fabrication? Aujourd'hui, comment peut-on expliquer la désacralisation de ces tissus qui jadis étaient réservés à la noblesse? Pour répondre à ces multiples questions, les sources orales,

écrites et iconographiques combinées d'une approche diachronique et transdisciplinaire nous permettront de présenter d'abord l'origine et le contexte historique de l'apparition des textiles *Shüo Ntiéya* et *Ntu'tuère* dans le Noun ; ensuite nous présenterons l'entreprise du roi Njoya, son fonctionnement ainsi que les techniques de fabrication ; enfin nous analyserons l'impact de la mondialisation ayant concouru à la désacralisation et à la vulgarisation du *Shüo Ntiéya* et de *Ntu'Ntuère*¹³.

I- Définition et contexte historique de l'apparition des textiles *shüo ntiéya (ndop)* et *ntu'tuere* dans le noun

1- Définitions des concepts de *Ntiéya*, *Shüo Ntiéya* et de *Ntu'tuère*

Le *Ntiéya* signifie littéralement en bamoun *Ntüet Yâh*. *Ntüet* veut dire couleur et *Yâh* c'est la vipère. Donc le *Ntiéya* signifie la couleur de la vipère. Bien plus, c'est l'ensemble des motifs décoratifs qui peuvent se retrouver sur les objets tels que les murs, les tissus, les statuettes etc...Quand ces motifs décoratifs sont posés sur le tissu, on parle de *Shüo Ntiéya* (tissu *Ntiéya*). Le *Shüo Ntiéya* est une étoffe traditionnelle et rituelle des peuples des *Grassfields* du Cameroun. Connu sous le nom de *Ndop*¹⁴ chez les

¹³ Rappelons que les deux tissus sont portés par les hommes et les femmes même si au départ le *Ntu'tuère* était réservé uniquement aux femmes. Il y a des hommes aujourd'hui qui confessaient des beaux vêtements avec ce tissu.

¹⁴ *Ndop* est une déformation linguistique de *Ndap* qui signifie coton Les Bamoun avaient l'habitude de battre les écorces d'arbres pour en faire des cache-sexes. Au moment où les allemands amenèrent une variété de coton dans le Noun et que les Bamoun avaient de manière subtile refusé d'adopter cette culture, le roi Njoya sollicita la localité de Bapessi où étaient installés certains fils du roi Nsangu pour expérimenter la culture du coton. C'est ainsi que cette localité fut nommée *Kouh Ndap*.

Bamiléké, les Bamoun depuis l'apparition de ce textile dans le Noun l'avaient nommé *Shüo Ntiéya*¹⁵ qui signifie littéralement le « tissu qui a la couleur de la vipère ». Les rois bamoun s'étaient inspirés des motifs de la vipère pour attribuer ce nom à ce tissu. Donc la similitude des motifs de ce tissu avec la couleur de la vipère était à l'origine de l'appellation de *Shüo Ntiéya*¹⁶. Ce tissu dans sa forme originale était un assemblage de bandes de coton cousues bord à bord¹⁷. Les motifs géométriques blancs sur fond bleu indigo donnent à ce tissu son identité *Shüo Ntiéya* qui est non seulement chargé d'histoire mais aussi plein de symboles. Conçu initialement pour les rois et la classe des nobles de cette aire culturelle, il était transmis selon des rites initiatiques car porté symboliquement par les esprits des ancêtres. Le *Shüo Ntiéya* servait également de linceul pour l'enterrement des rois et est de nos jours utilisé comme tapis traditionnel sur lequel les rois bamoun doivent marcher pour s'asseoir sur le trône pendant les grandes cérémonies. Tenue traditionnelle d'apparat, le *Shüo Ntiéya* est porté pendant les cérémonies funéraires et les grandes manifestations à caractère rituel. Son usage qui était réservé à la royauté et à la noblesse durant des générations est étendu à la classe populaire de sorte que tout le monde de nos jours est en droit de le porter sans aucun problème.

¹⁵Entretien avec Idrissou Njoya, Maître de conférences, Enseignant à l'IBAF, Fouban, 13 mai 2023.

¹⁶ Confère photos 1et 2

¹⁷ Par la suite et avec l'utilisation du métier vertical, les artisans produisent des larges tissus allant à plus de deux mètres.

Photo 1: Le *Shūo Ntiéya*
original 1915

Photo 2 : Le *Shūo Ntiéya*
original 2022

Source : Archives du
musée du palais des rois
bamoun

Source: Cliché de
Adjara Pefoura

L'industrie textile créée par le roi Njoya fabriquait en dehors de *Shūo Ntiéya* un autre type de tissu connu sous le nom de *Ntu'tuère* encore appelé tissu tissé à raillure ou simplement tissu à raillure. Ce tissu est semblable au tissu traditionnel produit en Afrique de l'Ouest à l'instar du *Faso Dan Fani* actuellement prisé par la classe politique au pouvoir au Burkina-Faso, aux pagnes Baoulé et Korhogo en côte d'ivoire, du *Kenté* au Ghana etc

Le *Ntu'tuère* est un terme polysémique. Il a plusieurs significations et orientations. Ainsi, *Ntu'tuère* est le nom d'un légume connu dans presque toute l'étendue du Cameroun sous le nom de *Folon*. Le fait que ce légume pousse

naturellement bien avec de larges feuilles sans engrais chimique par rapport aux autres légumes lui donne une certaine beauté. Le concept de *Ntu'tuère* renvoie à la beauté et cette dernière est à l'image des larges feuilles de ce légume. Il y a aussi un mythe qui tourne autour de ce concept et qui fait état de ce que, *Ntu'tuère* était la fille de Dieu (*Ntu'tuère Mon Nfon Koupout*).¹⁸ *Ntu'tuère* était d'une beauté angélique. C'est cette image de la beauté que le roi Njoya avait collé à ce textile. Ce tissu de grand jour était à l'origine réservé aux femmes royales lors des grandes cérémonies et mettait en relief l'élégance des reines bamoun. Il est le fruit d'un savoir-faire artisanal du peuple bamoun et avait presque disparu après la mort du roi Njoya. Dans les années 1980 et surtout avec la restauration du festival *Nguon* depuis 1994, les Bamoun se sont réapproprié ce patrimoine en cherchant à le valoriser. Ainsi, le *Ntu'tuère* qui jadis, était exclusivement réservé aux femmes royales est porté à souhait de nos jours par toutes les femmes bamoun. Qu'on soit de la noblesse princière, de la noblesse palatine ou même descendants d'esclaves, le *Ntu'tuère* tout comme le *Shüo Ntiéya* sont portés actuellement par tous. Il suffit seulement d'avoir les moyens de s'en procurer.

¹⁸ Il y a même une chanson portant sur le *Ntu'tuère* qui relate la beauté de cette fille de "dieu" et que les Bamoun aiment chanter pour mettre en exergue la beauté de la fille surtout pendant le mariage.

Photo 3 : Quelques reines arborant le Ntu'tuère en 1920

Photo 4 : Le carnaval de la femme bamoun (Nguon 2024)

Sources : Archives du musée des rois bamoun

De ce fait, depuis les années 2000, le comité d'organisation du festival *Nguon* réserve toujours un espace pour la promotion et la valorisation de ces étoffes traditionnelles typiquement bamoun. C'est ainsi qu'un défilé de mode en tenues traditionnelles est généralement organisé à chaque édition du *Nguon* servant de vitrine identitaire du tissu local. C'est aussi le cas du carnaval qu'organisent les femmes bamoun en prélude au festival *Nguon* depuis l'édition 2018¹⁹. C'est généralement une grande occasion pour les femmes bamoun d'exposer leur élégance à travers les deux étoffes objets de notre étude. Ces tissus traditionnels

¹⁹ Confère photo 4.

(*Shüo Ntiéya* et *Ntu'tuère*) sont des marqueurs identitaires du peuple bamoun. S'agissant du *Shüo Ntiéya*, il arriva dans la Noun à la fois par les Baaré-Tchamba et les Wukari du Nigéria. Quant au *Ntu'tuère*, il fut une inspiration du roi Njoya.

2 - L'historique du *Shüo Ntiéya* et l'invasion des Baaré-Tchamba dans la Noun

Longtemps avant la création d'une industrie textile dans la Noun par le roi Njoya, les Bamoun connaissaient déjà l'étoffe même si celle-ci n'était pas à la portée de tous. Le tissu en coton connu sous le nom de *Shüo Ndap*²⁰ qui est « l'ancêtre » du *Shüo Ntiéya* fit son apparition dans le royaume bamoun depuis le règne du roi Ngouh I, septième roi de la dynastie de Nshare Yen qui vécut de (1519-1544)²¹. Dans le Nord-Cameroun ce tissu est appelé *Leppol*. Ce sont des bandes de tissu non teintés. Ainsi, les premiers spécimens du *Shüo Ntiéya* seraient connus des Bamoun entre le XVIème et le XVIIème siècle. Et c'est à partir du XVIIIème siècle que l'on voit apparaître de véritables tissus du *Shüo Ntiéya* (Dembélé, 2018 en ligne). Contrairement à une certaine opinion qui pense que ce sont les commerçants haoussa du Nigéria qui furent les premiers à apporter cette étoffe dans l'espace *Grassfields* au XIXème siècle (Awounang et Kouosseu, 2020, en ligne). Il faut souligner que les Baaré-Tchamba, originaire de la région de la Bénoué apportèrent dans la Noun cette étoffe avant les commerçants Haoussa appelés Wukari que certains

²⁰ Il s'agit du tissu en coton que les nordistes appellent le *Leppol*

²¹ Propos recueillis de Nji Ghonzen, Diplomate, Fouban, mars 2022.

prétendent être les premiers à vendre cette étoffe aux Bamoun²².

Les Baaré-Tchamba²³, constitués des guerriers, des esclavagistes et plus tard des commerçants, faisaient des razzias et incursions dans le Noun. Ils avaient l'habitude de captiver des hommes, des femmes et des enfants qu'ils vendaient comme esclaves en Afrique du Nord et par la suite à la côte²⁴. A ce sujet, Njiassé Njoya affirme que : « Les Bamoun furent vaincus, et les envahisseurs emportèrent beaucoup de captifs ; Parmi eux se trouvaient les enfants et femmes du roi » (Njiassé, 1981 : 24).

Ce sont les Baaré-Tchamba qui étaient à l'origine de l'introduction du textile en coton (*Leppol*)²⁵ qui précéda le *Shüo Ntiéya*) dans le Noun²⁶ et c'est toujours ce peuple qui y établit le premier réseau de commerce entre les Bamoun et les peuples du Nord-Cameroun avant les Haoussa du Nigéria. Ces tissus ont servi de monnaie d'échange entre les peuples bien avant les cauris pour être remplacé plus tard par la monnaie. Les Baaré-Tchamba avaient fait du Noun leur base arrière d'où ils partaient pour attaquer d'autres

²² A cause des Baaré-Tchamba deux des rois bamoun ne sont pas enterrés dans le caveau royal à Fouban. Ils sont enterrés dans la localité de Koudoum où ils avaient trouvé l'asile suite à l'invasion des Baaré-Tchamba.

²³ Les Baaré-Tchamba étaient appelés par les Bamoun Pare-Tchamba, Pare- Koutou, Pare-Magnit, ou Pare-Fèt Fèt. Toutes ses expressions pour nommer et décrire ses derniers ce peuple.

²⁴ Propos recueillis de Nji Ghonzen, Diplomate, Fouban, mars 2022.

²⁵ Le *Leppol* en (*fulfulde*) et le *Shüo Ndap* en bamoun désignent les morceaux de tissus blancs tissés à base du coton.

²⁶ Cette étoffe connue aussi sous le nom de *Gabbak* est considérée par les Bamoun comme « l'ancêtre du *Shüo Ntiéya* » car ce premier spécimen a subi des mutations pour arriver à ce que nous connaissons aujourd'hui. D'ailleurs on ne peut pas fabriquer le *Ndop* sans le *Leppol*.

régions de la même aire culturelle à savoir les Bamiléké et les anglophones du Nord-ouest. Eldridge Mohammadou confirme leur présence dans cette région en affirmant qu'une :

Confusion d'identités et une sorte de télescopage se sont produites à propos des guerres provoquées par des cavaliers dans les savanes du Cameroun central. On a admis que ces envahisseurs étaient des Peuls alors qu'il s'agissait de cavaliers que nous appelons Baaré- Tchamba dont l'arrivée fut antérieure. Les populations concernées par cette invasion furent nombreuses (.....) Mais nous avons également montré que l'invasion des Baaré-Tchamba affecta les régions aux confluences Noun-Mbam et Mbam-Sanaga (populations Balom, Bafia, Bati) et les plateaux de l'ouest-Cameroun (Bamoum, Ndop, Bamiléké) (Mohammadou, 986 : 257).

Depuis le XVI^e siècle les Baaré-Tchamba venaient précisément en saison sèche faire des raids, capturer les esclaves sans pour autant s'installer définitivement. Certains ayant refusé l'islamisation vers le 18^e siècle, se déplacèrent vers le sud où ils s'installèrent définitivement dans la localité de Koupare²⁷ (leur ancienne base arrière) et devinrent les premiers à utiliser ce tissu comme monnaie

²⁷ Koupare signifie littéralement en bamoun « chez les peuhl » Kou veut dire « chez » et Pare veut dire « Peuhl ». Koupare est le nom d'un village de l'arrondissement de Kouoptamo dans le Noun. Il est situé à environ 35km de la ville de Fouban.

d'échange de l'espace *Grassfields*²⁸. Avec l'abolition de l'esclavage, certains Baaré-Tchamba restés sur place à Koupare dans le Noun devenaient des commerçants. Ils établirent un grand réseau de commerce qui mettait en contact le Nord du Cameroun, le Nigéria et le Noun. C'est avec l'arrivée des commerçants Haoussa dans la localité à la fin du XVIII^e siècle que le textile commença à s'étendre à la famille royale car c'était trop cher et réservé uniquement aux rois. Donc avant que les commerçants haoussa appelés les Wukari entretenirent des relations commerciales avec les Bamoun à cette période, cette étoffe était déjà connue, mais était uniquement réservé aux rois. C'est par la suite que les reines et les grands notables comme les *Koms* (les notables intronisateurs) ont commencé à le porter à cause de leur rareté. Tissu très précieux et trop cher, cette étoffe faisait aussi l'objet d'échange. Il fallait vendre un humain en esclavage pour s'offrir ce luxe. Le plus souvent, c'était en troquant ou en échangeant l'être humain qu'on pouvait avoir ce tissu. Ce n'était pas de grands pagnes comme c'est le cas aujourd'hui mais des bouts de tissus tissés qu'on pouvait coudre bord à bord. Notons que les deux étoffes à savoir le *Ndop* et le *Ntu'Ntuère*, ne sont pas apparues dans le Noun au même moment. S'agissant du *Ntu'Ntuère*, avant que les

²⁸ S'étant définitivement installés à Koupare, ils avaient essayé plusieurs fois d'occuper Fouban, la capitale du royaume bamoun car ils étaient plus armés que les bamoun notamment avec des chevaux que les Bamoun n'en disposaient pas. C'est suite à leurs multiples invasions que le roi Mbouobouo Mandù fit encercler son royaume des tranchées pour mettre son peuple à l'abri de ceux qu'ils appelaient les « barbares ». Ainsi, la seule voie d'accès du royaume était la porte des tranchées que nous appelons aujourd'hui la porte d'entrée de Fouban. N'ayant pas pu occuper Fouban la capitale du royaume, ils s'étaient installés donc à Koupare. De là, ils avaient réussi à repousser certains tribus bamilékés comme, les Bafoussam, les banganté, les bandjounais etc... qui avaient traversé le fleuve Noun.

Bamoun ne connurent ce tissu, il était déjà fabriqué dans plusieurs pays de l'Afrique de l'ouest notamment le Benin, le Burkina-Faso, le etc.... C'est sous le règne du roi Njoya que les Bamoun commencèrent à fabriquer cette étoffe après la mise sur pied d'une industrie artisanale par le monarque.

II- Le roi njoya et la naissance de l'industrie textile : le *shūo ntiéya* et le *ntu'tuère*

L'industrie du textile créée par le roi Njoya vers 1900 était logée dans l'enceinte du palais des rois bamoun. A côté de ceux qui maîtrisaient déjà la technique de fabrication, cette entreprise artisanale formait des jeunes gens aux métiers de tisserands, de teinturiers, de tailleurs et même de brodeurs²⁹. Les apprenants de tout âge étaient sélectionnés dans presque tous les villages du royaume. Ces derniers devaient servir de formateurs dans leur village respectif.

1- Le fonctionnement et la technique de fabrication du textile *Shūo Ntiéya* et *Ntu'tuère*

La fabrication du *Shūo Ntiéya* à l'ouest du Cameroun est due à l'inspiration du roi Njoya qui commença à produire ce tissu à Foumban. Il mit ainsi sur pied une industrie artisanale où on fabriquait non seulement le *Shūo Ntiéya* mais également une école où on formait les jeunes à la maîtrise de cette technique. C'est plus tard que le *Ntu'tuère* aussi fut fabriqué. C'est l'avis de certains auteurs qui relèvent que « l'industrie du *Ndop* typiquement camerounais

²⁹ Confère photos 5 et 6.

doit son origine à l'inspiration du roi Njoya qui débuta la production de ce tissu à Fouban» (Awounang et Kouosseu : 2020, en ligne).

Pendant des siècles, les Bamoun achetaient aux commerçants Peuhl et Haoussa des pièces de tissus tissés jusqu'à ce qu'ils aient appris à les fabriquer eux-mêmes. Peu après sa première conversion à l'islam vers 1888 (Njiassé, 1981:73), le roi Njoya créa dans la cour royale une industrie artisanale pour produire non seulement de simple tissus blancs en coton le *Leppol*, mais aussi le *Shüo Ntiéya* et par la suite le *Ntu'tuère* pour les reines. Il fit construire des ateliers de filage³⁰, de tissage³¹, de couture et même de broderie. Ce métier venu du nord Cameroun et du Nigéria fut adopté. Njoya fit recruter des Haoussa pour apprendre cet art aux Bamoun. Des serviteurs aussi apprirent à couper, coudre et broder auprès des Haoussa. Au fil des siècles, les tisserands bamoun ont eux aussi créé leurs propres motifs en les adaptant à leur tradition comme l'armoirie bamoun. L'atelier royal comme on l'appelait à l'époque comptait selon l'expression locale « quatre-vingt-dix aiguilles », c'est-à-dire quatre-vingt dix personnes. Un nouveau métier aussi était né, celui de tailleur. « C'est pendant cette période que les artisans ont pu réussir à imiter le plus précieux des tissus importés, le batik (*Shüo Ntiéya*) réservé au roi » (Tardits, 1980 :356).

La création de cette industrie amena les Bamoun à adopter la culture du coton dans les plantations du Noun³².

³⁰ Photo 5 : Filage du coton par les jeunes garçons dans l'atelier du palais (1915).

³¹ Confère 6 : Les tisserands bamoun à l'œuvre dans l'atelier du palais (1915).

³² Rappelons que le coton poussait déjà naturellement dans le Noun avant que le roi Njoya ne créé ses plantations.

Quelques champs de coton furent créés car l'entreprise avait besoin de cette matière première. Même autour des concessions étaient plantées les cotonnades pour satisfaire la demande locale. Toujours par rapport au fonctionnement de cette entreprise, les techniques de fabrication nigérianes et camerounaises étaient similaires, dont leurs origines étaient probablement communes.

Le processus de fabrication du *Shūo Ntiéya* fut un travail long et fastidieux qui pouvait prendre des mois et nécessitait aussi beaucoup de patience. Les étapes de fabrication étaient très méticuleuses et faisaient intervenir plusieurs spécialistes. Tout se faisait de façon artisanale du filage³³ du coton à la couture en passant par le tissage et la teinture. Ainsi, après la récolte du coton, il fallait d'abord procéder au nettoyage de ce dernier en enlevant les graines. Cette étape était suivie de celle de filage. La filature est une étape de la transformation du coton brut en fil. Elle permet d'obtenir du fil à partir du coton. Le filage du coton était pratiqué par tous, mais plus particulièrement par les jeunes enfants et les vieilles personnes (les hommes et les femmes) car cette étape ne nécessitait pas beaucoup d'efforts.

³³ Confère photo 5 : le filage du coton

Photo 5 : Filage du coton par les jeunes garçons dans l'atelier du palais (1915)

Source : C. Geary, *Les choses du palais*, 1984, P. 233.

Il est important de mentionner que c'est sous le roi Njoya et précisément à cette période que les reines bamoun ont commencé à travailler. Avant la création de cette industrie, elles ne faisaient pratiquement rien, même pas les travaux ménagers. Elles entretenaient seulement leur beauté, pour se faire de plus en plus belles. Elles ne sortaient presque pas du palais et chacune d'elles avait au minimum cinq esclaves à sa disposition. C'est ainsi que le roi Njoya institua aux reines, aux vieillards et même aux jeunes enfants garçons le filage du coton.³⁴ Le passe-temps des reines et d'autres femmes bamoun était le filage du coton soit chez elles soit dans des ateliers. Même les épouses des chefs supérieurs passaient leur temps à filer le coton chez

³⁴ Quand l'administrateur Prestat ordonne au roi Njoya de réduire le nombre de ses femmes, il faisait semblant de connaître que ces femmes constituaient une main d'œuvre pour cette industrie. Assises devant leur porte ou dans la cour, les vieilles personnes ainsi que les reines filaient le coton qu'elles vendaient pour le fonctionnement de cette entreprise.

elles pour vendre au palais. C'est ainsi que les femmes devenaient productrices en fournissant à bon prix aux tisserands le matériau nécessaire à la fabrication de cette étoffe. L'administrateur Prestat qui dans son élan de déstabilisation du royaume imposa au roi Njoya de réduire de façon drastique le nombre de ses épouses, faisait preuve de mauvaise foi car ces femmes étaient devenues productrices. Elles étaient devenues le maillon important de cette industrie à travers le filage de coton.

Après le filage suivait le tissage par des spécialistes formés sur place par les Haoussa. Le tissage renvoyait à la production artisanale des tissus. Cette étape permettait d'obtenir des tissus par l'entrecroisement des fils de coton. Ainsi, sur la base de la technique traditionnelle de tissage avec le métier horizontal, un appareil conçu de façon artisanale nommé localement *Kouo Paah Shüo*, les Bamoun produisaient des simples tissus blancs avec du coton préalablement filé (le *Leppol*). Ces tissus étaient constitués de longues pièces de coton mesurant entre 3 et 15 cm. Les étroites bandes de tissu de coton tissé étaient assemblées en 15 à 20 bandes de 5 cm de largeur, cousues bord à bord par les hommes pour former des boubous ou bien, étaient utilisées ainsi pour les petits pagnes des deux sexes.

Photo 6 : Les tisserands bamoun à l'œuvre dans l'atelier du palais (1915)

Source : C. Geary, *Les choses du palais*, 1984, P. 236.

Cette photo présente les jeunes garçons utilisant un métier de type horizontal ou à pédales pour tisser. Parfois, lorsque le coton était insuffisant, les commerçants venus du Nord Cameroun fournissaient le royaume en tissu de coton blanc (*leppol*) qui pouvait être utilisé à cet état. Mais pour fabriquer le *Shüo Ntiéya*, la procédure était encore inachevée. Ainsi, le tissage était suivi du dessin. Les dessinateurs posaient sur l'étoffe des motifs qui leur étaient demandé. Tous les motifs présents sur ces étoffes possédaient une valeur symbolique. Ces dessins pouvaient être des motifs géométriques représentant les animaux, l'homme avec la nature et l'au-delà comme la lune, le soleil, les étoiles, les animaux, etc. Ils pouvaient aussi évoquer l'architecture comme le cercle, la croix, le carré, le triangle,

le losange. Il y avait des motifs spécifiques au roi comme l'armoirie bamoun³⁵. Ainsi,

Aux motifs empruntés firent place des dessins dus aux artisans du pays. Le roi Njoya contribua à créer un style propre aux batiks bamoun. Ce fut bien sous le règne de Njoya que les Bamoun commencèrent à produire des tissus teints à l'indigo et décorés par le procédé de la réserve, avec néanmoins, des dessins qui leur étaient propres (C. Tardits 1980 : 356).

Une fois les pièces d'étoffes cousues, assemblées et dessinés, les artisans cousaient des plaques d'herbe de raphia à motifs serrés dans le tissu avant de le plonger dans les fosses de teintures. C'est ainsi que des cuves à teinture pour l'indigo et le vert furent creusées. Après plusieurs cycles de teinture et de séchage, la teinture n'imbibait pas ce dernier,³⁶ ce qui laisse des espaces blancs sur l'étoffe. L'herbe était par la suite coupée en vrac relevant des motifs et des symboles géométriques complexes. Ces motifs dessinés à la main se retrouvaient sur l'étoffe. C'est en ces termes que Tardits résume cette étape :

Comme technique de fabrication du *Shüo Ntiéya*, les artisans utilisèrent la réserve pour

³⁵ L'armoirie bamoun est un logotype, symbole distinctif du peuple bamoun composé de trois éléments à savoir : le serpent bicéphale, symbole de puissance et de bravoure ; l'araignée mygale symbole de la sagesse et du travail et enfin la cloche à double gong, instrument de musique avec une résonance profonde et symbole de rassemblement.

³⁶ La teinture ne touchait pas les dessins cousus par des plaques d'herbes de raphia.

décorer les cotonnades ; les parties des étoffes à préserver étaient cousues avec des fils de palmier raphia, après quoi les tissus étaient mis à tremper dans les cuves à teinture. Pour obtenir la couleur foncée, ils plongeaient les fils de coton dans un bain des feuilles rappées provenant du safoutier (*pacylobus edulis*), on chauffait et on enterrait le tissu dans la vase ferrugineuse au bord d'une rivière afin que le pigment noir pénétrât dans les fibres (C. Tardits, 1980 : 338).

Les jeunes artisans bamoun avec les mains habiles et passionnées transformaient de ce fait les fils en tissus aux motifs riches et captivants. Chaque geste révélait l'âme de la culture bamoun et chaque tissu était une page de l'histoire de ce peuple qui s'écrivait. Ce sont ces racines profondes qui forgeaient l'identité des Bamoun et c'est avec une fierté immense que les Bamoun embrassent et célèbrent ce précieux héritage.

Le roi Njoya fit organiser l'apprentissage de ce savoir-faire pour des centaines de jeunes gens qui regagnaient ensuite leur village respectif. Et progressivement, un artisanat spécialisé de tisserands, de tailleurs et de brodeurs permirent de satisfaire une clientèle qui se développa. Une partie grandissante de la population se procura des vêtements au marché et l'artisanat se répandit à travers la région.

Njoya fit appel aux Haoussas et aux Peuhl qu'il installa des ateliers de tissage. Ces ateliers étaient animés par certains dignes fils bamoun

comme Nji lohmoun, Tita Bohou Méten, Nah Mouliom tous de Njibam. C'était les premières personnes qui apprirent à fabriquer le *Shüo Ntiéya* et qui par la suite et surtout sur la demande du roi Njoya formaient d'autres Bamoun à la technique de fabrication de ce textile. Cet enseignement comme le voulait le roi était aussi divulguer dans leur entourage³⁷.

Fier de son entreprise, le roi Njoya s'exprima en ces termes :

Plongez-nous dans l'histoire, au cœur du royaume bamoun, vers 1900, dans l'effervescence du centre de production textile du roi Njoya. La magie du tissage prend vie avec la confection du *Shüo Ntiéya* ainsi que de nombreux autres tissus exquis. Observons ces jeunes artisans bamoun, dont les mains habiles et passionnées transforment les fils en tissus aux motifs riches et captivants. Chaque geste révèle l'âme de notre culture, chaque tissu est une page de notre histoire qui s'écrit. Ce sont ces racines profondes qui forgent notre identité, et c'est avec une fierté immense que nous embrassons et célébrons cet héritage précieux (Njoya, 1952 : 35).

L'atelier du palais couvrait les besoins vestimentaires du roi qui habillait également ses femmes, ses grands

³⁷ Propos recueillis de Titâfon Nji Pefoura Moussa, SG de la mairie de Fouban à la retraite, grand notable au palais des rois bamoun, 80ans environ, 5 août 2023.

serviteurs et en faisait des dons à certains de ses hôtes. Le port d'un habit en tissu coton devint un moyen de se distinguer parmi les sujets du monarque. Les membres de la noblesse l'adoptèrent, utilisant selon qu'ils étaient pauvres ou riches, des vêtements usés ou neufs, tandis que les esclaves continuaient à porter, eux, des cache-sexes. Les tailleurs travaillaient pour une fraction de plus en plus large de la population. On était ainsi passé d'un régime initial essentiellement distributif à une commercialisation presque généralisée.

Etant entendu que, le *Shüo Ntiéya* et le *Ntu'tuère* étaient initialement réservés à la noblesse, c'est vers 1915 que les Bamoun commencèrent à fabriquer le *Ntu'tuère*. Une étoffe jadis réservée uniquement aux femmes royales pour faire la différence avec les femmes ordinaires. La technique de fabrication de ce textile était un peu simple par rapport à celle de *Shüo Ntiéya* que nous avons décrite plus haut. Avec une technique artisanale apprise chez les Haoussa, les artisans bamoun procédaient seulement au tissage. Les relations commerciales entre le royaume bamoun et le Nigéria étaient déjà intenses à cette époque. Les artisans achetaient les fils de couleur rouge et noir aux commerçants haoussa du Nigéria³⁸. C'est par la suite que les couleurs jaunes et vertes furent utilisées. La technique de tissage était presque la même que celle de la fabrication du *Shüo Ntiéya*., les artisans alternaient juste des fils pendant le tissage. Très joli tissu en coton à rayures, le tissage était réalisé à partir de fils noirs, rouges et blancs, ce qui donnait un tissu multicolore. L'alternance des couleurs et du tissage

³⁸ Ces fils qui étaient vendus dans le Noun étaient fabriqués de façon artisanale par les Haoussa maîtrisaient déjà parfaitement les techniques du filage et aussi celle de la teinture.

entraînait la création des rayures et de fines lignes. Les artisans bamoun travaillaient avec une grande variété de fibres : coton, chanvre, raphia, fil de bananier. Le principal embellissement consistait en des enjeux de rayures, avec une palette de rouge, noir, bleu foncé et jaune. Les belles étoffes étaient généralement pourvues de motifs supplémentaires aux deux extrémités dans le sens de la trame, par un entrelacement des fils, l'insertion de perles de verre, d'étain ou d'ajout.

Ces différents tissus à savoir le *Ntu'tuère* et le *Shüo Ntiéya* fabriqués de façon traditionnelle, archaïque n'avaient aucun emprunt occidental. De ce fait, leur entretien était difficile car on ne les lavait pas avec de l'eau au risque de les voir se décolorer, donc perdre leur couleur voire leur valeur. Ce n'était pas les habits du quotidien en ce sens qu'on les portait généralement que lors des grandes cérémonies de bonheur ou de malheur. Après les avoir portés, on les séchait simplement au soleil pour maintenir leur éclat et attendre les prochains grands évènements.

Donc au moment où les Européens arrivèrent dans le royaume bamoun, le textile était déjà connu. La famille royale s'habillait déjà même si la majorité portait encore des cache sexes non plus seulement à base d'écorce d'arbres battus, de fibres de raphia, de bananiers mais avec du tissu en coton. Cette entreprise qui avait continué à prospérer sous l'administration allemande avait été malheureusement fermée sous l'administration française à cause des conflits qui opposaient le roi Njoya aux administrateurs.

2- la colonisation française et la fermeture de l'industrie textile du roi Njoya dans le Noun

Le 6 juillet 1902 marque la date de l'arrivée des premiers Allemands dans le Noun (Manounma, 2018:57). Les relations entre ces derniers et le roi Njoya furent très bonnes. La politique de *l'indirect rule* pratiquée par les Allemands laissait toutes les prérogatives au roi d'administrer son royaume³⁹. A la suite de la première guerre mondiale, les Allemands furent chassés du Cameroun en raison de leur défaite. C'est grâce aux accords du 4 mars 1916 que les Français prirent possession de la subdivision de Fouban, après un intermède des Anglais qui l'administraient depuis décembre 1915 (Abwa, 1994:13). Avec leur politique axée sur l'administration direct, un conflit les opposa au roi Njoya qui se sentait investi d'une légitimité et d'un patrimoine dont il avait hérité de ses aïeux. Il entendait les conserver et les perpétuer (Njikam, 1986 :35). Malgré la volonté de Njoya à diriger son royaume, il fut accusé de « tyran noir » (Tardits, 1980 : 254). Le 10 novembre 1923, le royaume fut divisé en douze régions à la tête desquelles furent nommés des chefs dits supérieurs (Loumpet, 2006:456). Ces chefs supérieurs étaient tous des membres de la noblesse tant palatine que princière. L'administration française avait ainsi atteint ses objectifs avec sa vieille politique de « *dividere in regnum* ». La création des chefferies traditionnelles dans le royaume bamoun visait à rogner les pouvoirs du roi. Ces chefs supérieurs

³⁹ Njoya avait pu coopérer avec les Allemands parce que pour ceux-ci l'aspect économique primait sur le politique. Il en profita pour assurer la continuité de ses prérogatives royales originelles. Or pour les Français, la colonisation était globale.

bénéficièrent largement des prérogatives que leur conférait la réglementation en vigueur.

Njoya perdait ainsi le pouvoir politique et cela impactait sur l'économie du royaume. L'industrie textile qui produisait non seulement de simple tissus blancs en coton mais également le *Shüo Ntiéya* et le *Ntu'tuère* dans le royaume avait été fermée au point où, ce savoir-faire avait été presque oublié, seules quelques personnes détenaient encore ce savoir-faire. Les ateliers que le monarque avait fait créer dans des villages étaient également fermés. D'autre part, Cette crise dans le royaume bamoun s'accompagnait du recul des valeurs culturelles, surtout auprès de la jeunesse, qui aspirait d'avantage à savourer les délices présumés de la modernité. Le *Nguon* qui était l'âme des Bamoun fut interdit. Après la mort du roi Njoya en exil à Yaoundé en 1933, certains de ses œuvres n'ont pas survécu car il y avait une forte déstabilisation du royaume⁴⁰. Même son successeur dans ses premières années de son règne n'avait rien fait dans le sens de la patrimonialisation de ce savoir-faire⁴¹ légué par le défunt monarque. Le sultan Njimoluh Seidou faisait partie de ceux que Daniel Abwa appelle les « amis de la France ». Il a fallu attendre les années 1980 pour que certains artisans qui avaient gardé ces savoirs- faire recommencèrent de façon timide à fabriquer ces tissus traditionnels et à enseigner la technique de fabrication, Avec la reprise de la fête du *Nguon* qui est une vitrine pour la valorisation de notre patrimoine culturel, qui est un moment propice pour arborer ces tissus traditionnels,

⁴⁰ L'industrie textile, l'écriture *Shü-mom*, la pharmacopée etc... n'avaient pas survécu.

⁴¹ Etant donné que c'est les français qui l'avaient fait roi, le sultan Njimoluh Seidou ne pouvait que faire leur volonté.

il y a une réappropriation et une forte demande de ce tissu qui est un marqueur identitaire du peuple bamoun.

III- Le *shūo ntiéya* et le *ntu'tuere* entre desacralisation et vulgarisation

Cette étoffe servait de monnaie d'échange entre les peuples de l'Est du Nigéria, du Nord et de l'Ouest-Cameroun.. Réservé d'abord pendant longtemps aux rois, par la suite à la famille royale et enfin aux notables pour les sociétés secrètes et aux cérémonies rituelles, le *Shūo Ntiéya* a dépassé les usages auxquels il était initialement assigné. L'étoffe connaît aujourd'hui un nouvel âge d'or qui traverse d'ailleurs les frontières camerounaises. En conséquence, ce tissu traditionnel a perdu au fil du temps son côté sacré. Et des pagnes de bas de gammes, inspirés de cette étoffe apparaissent sur tous les marchés.

Autrefois, porter du *Shūo Ntiéya* était loin d'être un geste anodin. Considéré comme un pagne de cérémonie, les chefs, ritualistes surtout l'utilisaient pour les coutumes rituelles, funéraires etc...Seuls quelques privilégiés notamment les rois et les notables étaient autorisés à cause du statut de chef et de détenteur du pouvoir que leurs confèrent leur titre. Le *Ndop* traditionnel qui servait à fabriquer les costumes du roi était également choisi pour la couture d'habits de notables et membres des sociétés secrètes. Il convenait même à l'occasion de l'enterrement de

personnalités comme un roi ou un notable de s'en servir comme linceul pour envelopper la dépouille (Dembélé, 2018 en ligne).

Ce tissu était considéré comme un tissu sacré. Cette particularité faisait en sorte que, lors de grandes cérémonies traditionnelles, seuls ceux qui en avaient hérité ou reçu avaient le droit de le porter. Ce textile n'était pas un simple tissu car il portait aussi des valeurs religieuses, sociales, rituelles et politiques à la cohésion sociale. Pourtant, depuis quelques décennies ce textile a perdu cette sacralité et est de plus en plus vulgarisé. De nos jours, tout le monde peut porter le *Shüo Ntiéya*. Il suffit d'avoir les moyens de s'en procurer alors qu'avant c'était impossible. On le recevait très souvent par don ou par héritage.

Actuellement, le processus de fabrication du *Shüo Ntiéya* se divise en deux phases. La première phase s'opère au nord Cameroun et la seconde dans le Noun⁴². Au Nord-Cameroun, il y a suffisamment du coton, il y a ceux qui filent le coton, ceux qui tissent pour avoir le tissu (*Leppol*). Dans le Noun, il y a des dessinateurs (pour ressortir les motifs) et ceux qui font le travail de la teinture. Il y a des artisans qui préfèrent acheter les simples tissus blancs (*Leppi*) au nord Cameroun, les faire dessiner dans le Noun et les renvoyer au nord pour la teinture car ils pensent que les teinturiers du nord sont plus habiles et plus performants. Donc, il y a un

⁴² Le processus de fabrication du *Shüo Ntiéya* original vient du Nord - Cameroun car c'est une zone cotonnière par excellence. C'est au Nord- Cameroun que le coton est cultivé, filé et tissé de façon artisanale. C'est dans cette localité que les artisans bamoun achètent les tissus blancs (*Leppi*) pour la deuxième phase qui est celle de la teinture.

important réseau commercial entre le nord et l'ouest Cameroun à travers le coton. La fabrication de ces tissus a suivi une trajectoire évolutive allant de la production artisanale à la production industrielle. C'est-à-dire allant de la sacralité à la désacralisation voire même à la vulgarisation. . Ce qui fait que de nos jours, il existe trois types de *Shüo Ntiéya* : le *Shüo Ntiéya* original, qui est entièrement le travail des artisans; le tissu *Shüo Ntiéya* semi-fini, qui est fabriqué à partir de tissu d'origine industrielle et manipulée par des artisans mais utilisant des produits alternatifs ⁴³ et enfin le *Shüo Ntiéya* des productions industrielles qui brillent où seuls les motifs et les symboles s'inspirent du *Ntiéya*. ⁴⁴ Les fabricants utilisent des techniques de production de pagnes wax à base d'indigo ou encore d'impression directe. Aujourd'hui la CICAM ⁴⁵ reproduit le motif *Ntiéya* sur le pagne appelé « Collection Bantou »⁴⁶.

Aussi la technique de fabrication a considérablement évolué avec le temps, ainsi on parle du *Ndop* moderne. La forme actuelle, moins élaborée, est fabriquée de façon industrielle avec la production de pagnes WAX à base d'indigo, ou impression directe.

⁴³ Les sérigraphes prennent les tissus industriels de couleur blanche surtout et y posent les motifs du *Ntiéya*. Mais cette qualité reconnue facilement à vue deuil a très peu de valeur et par conséquent coûte moins cher par rapport à l'original.

⁴⁴ Le *Shüo Ntiéya* original est rare et coûte excessivement cher. Un seul pagne de deux mètres coûte minimum 120 mille francs tandis que la CICAM vend une pièce de pagne (6 yards, l'équivalent de 5m et demi) à 7500 mille francs. C'est la production chinoise qu'on vend dans toute l'étendue du territoire même en bordure des rues à 3000 francs.

⁴⁵ Cotonnière Industrielle du Cameroun.

⁴⁶ A côté de la CICAM qui produit ce textile de façon industrielle, les entreprises chinoises ont battu le record de la production de ce textile qu'elles vendent à 2500F la pièce.

Plusieurs spécialistes se sont emparés de ce magnifique et noble tissu pour créer d'exceptionnelles choses. Des vêtements aux accessoires en passant par les objets d'art, le *Ntiéya* est véritablement plébiscité (Dembélé, 2018 en ligne).

Ce tissu qui n'est pas un tissu ordinaire fait courir même les grands couturiers du monde actuellement. Originaire de la région de l'ouest Cameroun, et particulièrement du Noun, le *Shuo Ntiéya* jadis porté par les dignitaires et membres de la société secrète se trouve aujourd'hui sur le marché de la mode. Entre désacralisation et vulgarisation le *Shüo Ntiéya* se porte très bien par tous.

Ces tissus reviennent à la mode grâce à des stylistes. Toujours porté de manière traditionnelle, cette étoffe est aussi revisitée pour obtenir des coupes plus modernes et tendances. Des tenues élaborées et sophistiquées autant pour les hommes que pour les femmes. Ces tissus ne se limitent également plus à un usage vestimentaire. Ils se déclinent entre autres sous formes d'accessoires de mode comme les sacs à main, pochettes, bijoux, foulards, sandales et accessoires de décoration d'intérieur et d'extérieur (Tchana, 2022 , en ligne).

Le *Ntu'tuère* tout comme le *Shüo Ntiéya* sont très prisés par les filles et fils du Noun surtout pendant les

grandes cérémonies telles que le festival *Nguon*. De nos jours, la fabrication de ces tissus s'inscrit dans la continuité des projets de l'espace culturel *Grassfields* pour la sauvegarde et la valorisation des savoirs et des savoir-faire camerounais. Ainsi, plusieurs couples célèbrent leur mariage en arborant ces textiles qui ne sont pas à la portée de tout le monde. Ces tissus qui jadis étaient réservés aux rois et par la suite à la famille royale sont portés par tout le monde aujourd'hui⁴⁷. Présentement chez les Bamoun en termes de qualité et de préférence, ce sont le *Shüo Ntiéya* et le *Ntu'tuère* qui sont à la mode surtout pendant les cérémonies traditionnelles. A travers ces tissus chacun veut affirmer son identité. La restauration du festival *Nguon* en 1994 est un moment propice où on octroie les stands à moindre coûts aux artisans pour exposer leurs plus beaux produits.

Conclusion

L'Afrique regorge d'énormes potentialités que lui offre gratuitement la nature. C'est ainsi que les Africains au fil du temps ont toujours eu la capacité de transformer leur environnement pour satisfaire leurs besoins. Au Cameroun, la tradition textile est ancrée dans les cultures de toutes les régions du pays. Les populations du Noun connaissaient le textile avant l'arrivée des blancs même comme c'était réservé au roi et par la suite à la classe des nobles. Vers le début des années 1900, le roi Njoya créa à l'intérieur du palais la première industrie artisanale du textile de

⁴⁷ Ces tissus étaient une marque de différence. A l'époque on reconnaissait facilement si une personne venait de la classe des nobles ou de la classe des esclaves. C'était un signe visible de la stratification sociale.

l'espace *Grassfields*. Cette industrie produisait non seulement de simple tissus blancs en coton que les nordistes appellent *Leppol*, mais aussi le *Shüo Ntiéya* et plus tard le *Ntu'tuère* pour les reines. Après le départ du sultan Njoya en exil à Yaoundé suivi de sa mort en 1933, certaines de ses œuvres telles que l'industrie textile, l'écriture *Shü-mom*, la pharmacopée et autres ont été négligées entraînant par conséquent leurs ruines. L'industrie textile qui avait déjà des ateliers dans plusieurs quartiers de la ville de Foumban et même dans certains villages du royaume avait cessé de fonctionner. Passée cette période sombre de cette industrie textile, il y a lieu de constater de nos jours un regain d'intérêt ou une réappropriation de ces tissus par les populations à l'occasion de grandes cérémonies culturelles. A cet effet, les tissus originaux issus des industries artisanales se vendent de plus en plus chers. La CICAM ainsi que les industries chinoises imitent les motifs du *Ntiéya* et produisent ces tissus de façon industrielle. Bon nombre de stylistes se sont emparés de ce magnifique tissu pour créer des modèles exceptionnels. Des vêtements aux accessoires en passant par les objets d'arts, cette étoffe est véritablement sollicitée. Ce tissu est reconnu depuis le 21 février 2020 par le Ministère des Arts et de la Culture du Cameroun comme patrimoine national. Tous les interdits autour de cette étoffe sont aujourd'hui battus en brèche par les créateurs camerounais et étrangers de sorte que ce tissu est porté de nos jours par tous ceux qui le désirent.

Sources et orientations bibliographiques

- 1- **ABWA Daniel**, 1994, « Commandement « européen » et commandement « indigène » au Cameroun sous administration française de 1916 à 1960 », Thèse de doctorat d'Etat en lettres (histoire), tome 1, Yaoundé.
- 2- **AWOUNANG Sonkeng et KOUOSSEU Jules**, 2020, « Le tissu « Ndop » un processus de fabrication entre tradition et modernité, en ligne.
- 3- **ELDRIDGE Mohammadou**, 1986, « Envahisseurs du Nord et Grassfields camerounais aux XVIIIe et XIXe siècles : le cas des Bamoum. In M. Tomikawa (Ed.). *Sudan-Sahel II*, Tokyo, Ilcaa, PP, 237-273.
- 4- **GEARY Christraud**, 1984, *Les choses du palais*, Franz Steiner, G.M.H., Wiesbaden.
- 5- **LOUMPET Alexandre**, 2006, *Njoya et le royaume bamoun, les archives de la société des missions évangéliques de Paris*, Paris, Karthala.
- 6- **MANOUNMA Adjara.**, 2018, « Le Nguon et la légitimation du pouvoir en pays bamoun : trajectoire historique et adaptation d'une institution; 1902- 2012 », Thèse de Doctorat Ph.D en Histoire des Civilisations et des Religions, Université de Douala.
- 7- **NJIASSE Aboubakar**, 1981, « Naissance et évolution de l'islam en pays bamoun », Thèse de Doctorat de 3^{ème} cycle en histoire, Paris, Université de Paris I- Sorbonne.
- 8- **NJOYA Ibrahim**, 1952 *Histoires et coutumes des Bamoum*, traduction du pasteur Henri Martin, Mémoires de l'IFAN.
- 9- **DEMBELE Kaboré**, 2018, « Le Ndop » camerounais a-t-il été désacralisé, 2018 en ligne?

9- **PAFOYOM Idriss, et MOULIOM Adamou.**, 2004, *Le protocole au palais des rois bamoun*, Yaoundé, Méga Impression.

10- **TARDITS Claude**, 1980, *Le royaume bamoum*, Paris, Armand Colin, 1980.

11-**TCHANA Francine**, 2022, « 10 tissus traditionnels africains à connaître », *in textile africain*.

INEGALITES SOCIO-ECONOMIQUES ET RECOURS AUX SOINS PREVENTIFS CONTRE LE PALUDISME CHEZ LES FEMMES ENCEINTES DU QUARTIER TCHÈLEKRO DE BOUAKE.

BLE Sogo Jacques,
UAO
blebenaja23@gmail.com

Résumé

La prévention du paludisme chez les femmes enceintes constitue un enjeu majeur de santé publique en Côte d'Ivoire. Pourtant, le recours effectif aux soins préventifs demeure socialement différencié, notamment dans les quartiers populaires urbains. À partir d'une enquête qualitative menée dans le quartier Tchèlèkro à Bouaké, cet article analyse l'influence des inégalités socio-économiques sur le recours aux soins préventifs contre le paludisme chez les femmes enceintes. Inscrit dans une perspective de sociologie économique et de sociologie de la santé, le travail montre que les pratiques de prévention sont structurées par des arbitrages économiques contraints, une hiérarchisation domestique des besoins et des représentations sociales du paludisme qui contribuent à banaliser le risque. Le recours irrégulier ou partiel aux soins apparaît ainsi comme une rationalité pratique socialement située, inscrite dans une économie morale de la santé, plutôt que comme un simple déficit de comportement sanitaire.

Mots-clés : *sociologie économique, inégalités socio-économiques de recours aux soins, prévention du paludisme, économie morale de la santé, Bouaké.*

Abstract

Malaria prevention among pregnant women represents a major public health challenge in Côte d'Ivoire. However, effective access to preventive care remains socially differentiated, particularly in low-income urban neighborhoods. Based on a qualitative study conducted in the Tchèlèkro neighborhood of Bouaké, this article examines the influence of socio-

economic inequalities on the use of malaria preventive care among pregnant women. Grounded in economic sociology and the sociology of health, the study shows that preventive practices are shaped by constrained economic trade-offs, household hierarchies of needs, and social representations of malaria that contribute to the normalization of risk. Irregular or partial use of preventive care thus appears as a socially situated practical rationality, embedded in a moral economy of health, rather than as a simple deficit in health-related behavior.

Keywords: *economic sociology; socio-economic inequalities in healthcare access; malaria prevention; moral economy of health; Bouaké.*

Introduction

Le paludisme demeure l'une des principales causes de morbidité et de mortalité en Afrique subsaharienne. Les femmes enceintes constituent un groupe particulièrement vulnérable, en raison de facteurs biologiques mais aussi sociaux et économiques. En Côte d'Ivoire, les politiques de santé publique ont multiplié les dispositifs de prévention du paludisme, notamment à travers les consultations prénatales, la distribution de moustiquaires imprégnées d'insecticide et l'administration du traitement préventif intermittent.

Cependant, malgré cette offre institutionnelle, les pratiques effectives de prévention demeurent marquées par de fortes inégalités sociales. Dans les quartiers populaires urbains comme Tchèlèkro à Bouaké, les femmes enceintes évoluent dans un contexte de précarité économique, d'informalité professionnelle et de faibles protections sociales. Ces conditions interrogent les approches sanitaires dominantes, souvent centrées sur la responsabilisation individuelle et la sensibilisation, sans prise en compte suffisante des contraintes structurelles.

Cet article propose d'analyser le recours aux soins préventifs contre le paludisme à partir d'une approche de sociologie économique, en montrant que les pratiques de prévention sont le produit de rapports sociaux, d'arbitrages économiques et de normes morales socialement construites.

L'article est structuré en plusieurs sections complémentaires. Il s'ouvre par une présentation du contexte socio-économique du quartier de Tchèlèkro, permettant de situer les conditions sociales dans lesquelles s'inscrivent les pratiques de prévention du paludisme. Il propose ensuite une revue de la littérature portant sur les inégalités sociales de santé et le recours aux soins préventifs contre le paludisme, afin de dégager les principaux apports et limites des travaux existants. Le cadre théorique, mobilisant les outils de la sociologie économique et de l'économie morale de la santé, est ensuite exposé. La méthodologie qualitative est présentée dans un quatrième temps, avant l'analyse des résultats empiriques. La discussion met ces résultats en perspective avec les travaux sociologiques antérieurs. Enfin, la conclusion revient sur les principaux enseignements de la recherche et ouvre des pistes de réflexion pour les politiques publiques et les recherches futures.

1. Contexte socio-économique du quartier Tchèlèkro

Tchèlèkro est un quartier populaire de la ville de Bouaké caractérisé par une forte densité démographique et une prédominance des activités économiques informelles. Les femmes y occupent une place centrale dans l'économie

domestique, cumulant activités génératrices de revenus et charges familiales.

Le petit commerce, la restauration de rue et les travaux journaliers constituent les principales sources de revenus, souvent instables et faiblement rémunérées. Cette précarité économique limite la capacité des femmes enceintes à fréquenter régulièrement les structures de santé, en raison des coûts indirects liés au transport, au temps d'attente et à la perte de revenus journaliers.

2. Revue de littérature : inégalités socio-économiques, prévention du paludisme et sociologie économique de la santé

La question du recours aux soins préventifs contre le paludisme, en particulier chez les femmes enceintes, a fait l'objet de nombreux travaux en santé publique et en sciences sociales. Toutefois, ces recherches restent traversées par des orientations théoriques contrastées, allant d'approches biomédicales centrées sur l'individu à des analyses sociologiques insistant sur les déterminants sociaux et économiques de la santé. Cette revue de littérature propose une lecture analytique de ces travaux, en mettant en évidence l'apport spécifique de la sociologie économique et de l'économie morale de la santé.

2.1. Des approches biomédicales aux déterminants sociaux de la prévention

Les premières études sur la prévention du paludisme chez les femmes enceintes s'inscrivent majoritairement dans une perspective biomédicale, mettant l'accent sur la couverture

des consultations prénatales, l'usage des moustiquaires imprégnées et l'adhésion aux traitements préventifs intermittents (OMS, 2016 ; Roll Back Malaria, 2018). Dans ces travaux, le non-recours aux soins est souvent interprété comme un déficit d'information ou une insuffisante sensibilisation des populations.

Ces approches ont été progressivement critiquées par les sciences sociales pour leur caractère réducteur. Dès les travaux de Weber (1971) et de Polanyi (1944), l'action humaine est analysée comme socialement située et économiquement contrainte. Appliquée à la santé, cette perspective permet de dépasser la figure d'un individu rationnel abstrait pour interroger les conditions sociales dans lesquelles s'opèrent les décisions sanitaires, en particulier dans les contextes de précarité économique.

2.2. Sociologie de la santé, inégalités sociales et économie morale

À partir des années 1990, la sociologie de la santé met en évidence le rôle central des inégalités sociales dans l'accès aux soins. Les travaux de Bourdieu (1993) montrent que les pratiques des classes populaires sont structurées par un habitus de nécessité, dans lequel l'urgence matérielle et la rareté des ressources orientent les comportements, y compris en matière de santé.

Dans cette perspective, Fassin (2000, 2012) développe le concept d'économie morale de la santé, soulignant que les décisions sanitaires sont traversées par des normes morales, des obligations sociales et des arbitrages économiques. La prévention, surtout lorsqu'elle ne répond pas à une souffrance immédiate, peut être reléguée

derrière des besoins jugés plus urgents, tels que l'alimentation ou le logement. Le non-recours apparaît ainsi comme une pratique socialement située et moralement justifiable.

2.3. Sociologie économique et encastrement des pratiques sanitaires

L'apport de la sociologie économique, et en particulier du concept d'encastrement social formulé par Granovetter (1985), constitue un tournant majeur dans l'analyse des pratiques de santé. L'action économique, y compris dans le domaine sanitaire, est insérée dans des réseaux de relations sociales qui influencent les décisions des acteurs.

Appliquée à la prévention du paludisme, cette approche montre que l'usage des consultations prénatales et des dispositifs de prévention est médiatisé par la famille, le conjoint, le voisinage et les réseaux de solidarité. Le recours aux soins apparaît ainsi comme un fait relationnel, dépendant des expériences partagées et des jugements collectifs sur la gravité de la maladie, plutôt que comme une décision strictement individuelle.

2.4. Représentations sociales du paludisme et banalisation du risque

Les représentations sociales de la maladie influencent fortement les pratiques de prévention. Douglas (1982) souligne que les risques familiaux tendent à être banalisés, réduisant la perception de leur dangerosité. En Afrique subsaharienne, le paludisme est souvent perçu comme une maladie ordinaire, fréquente et traitable.

Les travaux de Olivier de Sardan (1998, 2010) et de Jaffré et Olivier de Sardan (2003) montrent que cette banalisation contribue à relativiser l'importance accordée à la prévention institutionnelle. Des études plus récentes confirment le décalage entre les discours de santé publique et les expériences vécues des populations (Taverne, 2018 ; Diarra et Konaté, 2019).

2.5. Travaux africains et ivoiriens récents : contraintes économiques et usages pragmatiques

Les recherches africaines contemporaines insistent sur les contraintes structurelles qui pèsent sur les pratiques sanitaires. Eboko (2012) montre que les politiques de santé produisent des effets différenciés selon les positions sociales, tandis que des travaux plus récents soulignent le poids du coût indirect des soins, du temps d'attente et de l'informalité économique dans l'accès aux services de santé (Baxerres et Le Hesran, 2016 ; Kouanda et al., 2017 ; Beninguisse et Nikiéma, 2021).

En Côte d'Ivoire, les recherches de Lida Dali Serge (2018, 2021, 2023) et de Gnabeli Roch (2019, 2022) mettent en évidence l'imbrication entre précarité économique, rapports de genre et usages sélectifs des services de santé. D'autres travaux récents (Yao et Kouamé, 2020 ; Koné, 2024) confirment que la banalisation du paludisme contribue à un usage discontinu des dispositifs de prévention dans les quartiers populaires urbains.

2.7. Positionnement de la présente étude

Au regard de cette littérature, un double constat s'impose. D'une part, les approches biomédicales restent insuffisantes

pour expliquer les pratiques effectives de prévention. D'autre part, les travaux sociologiques, bien que nombreux, abordent encore rarement la prévention du paludisme à partir d'une lecture explicitement socio-économique centrée sur les arbitrages domestiques et l'économie morale de la santé.

La présente étude s'inscrit dans cette perspective, en mobilisant la sociologie économique, l'économie morale de la santé et les apports de la sociologie africaine contemporaine pour analyser le recours aux soins préventifs comme un fait social encastéré, négocié et économiquement contraint.

3. Cadre théorique : une approche socio-économique du recours aux soins préventifs

Le cadre théorique de cette étude s'inscrit dans une sociologie économique de la santé, articulée autour de trois piliers conceptuels complémentaires : 1. la critique de l'approche biomédicale et comportementale, 2. la théorie de l'encastrement social des pratiques sanitaires, et 3. l'économie morale de la santé et la notion de rationalité pratique.

Ces approches permettent d'analyser le recours aux soins préventifs contre le paludisme non comme un simple comportement individuel, mais comme une pratique socialement située, façonnée par des contraintes économiques, relationnelles et morales.

3.1. *Dépasser l'approche biomédicale : penser la santé comme pratique socio-économique*

Les politiques de prévention du paludisme reposent majoritairement sur une approche biomédicale et comportementale, centrée sur l'individu supposé rationnel, informé et capable d'adhérer aux prescriptions sanitaires. Dans ce cadre, le non-recours ou le recours irrégulier aux soins est fréquemment interprété comme un déficit d'information, une résistance culturelle ou un manque de responsabilisation.

La sociologie économique permet de dépasser cette lecture en considérant les pratiques de santé comme des faits sociaux encastrés, indissociables des conditions matérielles d'existence. Dans le prolongement de Polanyi (1944), elle rappelle que toute pratique économique, y compris sanitaire, est intégrée à des relations sociales, des obligations domestiques et des contraintes économiques. Le recours aux soins préventifs ne peut ainsi être analysé indépendamment des coûts indirects (transport, perte de revenus), des contraintes temporelles et des hiérarchies domestiques des besoins. La santé apparaît dès lors comme un espace d'arbitrages socio-économiques, et non comme un simple domaine technique relevant de la conformité aux normes médicales.

3.2. *L'encastrement social du recours aux soins : l'apport de Mark Granovetter*

Le second pilier théorique repose sur la notion d'encastrement social, développée par Granovetter (1985). En rupture avec les modèles individualistes, cette théorie

montre que l'action économique est toujours insérée dans des réseaux de relations sociales.

Appliquée à la santé, elle permet de comprendre que les décisions de recours aux soins préventifs sont relationnellement médiatisées. Les femmes enceintes ne décident pas seules : leurs choix sont influencés par le conjoint, la famille élargie, le voisinage et les réseaux de solidarité. Dans le cas du paludisme, l'encastrement se manifeste par la circulation de savoirs profanes, de recommandations informelles et de jugements collectifs sur la gravité du risque. Cette approche explique pourquoi la connaissance des dispositifs de prévention ne conduit pas mécaniquement à leur usage régulier : les pratiques sanitaires sont socialement orientées avant d'être médicalement rationnelles.

3.3. L'économie morale de la santé : hiérarchisation des besoins et rationalité pratique

Le troisième pilier conceptuel est celui de l'économie morale, formulé par Thompson (1971) et Scott (1976), puis appliqué au champ sanitaire par Fassin (2000, 2012). L'économie morale de la santé permet d'analyser la manière dont les acteurs évaluent les soins à partir de normes sociales, de jugements moraux et de priorités collectives, plutôt qu'à partir de critères strictement biomédicaux.

Dans les ménages populaires, la prévention du paludisme s'inscrit dans une hiérarchie des besoins où l'alimentation, le logement et la scolarité des enfants sont perçus comme prioritaires. En l'absence de symptômes visibles, le soin préventif peut être considéré comme moralement et économiquement différable. Cette logique

relève d'une rationalité pratique (Weber, 1971), orientée par la nécessité de préserver l'équilibre du budget domestique. Le non-recours ou le recours partiel apparaît ainsi non comme une déviance, mais comme une pratique socialement cohérente et moralement justifiable.

3.4. Contextes africains et ivoiriens : contraintes structurelles et usages pragmatiques

Les travaux en sociologie de la santé en Afrique montrent que les pratiques sanitaires sont façonnées par des contraintes structurelles fortes. Olivier de Sardan (1998, 2010) souligne que les populations développent des usages sélectifs et pragmatiques des dispositifs sanitaires, en fonction de leur accessibilité réelle. Le recours irrégulier aux soins préventifs ne traduit pas un rejet des institutions, mais une adaptation stratégique à leurs limites perçues.

Dans ce contexte, les femmes enceintes peuvent recourir à l'automédication, aux réseaux de proximité ou aux savoirs profanes lorsque les dispositifs institutionnels sont jugés trop coûteux en temps ou en ressources. En Côte d'Ivoire, les travaux de Lida Dali Serge (2018, 2021) montrent que l'informalité économique et les solidarités sociales structurent fortement les usages des services publics. La prévention du paludisme apparaît ainsi comme un champ de négociation entre normes sanitaires institutionnelles et réalités socio-économiques locales, dans un environnement favorisant la transmission de la maladie.

3.5. Une lecture socio-économique située du non-recours

L'articulation de la sociologie économique, de la théorie de l'encastrement et de l'économie morale de la santé permet d'appréhender le recours aux soins préventifs comme le produit de l'interaction entre contraintes socio-économiques, relations sociales et normes morales. Les femmes enceintes apparaissent non comme des actrices passives, mais comme des actrices de choix contraints, élaborant des stratégies de prévention adaptées à leurs conditions d'existence.

Ainsi, à Tchèlèkro, les inégalités socio-économiques de santé ne relèvent pas d'un dysfonctionnement individuel, mais d'une rationalité socio-économique située, façonnée par la précarité, les rapports sociaux et l'économie morale du ménage

4. Méthodologie

4.1. Choix méthodologique et adéquation à l'objet de recherche

Cette recherche adopte une approche qualitative interprétative, inscrite dans le champ de la sociologie économique de la santé, afin d'analyser le recours aux soins préventifs contre le paludisme non comme un comportement individuel isolé, mais comme une pratique socialement située, encadrée dans des contraintes économiques, relationnelles et morales.

Le choix du qualitatif répond directement à l'objet de recherche, qui vise à comprendre les logiques de non-recours

et de recours irrégulier au-delà des indicateurs biomédicaux ou statistiques.

Il s'agit moins de mesurer des taux de fréquentation que de saisir les arbitrages économiques domestiques, la perception du coût indirect des soins, la hiérarchisation sociale des priorités, et les représentations ordinaires du paludisme.

Une approche quantitative n'aurait pas permis de rendre compte de ces dimensions relationnelles, morales et pratiques, centrales dans une perspective de sociologie économique. Le qualitatif permet ainsi d'accéder aux rationalités pratiques (Weber) et à l'économie morale de la santé qui structurent les décisions sanitaires.

Sur le plan éthique, l'enquête a respecté les principes de la recherche en sciences sociales : consentement éclairé, anonymisation systématique, confidentialité des données et respect des règles internes des structures sanitaires.

4.2. Terrain et temporalité de l'enquête

Le terrain d'enquête est le quartier populaire de Tchèlèkro, situé dans la ville de Bouaké, caractérisé par : une forte informalité économique, une précarité des revenus, une exposition environnementale élevée au paludisme, et une fréquentation irrégulière des dispositifs sanitaires.

La collecte des données s'est déroulée en deux phases (15 janvier-15 avril 2025 et 02 juin-02 septembre 2025). Cette temporalité longue et fractionnée a permis :

d'observer la stabilité et la récurrence des pratiques, de limiter les effets conjoncturels, et d'atteindre une saturation empirique sur les principaux registres analytiques (contraintes économiques, arbitrages, représentations, stratégies).

4.3. Dispositif d'enquête et réflexivité collective

L'enquête a mobilisé 8 enquêteurs : le chercheur principal et sept étudiants en sociologie (5 en Licence 3, 2 en Master 1). Le chercheur principal a assuré la conception du protocole, la supervision scientifique, la coordination du terrain et la validation analytique finale.

Une formation méthodologique préalable (entretiens, observation, posture éthique, anonymisation) a été organisée. Des séances régulières de débriefing collectif ont permis d'harmoniser les pratiques d'enquête, de comparer les situations observées, et de renforcer la réflexivité méthodologique, en limitant les biais liés à la pluralité des enquêteurs.

4.4. Population enquêtée et stratégie d'échantillonnage raisonné

L'échantillonnage est raisonné et théorique, guidé par la diversité des trajectoires socio-économiques et sanitaires plutôt que par une logique de représentativité statistique.

Au total, 60 enquêtés ont participé à l'étude :

57 femmes enceintes résidant à Tchèlèkro,

3 responsables de maternité, exerçant dans les trois centres de santé fréquentés par les habitantes du quartier.

Chez les femmes enceintes, la diversité des profils (âge, statut matrimonial, activité économique, autonomie financière, antécédents de paludisme) visait à documenter des configurations contrastées de recours, permettant une analyse fine des inégalités socio-économiques.

Les responsables de maternité ont été intégrées afin de croiser les logiques d'usagers avec les contraintes institutionnelles, renforçant ainsi la triangulation analytique.

4.5. Techniques de collecte : cohérence et complémentarité

a) Observations directes structurées

Des observations ont été menées dans le quartier et dans les centres de santé, à l'aide d'une grille d'observation, portant sur : l'organisation des services, les temps d'attente, les interactions soignants/usagères, les contraintes temporelles et économiques. Ces observations permettent de confronter les discours aux pratiques effectives.

b) Entretiens semi-directifs

Deux guides d'entretien ont été mobilisés :

Un guide d'entretien adressé aux femmes enceintes (n=57). Il questionne les trajectoires de soins, l'irrégularité des CPN, les coûts indirects, les arbitrages domestiques, les représentations du paludisme, les usages des moustiquaires et les stratégies alternatives.

Un autre guide d'entretien adressé aux responsables de maternité (n=3). Il questionne l'organisation des CPN, la

perception de l'irrégularité, les contraintes institutionnelles et les limites des dispositifs.

4.6. Observation accompagnée : un dispositif clé d'adéquation empirique

Un dispositif d'observation accompagnée a été mis en place avec environ 5 femmes enceintes se rendant de manière irrégulière aux centres de santé. Chaque femme a été accompagnée deux fois.

Ce dispositif constitue un point fort méthodologique, car il permet : d'observer concrètement les coûts temporels et économiques, de documenter les parcours réels de soins, et de dépasser les discours déclaratifs.

Il renforce ainsi l'adéquation entre matériau empirique et analyse de la rationalité pratique.

4.7. Analyse des données et robustesse analytique

Les données ont fait l'objet d'une analyse thématique inductive, articulée autour de catégories construites progressivement (coût indirect, arbitrages, hiérarchisation, représentations, stratégies).

La validité de l'analyse repose sur la triangulation des sources, la diversité des techniques, et la cohérence entre cadre théorique et matériau empirique.

5. Résultats : Des pratiques de prévention socialement différenciées et économiquement contraintes

L'analyse des données issues des entretiens, des observations de terrain et des échanges informels met en évidence une forte hétérogénéité des pratiques de prévention du paludisme chez les femmes enceintes du quartier Tchèlèkro. Ces pratiques apparaissent profondément structurées par les conditions socio-économiques, les contraintes quotidiennes et les représentations sociales de la maladie et des soins. Les résultats montrent que le recours aux soins préventifs ne relève ni d'un refus explicite ni d'une ignorance généralisée, mais d'un ensemble de choix contraints, négociés et hiérarchisés.

5.1. Les contraintes socio-économiques du recours aux consultations prénatales : entre fréquentations irrégulières et coût indirect des soins préventifs contre le paludisme

L'analyse des entretiens met en évidence que la grande majorité des femmes enceintes enquêtées ont entamé les consultations prénatales au moins une fois au cours de leur grossesse. Cette première consultation est généralement effectuée à la suite d'une recommandation d'un agent de santé, d'un proche ou dans le cadre d'une campagne de sensibilisation. Elle marque souvent un moment de prise de contact avec l'institution sanitaire et constitue une étape socialement valorisée du suivi de la grossesse. Toutefois, cette entrée dans le dispositif institutionnel ne se traduit pas par un suivi régulier et continu.

Les consultations prénatales ultérieures sont fréquemment retardées, espacées ou interrompues. Cette irrégularité n'est presque jamais justifiée par une remise en cause de l'utilité médicale des consultations. Les femmes enquêtées reconnaissent unanimement l'importance du suivi prénatal, tant pour leur santé que pour celle de l'enfant à naître. L'irrégularité observée s'explique principalement par des contraintes économiques et organisationnelles liées aux conditions concrètes d'existence.

Dans un contexte où les activités économiques sont majoritairement informelles, exercées sans contrat, sans salaire fixe et sans protection sociale, se rendre au centre de santé implique très souvent de sacrifier une journée entière de travail. Pour les femmes commerçantes, vendeuses ou travailleuses journalières, l'absence du lieu d'activité signifie une perte immédiate de revenus. Cette perte n'est ni compensée ni récupérable, et peut avoir des répercussions directes sur la capacité du ménage à faire face aux dépenses quotidiennes. Le verbatim qui suit illustre bien cette réalité :

« La première fois, je suis allée. Après, ce n'est pas régulier. Il y a des jours où tu veux partir, mais tu sais que tu vas perdre la journée et revenir sans rien pour la maison. »
(Femme, 32 ans, vendeuse, Tchèlèkro).

Ce verbatim illustre la logique de report du recours aux soins, non pas fondée sur une remise en cause de leur utilité, mais sur la nécessité de préserver des revenus journaliers indispensables.

La consultation prénatale entre ainsi en concurrence directe avec les impératifs de subsistance du ménage. Les femmes ne choisissent pas entre la santé et le travail de manière abstraite, mais arbitrent entre des obligations vitales simultanées : assurer l'alimentation du ménage, contribuer aux dépenses familiales ou se rendre au centre de santé. Dans cette configuration, le recours aux soins préventifs devient un choix contraint, inscrit dans une logique d'arbitrage économique.

Les observations menées dans les centres de santé confirment ce décalage entre les contraintes institutionnelles et les réalités sociales des femmes enceintes. Les salles d'attente sont perçues comme des espaces chronophages, marqués par de longs délais d'attente, une organisation peu prévisible et une faible prise en compte des contraintes temporelles des patientes. Cette temporalité institutionnelle entre en contradiction avec la temporalité sociale des femmes exerçant des activités informelles, renforçant le découragement et la discontinuité du suivi.

À ces contraintes temporelles s'ajoute le coût indirect des soins, identifié par les enquêtées comme un facteur central du non-recours. Bien que certains soins préventifs soient officiellement gratuits, le recours effectif aux consultations prénatales implique une série de dépenses annexes. Les femmes évoquent régulièrement les frais de transport, l'achat de médicaments non disponibles au centre de santé, ainsi que les dépenses liées à l'alimentation durant les longues heures d'attente. Le verbatim qui suit met en lumière les calculs du coût indirect

des soins que les femmes enceintes font pour décider de ces soins :

« *On dit que la consultation est gratuite, mais quand tu comptes le transport, l'attente, et parfois les médicaments à acheter dehors, tu vois que ce n'est pas gratuit pour nous.* » (Femme, 28 ans, commerçante, Tchèlèkro)

Ce discours met en évidence la centralité du coût indirect, souvent invisibilisé par les politiques publiques, mais pleinement intégré par les femmes dans leurs calculs pratiques.

Pris isolément, ces coûts peuvent sembler modestes. Toutefois, leur accumulation les rend significatifs dans un contexte de revenus faibles et instables. Pour plusieurs enquêtées, la prévention du paludisme représente une dépense perçue comme « évitable » à court terme, notamment lorsque la grossesse ne présente pas de complications visibles. Le caractère préventif du soin, par opposition à un soin curatif répondant à une souffrance immédiate, contribue à relativiser son urgence.

Ainsi, le non-recours ou le recours partiel aux consultations prénatales ne traduit ni une ignorance ni un refus de la prévention, mais une stratégie d'ajustement économique visant à préserver l'équilibre fragile du budget domestique. Les femmes enceintes composent avec les contraintes structurelles qui pèsent sur leur quotidien, en arbitrant entre des priorités concurrentes. Le recours irrégulier aux consultations prénatales apparaît dès lors comme le produit d'une rationalité pratique socialement située. Cette réalité est soutenue par le verbatim suivant :

« Si aujourd'hui je vais au centre, demain je dois trouver comment rattraper ce que j'ai perdu. C'est pour ça que je ne peux pas venir souvent. » (Femme, 24 ans, travailleuse journalière, Tchèlèkro)

Ces verbatim confirment que l'irrégularité du suivi prénatal relève d'une rationalité économique contrainte, où la prévention est mise en concurrence avec la survie quotidienne.

5.2. Hiérarchisation des besoins et arbitrages économiques dans l'économie domestique

Les données recueillies révèlent une hiérarchisation très structurée des besoins au sein des ménages des femmes enceintes enquêtées. Cette hiérarchisation organise les pratiques quotidiennes et oriente les décisions relatives au recours aux soins préventifs. L'alimentation quotidienne du ménage, la scolarité des enfants et le paiement du loyer sont systématiquement présentés comme des priorités absolues, devant lesquelles les soins préventifs contre le paludisme occupent une place secondaire. Cette réalité est traduite par le verbatim qui suit :

« Avant de penser à l'hôpital, il faut d'abord que les enfants mangent. La santé peut attendre un peu, mais la faim ne peut pas attendre. »

(Femme, 30 ans, mère de famille, Tchèlèkro)

Ce verbatim exprime clairement la logique de priorisation domestique, où la prévention est pensée comme

une dépense reportable. Les pratiques de prévention s'inscrivent dans une hiérarchisation explicite des besoins au sein des ménages. Les soins préventifs contre le paludisme occupent une position subordonnée par rapport à des priorités jugées plus urgentes et non différables, telles que l'alimentation, la scolarité des enfants ou le paiement du loyer.

Cette organisation hiérarchique des besoins ne traduit pas une indifférence à l'égard de la santé, mais une rationalité économique contrainte, façonnée par la rareté des ressources disponibles. Les femmes enceintes sont confrontées à des choix difficiles, dans un contexte où les revenus sont insuffisants pour couvrir l'ensemble des besoins du ménage. La prévention du paludisme, bien qu'identifiée comme importante, est souvent perçue comme reportable lorsque la grossesse se déroule sans complications apparentes.

Les arbitrages économiques observés s'inscrivent dans une économie domestique marquée par la précarité et l'incertitude. Les dépenses liées à l'alimentation sont considérées comme incompressibles, car elles conditionnent la survie immédiate du ménage. De même, la scolarité des enfants est perçue comme un investissement social prioritaire, porteur d'espoir de mobilité sociale. Dans cette configuration, les soins préventifs sont intégrés comme une dépense parmi d'autres, susceptible d'être différée, en témoigne le verbatim suivant :

« Si je n'ai pas l'argent aujourd'hui, je choisis ce qui est le plus urgent : la nourriture ou le loyer. La consultation, on

peut remettre à plus tard. » (Femme, 35 ans, couturière, Tchèlèkro)

Ici, les calculs apparaissent comme un mécanisme central structurant les pratiques sanitaires. Ces arbitrages sont renforcés par la dépendance économique des femmes enceintes vis-à-vis de leurs conjoints ou de leurs familles élargies. Une majorité des enquêtées ne disposent pas de revenus propres suffisants pour assumer seules les dépenses liées aux soins. Le recours aux consultations prénatales est alors conditionné à l'accord ou au soutien financier du conjoint, introduisant une médiation supplémentaire dans la décision sanitaire.

« Pour aller au centre, je dois demander l'argent à mon mari. S'il dit qu'on a d'autres choses à régler d'abord, je ne peux pas insister. » (Femme, 27 ans, sans revenu stable, Tchèlèkro)

Ce verbatim met en évidence la dépendance économique et la médiation conjugale dans la décision sanitaire, révélant l'imbrication entre arbitrages économiques et rapports de genre. Cette dépendance limite l'autonomie décisionnelle des femmes en matière de santé. Certaines enquêtées expliquent devoir justifier la nécessité des consultations prénatales ou attendre que le conjoint perçoive un risque suffisant pour autoriser la dépense. La prévention devient ainsi un objet de négociation au sein du ménage, révélant l'imbrication entre rapports économiques, rapports de genre et pratiques sanitaires.

Dans certains cas, l'absence de revenus propres conduit les femmes à renoncer temporairement aux consultations prénatales, en attendant une amélioration de la situation économique ou un soutien familial. Ces renoncements ne sont pas définitifs, mais s'inscrivent dans des trajectoires de recours fragmentées, marquées par des allers-retours entre suivi institutionnel et retrait temporaire.

Ainsi, les arbitrages économiques observés montrent que la prévention du paludisme est pleinement intégrée dans l'économie domestique. Les décisions sanitaires sont indissociables des contraintes économiques, des rapports de pouvoir au sein du ménage et des obligations familiales. Le recours aux soins préventifs apparaît comme le résultat d'une négociation permanente entre besoins concurrents.

5.3. Représentations sociales du paludisme, banalisation du risque et usages discontinus des moustiquaires

Les discours recueillis mettent en évidence une représentation largement partagée du paludisme comme une maladie ordinaire, fréquente et socialement intégrée aux expériences quotidiennes des enquêtées. Cette banalisation du paludisme repose sur la récurrence de la maladie dans l'environnement familial et de voisinage, où elle est généralement prise en charge sans conséquences perçues comme graves. Le paludisme est ainsi appréhendé comme une affection familière, prévisible et maîtrisable.

Pour de nombreuses femmes enceintes, le paludisme est considéré comme une maladie « qui se soigne facilement » dès l'apparition des symptômes. Cette perception contribue à relativiser l'urgence de la prévention, en

privilégiant une logique curative centrée sur la gestion immédiate de la souffrance plutôt qu'une anticipation du risque. La prévention apparaît dès lors comme secondaire face à des priorités sanitaires perçues comme plus concrètes.

« Le palu, ici, tout le monde connaît ça. Ce n'est pas une maladie qui fait peur. Quand ça arrive, on soigne et on continue. » (Femme, 33 ans, commerçante, Tchèlèkro)

Ce discours illustre une représentation du paludisme comme une affection ordinaire, intégrée aux routines sanitaires locales. Cette représentation est renforcée par des expériences antérieures de prise en charge réussie, souvent sans recours systématique aux structures sanitaires formelles, contribuant à ancrer l'idée d'une maîtrise individuelle et domestique de la maladie.

« J'ai déjà eu le palu plusieurs fois. Je prends les médicaments et ça passe. Ce n'est pas quelque chose qui m'inquiète beaucoup. » (Femme, 26 ans, vendeuse, Tchèlèkro)

La répétition de ces expériences participe à une réduction de la perception du risque et à la légitimation d'une approche curative. Ces représentations influencent directement les pratiques de prévention, notamment l'usage des moustiquaires imprégnées. Bien que la majorité des femmes enquêtées déclarent en posséder, leur utilisation régulière demeure discontinue. Les motifs invoqués renvoient principalement à l'inconfort thermique, à la chaleur, à la promiscuité du logement et aux contraintes spatiales.

Dans les ménages à espace restreint, la moustiquaire devient un objet de négociation domestique. Son usage est hiérarchisé en fonction des représentations de la vulnérabilité, les enfants en bas âge étant souvent priorisés au détriment des femmes enceintes.

« On dit d'utiliser toujours la moustiquaire, mais avec la chaleur et les enfants, ce n'est pas évident. Et puis le palu, ce n'est pas comme si c'était grave à chaque fois. » (Femme, 22 ans, primigeste, Tchèlèkro)

Ainsi, la banalisation du paludisme, combinée aux contraintes matérielles et aux logiques domestiques, contribue à un usage discontinu des moustiquaires imprégnées. Les pratiques de prévention apparaissent socialement situées, construites à l'intersection des représentations du risque, des conditions économiques et des arbitrages domestiques.

5.4. Stratégies d'adaptation, contournement institutionnel et rationalité pratique

Face aux contraintes économiques, temporelles et organisationnelles qui structurent leur quotidien, les femmes enceintes développent des stratégies d'adaptation visant à concilier prévention sanitaire, survie économique et obligations sociales. L'automédication apparaît comme l'une des pratiques les plus fréquemment mobilisées. Elle est perçue comme plus rapide, moins coûteuse et davantage compatible avec les exigences des activités quotidiennes que le recours aux structures sanitaires formelles.

« Quand je sens quelque chose, comme si c'est le palu qui veut venir, je vais d'abord à la pharmacie du quartier. C'est plus rapide et moins coûteux et je peux continuer mon travail. » (Femme, 29 ans, vendeuse de rue, Tchèlèkro)

Ce verbatim met en évidence une logique combinée de gain de temps et de réduction des coûts, centrale dans un contexte marqué par la prédominance des activités informelles. Parallèlement, certaines femmes s'appuient sur les conseils de proches, de voisines ou de membres de la famille, ainsi que sur des traitements traditionnels. Ces ressources profanes sont jugées plus accessibles, socialement légitimes et mieux adaptées aux réalités locales. Elles permettent une prise en charge rapide des symptômes sans immobiliser une journée entière.

« Parfois, ce sont les voisines qui conseillent. Elles ont déjà vécu ça. On essaie d'abord comme ça avant d'aller au centre. » (Femme, 34 ans, mère de famille, Tchèlèkro)

Le recours à ces savoirs profanes ne traduit pas un rejet des institutions sanitaires, mais une adaptation pragmatique aux limites perçues du système de soins formel. Les centres de santé sont reconnus comme utiles, mais mobilisés de manière sélective, en fonction de la gravité perçue de la situation et des ressources disponibles.

La charge de travail domestique et économique constitue un facteur transversal structurant ces stratégies. Les femmes enceintes cumulent activités productives, tâches domestiques et responsabilités familiales, réduisant leur disponibilité temporelle pour les soins préventifs. Ceux-

ci sont fréquemment reportés à des moments jugés moins contraignants, ce qui engendre des retards et une discontinuité du suivi.

« Avec le marché, la maison et les enfants, je dis souvent que j'irai demain. Mais demain, il y a encore autre chose à faire. » (Femme, 25 ans, sans emploi formel, Tchèlèkro)

Dans l'ensemble, ces résultats montrent que la prévention du paludisme chez les femmes enceintes de Tchèlèkro est négociée, fragmentée et socialement située. Elle résulte d'arbitrages économiques contraints, d'une hiérarchisation domestique des besoins et de représentations sociales qui tendent à banaliser le risque. La prévention apparaît ainsi comme un compromis entre normes sanitaires institutionnelles et réalités sociales quotidiennes, s'inscrivant dans une rationalité pratique encadrée dans une économie morale de la santé.

6. Discussion : le recours aux soins préventifs comme rationalité pratique encadrée dans une économie morale de la santé

6.1. Fréquentation irrégulière des consultations prénatales et coût indirect des soins : une rationalité économique structurellement contrainte

Les résultats relatifs à la fréquentation irrégulière des consultations prénatales montrent que le non-recours ou le recours partiel aux soins préventifs contre le paludisme ne peut être interprété à partir d'une lecture comportementaliste centrée sur l'ignorance, la négligence ou

l'irresponsabilité des femmes enceintes. Ils renvoient plutôt à une rationalité pratique (Weber, 1971), dans laquelle l'action est orientée par des contraintes objectives et par la nécessité d'ajuster les pratiques sanitaires aux conditions matérielles d'existence.

La centralité du coût indirect des soins (temps d'attente, transport, perte de revenus) confirme les analyses de Karl Polanyi (1944) sur l'encastrement de l'économie dans le social. Bien que la prévention du paludisme soit institutionnellement présentée comme gratuite, elle génère en pratique des coûts économiques et temporels significatifs pour des femmes engagées dans des activités informelles, sans protection sociale. La consultation prénatale devient ainsi une activité socialement coûteuse, mise en concurrence avec les impératifs immédiats de subsistance du ménage.

Ce résultat dépasse le seul cas de Tchèlèkro et renvoie à un mécanisme plus général observé dans de nombreux contextes africains urbains : l'inadéquation structurelle entre dispositifs sanitaires normatifs et économies populaires informelles. Les travaux de Olivier de Sardan (1998, 2010) montrent que les politiques sanitaires produisent fréquemment un décalage entre l'offre institutionnelle de soins et les conditions réelles d'accès des populations. De même, Eboko (2012) souligne que les politiques de santé tendent à renforcer les inégalités lorsqu'elles ignorent les contraintes économiques différenciées des usagers.

En Côte d'Ivoire, les recherches de Lida Dali Serge (2018, 2021) confirment que la précarité économique structure des usages sélectifs et discontinus des services

publics. Ainsi, l'irrégularité du recours aux consultations prénatales apparaît moins comme une anomalie que comme le produit logique d'un système de soins peu ajusté aux réalités socio-économiques des femmes enceintes des quartiers populaires.

6.2. Hiérarchisation des besoins et arbitrages domestiques : la prévention dans l'économie morale du ménage

L'analyse des arbitrages économiques met en évidence que la prévention du paludisme est intégrée dans une hiérarchie domestique des priorités, où l'alimentation, la scolarité des enfants et le logement occupent une position dominante. Cette hiérarchisation renvoie directement à la notion d'économie morale, telle que formulée par Thompson (1971) et Scott (1976), selon laquelle les comportements sont guidés par des normes collectives définissant ce qu'il est moralement légitime de prioriser en situation de rareté.

Cette lecture est renforcée par les analyses de Bourdieu (1993) sur l'habitus de nécessité, caractéristique des classes populaires, dans lequel les pratiques sont structurées par l'urgence matérielle et la gestion du manque. Dans ce cadre, la prévention du paludisme — surtout lorsqu'elle ne s'accompagne pas de symptômes visibles — apparaît comme une dépense économiquement et moralement différable.

Les travaux de Didier Fassin (2000, 2012) permettent d'approfondir cette analyse en montrant que les décisions sanitaires relèvent d'une économie morale de la santé, où les choix ne sont jamais purement biomédicaux, mais socialement et moralement situés. À Tchèlèkro, la

prévention est jugée à l'aune de sa compatibilité avec les obligations domestiques et les responsabilités familiales.

La dépendance économique vis-à-vis du conjoint renforce ces arbitrages, en introduisant des rapports de pouvoir dans la décision sanitaire. Les analyses de Fainzang (2001) et de Lock (2001) montrent que les choix de santé sont profondément relationnels. En contexte africain, Olivier de Sardan (2010) et, en Côte d'Ivoire, Gnabeli Roch (2019) soulignent que les rapports de genre et la précarité économique structurent fortement les trajectoires de soins maternels. La prévention du paludisme apparaît ainsi comme un fait social domestique, indissociable des équilibres économiques et relationnels du ménage.

6.3. Représentations sociales du paludisme et banalisation du risque : une prévention symboliquement dévalorisée

Les résultats relatifs aux représentations sociales du paludisme montrent que la banalisation du risque constitue un facteur central de la faible priorité accordée à la prévention. Le paludisme est perçu comme une maladie ordinaire, familière et maîtrisable, ce qui réduit sa charge symbolique et affaiblit l'urgence de l'investissement préventif.

Cette représentation s'inscrit dans ce que Boltanski (1971) décrit comme un rapport pragmatique au corps, où la maladie n'est véritablement problématisée que lorsqu'elle entrave la capacité à travailler ou à assumer les obligations sociales. Tant que le paludisme ne provoque pas une rupture visible dans la vie quotidienne, il ne justifie pas un engagement préventif coûteux.

Ces résultats rejoignent les analyses de Douglas et Wildavsky (1982) sur la construction sociale du risque, selon lesquelles les dangers familiaux tendent à être minimisés. En Afrique, Olivier de Sardan (1998) et Jaffré et Olivier de Sardan (2003) montrent que les représentations locales de la maladie influencent profondément les pratiques de recours aux soins. En Côte d'Ivoire, Lida Dali Serge (2021) met en évidence que la banalisation de certaines pathologies contribue à un usage intermittent des dispositifs de prévention.

L'usage discontinu des moustiquaires imprégnées illustre ainsi une prévention symboliquement affaiblie, non rejetée, mais intégrée dans une logique sélective et négociée.

6.4. Contournement des dispositifs institutionnels et rationalité pratique : la prévention comme compromis social

Les stratégies de contournement observées — automédication, recours aux savoirs profanes, traitements traditionnels — relèvent pleinement d'une rationalité pratique (Weber, 1971). Elles visent à réduire les coûts économiques et temporels de la prévention tout en assurant une réponse jugée suffisante face au risque sanitaire.

Ces pratiques confirment les analyses de Michel de Certeau (1980) sur les tactiques ordinaires par lesquelles les acteurs composent avec les contraintes institutionnelles. En sociologie de la santé africaine, Olivier de Sardan (2010) et Eboko (2012) montrent que les populations mobilisent le système de santé formel de manière sélective, principalement en cas de gravité perçue.

En Côte d'Ivoire, les travaux de Gnabeli Roch (2019) et de Lida Dali Serge (2018) soulignent que ces pratiques ne traduisent pas une défiance institutionnelle, mais une adaptation pragmatique aux limites du service public. La prévention du paludisme apparaît ainsi comme un compromis social, situé à l'intersection des normes sanitaires institutionnelles et des réalités économiques quotidiennes.

Apport théorique de l'étude

Cette discussion montre que le non-recours ou le recours irrégulier aux soins préventifs contre le paludisme ne constitue ni une déviance ni une anomalie, mais une forme socialement située de rationalité. L'article apporte ainsi une contribution à la sociologie économique de la santé en montrant que la prévention est un fait social encadré, structuré par des contraintes économiques, relationnelles et symboliques.

Les résultats montrent que le recours aux soins préventifs contre le paludisme chez les femmes enceintes de Tchèlèkro ne relève ni d'un déficit d'information ni d'un refus de la prévention, mais d'une rationalité socio-économique située. Les pratiques observées sont encadrées dans des contraintes économiques, des rapports sociaux et une économie morale du ménage qui structurent les arbitrages sanitaires. Cette lecture invite à déplacer l'analyse des comportements individuels vers les conditions sociales de possibilité de la prévention, perspective à partir de laquelle la conclusion revient sur les principaux apports de l'étude et ses implications.

Conclusion

Cette recherche visait à analyser l'influence des inégalités socio-économiques sur le recours aux soins préventifs contre le paludisme chez les femmes enceintes d'un quartier populaire de Bouaké. À partir d'une enquête qualitative combinant entretiens, observations et accompagnements de terrain, elle montre que le non-recours ou le recours irrégulier aux dispositifs de prévention ne peut être interprété ni comme un déficit d'information, ni comme une négligence individuelle, ni comme un rejet de la médecine institutionnelle.

Les résultats mettent d'abord en évidence que la fréquentation irrégulière des consultations prénatales est étroitement liée au coût indirect des soins. Les temps d'attente, les frais de transport et surtout la perte de revenus liée à l'absence aux activités économiques informelles rendent la prévention socialement coûteuse. Le recours partiel apparaît ainsi comme le produit d'une inadéquation structurelle entre les dispositifs sanitaires et les conditions matérielles d'existence des femmes enceintes.

L'analyse montre ensuite que la prévention du paludisme est intégrée dans une hiérarchie domestique des besoins, où l'alimentation, le logement et la scolarité des enfants sont priorisés. Ces arbitrages s'inscrivent dans une économie morale du ménage, au sein de laquelle les décisions sanitaires sont évaluées à l'aune des contraintes économiques et des normes de responsabilité domestique. La dépendance économique vis-à-vis du conjoint renforce ces logiques, en introduisant des médiations relationnelles et des rapports de pouvoir dans le recours aux soins.

Les résultats soulignent également le rôle des représentations sociales du paludisme. La banalisation du risque, liée au caractère familial et perçu comme maîtrisable de la maladie, affaiblit symboliquement la prévention institutionnelle. L'usage discontinu des moustiquaires imprégnées et la prévention opportuniste traduisent une gestion pragmatique du risque, fondée sur l'expérience vécue plutôt que sur les prescriptions sanitaires.

Enfin, l'étude met en lumière des stratégies de contournement des dispositifs institutionnels (automédication, recours aux pharmacies de quartier ou aux savoirs profanes) qui relèvent d'une rationalité pratique. Ces pratiques constituent des ajustements visant à concilier prévention, contraintes économiques et exigences sociales, plutôt qu'une défiance à l'égard du système de santé.

Sur le plan théorique, cette recherche contribue à la sociologie économique de la santé en montrant que le recours aux soins préventifs contre le paludisme constitue un fait social encadré, structuré par l'articulation entre contraintes économiques, relations sociales et normes morales. Elle confirme la pertinence de l'articulation entre encastrement, économie morale de la santé et rationalité pratique pour analyser les inégalités sociales de santé en contexte urbain africain.

Sur le plan pratique, les résultats invitent à repenser les politiques de prévention du paludisme au-delà d'une approche strictement biomédicale. Sans prise en compte des contraintes socio-économiques et organisationnelles qui pèsent sur les femmes enceintes, les dispositifs de prévention risquent de reproduire les inégalités sociales de santé. Cette étude ouvre enfin des perspectives pour des

recherches comparatives sur les usages sociaux de la prévention et les inégalités de santé dans les villes africaines.

Bibliographie

BAXERRES Caroline et LE HESRAN Jean-Yves, 2016, « Circulation informelle des médicaments et accès aux soins en Afrique », *Social Science et Médecine*, 162, pp. 1-9.

BENINGUISSE Georges et NIKIÉMA Boubacar, 2021, « Parcours de soins et contraintes économiques dans la santé maternelle en Afrique subsaharienne », *Revue Tiers Monde*, n° 246, pp. 45-64.

BOLTANSKI Luc, 1971, « Les usages sociaux du corps », *Annales. Économies, Sociétés, Civilisations*, 26(1), pp. 205-233.

BOURDIEU Pierre, 1993. *La misère du monde*. Paris, Seuil.

CERTEAU Michel de, 1980. *L'invention du quotidien. Tome 1 : Arts de faire*. Paris, Gallimard.

DOUGLAS Mary et WILDAVSKY Aaron, 1982. *Risk and culture: An essay on the selection of technological and environmental dangers*. Berkeley, University of California Press.

EBOKO Fred, 2012. *Politiques publiques et santé en Afrique*. Paris, Karthala.

FAINZANG Sylvie, 2001. *Médicaments et société*. Paris, Presses Universitaires de France.

FASSIN Didier, 2000. *Les enjeux politiques de la santé*. Paris, Karthala.

FASSIN Didier, 2012. *La raison humanitaire. Une histoire morale du temps présent*. Paris, Seuil.

GNABELI Roch, 2019, « Santé maternelle, précarité économique et rapports de genre à Bouaké », *Revue Intercontinentale des Sciences Sociales*, 5(1), pp. 89-110.

GNABELI Roch, 2022, « Parcours de soins et arbitrages domestiques dans les quartiers populaires ivoiriens », *Cahiers du CAMES - Série SHS*, 7(2), pp. 55-76.

GRANOVETTER Mark, 1985, « Economic action and social structure: The problem of embeddedness », *American Journal of Sociology*, 91(3), pp. 481-510.

JAFFRÉ Yannick et OLIVIER DE SARDAN Jean-Pierre, 2003. *Une médecine inhospitalière. Les difficultés de l'accès aux soins en Afrique de l'Ouest*. Paris, Karthala.

KONÉ Moussa, 2024, « Prévention du paludisme et inégalités sociales de santé à Abidjan », *Revue Africaine de Sociologie de la Santé*, 2(1), pp. 15-34.

KOUANDA Séni et BENINGUISSE Georges et NIKIÉMA Boubacar, 2017, « Inégalités sociales et recours aux soins prénatals en Afrique de l'Ouest », *Santé Publique*, 29(4), pp. 497-506.

LIDA Dali Serge, 2018. *Économie informelle et solidarités sociales en milieu urbain ivoirien*. Abidjan, Éditions universitaires ivoiriennes.

LIDA Dali Serge, 2021, « Pratiques économiques, réseaux sociaux et usages des services publics à Bouaké », *Revue Ivoirienne de Sociologie*, 12(2), pp. 33-56.

LIDA Dali Serge, 2023, « Informalité économique et inégalités sociales de santé en Côte d'Ivoire », *Cahiers du CAMES - Série SHS*, 8(1), pp. 71-90.

LOCK Margaret, 2001, « The tempering of medical anthropology: Troubling natural categories », *Medical Anthropology Quarterly*, 15(4), pp. 478-492.

OLIVIER DE SARDAN Jean-Pierre, 1998. *Anthropologie et développement*. Paris, Karthala.

OLIVIER DE SARDAN Jean-Pierre, 2010. *La rigueur du qualitatif*. Louvain-la-Neuve, Academia-Bruylant.

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ, 2016. *WHO recommendations on antenatal care for a positive pregnancy experience*. Genève, Organisation mondiale de la Santé.

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ, 2022. *World malaria report*. Genève, Organisation mondiale de la Santé.

POLANYI Karl, 1944. *The great transformation*. New York, Farrar et Rinehart.

SCOTT James C., 1976. *The moral economy of the peasant*. New Haven, Yale University Press.

THOMPSON Edward Palmer, 1971, « The moral economy of the English crowd in the eighteenth century », *Past et Present*, 50, pp. 76-136.

WEBER Max, 1971. *Économie et société*. Paris, Plon.

YAO Kouadio Affoué et KOUAMÉ Alain René, 2020, « Représentations sociales du paludisme et pratiques de prévention en milieu urbain ivoirien », *Revue Ivoirienne de Santé Publique*, 4(1), pp. 21-38.

AUTOROUTE A PEAGE ET MOBILITE INTERURBAINE DE MARCHANDISES SUR L'AXE DAKAR-MBOUR

Khalifa Ndione

(Université Cheikh Anta Diop de Dakar/Sénégal)

khalifa.ndione@ucad.edu.sn

Résumé

La mobilité des personnes a pendant longtemps été au centre des préoccupations sur l'axe Dakar-Mbour, cette dernière a impliqué plusieurs acteurs avec des réformes majeurs en termes d'amélioration de la mobilité des personnes. Aujourd'hui, nous assistons à une véritable transition dans la mobilité des personnes, des biens et des services très bien organisé dans un circuit de transport multi acteurs avec une grande part du secteur informel le tout facilité par une nouvelle infrastructure de transport de grande envergure qui est l'autoroute à péage. Cette dernière, facilite les mobilités sur cet axe avec une adaptation aux systèmes de transport formels comme informels avec près de 55.000 utilisateurs par jour. En effet, les transports routiers de marchandises s'appuient aujourd'hui sur un maillage du réseau routier permettant de faire la navette entre Dakar et Mbour en 45mn voir 1h de temps avec un effet tunnel qui constitue d'utiliser uniquement l'autoroute à péage sur deux axes entre Dakar-Mbour. En outre, divers types de produits sont transportés tous les jours de Dakar à Mbour ou de Mbour à Dakar et aujourd'hui beaucoup de modes de transports de personnes font aussi le transport de marchandise.

Mots clés : *Mobilité, transports, modes de transports, autoroutes à péage, transports de marchandises.*

Abstract

The mobility of people has long been a central concern on the Dakar-Mbour axis, the latter has involved several actors with major reforms in terms of improving the mobility of people. Today, we are witnessing a real transition in the mobility of people, goods and services very well organized

in a multi-actor transport circuit with a large part of the informal sector, all facilitated by a new large-scale infrastructure which is the toll motorway. The latter has facilitated mobility on this axis with an adaptation to both formal and informal transport systems with nearly 55,000 users per day. Indeed, road freight transport today relies on a network of the road network allowing for commuting between Dakar and Mbour in 45 minutes or even 1 hour with a tunnel effect which consists of using only the toll motorway on two axes between Dakar-Mbour. In addition, various types of products are transported every day from Dakar to Mbour or from Mbour to Dakar and today many modes of passenger transport also transport goods.

Keywords : *Mobility, transport, modes of transport, toll motorways, freight transport,*

Introduction :

Pendant longtemps, la mobilité des personnes a constitué une priorité majeure sur l'axe Dakar-Mbour, mobilisant de nombreux acteurs et donnant lieu à d'importantes réformes visant à améliorer les conditions de déplacement le long de ce corridor.

Aujourd'hui, cet espace connaît une véritable mutation marquée par une organisation plus structurée des flux de personnes, de biens et de services, portée par un système de transport multi-acteurs où le secteur informel occupe une place significative.

De manière générale, la mobilité demeure un levier essentiel du développement économique dans de nombreux pays. Au-delà du transport des personnes et des services, celui des marchandises joue un rôle déterminant, notamment en fonction de la répartition des populations et de l'implantation des industries agroalimentaires, extractives et autres

activités génératrices de revenus comme le commerce entre autres.

Dans ce contexte, l'axe Dakar-Mbour devenu stratégique au sein de la métropole dakaroise car, doté de ressources diversifiées, il constitue depuis toujours un espace d'échanges intenses de marchandises, de biens et de services entre ces deux grandes villes du pays.

Cependant les transformations contemporaines des systèmes de mobilité peuvent être analysées à la lumière des travaux de Maxim Huré, qui interroge les mutations urbaines occasionnées, sur le temps long, par l'émergence de nouvelles formes de mobilités et l'implication croissante d'acteurs privés mondialisés. Cette perspective permet de questionner la recomposition des rapports entre pouvoirs publics et acteurs privés dans la régulation des transports.

Dans le contexte africain, Pape Sakho, Jérôme Chenal et Armel Kemajou montrent que l'urbanisation rapide des grandes agglomérations africaines entraîne une augmentation significative des besoins de mobilité, liée à la croissance démographique et à l'étalement urbain. Les populations résident désormais dans des zones périphériques de plus en plus éloignées des centres d'activités, ce qui renforce la dépendance aux systèmes de transport.

S'agissant spécifiquement du transport de marchandises, Michel Savy souligne que le fret constitue un sous-système du dispositif global de production et de distribution. L'évolution des chaînes logistiques transforme les choix modaux, les rapports entre donneurs d'ordres et sous-traitants, ainsi que l'organisation des chaînes multimodales. Dans le même esprit, Christiane Errouqui, Marc Aïdi et Florence Gras mettent en évidence les cadres

réglementaires, organisationnels et professionnels du transport routier de marchandises, en insistant sur ses exigences en matière de capacités professionnelles, de gestion et de conformité.

Dès lors, cette recherche s'inscrit à l'intersection de trois approches théoriques :

L'économie des transports et de la logistique, la régulation des mobilités, l'approche territoriale.

L'autoroute à péage Dakar-Mbour constitue à cet égard un tournant majeur, en modifiant les conditions de circulation, les coûts de transport, les temporalités logistiques et les stratégies des acteurs économiques.

Dans ce contexte, plusieurs interrogations structurent cette étude :

Comment les conditions de transport de marchandises sur l'axe Dakar-Mbour influencent-elles les coûts logistiques, les délais et la compétitivité des acteurs économiques ?

En quoi l'autoroute à péage Dakar-Mbour a-t-elle modifié les pratiques, les coûts et les enjeux du transport routier de marchandises pour les transporteurs professionnels et les particuliers ?

Comment les différents modes de transport utilisés sur cet axe peuvent-ils être catégorisés et quels sont leurs impacts respectifs en termes de sécurité, d'efficacité et d'accessibilité ?

Pour répondre à ces questions, l'article s'articule autour de trois axes principaux :

Une analyse des transformations territoriales et institutionnelles de l'axe Dakar-Mbour, mettant en lumière l'évolution des acteurs et des infrastructures.

Une étude des dynamiques logistiques et économiques du transport de marchandises, en évaluant les coûts, les délais et les effets sur la compétitivité.

Une typologie des modes de transport et de leurs impacts, afin d'identifier les enjeux en matière de régulation, de sécurité et d'accessibilité.

Ainsi, cette étude vise à comprendre comment l'évolution des infrastructures et des modes d'organisation du transport redéfinit les équilibres économiques et territoriaux sur l'axe Dakar-Mbour.

1. Methodologie

La conduite de ce travail, s'inscrit dans une approche analytique mais avec des enquêtes de terrain mixte. Le recueil de données auprès des usagers de l'autoroute à péage et les transporteurs sur l'axe Dakar-Mbour a permis d'avoir une base de données conséquente. Plusieurs profils ont été interrogés partant des chauffeurs aux usagers en passant par les chefs de garages aux responsables des structures de transports.

Carte 1 : Carte des communes traversées par l'autoroute à péage sur l'axe Dakar-Mbour

Source : Khalifa Ndione, Janvier 2024

Ainsi, sur plusieurs axes des enquêtes ont été réalisées, ces dernières ont permis d'enquêter près de 322 personnes sur plusieurs garages ou zones d'embarcations susceptibles sur l'axe Dakar-Mbour. Au-delà des enquêtes quantitatives, des entretiens ont été introduits auprès des structures comme Eiffage, SMPL, les Autoroutes de Sénégal entre autres. Pour le traitement des données, j'ai fait recours à plusieurs outils comme Kobbocollect, excel, qgis.

2. Resultats

2.1 Le transport de marchandise sur l'axe Dakar-Mbour

L'axe Dakar-Mbour devenu important de par son évolution démographique, mais aussi de par sa position géostratégique avec la capitale Dakar d'une part mais aussi la station balnéaire de Saly d'autre part devenu aujourd'hui un véritable fleuron économique qui capterait des parts très importantes dans l'économie actuelle du pays. Ainsi, tout un ensemble logistique est développé par les entreprises de transport qui deviennent de plus en plus nombreuses aux vues des enjeux économiques dans cette partie du pays. Dès lors, il importe de rappeler que l'évolution des modes de transport de marchandises dans cette zone est en fonction du développement d'infrastructures de transport modernes permettant une circulation des biens allant de Mbour à Dakar ou l'inverse en un temps records. De ces infrastructures de transport, l'autoroute à péage Dakar-AIBD-Mbour offre de véritables opportunités de mobilités efficaces. Cependant, de nouveaux modes de transport pendant longtemps connu comme mode de transports clandestins de personnes souvent appelé particuliers ou taxi-bokko évoluant dans le transport informel, se sont incrustés dans les transports de marchandises, combinant à la fois mode de transport de personnes et de marchandises.

Graphique 1 : Proportion de véhicules taxi-bokko ou particuliers effectuant la navette entre Dakar et Mbour quotidiennement

Dès lors, la livraison de marchandises ou de colis, devenue très prisée à travers ces véhicules et d'après C. Faye garagiste « cokseur » à Colobane « de nos jours nous recevons beaucoup de colis quotidiennement qui quittent Dakar pour Mbour, rien qu'entre 15h et 22 heures je peux recevoir entre 80 à 100 colis tous les jours qui vont à Mbour et souvent nous pouvons avoir jusqu'à 150 colis à livrer et le colis le plus petit est transporté à 2000 francs ». En effet, l'impact du transport de marchandise est énorme et occupe une place importante, dans le quotidien des chauffeurs qui assurent la navette entre Dakar et Mbour. Aujourd'hui, avec l'autoroute à péage et la rapidité des taxi-bokko, les véhicules particuliers deviennent des modes de transports de marchandises non négligeable dans le circuit de distribution qui de nos jours sont très prisés par la population.

Photo 1 : Produits cosmétiques et divers en partance pour Mbour

Source : Khalifa NDIONE 2024, Janvier 2024

Dès lors, le transport routier de marchandise s'impose comme incontournable dans l'optique de faciliter l'accessibilité à des services, des produits, et des biens. A cela s'ajoute une augmentation considérable de la part de la région de Thiès dans le parc automobile national.

Graphique 2 : Évolution de la part de Thiès sur le parc automobile national de 1993 à 2008

Source : Khalifa Ndione, Janvier 2024

On peut ainsi souligner que les relations entre Thiès, Mbour et l'agglomération de Dakar sont particulièrement intenses. Elles reposent sur un réseau dense d'infrastructures, de flux et d'échanges économiques, ce qui contribue notamment à l'augmentation du parc automobile national, dont la part de Thiès est passée de 5,4 % en 1992 à 8,4 % en 2008.

Dans ce contexte, le transport routier de marchandises s'appuie aujourd'hui sur un maillage routier performant, permettant d'effectuer la liaison entre Dakar et Mbour en une heure ou moins, grâce à un effet tunnel favorisant la fluidité des déplacements entre ces deux axes.

Par ailleurs, une grande diversité de produits circule quotidiennement dans les deux sens entre Dakar et Mbour, cette dynamique s'accompagne d'une mixité de transport de personnes et de marchandises. À ce propos, I. Ndiaye, chauffeur de véhicule particulier rencontré au Croisement Cambérène, souligne que « le transport de marchandise permet de générer des revenus supplémentaires et d'amortir certaines charges, notamment le coût élevé de l'autoroute à péage ainsi que les amendes liées aux infractions routières ».

Tableau 1 : Grille tarifaire des colis dans la gare irrégulière de Croisement Cambérène

Type de marchandises	Tarifs
Produits cosmétiques	2.000-3.000
Mèches	4.000
Tissus : cousu ou non	3000-4000
Caisse poisson congelé	7.000
Fruits, cakes	3.000
Télévision	10.000
Téléphone	5.000
Etagère	3.000
Cheveux naturels	5.000
Divers	2.000

Source : Khalifa NDIONE, Mars 2024

Le transport de marchandises a un coût qui diffère d'une marchandise à une autre mais aussi d'une région à une autre. En effet, une multitude de produits sont acheminés quotidiennement par les véhicules particuliers et ces modes de transport influencent réellement selon les divers articles

qui sont transportés sur cet axe Dakar- Mbour, tous les jours. Ce genre de livraison est de plus en plus recherché et maîtrisé par un grand nombre de transporteurs.

Ce nombre important de produits qui, quittant Dakar vers Mbour mais aussi vers le sens inverse renseigne sur l'intensité des échanges entre ces deux villes, l'importance de ces échanges passe par une forte demande de consommation qui implique de façon plus directe l'impact de l'aspect démographique et économique. Les transports routiers de marchandises deviennent plus importants et permettent un gain de temps énormes avec des avantages concurrentiels permettant une facilitation des échanges avec des zones de la métropole dakaroise dans ce cas, le traitement réservé à ce dernier doit être important permettant une mobilité efficace des produits entre Dakar-Mbour et dans les meilleurs délais.

Néanmoins, en dépit des multiples obstacles rencontrés par le secteur du transport routier de marchandises, le rôle des autoroutes à péage est tangible pour améliorer la distribution des biens et le déplacement des personnes entre Dakar et Mbour ou inversement dans un délai plus court et avec un impact significatif sur les profits. Ces livraisons, permettent ainsi d'optimiser le prix du péage à travers la rentabilité des produits transportés.

Planche 1 : Embarquements de marchandises à livrer sur Mbour par les wars-gainés à Croisement Cambérène

Source : Khalifa NDIONE, Janvier 2024

2.2 Autoroute à péage Dakar-Mbour et enjeux de transports routiers de marchandises

Le monde de la mobilité est en constante évolution, le transport routier de marchandises n'est pas resté statique dans cette évolution, les enjeux liés aux transports de marchandises sont énormes et leurs évolutions constantes montrent l'importance du transport au moment où on parle de livraison du dernier kilomètre.

Se déplacer devient plus simple car l'autoroute à péage allie modernité, rapidité, confort et coût, s'adapter à ce nouveau moyen de transport devient une obligation pour bons nombres d'automobilistes. Transporteurs comme particuliers passant par les usagers d'autres modes de transport trouvent ainsi une alternative à certains bouchons de l'unique moyen de transport routier existant qui est la

route nationale n°1. Dès lors, il est plus que nécessaire de rappeler que la mobilité a un coup et emprunter l'autoroute à péage nécessite de déboursier des moyens supplémentaires.

Tableau 2 : Tableau des autoroutes du Sénégal

Numéro	Nom	Villes desservies	Longueur	Inauguration
A1	Autoroute A 1	Dakar-Diamniadio-AIBD-Mbour-Thiadiaye	104 km	Entre 2013-2014
A2	Autoroute A 2	Thiadiaye-Fatick-Kaolack	80 km	2025
A3	Autoroute A 3	AIBD-Thiès-Touba	124 km	2018
A4	Autoroute A 4	Dakar-Tivaouane-Saint-Louis	200 km	Prévu en 2026

Source : Khalifa NDIONE Janvier 2024, données : Autoroute de l'Avenir

Toutefois, l'autoroute à péage joue un rôle crucial dans le développement des transports routiers de marchandises. En effet, l'utilisation de cette autoroute par les entreprises de transport ou les particuliers qui effectuent aussi des livraisons de colis permet une accélération de la livraison des produits. Dans cette optique, plusieurs modes de transport opèrent de manière régulière comme irrégulière dans le transport de personnes ou de marchandises ou la combinaison des deux. Aujourd'hui près de 55.000 véhicules d'après la SENAC utilisent l'autoroute à péage.

Tableau 3 : Coût du transport aller-retour sur l'autoroute à péage l'axe Dakar-Mbour des divers modes de transport

Mode de transport	Prix sur le péage
War Gaindé	7000 francs
Mini-bus	8000 francs
Bus DDD	12000 francs
Taxi 7 places	6000 francs
Car Ndiaga Ndiaye	3000-7000 francs

Source : Khalifa NDIONE, Avril 2024

De ce fait, chaque mode avec ses spécificités et ses apports à travers des approches différentes, mais aussi avec des coûts différents en fonction des catégories de véhicules qui empruntent l'autoroute à péage. Basée sur un principe d'usager payeur les tarifs de l'autoroute à péage sont souvent jugés chers par les chauffeurs et varient entre 7000 francs et 12.000 francs pour un aller-retour sur l'axe Dakar-Mbour.

2.3 Catégorisation des modes de transports de marchandises sur l'axe Dakar-Mbour

2.3.1 Les particuliers

Aujourd'hui, les modes de transports dits particuliers sont incontournables dans ce transport de marchandises ou livraisons de colis : un maillage de l'espace urbain, une facilité dans les négociations tarifaires, l'accessibilité, la rapidité et la flexibilité de ces modes de transports particuliers attirent une certaine clientèle dans le transport de marchandises surtout sur l'axe Dakar-Mbour. Les acteurs du transport particulier communément appelé « waar Gaindé », ou « taxi-bokko » traditionnellement connus pour leur rôle

dans le transport informel de personnes, ont compris que le transport de marchandise ou livraison de colis était une niche à exploiter et pouvant compenser les tarifs de l'autoroute à péage sur cet axe Dakar-Mbour déjà jugé cher par ces derniers. De ce fait, de Colobane à Croisement Cambérène passant par d'autres garages de véhicules particuliers comme Patte d'oie, Bunt Pikine, Keur Massar entre autres, ce type de transport de marchandises fait partie des quotidiens de ces chauffeurs et avec leurs véhicules transportent tous types de marchandises à acheminer vers Mbour.

Photo 2 : Pots de peintures et carton à transport vers Mbour au niveau de Patte d'oie

Source : Khalifa NDIONE, Janvier 2024

Dès lors on remarque que le transport de marchandises ou livraisons de colis par ces véhicules particuliers bien que prisés, se fait souvent dans des normes non édictées par le code de la route et peu importe la destination, l'importance

est que les produits transportés arrivent à destination pour eux.

Ainsi, dans ce domaine de transport de marchandises, les acteurs ont parfaitement maîtrisé le circuit de distribution en combinant transports de personnes et de colis. Par conséquent, ceux qui expédient les colis sur ces modes de transport se déplacent que rarement. Les colis sont confiés à des livreurs qui les transportent jusqu'aux garages, ensuite, ces modes de transport spéciaux, souvent illégaux et appelés war-gaindé, prennent le relais pour acheminer les colis vers leur destination finale. En effet, il importe de rappeler que sur la base de la confiance s'effectuent ces livraisons de marchandises sans aucun moyen de traçabilité des véhicules ou chauffeurs qui assurent ces livraisons car pour ces derniers, il suffit juste d'échange de numéros de téléphone.

Photo 3 : Un livreur qui amène une lampe de véhicules à livrer sur Mbour sous le pont de croisement cambéréne

Source : Khalifa NDIONE, Janvier 2024

C'est ce mode de livraison qui est en vogue de nos jours dans le circuit de livraison de marchandises, presque dans toutes les gares ou garages clandestins, la livraison de colis devient un véritable soulagement pour les chauffeurs car permet d'alléger le coût de l'autoroute à péage. Dans ce cas, ces livraisons deviennent très intéressantes dans le circuit de distribution de marchandise. Ainsi, à la gare de baux maraichers M. Thiam, jeune entrepreneur venu livré des colis pour Mbour disait « je suis un sérigraphiste et souvent les gens me font des commandes en ligne de tee-shirts personnalisés que je viens livrer ici à la gare des baux maraichers car c'est plus proche de moi qui quitte Keur Massar ». A la gare routière de baux maraichers ce type de transport de marchandise aussi se fait avec les véhicules dit sept places qui assurent la navette Dakar-Mbour.

Photo 4 : Image sept places de la gare routière de baux maraichers avec des marchandises à livrer sur Mbour

Source : Khalifa NDIONE, Février 2024

2.3.2 Le transport de marchandise : 3D(Dakar Dem Dikk)

Grâce à leur réseau de bus reliant Dakar et Mbour, ou Mbour Dakar, Dakar Dem Dikk et sa branche Sénégal Dem Dikk ont créé un système de livraison de colis extrêmement sécurisé et bien structuré. Ce réseau fait preuve d'une rigueur notable en matière de transport de passagers et de marchandises, tout en proposant aux clients une expérience inédite concernant l'acheminement de leurs biens. En effet, tous les produits ne sont pas transportés Sénégal Dem Dikk, car pour l'instant « nous livrons que des colis et des courriers dans la limite du possible » et il importe de rappeler que « tous les produits périssables sont interdits et y'a une exigence de présenter sa pièce d'identité ou extrait de naissance pour permettre une identification formelle des personnes qui font la livraison de ces colis aux abords de nos bus » dixit Mouhamadou Lamine NDOYE, chef du bureau du trafic interurbain à Sénégal Dem Dikk,. Dès lors, il est donc crucial de noter que dans l'ensemble du réseau du transport interurbain, Sénégal Dem Dikk applique des tarifs spécifiques pour chaque bagage à transporter comme colis dans les bus de Sénégal Dem Dikk, ces tarifs sont déterminés en fonction du poids des articles à transporter.

Figure 1 : Structuration des prix de marchandises sur les bus interurbains de Sénégal Dem Dikk

Source : Khalifa NDIONE, Mars 2024

En effet, chaque tarif est lié au poids du colis à expédier. Par conséquent, pour un colis pesant plus de trois kilogrammes, le coût correspond au prix d'un ticket de voyage, qui s'élève à 2500 francs dans les bus faisant la liaison entre Dakar et Mbour. Ainsi, si le poids du colis dépasse 5 kilogrammes et atteint environ 25 kilogrammes, le coût de la livraison de ce bien est calculé au prorata en multipliant par trois le tarif d'un passager sur leurs bus, qui

s'élève à 2500 francs. Ce qui fait que, dès que le colis à transporter dépasse les 5 kilogrammes le prix du colis équivaut à 7500 francs dans le réseau de transport de Sénégal Dem Dikk d'après les explications du chef du bureau du transport interurbain. Mais, il importe de rappeler que tous colis à transporter dont le poids ne fait pas 3 kilogrammes comme les enveloppes entre autres, le prix du transport de colis est à 2000 francs cfa.

Photo 5 : Image de colis à transporter au niveau de la gare de liberté 5 de Sénégal Dem Dikk

Source : Khalifa NDIONE, Février 2024

2.3.3 Le transport de marchandise : AIBD-DEM DIKK

Le transport interurbain de marchandise au niveau de Dakar-Dem Dikk est devenu incontournable pour cette dernière. Cette flexibilité, a permis à Dakar Dem Dikk de conquérir des marchés de livraisons de marchandises à travers toute sa flotte. Dakar-AIBD s'est imposé comme une destination prisée par Dakar Dem Dikk, proposant 21 trajets aller-

retour qui rendent le transport de marchandises plus facile grâce à un système bien organisé et maîtrisé, offrant une sécurité supérieure à celle des services informels de transports de biens. D'après Idrissa Sonko chef de gare à Dakar Dem Dikk trouvé au niveau de leur gare à HLM Grand Yoff, le transport de marchandise est très fréquent au niveau de Dakar Dem Dikk de ce fait « le prix des marchandises, est adjoint au prix du transport de personnes qui est de 6.000 francs cfa, avec 4 colis offert et lorsque le client dépasse les 4 colis autorisés, il lui est facturé le surplus de colis à 1500 francs par colis » donc comparé au tarif de Sénégal Dem Dikk, ici les marchandises sont facturés par colis et non par kilogramme sur les bus de AIBD-Dem Dikk.

Photo 6 : Bus de Dakar Dem Dikk

Source : Khalifa NDIONE, Avril 2024

Le dispositif décrit par I. Sonko met en évidence une organisation intégrée du transport de colis sur la ligne Dakar-AIBD. En effet, la tarification appliquée illustre une

stratégie commerciale adaptée aux besoins des usagers : le prix du transport d'une personne fixé à 6 000 FCFA devient, pour un client souhaitant uniquement expédier des colis, un forfait couvrant jusqu'à quatre colis. Au-delà de ce seuil, chaque colis supplémentaire est facturé à 1 500 FCFA. Cette formule, permet à la fois de simplifier la grille tarifaire et d'encourager l'utilisation du service pour l'acheminement de petits volumes de marchandises. Par ailleurs, le transport de colis est étroitement articulé au transport de personnes, avec des départs assurés chaque une heure, 24h/24 et 7j/7. Cette fréquence régulière garantit une grande fluidité logistique et réduit les délais d'acheminement. Elle confère ainsi à Dakar Dem Dikk un avantage compétitif sur l'axe reliant Dakar à l'Aéroport International Blaise Diagne (AIBD).

La flexibilité opérationnelle constitue également un élément central du dispositif. En cas de surplus de marchandises à transporter, que ce soit à l'aéroport ou sur le site de Dakar, l'entreprise mobilise ses minibus initialement destinés au transport du personnel. Ces véhicules sont alors affrétés pour renforcer la capacité logistique et absorber les volumes supplémentaires de colis. Cette capacité d'adaptation témoigne d'une gestion dynamique de la flotte, permettant d'optimiser les ressources disponibles sans perturber la continuité du service. Dès lors, au-delà d'un simple service complémentaire, c'est un véritable système organisationnel structuré qui se déploie autour du transport de marchandises sur la ligne Dakar-AIBD. Il repose sur une tarification incitative, une fréquence des rotations et une flexibilité opérationnelle, traduisant l'intégration

progressive du transport de colis dans la stratégie globale de l'entreprise.

3. Discussion

Les résultats ont mis en évidence une forte diversité des pratiques de mobilité, marquée par une prédominance du transport routier, la persistance d'organisations informelles et l'adaptation permanente des usagers aux infrastructures disponibles. Il ressort également un lien étroit entre les transformations spatiales et la structuration des réseaux de transport, conformément aux analyses de D. Pumain et T. Saint-Julien (1979) qui soulignent que les dynamiques de mobilité sont indissociables des processus de changement urbain et de l'organisation des territoires.

Dans cette perspective, les travaux de J. Lombard (2015) apportent un éclairage fondamental sur la manière dont les transports sénégalais reposent sur un double ancrage : local, par la présence d'acteurs informels et de logiques territoriales propres aux réalités nationales.

Les travaux plus généralistes consacrés à l'économie des transports, tels que ceux de F. Mirabel et M. Reymond (2013), confirment cette tendance : le transport n'est pas seulement une activité logistique, mais un système soumis à des arbitrages entre coûts, temps, accessibilité et organisation spatiale. Ces paramètres façonnent fortement les comportements observés, notamment sur les axes à forte intensité comme Dakar-Mbour.

Les recherches récentes insistent également sur la nécessité de dépasser les approches purement techniques pour mieux comprendre les habitudes et les logiques d'usage.

À ce titre, T. Buhler (2015) critique les croyances dominantes dans l'analyse des déplacements, en montrant que les pratiques quotidiennes des usagers sont enracinées dans des routines, des représentations sociales et des contraintes locales. Cette perspective permet de mieux comprendre les choix modaux sur l'axe Dakar-Mbour, où la rapidité, le coût et l'accessibilité immédiate priment parfois sur la rationalité purement économique.

Enfin, l'étude rejoint les constats de C. Errouqui, M. Aïdi et F. Gras (2020), qui montrent que le transport routier de marchandises demeure structuré par une combinaison d'acteurs formels et informels, par des logiques d'adaptation rapide et par une économie souvent sous-régulée.

On peut dire ainsi que, les résultats de notre étude confirment les conclusions de ces auteurs selon lesquels : la prédominance du transport routier, l'importance des pratiques informelles, la dépendance aux infrastructures existantes et la tension entre modernisation et pratiques héritées structurent profondément la mobilité. Un contraste net apparaît toutefois : alors que plusieurs auteurs soulignent la difficulté à réduire les pratiques traditionnelles, nos résultats montrent une transformation plus rapide des usages sur l'axe Dakar-Mbour.

Conclusion

L'autoroute à péage Dakar-Mbour a cependant reconfiguré la mobilité interurbaine de marchandises en réduisant les temps de parcours tout en renforçant l'intégration de nouveaux modes de transports. Toutefois, cette modernisation infrastructurelle ne s'est pas traduite par une

formalisation complète du secteur. Au contraire, elle a encouragé une innovation dont s'est adapté des acteurs informels, notamment les « war-gaindé », qui ont investi le transport de colis pour compenser les coûts du péage et accroître leur rentabilité.

Cette mixité entre transport de personnes et de marchandises révèle deux formes de transports de marchandises structurantes fonctionnant parallèlement : d'un côté, des opérateurs formels comme Dakar Dem Dikk et Sénégal Dem Dikk proposant des services encadrés et sécurisés ; de l'autre, un réseau informel souple, rapide et territorialement ancré domine certains segments du marché. Ces résultats invitent à dépasser une lecture strictement technique de l'infrastructure pour interroger ses effets socio-économiques et réglementaires. La question centrale n'est plus seulement celle de la fluidité ou de la compétitivité, mais celle de la gouvernance des flux, de la traçabilité des marchandises et de l'intégration progressive des acteurs informels dans un cadre régulé. A cet effet une question mérite d'être posé : L'autoroute agit-elle comme un outil de substitution ou comme un accélérateur de recomposition des pratiques sur l'axe Dakar-Mbour ?

Bibliographie

SAKHO Pape et DIONGUE Momar, 2024. « Quid du secteur informel dans les politiques publiques de modernisation du système de transport urbain de Dakar ? », *Flux*, 2024/1, n°135-136, pp. 164-176.

BROTO André, 2022. *Transports : les oubliés de la République. Quand la route reconnecte le territoire*, Éditions Eyrolles, Paris.

BUHLER Thomas, 2015. *Déplacements urbains : sortir de l'orthodoxie, plaidoyer pour une prise en compte des habitudes*, Presses polytechniques et universitaires romandes, Lausanne.

CÉDIS et BERTHET Thomas, 2012. *Transports et mobilité*, Indigo, Paris.

CROZET Yves, 2014. « Mobilité et vitesses des déplacements : vers une remise en cause de la tendance séculaire aux gains de temps ? », in FLONNEAU M., LABORIE L. & PASSALACQUA A. (dir.), *Les transports de la démocratie : Approche historique des enjeux politiques de la mobilité*, pp. 193-208, Presses universitaires de Rennes, Rennes.

ERROUQUI Christiane, AÏDI Marc et GRAS Florence, 2020. *Le transport routier de marchandise*, Le Génie éditeur, Paris.

FRÉTIGNY Baptiste, 2024. *Les transports et les lieux*, ISTE Group, Londres.

GODARD Xavier et TEURNIER Pierre, 2001. *Les transports urbains en Afrique à l'heure de l'ajustement*, Karthala, Paris.

LOMBARD Jérôme, 2015. *Le monde des transports sénégalais : ancrage local et développement international*, IRD Éditions, Marseille.

MIRABEL François et REYMOND Mathias, 2013. *Économie des transports urbains*, La Découverte, Paris.

PUMAIN Denise et SAINT-JULIEN Thérèse, 1979. *Les dimensions du changement urbain*, Éditions du CNRS, Paris.

SAVY Michel, 2017. *Économie du fret, management logistique, politique des transports*, Presses polytechniques et universitaires romandes, Lausanne.

HURÉ Maxim, 2019. *Les mobilités partagées : régulation politique et capitalisme urbain*, Éditions de la Sorbonne, Paris, 180 p.

NGOM Ndeye, 2011. *La problématique de la mobilité urbaine : l'accessibilité au centre-ville dakarois par le système de transport collectif routier*, Thèse de géographie, Université Cheikh Anta Diop de Dakar, 318 p.

SAKHO Pape, CHENAL Jérôme et KEMAJOU Armel, 2017. *Villes africaines : mobilités et transports*, Boocs EPFL, 45 p.

ERROUQUI Christiane, AÏDI Marc et GRAS Florence, 2025 (3e éd.). *Le transport routier de marchandises*, Le Génie Éditeur.

FEMME ET CULTURE : ENJEUX DU DÉVELOPPEMENT CULTUREL DANS LE DISTRICT DU DENGUÉLÉ : CAS D'ODIENNÉ

KOUASSI Affoué Anne-Marie Epse KOKON

Docteur en Lettres Modernes

Theatre

annemariékouassi1@gmail.com.

Résumé

L'article analyse le rôle central joué par les femmes dans la préservation, la transmission et la valorisation des valeurs culturelles dans la région du Denguelé en particulier à Odienné. Il met en évidence leur contribution essentielle à la cohésion sociale et au maintien des traditions face aux mutations sociales et économiques. Les femmes apparaissent comme des actrices majeures de la transmission culturelle. Elles jouent également un rôle clé dans la sauvegarde des langues, des savoirs ancestraux et des normes sociales. La méthode utilisée est la sociologie de la littérature. Elle permet de relever tous les phénomènes extérieurs à toute œuvre littéraire ou artistique. Le corpus qui servira à cette analyse est fondé sur les témoignages et autres documents inédits. Cependant, notre étude met en lumière plusieurs défis, tels que la marginalisation des femmes dans la prise de décision, l'influence de la modernité et la perte progressive de certaines traditions.

Mots clés : *femme, tradition, culture, société, modernisme.*

Abstract

This article analyzes the central role played by women in preserving, transmitting, and promoting cultural values in the Denguelé region, particularly in Odienné. It highlights their essential contribution to social cohesion and the preservation of traditions in the face of social and economic change. Women appear to be major actors in cultural transmission. They also play a key role in safeguarding languages,

ancestral knowledge, and social norms. The method used is the sociology of literature. It allows us to identify all phenomena external to any literary or artistic work. The corpus used for this analysis is based on testimonies and other unpublished documents. However, our study highlights several challenges, such as the marginalization of women in decision-making, the influence of modernity, and the gradual loss of certain traditions.

Keywords : *women, tradition, culture, society, modernism.*

Introduction

Limité au nord par la République du Mali, au sud, par le District du Worodougou, à l'Est, par le District des Savanes et à l'Ouest par la République de Guinée, le District du Denguélé est situé au Nord-Ouest de la Côte d'Ivoire avec 436 015 habitants selon le recensement de 2021. Il regroupe deux (02) régions dont le Folon et le Kabadougou. Ce District compte sept (7) départements et vingt-deux (22) sous-préfectures. Il a une superficie de 21 045 km soit 6,5% de la superficie du pays. Le District du Denguélé compte une population rurale essentiellement composée d'autochtones. Ces populations cohabitent avec des communautés allogènes à savoir les Yacouba et les autres ressortissants, de la CEDEAO particulièrement les Maliens et les Burkinabés qui occupent une partie des terres cultivables du nord.

Les femmes jouent un rôle essentiel dans la transmission et la préservation de la culture. Elles sont des gardiennes des valeurs sociales, des traditions, des langues, des rites et des savoir-faire (chants, danses, contes, artisanat, éducation des enfants) à travers leur engagement dans la famille et dans la communauté, elles contribuent à la cohésion sociale

et à l'évolution culturelle des sociétés. Pour mieux cerner leur impact social, il faut référer à des personnages charismatiques comme Dona Béatrice dans *Béatrice du Congo* de Bernard Dadié, (Bernard Dadié, 1970, 168p) ou encore Ségi, courtisane, ancienne maitresse de Kongi, dans *La Récolte de Kongi* (Wolé Soyinka, 1988, 86p). *La guerre des femmes* (Zadi Zaourou, 2001, 144p) de Zadi Zaourou, *L'école des femmes* de Molière (Molière, 1663, 81p) constituent des œuvres théâtrales qui mettent en lumière les actions dynamiques des femmes en société.

La présente contribution est basée sur un thème spécifique ruinant la société en général, mais celle du Denguélé en particulier. Il s'agit de la disparité de nos valeurs culturelles abandonnées par la jeune génération. La culture si riche hier a perdu sa valeur et pourrait susciter des inquiétudes parce qu'un homme sans culture, est un homme sans identité.

A ce titre, le thème de notre étude porte sur **femmes et culture : enjeux du développement culturel dans le District du Denguélé** spécifiquement dans le département d'Odienné. Il s'agit de réfléchir sur les questions majeures qui sont :

- Quel est l'impact des femmes dans de la culture pour le District du Denguélé ?
- Quel est le niveau du développement culturel du District ?
- Quel est l'intérêt de la modernité pour les natifs du district du Denguélé ?

Pour répondre à ces différentes préoccupations, nous opterons pour la recherche documentaire. La méthode d'analyse pour le présent travail reste la critique sociologique. Elle vise à étudier dans toute œuvre littéraire ou artistique des phénomènes extérieurs à partir desquels une esthétique se dégage. Elle cherche par ailleurs à mettre en exergue la part du social dans un texte. Cette démarche méthodologique va analyser le social dans la littérature mais également, le rôle de la littérature dans la société. Elle sera l'occasion d'examiner le lien social établi entre la femme et le milieu culturel et artistique du Denguélé. L'étude présente va s'organiser autour de deux axes principaux à savoir l'Etat des lieux au niveau culturel dans le District du Denguélé. Ensuite, nous essayerons de réfléchir sur la valorisation de cette culture faite par les femmes.

I. Analyse diagnostique de la situation dans la région du Denguélé

Selon le Ministère d'Etat, Ministère du Plan et du Développement en date de 2015, la culture n'occupe pas une place importante dans le District du Denguélé. L'inexistence de certaines infrastructures notamment le musée, les bibliothèques qui sont des lieux d'acquisition de la connaissance, des savoirs a un impact négatif sur la culture dans la région.

1. Les manifestations culturelles endogènes

La culture se définit selon le Robert Illustré comme « le développement de certaines facultés de l'esprit par des exercices intellectuels appropriés ». Mieux, elle

est « l'ensemble des aspects intellectuels, artistiques d'une civilisation ». Revenant à notre sujet, la culture est perceptible comme une praxis nécessaire au bon fonctionnement de la société mandingue. La non fréquence des rencontres culturelles comme les festivals, les colloques qui pourraient booster certaines activités, aura une influence négative sur le système éducatif culturel de la région. Ce qui constitue un obstacle majeur à la conception et à l'organisation des activités culturelles et crée un handicap sérieux dans l'élan des dites activités. La société malinké est caractérisée par une diversité culturelle qui facilite parfois l'adhésion des animistes à l'Islam. Cette diversité apparaît à travers les rites, les cultes et les fêtes. Ces manifestations populaires permettent à la population de se recréer et de tisser les liens entre les différentes communautés. À titre d'exemple, on peut citer les cérémonies de circoncisions pratiquées aussi bien chez les musulmans que chez les animistes. Cette cérémonie est suivie d'une grande réjouissance, car dans la mentalité populaire, elle est considérée comme un apprentissage aux souffrances de la vie quotidienne. Il en est de même pour l'excision (mutilation génitale féminines) interdite aujourd'hui.

Toujours au niveau des manifestations culturelles endogènes, les danses comme le Zolo de Koriani, le Goumbé, le Dozogoni, le Yagba pour ne citer que celles-ci sont des danses propres qui marquent l'identité des Malinkés.

Contrairement aux autres danses, le Simpa, le Yagba et le Goumbé apparaissent comme des danses modernes à

cause de l'orchestration : la guitare et l'accordéon modernes. Le Didadi et le Zolo ont les mêmes caractéristiques au niveau de la pratique. Ces danses sont exécutées lors des meetings. Le Nèguèdjan quant à lui, est une danse qui appartient aux Dan et en particulier au peuple Yacouba.

Les danses africaines notamment celles du Denguélé accompagnent en un mot tous les événements de la vie : naissance, baptême, mariage, circoncision, funérailles, rites et cultes. Analysons à présent la résistance de la culture Malinké à la modernité.

2. L'origine de la résistance à la modernité

Deux facteurs expliquent l'origine de la résistance à la modernité. Le premier est l'attachement ancestral à leurs pratiques traditionnelles et le second est lié à l'influence de la religion musulmane. En ce qui concerne le premier aspect, il faut préciser que la vie sociale dans la région du Denguélé est foncièrement traditionaliste. Les odiennekas sont tellement attachés à leurs pratiques culturelles qu'ils estiment qu'au contact de l'occident, ils risquent de les perdre. Selon eux, l'occident invite à profiter au maximum de sa jeunesse, à vivre à fond l'instant présent. C'est pourquoi, ils refusent de les abandonner. L'attachement à certaines valeurs religieuses leur fait croire que la culture occidentale incite à la débauche et au dévergondage parce qu'elle a le sens de l'éducation inversée. Ils estiment aussi que le modernisme impose la liberté de la jeunesse, le rejet du passé. Pour conserver leurs pratiques traditionnelles, les

malinkés préfèrent les mariages endogames c'est-à-dire, donner leurs filles en mariage dans la tribu.

Quant au second facteur, l'influence de la religion musulmane se perçoit à travers la rigidité de celle-ci. Xavière Remacle le dit autrement en ces termes « l'Islam fait peur, l'Islam interpelle, l'Islam intéresse, l'Islam séduit ». (Xavière Remacle, 1997, p.4). On peut affirmer sans risque de se tromper que l'Islam ne laisse personne indifférent et pour cause, de son influence dans les quatre coins du monde. Les musulmans sont moralement contraints sous une même latitude de faire la prière à la même heure, dans une même direction. Aussi, la prière, 5 fois par jour qui peut se faire n'importe où les rappellent en permanence l'attachement à une communauté enracinée dans la culture.

Ajouter à cela, la situation est d'autant plus précaire qu'on constatait un faible taux de scolarisation de la jeune fille. De manière générale, les filles étaient bien peu nombreuses à faire les bancs car l'école apparaîtrait comme un corps étranger à la société malinké, un lieu d'acculturation. Malgré cela, le malinké reste enraciné dans sa culture avec l'implication massive des femmes.

3. Les femmes comme garantes de la cohésion sociale des valeurs culturelles

Les femmes jouent un rôle fondamental dans la préservation de la cohésion sociale et la transmission des valeurs qui structurent la société d'Odienné. Leur engagement quotidien aussi bien au sein de la famille que

dans la communauté fait d'elle, de véritables piliers du vivre ensemble. La femme occupe une place centrale dans l'éducation des enfants. Elle assure la transmission des valeurs fondamentales telles que le respect des aînés, la tolérance et le pardon.

À travers les contes, les conseils, les rites et les pratiques culturelles, les femmes perpétuent l'héritage culturel local et contribuent à la continuité des valeurs traditionnelles. Elles interviennent également comme médiatrices dans les conflits familiaux et communautaires. Leurs capacités d'écoute et leur sagesse leur permettent d'apaiser les tensions au sein des familles, de favoriser le dialogue entre les membres de la communauté et de prévenir l'escalade des conflits sociaux. Ce rôle, de régulation sociale contribue à maintenir l'harmonie et la cohésion à Odienné. Les femmes sont aussi engagées dans la promotion de la paix et du vivre ensemble comme mentionné plus haut. Elles participent à des campagnes de sensibilisation, de la cohésion sociale et des cérémonies traditionnelles et culturelles. Par leur implication, elles favorisent la stabilité et la cohabitation harmonieuse entre les différentes composantes.

II. De la nécessité de la réhabilitation de ces cultures endogènes

Élément vital d'une société, la culture spécifiquement traditionnelle est une culture qui honore le passé et le présent. Elle est considérée dans son sens plus large comme l'ensemble des traits distinctifs, spirituels et matériels, intellectuels et affectifs qui caractérisent une

société ou un groupe social. La culture nous aide à rester connecter à notre héritage culturel, à transmettre des leçons importantes des générations anciennes. Réhabiliter ces cultures s'avère tellement nécessaire pour le développement de la région. Par ailleurs, les femmes ont un rôle majeur à jouer dans la revalorisation de la culture dans la région du Denguélé. Nous tenterons de définir les enjeux et défis de la réhabilitation culturelle de la région, sans oublier de relever l'importance de former la nouvelle génération qui doit respecter et vivre la culture.

1. Les enjeux et défis de la réhabilitation de ces cultures

Malgré leur rôle central dans la transmission des valeurs culturelles, les femmes sont souvent reléguées à un rôle informel. Leur action culturelle n'est pas suffisamment reconnue. Les pratiques à l'ancienne tendent à tomber en désuétude ou du moins à se transformer. À la question de savoir pourquoi promouvoir la culture Odienneka, il est bon de noter que la culture d'un peuple est l'expression de l'identité de ce peuple. L'on s'affirme à travers elle. A cet effet, un homme de culture qui vit et maîtrise sa culture est non seulement équilibré, intellectuellement, mais aussi moralement car en participant aux événements culturels, l'homme prend le temps d'apprendre les histoires qui s'y cachent derrière les pratiques. Il se reconnaît dans sa marque originelle face à d'autres civilisations. Face à toutes ces valeurs, la réhabilitation des danses (le Didadi, le Sogonoukou, le Koukou, le Yagba...) d'origines mystiques doivent être connues, étudiées et même enseignées pour laisser les traces à la nouvelle génération. Aussi, les forges

non modernisées sont-elles rarement valorisées et identifiées. Ce qui explique la pénibilité des travaux champêtres.

Le monde de demain nécessite une nouvelle génération prête à relever les défis importants car la mondialisation et l'influence des cultures extérieures fragilisent les savoirs traditionnels transmis par les femmes. L'abandon progressif de certaines pratiques culturelles constitue un défi majeur pour la pérennisation de leur rôle. C'est pourquoi, promouvoir le patrimoine culturel du peuple Odiennéka en le faisant connaître par les jeunes, c'est permettre à ces derniers de le valoriser, de s'en approprier et de le pratiquer. En un mot, cette éducation culturelle va jouer un rôle essentiel non seulement dans la préparation des jeunes à affronter les défis de demain mais surtout à enraciner la culture dans le développement social et moral.

2. La femme et la culture comme sources de développement et d'enracinement

Une société sans culture est menacée de disparition. Au regard de son importance dans la société, on peut arguer que la culture reste un maillon majeur dans le processus de développement d'une nation. Les normes et les valeurs culturelles peuvent influencer la manifestation et l'importance de fonctionnement. L'impact du contexte culturel sur le développement socioaffectif est susceptible de découler des pratiques de socialisation des parents et, ultérieurement, des interactions avec les pairs. A ce niveau, la femme reste un maillon essentiel de la transmission des

normes et valeurs dans la société. L'éducation qu'elle donne à l'enfant constitue pour elle l'occasion de lui transmettre des valeurs.

Les mariages, les fêtes de réjouissance et autres manifestations culturelles dans les régions de Kabadougou et Folon seront un facteur de croissance économique en ce sens que ces activités vont générer des sommes importantes dues aux transactions pour l'achat de vêtements et autres accessoires de modes, mais aussi pour les cachets des artistes et autres personnes intervenant dans la chaîne de valeurs de la culture. Là également, la femme constitue le levier important des événements artistiques. Non, elle en est l'organisatrice, mais elle est aussi l'actrice incontournable de ces moments de gaieté en société.

En tant que domaine d'activité, la culture contribue puissamment au développement économique, culturel, à la stabilité sociale et à la protection de l'environnement. La culture est en effet non seulement un facteur de croissance économique, mais également un réel moteur du développement durable. Afin de réhabiliter la culture mandeka, il faut définir une politique culturelle que s'arrime au plan national de développement avec pour point d'ancrage les piliers culturels du District du Denguélé. C'est pourquoi, il importe d'élaborer un calendrier culturel annuel meublé avec des activités majeures qui reflètent la vision du peuple Odienneka. Par ailleurs, mettre en place un financement des activités culturelles contenues dans le calendrier établi. Ces activités doivent être des manifestations culinaires, des spectacles d'artistes de la région (théâtre, danses, ballets, des expositions d'artisanat ou des peintres, sculpteurs, photographes, architectes, tisserands.

3. Le rôle de la femme dans la formation de la nouvelle génération à la culture endogène

« La crise de l'éducation dans le monde musulman est accentuée par le fait qu'il n'y a aucune logique de continuité entre le discours à l'école pendant des disciplines occidentales ou modernes (essentiellement les sciences) et les disciplines traditionnelles (religieuses et littéraires) » (Xavière Remacle, 1997, p.79). Ce tiraillement entre la tradition et la modernité a des ralentissements sur la nouvelle génération qui reçoit une sorte d'éducation hybride, à cheval entre le passé et l'avenir, mais difficile à s'y intégrer parce que le sens du symbolisme est perdu, le manque du modèle, l'irrespect des règles morales de la cité : le non-respect des aînés, des vieux, des femmes. En effet, ces dernières citées, demeurent par-dessus-tout, des actrices clés de la culture, mais leur mission est entravée par des obstacles sociaux, économiques et institutionnels. Nous savons tous qu'aucun obstacle aussi puissant soit-il ne peut résister à la détermination d'une femme engagée. Armée d'un courage inégalé, des femmes ont pu braver les oppositions les plus farouches pour imposer leur vision du monde. En cela, nous augurons que les femmes du Denguélé à l'instar de toutes les femmes du monde saurons, dans une résilience manifestée, amorcer un changement des mentalités dans leur région.

Face à ce constat amer, il est nécessaire de laisser un héritage à la jeune génération. En réalité, pour qu'une société s'affirme, elle se nourrit des valeurs anciennes laissées par les ancêtres. Cette idée rejoint celle de Cheikh

Anta Diop lorsqu'il dit en ces termes : « Seule une véritable connaissance du passé peut entretenir dans la conscience, le sentiment d'une continuité historique indispensable à la consolidation, d'un État » (Cheikh Anta Diop, 1989, p.9), mieux d'une communauté ou d'un groupe ethnique. Afin de favoriser une réelle valorisation de la culture odienneka, les femmes de ladite région doivent agir de façon enthousiaste pour un véritable changement des mentalités. Elles doivent prendre une part active dans l'essor culturel de la région. Leur dynamisme n'est plus à démontrer tant leur rôle social aux côtés des hommes reste capital. Raymond Deniel a étudié le rôle des femmes africaines en milieu urbain tout relevant leur impact social indéniable à travers des projets à fort impact social. (Raymond Deniel, 1985, 220p).

Pour assurer le bon fonctionnement des cultures endogènes, le peuple Odiennéka doit s'élever au-dessus des contingences actuelles, taire les querelles inutiles, frein à tout développement social intégral. Les valeurs humaines des Odiennekas qui sont la solidarité, l'union, l'équité, le respect des anciens, le respect de la parole donnée (Dakan), le respect de la religion doivent être le fondement des comportements des jeunes et même de tous en société. Cela éviterait l'effondrement de la société Odienneka. Celle-ci doit résister aux soubresauts du modernisme envahissant.

Conclusion

Réfléchir sur le thème femmes et culture : enjeux du développement culturel dans le District du Denguélé, c'est réfléchir sur les cultures endogènes du peuple malinké singulièrement sur celles des Odiennékas. Nous avons essayé

de montrer l'état des lieux au niveau culturel. Il ressort que le District souffre d'un manque d'infrastructures mises au service des habitants et des jeunes en particulier. Aussi, avons-nous montré que réhabiliter ces cultures face à l'avènement des nouvelles technologies est un impératif dans cette localité. Il importe de noter que les incarnent une alternative apte à redorer le blason de la culture dans la région du Denguélé. Leur dynamisme et leur résilience restent des symboles en vue de sortir la culture odienneka d'une forme de léthargie. Par ailleurs, les vieux, les conteurs traditionnels, réservoirs des savoirs, des savoir-être et des savoir-faire doivent être mis à contribution dans l'éducation de la jeunesse. À travers les contes, les proverbes, les danses traditionnelles, gage de la richesse du peuple malinké, les jeunes tireront leur nourriture intellectuelle.

À la lumière de ce qui suit, l'on peut en déduire que ces valeurs restent le patrimoine mondialement reconnu comme le véritable système d'éducation et de formation pour la jeune génération. Aussi, faut-il utiliser les compétences locales pour graver ces cultures dans des ouvrages ou dans des éléments numériques transmissibles à la nouvelle génération

Bibliographie

- **DADIE Bernard**, 1970. *Béatrice du Congo*, Paris, Présence africaine, 168p.
- **CHEIKH Anta Diop**, 1982. *L'Unité Culturelle de l'Afrique Noire*, Paris, Présence Africaine, 219p.

- **CHICHE, Sarah ; MILLET, Catherine ; ROBBERILLET, Catherine et al**, 2018. « *Violences faites aux femmes : Des femmes libèrent une autre parole* ». Le Monde, mercredi, p. 20.
- **DENIEL Raymond**, 1985. *Femmes des villes africaines*, INADES, Abidjan, 220p.
- **FOFANA Lacina**, 2006. *La population du Denguélé de 1975 à 1998, Localisation, évolution et répartition*, Université d'Abidjan-Cocody, 110p.
- **Le Robert Illustré**, 2024. Paris, 2129p.
- **Ministère d'Etat**, 2015. Ministère du Plan et de Développement, *Etudes monographiques et économiques des Districts de Côte d'Ivoire, District du Denguélé*, UEMOA, 261p.
- **MOLIERE**, 1663. *L'école des femmes*, Jean II Guignard, France, 81p.
- **REY, Pierre-Louis**, 1970. *La femme*, Bordas, France, 202p.
- **XAVIERE Remacle**, 1997. *Comprendre la culture Arabo-Musulmane*, Petite bibliographie de la citoyenneté, Paris, 178p.
- **TOURAINÉ, Alain**, 2006. *Le monde des femmes*, Fayard, Paris, 245p.
- **SOYINKA, Wolé**, 1988. *La récolte de Kongi*, Silex, France, 86p.
- **ZAOUROU Zadi**, 2001. *La guerre des femmes*, NEI, Abidjan, 144p.

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ET DÉSINFORMATION EN CONTEXTE DE CRISE POLITIQUE AU NIGER - ANALYSE DU RÔLE DES TECHNOLOGIES DANS LA CONSTRUCTION ET LA GESTION DES NARRATIFS

MAMAN Sillimana

Université André Salifou.

BP.656 Zinder, Niger

msillimana@yahoo.fr

+227 90 07 13 64

<https://orcid.org/0009-0004-7258-468X>

DJIBO Seydou

Université André Salifou.

BP.656 Zinder, Niger

+227 85 12 87 05

seyboudjibo883@gmail.com

Résumé

Nous abordons dans cet article le rôle de l'intelligence artificielle et des technologies numériques dans la construction et la gestion des discours politiques en contexte de crise au Niger. En s'appuyant sur une revue de littérature et une enquête menée auprès de 69 citoyens nigériens, l'étude met en lumière la manière dont les réseaux sociaux, notamment TikTok, Facebook et WhatsApp servent de vecteurs pour la diffusion rapide de narratifs concurrents dans des contextes de crise marqués par la désinformation. Les résultats nous apprennent que l'intelligence artificielle est utilisée pour renforcer la polarisation politique et la méfiance des citoyens vis-à-vis d'autres citoyens, vis-à-vis du pouvoir, de la CEDEAO ou de la politique étrangère occidentale. Malgré cette exposition, les dispositifs institutionnels et les initiatives citoyennes pour réguler ces flux restent limités, ce qui accroît la vulnérabilité informationnelle. L'étude met par ailleurs en exergue l'importance d'une éducation renforcée aux médias pour les masses connectées, de cadres

réglementaires adaptés, et d'actions concertées pour lutter contre la désinformation, amplificatrice des crises.

Mots clés : *Intelligence artificielle, Désinformation, Narratifs politiques, Crise politique, Niger.*

Abstract

In this article, we discuss the role of artificial intelligence and digital technologies in the construction and management of political speeches in the context of crisis in Niger. Based on a literature review and a survey through 69 Nigerien citizens, the study sheds light on how social networks, including TikTok, Facebook and WhatsApp, serve as vectors for the rapid dissemination of competing narratives in crisis contexts often marked by disinformation. The results tell us that artificial intelligence is used to reinforce political polarization and citizens' mistrust of other citizens, of power, ECOWAS or Western foreign policy. Despite this exposure, institutional mechanisms and citizen initiatives to regulate these flows remain limited, which increases informational vulnerability. The study also highlights the importance of enhanced media literacy for the connected masses, appropriate regulatory frameworks, and concerted action to combat crisis-amplifying disinformation.

Keywords: *Artificial intelligence, Disinformation, Political narratives, Political crisis, Niger.*

Introduction

En juillet 2023, quelques heures après l'annonce du coup d'État au Niger, une vidéo *deepfake* montrant le président Mohamed Bazoum circulait massivement sur les réseaux sociaux, ce qui illustre de manière pratique l'entrée des crises politiques sahéliennes dans l'ère de la désinformation algorithmique. Cet exemple révèle un phénomène plus large : l'intelligence artificielle (IA) et les technologies numériques constituent des « armes » dans les guerres informationnelles qui accompagnent et exacerbent les crises

politiques. Au Niger, théâtre d'instabilités récurrentes, l'information constitue un enjeu stratégique de premier plan. Ces outils permettent de produire et de diffuser à grande échelle des contenus trompeurs, brouillant la frontière entre le réel et le fabriqué, et sont mobilisés par une pluralité d'acteurs, chacun cherchant à imposer son récit dans un climat de grande volatilité.

Pour analyser ces processus, notre étude postule d'une part que les crises politiques au Niger catalysent la prolifération de narratifs contradictoires dont la viralité est décuplée par les plateformes numériques ; et d'autre part, que l'intelligence artificielle y joue un rôle important en automatisant et en sophistiquant la fabrication et la diffusion de contenus désinformants. L'objectif principal est d'analyser le rôle de ces technologies dans la construction, la diffusion et la gestion des discours politiques en contexte de crise.

Pour ce faire, nous avons défini trois objectifs spécifiques qui sont : (i) identifier les types de narratifs dominants et leurs logiques de fabrication ; (ii) examiner les usages concrets de l'IA et des réseaux sociaux comme vecteurs de diffusion ; et (iii) évaluer les impacts de cette désinformation algorithmique sur la perception des citoyens. Ces objectifs répondent aux interrogations suivantes : comment l'IA transforme-t-elle les mécanismes de désinformation au Niger et quels en sont les impacts sur la construction des discours politiques ? Qui en sont les acteurs ? Enfin, quelles pistes envisager pour réguler ces dérives sans porter atteinte à la liberté d'expression ?

L'analyse s'organisera en trois temps. Nous présenterons d'abord le cadre théorique, avec les concepts d'arme

informationnelle, d'études critiques des algorithmes et de souveraineté narrative. Nous exposerons ensuite la méthodologie qui s'appuie sur une analyse documentaire et une enquête de terrain. Enfin, nous présenterons et discuterons nos résultats avant d'esquisser, en conclusion, des pistes de régulation adaptées aux réalités nationales. Cette démarche vise à fournir une analyse ancrée dans les spécificités sahéniennes, et de contribuer ainsi à une compréhension nuancée des nouvelles guerres narratives à l'ère algorithmique.

1. Une approche triptyque de la gestion des narratifs en temps de crise

Pour appréhender la complexité de la désinformation algorithmique au Niger, nous mobilisons un cadre théorique structuré autour de trois axes interdépendants. Ce triptyque vise à saisir simultanément la dimension stratégique de l'arme informationnelle, les déterminants techniques et sociaux des outils numériques, et les enjeux de pouvoir liés à la maîtrise des récits politiques. Il permet d'éviter une analyse techniciste réductrice en ancrant l'étude dans les rapports de force et les spécificités socioculturelles du contexte nigérien post-2023.

1.1. Référents théoriques mobilisés

Le premier axe théorique s'ancre dans le concept d'« arme informationnelle », développé par Christian Harbulot (2015) et adapté ici au contexte de l'Alliance des États du Sahel. Dans cette perspective, la désinformation n'est pas un simple flux d'erreurs mais une composante essentielle des

stratégies d'influence contemporaines, et participe d'une logique de guerre cognitive dont le but serait d'affaiblir les capacités de discernement collectif. Elle représente une technologie de pouvoir capable de redéfinir les cadres de perception du réel par des mécanismes de cadrage interprétatif. Appliqué au Niger, cet axe permet d'analyser la production et la diffusion de *deepfakes* et d'autres contenus générés par IA comme des actes délibérés pour saper une légitimité, polariser le débat public ou justifier des actions politiques dans un climat de crise. Il répond à la question de l'intention stratégique qui sous-tend ces manipulations.

Le deuxième axe s'appuie sur les apports des *Critical Algorithm Studies* (Gillespie, 2014) pour interroger la matérialité et les biais des outils technologiques eux-mêmes. Cette approche considère les algorithmes comme des objets sociaux et politiques incarnant souvent un occidentalocentrisme implicite dans leur conception. Dans le contexte nigérien, cet axe est pris en compte pour examiner les outils génératifs accessibles localement, leurs limites techniques, et la manière dont ils sont détournés ou adaptés par les utilisateurs nigériens. Il permet également d'analyser le processus de réception, en insistant sur le fait que l'impact de la désinformation dépend moins de la perfection technique du leurre que de la manière dont les personnes reçoivent, traitent et comprennent les informations générées. Cet axe éclaire ainsi les conditions techniques et cognitives qui rendent la manipulation efficace.

Le troisième axe quant à lui repose sur le concept de souveraineté narrative, inspiré des travaux d'Yves Jeanneret (2015), et reformulé ici en « souveraineté

narrative algorithmique » pour saisir les reconfigurations sahéniennes. Ce concept permet de penser l'appropriation des outils numériques par les divers acteurs, État, opposition, diaspora, société civile, dans une logique d'affirmation ou de contestation du pouvoir. Il met en lumière la bataille pour le contrôle de l'écosystème informationnel national face aux intrusions de récits transnationaux. Cet axe de réflexion offre une grille de lecture pour comprendre les initiatives étatiques de régulation, comme la Loi n° 2019-33 du 03 juillet 2019, portant répression de la cybercriminalité (modifiée en juin 2024 par l'Ordonnance n° 2024-28), non comme de simples réponses techniques, mais comme des tentatives de réaffirmation d'une gouvernance algorithmique dans un espace public fragilisé.

Mais avant de l'opérationnaliser, nous clarifierons les principaux concepts employés dans cet article, notamment : intelligence artificielle, narratifs politiques, crise politique, souveraineté narrative et désinformation algorithmique.

1.2. Concepts clés

Plusieurs auteurs et sources ont esquissé une définition de l'Intelligence Artificielle qui est par nature, une terminologie à faible consensus sémantique. Nous avons synthétisé dans le tableau ci-dessous quelques définitions qui semblent mieux rendre compte de la réalité du contexte qui est le nôtre.

Intelligence Artificielle :

Auteur / Source	Definition
Techniques de l'Ingénieur, glossaire « Intelligence Artificielle » (2025)	« Discipline scientifique recherchant des méthodes de résolution de problèmes à forte complexité logique ou algorithmique et visant à créer ou simuler, chez les robots ou les logiciels, une intelligence comparable à l'homme ou davantage spécialisée. »
Benani A. (2024)	L'intelligence artificielle (IA) constitue « [...] des systèmes informatiques capables d'effectuer des tâches nécessitant habituellement une intelligence humaine, allant de la résolution de problèmes abstraits à la reconnaissance vocale. »
Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales / Source : D'après Le Robert, Dico en ligne	« [...] l'ensemble des théories et des techniques développant des programmes informatiques complexes capables de simuler certains traits de l'intelligence humaine (raisonnement, apprentissage...). »
Jean-Gabriel Ganascia (2017) via Toupictionnaire	« Au sens étymologique, l'intelligence artificielle est bien un "artifice", c'est-à-dire un art consommé qui fait illusion en produisant des leurren fabriqués tout exprès pour nous tromper, en nous faisant accroire que les machines seraient effectivement intelligentes. »

À la lecture de ce tableau, on retient selon le site Techniques de l'Ingénieur (2025), sur l'IA simule des comportements humains pour résoudre des problèmes complexes, ce qui se traduit par l'usage stratégique de *deepfakes* et de bots pour manipuler l'opinion publique. Benani, A. (2024) souligne quant à lui que l'IA n'est IA que par l'accomplissement des tâches

humaines, comme la création de faux enregistrements ou documents, devenant ainsi un outil de guerre informationnelle. La définition du dictionnaire Robert (2021), en ce qui le concerne, montre comment les contenus générés par IA s'adaptent aux codes culturels nigériens, en augmentant leur crédibilité. Enfin, Ganascia (2017) y voit une fabrication de leurres trompeurs, efficace dans un espace numérique peu régulé. Mais au Niger, l'IA n'est pas neutre, car elle exploite les faiblesses des systèmes de vérification et influence les rapports de pouvoir. Son efficacité repose sur la faible culture numérique des populations et l'adaptation aux réalités locales, faisant d'elle un acteur sociopolitique important en période de crise. Passons à présent au concept de narratifs politiques.

Narratifs politiques :

Selon L Starbird, K., Arif, A. & Wilson, T. (2019) dans leur ouvrage *Disinformation as Collaborative Work: Surfacing the Participatory Nature of Strategic Information Operations*, les narratifs politiques sont des récits construits pour donner du sens aux événements politiques, légitimer des actions, construire des identités collectives ou mobiliser les opinions. Ils peuvent être produits par des gouvernements, des opposants, des médias ou des citoyens (Christophe Nourrissier, 2019). Ils sont les véhicules de la désinformation et le champ de bataille de la guerre informationnelle. Cette réalité a été transférée des champs de bataille physiques vers ceux virtuels, comme l'affirme Julien Nocetti (2023) : « La diffusion de narratifs [...] est en effet devenue un élément central de la guerre, avec deux

enjeux : maintenir des opérations sous le seuil de l'agression ouverte, tout en mobilisant les populations. »

Qu'entendons-nous par crise politique dans cette étude :

Il s'agit d'« [...] un moment de rupture ou de blocage grave dans le fonctionnement normal d'un État, d'une collectivité ou d'une organisation publique. » CriseHelp (2024). Souvent liée à des coups d'État, des contestations électorales, ou des conflits entre acteurs politiques comme c'est le cas au Niger, Dumond la définit comme « [...] les antagonismes ou les conflits qui ont pour enjeu la conquête, l'exercice et le contrôle du pouvoir politique par les partis, les clans, les groupes ou les individus qui entendent imposer leur domination sur leur adversaire. » (Gérard-François DUMONT 2001).

La souveraineté narrative :

Autre concept important dans cet article, elle désigne la capacité d'un État ou d'une communauté à produire, contrôler et défendre ses propres récits, face à l'influence de discours extérieurs hostiles (Herzog, A. (2020). Nous mobilisons ce concept pour montrer comment le Niger tente de reprendre le contrôle du discours public à travers des contre-discours, en réponse à la désinformation exogène ou manipulée.

Cette clarification légitime les choix méthodologiques et permet d'ancrer notre analyse dans une perspective contextualisée, fournit les outils nécessaires à l'interprétation de la désinformation et de la construction narrative par temps de crise.

2. Méthodologie

Elle est mixte, et comprend une analyse documentaire systématique et une enquête par questionnaire. La première est faite de recherche documentaire. Nous avons constitué un corpus de 37 articles médiatiques issus de sources diversifiées, que nous avons complété par la recension d'une vingtaine de publications. L'analyse de ces documents s'est appuyé sur une approche quantitative et qualitative. La seconde composante méthodologique consiste en une enquête par questionnaire administrée à 69 acteurs du paysage informationnel nigérien. L'échantillon comprend des journalistes, des étudiants et des activistes des réseaux sociaux. Le questionnaire sur Google Forms, composé de 20 questions ouvertes et fermées, vise trois dimensions du sujet : (i) la perception de la désinformation, c'est-à-dire la fréquence de rencontre avec des contenus suspects, plateformes les plus touchées ; (ii) le rôle spécifique de l'IA, c'est-à-dire l'impact des *deepfakes* et *bots*, la capacité à identifier des faux contenus générés ; et (iii) les solutions envisagées, c'est-à-dire les mesures jugées les plus efficaces pour contrer le phénomène. Les données quantitatives ont été traitées pour produire des analyses statistiques, tandis que les réponses ouvertes ont fait l'objet d'une analyse thématique. Cette approche hybride, bien que présentant certaines limites, constitue selon nous le cadre d'analyse le plus approprié pour saisir tant la dimension technologique que politique et sociale de la désinformation en temps de crise à l'ère de l'IA dans le contexte qui est le nôtre. Les résultats de cette double investigation font l'objet de la section suivante, où nous

présentons et croisons les données recueillies selon ces deux axes.

3. Un usage technologique façonné par les réalités internes

3.1. L'ancrage social de la désinformation au Niger

Le Niger présente un paradoxe numérique. D'un côté, nous observons une explosion de l'usage des smartphones et des réseaux sociaux portée par une population jeune (DataReportal - Digital 2025: Niger). De l'autre, cette connectivité croissante masque des vulnérabilités sérieuses dans la manière dont l'information est consommée et partagée. Cette particularité y façonne des mécanismes de propagation spécifiques de la désinformation. De même, la viralité des visuels simplistes comme les montages et images retouchées montre que la désinformation s'adapte aisément aux codes culturels et linguistiques du pays. Nous avons relevé trois principales vulnérabilités exploitées pour la désinformation : la crédibilité affective, la défiance collective envers la politique occidentale, française notamment, et l'illettrisme numérique. Face à ce constat, une éducation aux médias doit être initiée ou renforcée, et intégrée dans les programmes scolaires et coraniques, puis relayée par des figures influentes auprès des jeunes, comme les artistes ou les sportifs.

3.2. Des dynamiques informationnelles concurrentes

Après 2023, on a vu le monde de l'écosystème médiatique nigérien mobiliser les technologies numériques selon leurs capacités et objectifs. La dimension internationale de ces rapports est significative car différents acteurs étrangers

déploient des stratégies informationnelles, allant jusqu'au soutien technique à la production de contenus. Ces interventions s'inscrivent dans des logiques géopolitiques où se mêlent considérations régionales et intérêts stratégiques. Les institutions en charge de la régulation des communications électroniques comme l'ARCEP Niger, font face à des défis techniques et opérationnels importants, puisque les technologies de désinformation ne sont pas statiques. La récente loi sur la cybersécurité est une tentative de réponse à ces défis, dont l'efficacité pratique reste à évaluer. L'étude de ces interactions nous fait comprendre comment les technologies numériques transforment les espaces publics, tout en posant des questions de fond sur l'équilibre entre régulation étatique et liberté d'expression.

3.3. La fracture numérique et l'économie de la désinformation

L'écosystème informationnel nigérien se caractérise aussi par des disparités technologiques qui conditionnent les formes et la diffusion des contenus. La connectivité inégale sur le territoire crée des modalités disparates d'accès et de traitement de l'information, ce qui influe directement sur le *process* de désinformation. L'infrastructure technologique présente elle aussi des limites. En effet, les zones urbaines telles que Niamey, Zinder et Maradi bénéficient d'une couverture réseau satisfaisante, alors que la plupart des localités rurales éloignées des régions d'Agadez, Diffa et le Tillabéri par exemple ont des difficultés d'accès. Cette dichotomie se traduit par des usages différenciés des plateformes. C'est pourquoi les applications à faible

consommation de données, comme WhatsApp ou Facebook Lite, dominant le paysage. Par ailleurs, des contraintes économiques pèsent sur les pratiques informationnelles ; comme illustration, le coût élevé des forfaits internet impose des stratégies d'adaptation aux producteurs de contenus.

3.4. L'IA comme arme contextuelle

L'étude des campagnes de désinformation au Niger révèle que les contenus générés par intelligence artificielle tirent leur force non pas de leur sophistication technique, mais de leur adaptation aux réalités socioculturelles. Les utilisateurs ont en effet développé une expertise dans l'utilisation stratégique d'outils génératifs accessibles, exploitant facilement les particularités du paysage informationnel. Ainsi, loin de rechercher la perfection technique, ils intègrent délibérément certaines imperfections qui renforcent la crédibilité de leurs productions aux yeux du public. L'ancrage linguistique constitue une force pour cette adaptation contextuelle. Les contenus manipulés intègrent des tournures hybrides, qui mêlent le français à des structures syntaxiques empruntées aux langues nationales. Cette hybridation linguistique produit un effet de réel convaincant aux yeux des consommateurs d'information.

3.5. La bataille pour la souveraineté narrative à l'ère algorithmique

L'émergence de ce que nous nommons « souveraineté narrative algorithmique » dans cette étude représente une réponse à ces défis. Au Niger, cette souveraineté s'articule autour de trois dimensions complémentaires : la production locale de contenus, la protection de l'écosystème

informationnel national, et la résilience face aux manipulations transnationales. Outre les utilisateurs de réseaux sociaux, les radios communautaires et les nouveaux griots numériques⁴⁸ incarnent cette résistance culturelle en mélangeant des formes de relations traditionnelles aux possibilités offertes par les technologies. L'expérience nigérienne devient ainsi un cadre d'analyse idéal pour comprendre comment les pays ouest africains négocient leur entrée dans l'ère de l'information algorithmique.

4. Des résultats

Nous avons examiné les types de discours dominants, le rôle des technologies numériques et de l'intelligence artificielle dans la diffusion de ces récits, ainsi que la perception des citoyens face à la désinformation en contexte de crise politique. L'échantillon comprend majoritairement des jeunes (18-35 ans), utilisateurs réguliers des réseaux sociaux, résidant principalement à Niamey et à Zinder. La majorité déclare utiliser TikTok, Facebook et WhatsApp comme principales sources d'information politique.

4.1. Types de narratifs dominants en période de crise politique

Les résultats montrent trois principaux types de narratifs circulant en période de crise : (i) les narratifs pro-gouvernementaux, qui cherchent à légitimer les décisions

⁴⁸ Au Niger, Radio Anfani, Nomade FM et Radio Saraounia sont des représentations de radios communautaires qui relaient les informations locales en langues nationales, parfois nourries par les réseaux sociaux. Les nouveaux griots numériques quant à eux sont les animateurs de pages Facebook et diffuseurs d'audios WhatsApp qui mettent l'actualité en récit et influencent l'opinion, pouvant ainsi amplifier des informations non vérifiées.

des autorités et à justifier les mesures prises ; (ii) les narratifs contestataires, portés par l'opposition et quelques groupes civils ; (iii) les narratifs externes provenant d'acteurs étrangers ou par des médias internationaux, qui influencent la perception des crises par les citoyens. Ces versions sont souvent en concurrence sur les réseaux sociaux, engendrant de fait un environnement informationnel conflictuel.

4.2. Usage des technologies et rôle de l'intelligence artificielle

Environ 65% des répondants considèrent que les technologies numériques jouent un rôle majeur dans la diffusion rapide des informations politiques. 40% ont entendu parler d'utilisation d'outils automatiques ou de *bots* pour diffuser massivement des contenus. 30% ont remarqué la circulation d'images ou de vidéos manipulées, générées ou modifiées par des technologies d'intelligence artificielle. Les plateformes TikTok, Facebook et WhatsApp sont identifiées comme les principaux vecteurs de diffusion, grâce à leur grande accessibilité et au caractère intuitif et agile de leurs interfaces et fonctionnalités. Ces résultats confirment que l'IA et les technologies numériques sont désormais des outils de premier choix dans la fabrication et la propagation des discours politiques.

4.3. Perception de la désinformation et exposition des citoyens

Les répondants reconnaissent une exposition fréquente à la désinformation en période de crise politique. 75% déclarent avoir reçu des informations qu'ils considèrent comme

fausses ou trompeuses sur les réseaux sociaux. 60% estiment qu'il est difficile de distinguer les informations fiables des fausses, ce qui crée de la méfiance vis-à-vis des contenus politiques en ligne. Malgré cette méfiance, 55% continuent à partager des informations sans toujours vérifier leur véracité, souvent par conviction ou préférence politique.

4.4. Acteurs influents dans la diffusion et la gestion des narratifs

Selon les personnes interrogées, les influenceurs et certains responsables politiques utilisent activement les réseaux sociaux pour promouvoir leurs narratifs. Les médias traditionnels conservent un rôle important mais sont vus comme moins influents que les plateformes numériques. La société civile et les organisations de fact-checking sont peu connues ou peu mobilisées par les répondants dans la lutte contre la désinformation.

5. Discussion

Les résultats de cette étude confirment l'importance croissante des technologies numériques et de l'intelligence artificielle dans la structuration et la diffusion des narratifs tendancieux au Niger lors des crises. Dramé note à cet effet que durant la crise sanitaire, « Facebook et autres... ont servi de caisse de résonance » pour les infox, soulignant l'impact des plateformes numériques sur les récits publics (Dramé, 2020). L'émergence concomitante de narratifs pro-gouvernementaux, contestataires et externes traduit une polarisation alimentée par les réseaux sociaux. Selon

Ngouana (2022), « *de nombreuses campagnes soigneusement conçues déversent des millions de messages intentionnellement faux...* » (Ngouana, 2022). La viralité du contenu, y compris celui généré ou amplifié par l'IA, renforce ce phénomène. Le Centre d'Études Stratégiques de l'Afrique souligne « *la Russie a été la première à utiliser un modèle de désinformation... reproduit par d'autres acteurs* » (CESA, 2022). La difficulté pour les utilisateurs de distinguer le vrai du faux est confirmée par Cherkaoui (2022), qui évoque une « *désinfodémie* » limitant l'intégration des preuves scientifiques dans les politiques (Cherkaoui, 2022). L'implication d'influenceurs et d'élites politiques dans la diffusion de ces messages rappelle le rôle des bots. Shao et al. (2017) montrent que « *les comptes automatisés propagent de manière disproportionnée le contenu de faible crédibilité* » (Shao et al., 2017). Au Niger, l'absence de régulation adaptée aggrave ces dynamiques. Le CESA (2022) indique que la désinformation est devenue « *une caractéristique de plus en plus courante du paysage politique national en Afrique* » (CESA, 2022). Les propositions des répondants, éducation aux médias, renforcement de la régulation, résonnent avec Dramé qui préconise de sensibiliser et former administrateurs de groupes Facebook et WhatsApp (Dramé, 2020). Au niveau local, Bill (2021) observe que la presse en ligne sahélienne fait office de bouclier contre la désinformation sur la Covid 19 (Bill, 2021). Malheureusement, le Niger accuse un important retard structurel dans l'adaptation de ces approches.

6. Approches techno-contextuelles de lutte contre la désinformation au Niger

L'examen des mesures de lutte contre la désinformation algorithmique au Niger, à la lumière de notre cadre théorique, révèle des contradictions qui en limitent la portée et en interrogent les finalités. Le projet AI4Sahel, par son architecture technologique, se heurte aux réalités d'une fracture numérique persistante et d'une diversité linguistique qui en compliquent l'implémentation, ce qui illustre les limites pointées par les *Critical Algorithm Studies* de GILLESPIE Tarleton quant au transfert de modèles standardisés dans des contextes aux ressources inégales. Sa dépendance à des financements et expertises extérieurs soulève en outre des inquiétudes par rapport à l'autonomie réelle d'un tel outil dans un projet de souveraineté informationnelle.

Sur le plan juridique, la Loi n° 2019-33, portant répression de la cybercriminalité évoquée plus haut, bien qu'ambitionnant d'instaurer une gouvernance numérique protectrice, incarne la tension entre régulation et liberté : l'imprécision de dispositions comme l'article 29 sur les fausses nouvelles transforme le texte en un couteau à double tranchant. En l'état, cela pourrait servir aussi bien la sécurité publique qu'instrumentaliser la lutte contre la désinformation, pour réprimer les discours dissidents, et participer de facto à la guerre informationnelle qu'elle prétend combattre. Ce cadre évolue dans une géopolitique régionale reconfigurée par le retrait de la CEDEAO où le Niger s'est mis hors des mécanismes de coopération antérieurs, et pose un dilemme stratégique entre le

développement coûteux de solutions strictement nationales et la recherche d'harmonisation au sein de l'Alliance des États du Sahel (AES), alliance nouvelle aux capacités techniques encore non harmonisées.

C'est précisément face aux impasses de ces approches descendantes, technocratiques ou géopolitiques, que les initiatives *low-tech* et communautaires, des ateliers de vérification par la radio du réseau Kalangou aux cellules villageoises d'alerte par SMS, démontrent une résilience supérieure, en opérant une adaptation entre canaux de communication traditionnels à forte crédibilité nationale et besoins contemporains de vérification ; ces dispositifs incarnent une forme de « souveraineté narrative par le bas » où la confiance interpersonnelle et l'ancrage social prévalent sur la sophistication technique. Dès lors, la résilience de l'écosystème informationnel nigérien ne saurait reposer sur un pilier unique, mais dépendra de la capacité à négocier en permanence une articulation viable et équilibrée entre un cadre réglementaire précis et protecteur des droits, des outils technologiques véritablement adaptés aux contraintes locales, et la vitalité des réseaux communautaires d'éducation et de vigilance.

Conclusion

Le Niger est entré dans cette ère où le basculement vers, ou la maîtrise des technologies narratives déterminera l'issue des crises politiques. Cette bataille ne se gagnera ni par la seule régulation, ni par la pure innovation technique, mais par une réappropriation démocratique des outils de construction

du récit collectif, défi aussi important pour la stabilité du Sahel que la sécurité militaire.

À travers l'analyse des perceptions des citoyens, il apparaît clairement que les réseaux sociaux et les outils d'intelligence artificielle contribuent à amplifier la circulation de discours opposés, marqués par la désinformation et la polarisation. La facilité avec laquelle des contenus manipulés sont diffusés, combinée à la difficulté rencontrée par la population pour discerner les informations fiables, nourrit un climat de méfiance généralisée qui fragilise le débat démocratique et la cohésion sociale.

Par ailleurs, la mobilisation active d'acteurs politiques et d'influenceurs numériques, qui recourent parfois à des stratégies sophistiquées utilisant l'intelligence artificielle pour générer ou amplifier des contenus, témoigne de l'importance stratégique de ces technologies dans le jeu politique nigérien. Cependant, les dispositifs institutionnels et les initiatives de la société civile chargés de réguler ces flux informationnels restent encore limités, ce qui expose la population à des risques de manipulation et de fracture sociale.

Bibliographie

AFRICA CENTER FOR STRATEGIC STUDIES, 2021. Cartographie de la désinformation en Afrique. Africa Center for Strategic Studies. Disponible sur : <https://africacenter.org/fr/spotlight/cartographie-de-la-desinformation-en-afrique/>

AFRICA CENTER FOR STRATEGIC STUDIES, 2023. Diffusion de la désinformation dans les écosystèmes

d'information en Afrique. Africa Center for Strategic Studies. Disponible sur : <https://africacenter.org/fr/experts/diffusion-de-la-desinformation-dans-les-ecosystemes-dinformation-en-afrique/>

AFRICA CENTER FOR STRATEGIC STUDIES, 2023. Hausse de la désinformation intérieure en Afrique. Africa Center for Strategic Studies. Disponible sur : <https://africacenter.org/fr/spotlight/hausse-de-la-desinformation-interieure-en-afrique/>

AFRICA CHECK, 2012.

ALLOING Cécile et PIERRE Julien, 2020. « Désinformation et gouvernementalité algorithmique : Perspectives critiques en communication numérique », in *Communication & langages*, N°206, pp. 35-54. DOI : 10.3917/comla.206.0035

BAH S., 2023. Ces fausses informations sur le Niger. Le Jalon. Disponible sur : <https://lejalon.com/2023/07/28/ces-fausses-informations-sur-le-niger>

BAMBERG Michael et ANDREWS Molly, 2004. « Considering counter narratives: Narrating, resisting, making sense ». In : *Narrative: State of the art*, M. BAMBERG (Ed.), pp. 1-20, John Benjamins Publishing Company.

BENANI A., 2024. « Histoire et perspectives de l'intelligence artificielle », in *Médecine/Sciences (Paris)*, Vol. 40, N°3, pp. 283-286.

BILL M., 2021. Contre la désinformation sur la Covid-19... Timbuktu Institute.

BRENNEN J. S., SIMON F. M., HOWARD P. N. et NIELSEN R. K., 2021. « Types, sources, and claims of

COVID-19 misinformation », in *Nature*, Vol. 588, N°7839, pp. 371-378. DOI : 10.1038/s41586-021-03310-y

CABINET CRISEHELP, 2024. Crise politique : Comprendre, anticiper et réagir efficacement. Disponible sur : <https://crisehelp.fr/gestion-de-crise/types-de-crises/crise-politique/>

CESA - CENTRE D'ÉTUDES STRATÉGIQUES DE L'AFRIQUE, 2022. Cartographie de la désinformation en Afrique.

CHERKAOUI S., 2022. Analyser l'impact de la désinformation COVID 19 en Afrique. CRDI.

DRAMÉ D., 2020. La crise sanitaire, terreau fertile de la désinformation. UNESCO.

DUERKSEN M., 2022. Les opérations d'influence étrangères en Afrique. Africa Center for Strategic Studies. Disponible sur : <https://africacenter.org/fr/spotlight/cartographie-de-la-desinformation-en-afrique/>

DUMONT Gérard-François, 2001. Qu'est-ce qu'une crise ? Académie de Géopolitique de Paris. Disponible sur : <https://academiedegeopolitiquedeparis.com/quest-ce-quune-crise/>

ENTMAN R. M., 1993. « Framing: Toward clarification of a fractured paradigm », in *Journal of Communication*, Vol. 43, N°4, pp. 51-58.

FRAU-MEIGS Divina, 2021. Media education to counter disinformation. UNESCO. Disponible sur : <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000377068>

GANASCIA Jean-Gabriel, 2017. *Intelligence artificielle : Vers une domination programmée ?*, Le Cavalier Bleu.

GILLESPIE Tarleton, 2014. « The relevance of algorithms ». In : *Media technologies: Essays on communication, materiality, and society*, T. GILLESPIE, P. J. BOCZKOWSKI et K. A. FOOT (Eds.), pp. 167-194, MIT Press.

GUESS A. M., NYHAN B. et REIFLER J., 2020. « Exposure to untrustworthy websites in the 2016 US election », in *Nature Human Behaviour*, Vol. 4, N°5, pp. 472-480. DOI : 10.1038/s41562-020-0839-4

HARBULOT Christian, 2015. *La guerre économique* (2^e éd.). Presses Universitaires de France. Disponible sur : <https://www.cairn.info/la-guerre-economique--9782130738395.htm>

HERZOG A., 2020. « Dilemmas of Political Agency and Sovereignty: The Omelian Allegory », in *Theory, Culture & Society*, Vol. 38, N°4, juillet 2021.

HOWARD P. N., HUSSAIN M. M. et MARI W., 2021. « Social media and democracy in Africa », in *Journal of Democracy*, Vol. 32, N°3, pp. 44-58. DOI : 10.1353/jod.2021.0008

HURTUBISE M. Y., 2024. Mobilizing narrative sovereignty. Color Congress. Disponible sur : <https://medium.com/@colorcongress/mobilizing-narrative-sovereignty-230713208372>

JEANNERET Yves, 2014. *Les écritures de soi : Regards sur la communication et la mémoire*. Presses Universitaires de France.

LE ROBERT, 2021. Intelligence artificielle [Glossaire]. Dictionnaire en ligne. Consulté le 25 octobre 2021 sur : <https://dictionnaire.lerobert.com>

MASSIT-FOLLÉA F., 2018. *Les manipulations de l'information : Un défi pour nos démocraties*. Rapport

IRSEM, N°51, 34 p. Disponible sur : <https://www.irsem.fr/data/files/irsem/documents/document/file/2950/RR51.pdf>

MOUHSSINE S. et SEFFAR K., 2025. « La gouvernementalité algorithmique : Un nouveau paradigme pour la théorie des sources du droit », in *Revue de l'Intelligence Artificielle et du développement territorial durable*, Vol. 2, N°01.

NGOUANA R. S., 2022. *Comprendre et combattre la désinformation en Afrique*. CEIDES.

NOBLE Safiya Umoja, 2018. *Algorithms of oppression: How search engines reinforce racism*. New York University Press, 17 p.

NOCETTI J., 2023. « Guerre de l'information : Quatre enseignements du conflit en Ukraine », in *La Revue des Médias*. Disponible sur : <https://larevuedesmedias.ina.fr/guerre-information-russie-ukraine-zelensky-propagande-narratifs-opinion-osint-twitter-telegram-tiktok-youtube-facebook>

SALIOU M., 2023. « En Afrique, les algorithmes amplifient la désinformation depuis longtemps », in *Next*. Consulté le 28 juin 2025 sur : <https://next.ink/863/en-afrique-algorithmes-amplifient-desinformation-depuis-longtemps>

SARFO A., 2024. « AES countries in pursuit of media sovereignty », in *The Business & Financial Times*. Disponible sur : <https://thebftonline.com/2024/09/09/aes-countries-in-pursuit-of-media-sovereignty/>

SHAO C., CIAMPAGLIA G. L., VAROL O., FLAMMINI A. et MENCZER F., 2017. « The spread of low credibility content by social bots ». arXiv preprint arXiv:1707.07592.

STARBIRD K., ARIF A. et WILSON T., 2019. « Disinformation as collaborative work: Surfacing the participatory nature of strategic information operations », in *Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction*, Vol. 3, N°CSCW, Article 127, pp. 1-26. DOI : 10.1145/3359229

TECHNIQUES DE L'INGÉNIEUR, 2025. Intelligence artificielle [Glossaire]. Disponible sur : <https://www.techniques-ingenieur.fr/glossaire/intelligence-artificielle>

TRAORÉ M., 2019. « Griots 2.0 : La révolution digitale des conteurs africains ». In : *Oralité, tradition et nouvelles technologies*, M. KONATÉ (Ed.), pp. 101-120, Karthala.

ZUBOFF Shoshana, 2021. Entretien avec Shoshana Zuboff : Les mutations du capitalisme de surveillance à l'ère de l'IA [Podcast]. France Culture. Consulté via Radio France.

LA THÉOLOGIE AU DÉFI DE LA SCIENCE MÉDICALE : « L'HOMME AMÉLIORÉ »

Mlan Kouakou Pierre ANZIAN

Maître-Assistant

UCAO-UUA /Institut Saint Thomas d'Aquin à Yamoussoukro

anzian2009@yahoo.com

Résumé

Cette étude s'inscrit dans le contexte contemporain marqué par les avancées de biomédecine, des transhumanismes et des biotechnologies. Elle vise à interroger la manière dont la théologie peut dialoguer avec les sciences médicales face à l'idéal de « l'homme amélioré ». L'objectif principal est d'évaluer les implications anthropologiques, éthiques et spirituelles de ces transformations. La problématique de recherche souligne la tension entre la quête d'augmentation des capacités humaines et la préservation de la dignité ontologique de la personne. La question centrale s'énonce comme suit : comment penser « l'homme amélioré » sans réduire l'humain à une simple performance biologique ? L'hypothèse soutient que la théologie, en rappelant la transcendance et la vocation relationnelle de l'homme, peut offrir des repères critiques et constructifs. La méthodologie repose sur une analyse comparative des discours scientifiques et théologiques, enrichie par une lecture herméneutique des textes fondateurs. Les résultats mettent en évidence que l'« homme amélioré », animé par le désir d'abolir la souffrance et le vieillissement, court le risque de se percevoir comme son propre créateur (hybris), transformant ainsi le corps de « don reçu » en « produit technologique ». La théologie, quant à elle, défend une anthropologie de la limite, où la vulnérabilité constitue une dimension essentielle de l'être humain créé à l'image de Dieu (imago Dei). Ces résultats révèlent de grandes promesses médicales, mais aussi des risques de dérives éthiques, soulignant les limites d'une quête d'immortalité technique et ouvrent une réflexion sur la résurrection comme horizon de l'espérance humaine. La finalité de l'étude est de promouvoir une vision de l'humain orientée vers la dignité, la justice et le bien commun.

Mots-clés : *Biomédecine, Dignité humaine, Éthique biomédicale, Théologie morale, Transhumanisme.*

Abstract

This study is set in the contemporary contexte marked by advances in biomedecine, transhumanism, and biotechnology. Its aimes to examine how theology can engage in diologue with medical science in the face of the ideal to the "enhanced human". The main objective is to assess the anthrological, ethical, and spiritual implications of these transformations. The research question highlights the tension between the question to augment human capabilitis and the preservation of the ontological dignity of the person. The central question asks : how we conceive of the " enhanced human" without reducing humans ti mre biological performance ? The hypothesis argues that theology, by recalling the transcendance an relational vocation of human, can offer critical and constructive guidelines. The methodology is bases on a comparative analysis of scientific an theological discourse, enriched by a hermeneutic reading of the foundation texts. The findings highlight that the " enhanced human" drivent by desire to abolish sufferin and aging, runs the risk of perceiving himself as his own creator (hubris), thereby transforming the body from a " gift receivend" into a "technological product". Theology, for its part, défends an anthropology of limitation, in wich vulnerabiliy is an essential dimension of the human being created in the image of God (imago Dei). These findings reveal great medical promises but also ethical risk, notably those liked, highlighting the limits of a quest for immortality and open a reflection on resurrection as the horizon of human hope. The ultimate goal of this study is to promote a vision of humanity focused on dignity, justice, and the common good.

Keywords : *Biomedecine, Humane dignity, Biomedical, Moral Theology, Transhumanism.*

Introduction

Le XXI^e siècle est marqué par une accélération sans précédent des avancées biomédicales et technologiques. Les

progrès de la génétique, des neurosciences, de la robotique médicale et des biotechnologies nourrissent l'idée d'un « homme amélioré », capable de dépasser ses limites biologiques et de repousser les frontières de la vulnérabilité humaine. Ce projet, souvent associé au transhumanisme, interroge profondément la conception de l'humain, sa dignité et sa vocation. Dans ce contexte, la théologie se trouve confrontée à un défi majeur : comment dialoguer avec une science médicale qui tend à redéfinir l'humain en termes de performance, d'optimisation et de prolongation de la vie ? La réflexion théologique ne peut ignorer ces mutations. Elle doit s'inscrire dans un dialogue critique et constructif avec les sciences médicales, afin de proposer des repères anthropologiques et qui permettent de penser l'humain au-delà de sa seule dimension biologique.

En effet, la théorie de cette étude repose sur une conviction forte : l'« homme amélioré » ne peut être compris uniquement à travers les catégories médicales. Il doit être interrogé dans sa dignité ontologique et sa vocation transcendante. Cette approche s'appuie sur une articulation interdisciplinaire : en philosophie, Jonas (1979) insiste sur l'impératif moral de préserver une humanité authentique face aux dérives technologiques, tandis que Ricœur (1990) rappelle que l'identité humaine est une histoire relationnelle et non une simple donnée biologique. En théologie morale Ratzinger (1968) et Balthasar (1961) soulignent la vocation transcendante de l'homme et la centralité du Christ comme repère ultime de l'humanité. En éthique biomédicale, Engelhardt (1996) met en lumière les tensions entre autonomie individuelle et responsabilité collective dans les pratiques médicales. En sociologie, Bourdieu (1972) montre

que toute transformation humaine s'inscrit dans une pluralité de conceptions et trouve son sens dans la dimension communautaire, tandis que Caillé (2007) actualise cette perspective en soulignant que le don demeure une relation sociale totale irréductible aux logiques utilitaristes. Plus récemment, Frantz et al. (2025) ont proposé une lecture critique de la dignité humaine comme fondement ontologique incontournable dans les débats bioéthiques contemporains, tandis que Hughes et Umbrello (2026) ont montré, dans leurs travaux sur l'amélioration humaine, que la théologie et la philosophie doivent dialoguer avec les sciences pour éviter une réduction de l'homme à sa seule dimension biologique.

Ainsi, la théologie, loin de s'opposer aux sciences médicales, est appelée à dialoguer avec elles. Elle propose une anthropologie intégrale qui dépasse la réduction biologique et intègre les dimensions relationnelles, spirituelles et sociales de l'humain. Ce cadre théorique envisage

l'« homme amélioré » non pas comme une rupture, mais une occasion de réaffirmer la dignité et la vocation transcendante de la personne. Sa pertinence réside dans l'articulation entre philosophie, théologie, éthique médicale et sociologie, qui offrent des repères complémentaires pour éclairer les enjeux contemporains. Son actualité se manifeste dans les débats sur le transhumanisme, la médecine régénérative et les implants neuronaux, où les promesses scientifiques côtoient des risques éthiques majeurs. Cette approche interdisciplinaire permet dès lors de dépasser la réduction biologique et d'inscrire l'humain dans une vision intégrale, attentive à la justice sociale et au bien commun.

Dans cette perspective, plusieurs constats émergent : les sciences médicales offrent des promesses considérables en matière de prolongation de la vie et d'amélioration des capacités humaines ; ces promesses s'accompagnent de risques de dérives éthiques, tels que la marchandisation du corps, les inégalités d'accès aux technologies et la remise en cause de la dignité humaine ; la théologie souvent perçue comme distante des sciences, est appelée à renouveler son discours pour dialoguer avec les mutations et proposer une anthropologie intégrale. C'est pourquoi le problème de recherche affirme que la théologie doit relever le défi posé par les sciences médicales contemporaines qui promeuvent l'idéal de « l'homme amélioré ». Elle se trouve invitée à entrer en dialogue avec une médecine qui conçoit désormais l'humain sous l'angle de la performance, d'optimisation et d'allongement de la vie, dans le but de sauvegarder la dignité ontologique et la vocation transcendante de la personne, tout en évitant de réduire l'existence humaine à une réalité purement biologique. La question de recherche se formule ainsi : comment penser « l'homme amélioré » dans une perspective théologique, en dialogue avec les sciences médicales, sans nier la dignité ontologique et la vocation transcendante de l'humain ? Trois questions subsidiaires structurent cette recherche et en précisent les enjeux. En lien avec les fondements conceptuels et contextuels, la première question interroge les implications anthropologiques et éthiques des projets biomédicaux visant l'amélioration de l'homme, en mettant en lumière les tensions entre progrès scientifiques et respect de la dignité humaine. En rapport avec les convergences et les divergences entre science médicale et théologie, la seconde question examine

comment la théologie peut dialoguer avec les sciences médicales afin de proposer une vision intégrale de l'humain, dépassant la réduction biologique et intégrant sa vocation transcendante. Enfin, en cohérence avec l'axe au-delà du corps : la résurrection contre l'illusion d'immortalité, la troisième question cherche à identifier des repères pratiques pour la gouvernance biomédicale responsable, attentive à l'équité sociale et justice universelle. L'hypothèse centrale est que la théologie, en rappelant la transcendance et la vocation relationnelle de l'homme, peut offrir des repères critiques et constructifs face aux défis posés par la science médicale et l'idéal de « l'homme amélioré ».

L'objectif principal est d'évaluer les enjeux anthropologiques, éthiques et théologiques liés à cet idéal et de proposer une vision intégrale de l'humain. Trois objectifs spécifiques structurent cette recherche et précisent la portée. Le premier consiste à analyser en profondeur les discours scientifiques et biomédicaux sur l'amélioration de l'homme, afin d'en dégager les implications anthropologiques, éthiques et sociales. Le second vise à étudier les apports de la théologie morale et de la philosophie, qui offrent des repères conceptuels pour penser la dignité et la vocation transcendante de l'être humain, au-delà de sa seule dimension biologique. Enfin, le troisième objectif spécifique cherche à montrer que la véritable espérance humaine ne réside pas dans l'immortalité technique illusoire, mais dans une perspective de résurrection, ouvrant ainsi la voie à une gouvernance biomédicale responsable, attentive à la justice sociale et au bien commun.

La méthodologie adoptée est qualitative et herméneutique, ce qui lui confère une pertinence particulière pour une étude qui interroge « l'homme amélioré » à la croisée de la théologie et des sciences médicales. En effet, une approche qualitative permet de saisir la complexité des discours et des représentations, tandis que l'herméneutique offre des outils nécessaires pour interpréter les textes et les pratiques dans leur profondeur symbolique et conceptuelle. La mise en œuvre repose sur plusieurs étapes complémentaires : d'abord, une analyse documentaire rigoureuse des travaux scientifiques, philosophiques et théologiques, afin de constituer un corpus représentatif des débats contemporains ; ensuite, une comparaison critique des discours biomédicaux et théologiques, visant à mettre en évidence leurs convergences et divergences ; enfin une lecture herméneutique des textes fondateurs bibliques, théologiques et philosophiques, permettant de dégager des repères anthropologiques et éthiques. Cette méthodologie est pertinente, car elle articule la dimension empirique des pratiques médicales avec la profondeur réflexive des traditions théologiques et philosophiques. Elle se met en œuvre par une démarche progressive : collecte des sources, interprétation, confrontation des perspectives et contextualisation des résultats, afin de proposer une réflexion interdisciplinaire et actualisée.

Enfin, la démarche argumentative se déploie en trois moments complémentaires et interdépendants, qui structurent l'ensemble de l'analyse. Premièrement, une lecture critique des discours biomédicaux met en évidence les enjeux liés à la performance, à l'optimisation et la prolongation de la vie, révélant une anthropologie implicite

où l'humain est réduit à ses capacités corporelles et techniques. Deuxièmement, une confrontation herméneutique avec les traditions théologiques éclaire la dignité ontologique et la vocation transcendante de la personne, rappelant que l'identité humaine ne se limite pas au biologique, mais s'accomplit dans la relation et la communion. Troisièmement, et en dernier ressort, une réflexion au-delà du corps met en lumière la résurrection comme véritable réponse à l'illusion d'immortalité technique. Elle rappelle que la finalité humaine dépasse la quête de perfection biologique et s'ouvre à une espérance spirituelle et communautaire.

1. Fondements conceptuels et contextuels

Cet axe s'attache à poser les fondements conceptuels indispensables pour comprendre le défi que représente l'idéal contemporain de « l'homme amélioré ». Il mobilise les apports croisés de la philosophie, de la théologie morale, de l'éthique biomédicale et de l'anthropologie, afin de clarifier les notions clés et situer les enjeux éthiques, spirituels et sociaux.

Dans un monde marqué par les avancées biomédicales et technologiques, la question de la transformation de l'humain ne peut être abordée sans un cadre théorique solide, croisant les apports de la philosophie, de la théologie morale, de l'éthique biomédicale et de l'anthropologie. L'analyse s'ouvre tout d'abord sur le constat que les biotechnologies et le transhumanisme tendent à reconfigurer l'humain selon des critères de rendement, d'efficacité et d'allongement de l'existence. Déjà, H. Jonas (1979, p. 36), avertissait déjà que

« l'humanité est désormais menacée par ses propres créations ». Il soulignait ainsi l'urgence d'une réflexion éthique face aux dérives possibles de la technoscience. Son impératif moral peut se résumer ainsi : « Agis de façon que les effets de ton action soient compatibles avec la permanence d'une vie authentiquement humaine sur la terre » (H. Jonas, 1979, p. 36). En conséquence, cette exigence éthique souligne que l'amélioration technique de l'homme ne peut se faire sans une réflexion sur la responsabilité et la dignité.

De plus, E. Levinas (1961, p.52), rappelle que « la relation à autrui est une relation fondamentale », ce qui montre que toute tentative d'amélioration de l'humain doit être pensée dans le cadre d'une responsabilité envers l'autre, et non comme une simple optimisation individuelle. Dans le même esprit, J. Derrida (1967, 89), souligne que « toute médiation est différence », ce qui éclaire la complexité des rapports entre présence et absence dans les pratiques rituelles et scientifiques. Enfin, P. Ricœur (1990, p. 141), insiste sur le fait que « l'identité n'est pas une donnée, mais une histoire », ce qui implique que « l'homme amélioré » ne peut être réduit à une essence biologique, mais doit être compris dans une dynamique narrative et relationnelle.

Sur le plan théologique, la réflexion se trouve ainsi confrontée aujourd'hui à un défi majeur : comment dialoguer avec une science qui tend à redéfinir l'humain en termes d'optimisation et de prolongation de la vie ? Cette tension interroge la place de la foi dans un monde où la technoscience semble vouloir remodeler l'existence. J. Ratzinger (1968, p. 102) que « la foi chrétienne repose sur la médiation unique du Christ, qui unit l'homme à Dieu ». Ainsi, face aux

promesses de la science, la théologie affirme que l'authenticité de la vie humaine ne peut se comprendre qu'à la lumière du Christ, médiateur et garant de la véritable communion entre Dieu et l'homme. Cette affirmation souligne que la vocation transcendante de l'homme est inséparable de sa dignité ontologique. Elle rappelle que toute tentative de redéfinition de l'humain, qu'elle soit portée par la technoscience ou par des courants philosophiques contemporains, doit nécessairement entrer en dialogue avec cette vérité théologique fondamentale : l'homme ne trouve son sens ultime qu'en relation avec Dieu, par le Christ.

De même, H. U. von Balthasar (1961, p. 88), insiste sur le fait que « le Christ est l'unique médiateur entre Dieu et l'homme », ce qui confère à la théologie non seulement une responsabilité particulière dans l'interprétation des mutations contemporaines, mais aussi une perspective universelle qui dépasse les particularismes culturels et technologiques. Dans cette continuité, J. Moltmann (1997, p. 212) affirme : « La médiation du Christ n'est pas une simple transmission de vérité religieuse ; elle est l'événement par lequel Dieu se rend présent dans l'histoire humaine et ouvre à l'homme la possibilité d'une transformation radicale ». Cette perspective distingue radicalement la médiation théologique de toute tentative humaine d'auto-amélioration et rappelle que la vocation de l'homme demeure inséparable de la révélation divine.

Du côté de l'éthique biomédicale, H. T. Engelhardt (1986, p. 45) met en garde contre une médecine réduite à une logique strictement utilitariste, en rappelant que « la bioéthique doit reconnaître la pluralité des visions morales ». En outre, il poursuit la réflexion en mettant en lumière les

tensions entre autonomie individuelle et responsabilité collective en affirmant que « la bioéthique contemporaine est marquée par une pluralité morale qui ne peut être réduite à une seule norme universelle » (H. T. Engelhardt, 1986, p. 12). Cette remarque met en évidence la complexité du champ biomédical, où la coexistence de visions morales différentes appelle à un dialogue constant et à une régulation attentive. Dans cette perspective, H. Küng (1990, p. 12), rappelle que « sans un consensus éthique entre les religions, il n'y aura pas de paix entre les nations ». Cette affirmation révèle que la réflexion sur « l'homme amélioré » ne peut se limiter à une approche technoscientifique, mais elle doit s'inscrire dans une perspective de dialogue interreligieux et interculturel. Elle invite également à penser la gouvernance biomédicale dans une logique universelle et inclusive, où la diversité des traditions spirituelles et culturelles contribue à l'élaboration d'un cadre éthique commun.

Par ailleurs, H. Jonas (1979, p.7) avertit que « le pouvoir de l'homme, s'il n'est pas maîtrisé, risque de se retourner contre lui-même ». Cette mise en garde souligne l'urgence d'une éthique tournée vers l'avenir, capable de réguler les excès de la technoscience. Elle constitue un repère fondamental pour toute réflexion sur « l'homme amélioré », en rappelant que le progrès ne peut être dissocié de la responsabilité et de la préservation d'une vie authentiquement humaine.

Enfin du côté anthropologique, M. Godelier (2004, p. 312), souligne que « les rituels ne sont pas seulement des pratiques symboliques expriment ; ils constituent des dispositifs qui assurent la transmission de valeurs et la continuité des générations, en inscrivant chaque individu dans une mémoire

collective ». Cette observation montre que l'amélioration de l'homme ne peut être envisagée indépendamment de la mémoire collective et des pratiques communautaires. De même, C. Lévi-Strauss (1962, p. 32), affirme que « les mythes et les rites sont des instruments de médiation entre l'homme et le monde », ce qui met en évidence la dimension symbolique et structurante des pratiques culturelles. Plus récemment, M. Segalen (2017, p. 42), souligne que « les rituels, loin d'avoir disparu, se réinventent et continuent de tisser du lien social en inscrivant les individus dans une temporalité partagée ». Cette observation rappelle que l'amélioration de l'homme ne saurait se réduire à une logique purement technique ; elle doit être envisagée dans une temporalité sacrée, où la mémoire collective et le symbolisme des pratiques communautaires donnent sens à l'existence humaine.

Dans une perspective africaine, J. Mbiti (1969, p. 205) souligne que « la religion traditionnelle africaine est inséparable de la morale et de la vie sociale », ce qui met en lumière la dimension normative des médiations ancestrales. Enfin, A. Mbembe (2013, p. 89), affirme que « l'humanité est une multiplicité irréductible ». Cette perspective met en lumière la diversité constitutive de l'humain et son ancrage communautaire. Elle rappelle que toute conception de « l'homme amélioré » ne peut être envisagée qu'en respectant la pluralité des cultures et des identités. Par conséquent, l'idéal humain doit s'inscrire dans une logique de reconnaissance et de valorisation de la différence, plutôt que dans une uniformisation qui nierait la richesse de l'humanité.

En conclusion, le premier axe fournit les assises conceptuelles et contextuelles indispensables à une analyse approfondie, en démontrant que la figure de « l'homme amélioré » ne saurait être réduite à une problématique scientifique. Elle constitue un enjeu anthropologique, éthique et théologique de première importance, qui requiert l'ouverture d'un dialogue interdisciplinaire et interreligieux afin d'en saisir pleinement les implications et d'en orienter les discernements. Ce dialogue doit associer les sciences médicales, la philosophie et la théologie afin de dépasser une vision réductionniste de l'humain et de proposer une compréhension intégrale de sa dignité et sa vocation. Comme le rappelle H. Jonas (1979, p. 7), « Le Prométhée définitivement déchainé, auquel la science confère des forces jamais encore connues et l'économie sous son impulsion effrénée, réclame une éthique qui, par des entraves librement consenties, empêche le pouvoir de l'homme de se retourner contre lui-même ». Cette mise en garde insiste sur la nécessité d'une régulation morale face aux excès de la technoscience. Dans la même perspective, E. Levinas (1982, p. 91) rappelle que « la responsabilité pour autrui est la première vérité ». Il affirme ainsi que l'éthique ne se réduit pas à une prudence face aux dangers, mais qu'elle s'enracine dans la relation à l'autre, fondement de toute humanité authentique. Ces deux repères mettent en évidence que l'idéal de « l'homme amélioré » ne peut être pensé sans une responsabilité partagée. Ils invitent à un dialogue fécond entre science et théologie, afin de préserver la dignité humaine et d'orienter les pratiques vers le bien commun.

De ce fait, la réflexion sur « l'homme amélioré » ouvre naturellement vers l'examen des rapports entre science et théologie. Car si la première cherche à prolonger et optimiser la vie, la seconde rappelle que toute amélioration doit respecter la dignité et la vocation transcendantes de l'homme. D'où l'importance d'analyser leurs convergences et divergences dans l'axe suivant, afin de mieux comprendre les articulations entre science médicale et théologie.

2. Convergences et divergences entre science médicale et théologie

Cet axe s'attache à analyser de manière approfondie les convergences et les divergences entre la science médicale contemporaine et la théologie. Il met en lumière les points de rencontre féconds, mais aussi les tensions persistantes qui traversent la réflexion sur l'humain, interrogeant la dignité, la liberté et le sens des pratiques médicales.

L'idéal de « l'homme amélioré » ne peut être compris uniquement comme une ambition scientifique ou technique ; il doit être interrogé dans sa dimension anthropologique, éthique et spirituelle. Les sciences médicales, en cherchant à prolonger la vie, à optimiser les capacités humaines et à repousser les limites biologiques, poursuivent une finalité qui semblerait être proche de la théologie, laquelle vise à restaurer l'harmonie entre l'homme, la communauté et le divin. Pourtant, derrière cette convergence en apparence solide, se dessinent des divergences profondes, lesquelles appellent un dialogue à la fois critique et constructif.

C'est précisément dans ce cadre que l'on peut identifier des points d'accord significatifs. Tout d'abord, la première

convergence réside dans la fonction communautaire, qui demeure un socle essentiel de cohésion et de solidarité humaine. À ce propos, O. Jacob (1996, p. 54) écrit : « Les rituels en instituant des règles de la conduite partagées, assurent la cohésion du groupe et la continuité des générations ». Ainsi, cette affirmation souligne la fonction sociale des rituels : en instituant des règles communes, ils structurent la vie collective, renforcent la cohésion et assurent la transmission intergénérationnelle, montrant que la mémoire partagée demeure essentielle à l'identité humaine et communautaire. De son côté, la médecine, par ses avancées thérapeutiques, cherche à renforcer la cohésion sociale, en réduisant la souffrance et en améliorant la qualité de vie. Quant à la théologie, à travers les sacrements et la liturgie, elle vise à consolider la communion des croyants et à inscrire cette fraternité dans une dimension universelle. En ce sens, P. Ricœur (1990 ; p. 141), rappelle que « l'identité est une histoire », ce qui montre que les deux médiations participent à la construction narrative et relationnelle de l'existence humaine, en inscrivant l'individu dans une histoire partagée.

Dans le prolongement de cette perspective, une autre convergence apparaît, celle qui se déploie dans la dimension symbolique. À cet égard, P. Descola (2005, p. 112) affirme que « les rituels et les récits mythiques ne sont pas de simples représentations : ils organisent la médiation entre les humains et leur environnement, en inscrivant les sociétés dans un réseau de relations symboliques ». Dans cette logique, les rites médicaux - qu'il s'agisse des protocoles thérapeutiques ou des gestes chirurgicaux - traduisent une volonté de rendre visible l'invisible, de

matérialiser la guérison et donner un sens à la souffrance. De manière analogue, les sacrements chrétiens incarnent le transcendant à travers des gestes concrets, inscrivant ainsi la dimension spirituelle dans l'expérience humaine. De plus, J. Y. Lacoste (1994, p. 76), ajoute que « le rite n'est pas seulement une pratique religieuse ; il ouvre un espace où l'homme se tient devant le sacré, et découvre une temporalité autre que celle du quotidien ». De ce fait, que l'on considère les pratiques médicales ou les célébrations liturgiques, ces deux formes de méditation obéissent à une même logique de symbolisation : elles inscrivent l'existence humaine dans une temporalité qui transcende le quotidien et ouvrent à l'individu la possibilité de participer à une réalité plus vaste.

Dans cette continuité, une troisième convergence peut être mise en évidence : celle de la restauration du lien brisé. En ce sens, A. Honeth (2000, p. 92) insiste sur le fait que : « l'identité individuelle ne peut se constituer qu'à travers des expériences de reconnaissance mutuelle ». Dans cette optique, la médecine cherche à rétablir l'harmonie corporelle et psychologique, souvent fragilisée par la maladie ou le handicap, en réintégrant l'individu dans le tissu social. La théologie, quant à elle, vise à réconcilier l'homme avec Dieu et avec ses semblables, en plaçant au centre le pardon et la rédemption. Dans l'un comme dans l'autre domaine, la médiation apparaît comme un processus de guérison et de réintégration, qui restaure à la fois la dignité humaine et la cohésion sociale. À ce propos, L. Magesa (1997, p. 34) souligne que « la religion africaine traditionnelle est essentiellement une éthique de la vie : elle relie la communauté à la dimension spirituelle et fonde la cohésion

sociale ». De plus, cette observation montre que la médiation, qu'elle soit médicale ou théologique, ne se réduit pas à un simple acte technique : elle engage une dimension normative et éthique, en orientant l'existence humaine vers la dignité et la solidarité.

Toutefois, cette convergence ne doit pas masquer les divergences essentielles qui distinguent leurs finalités respectives, révélant des orientations contrastées, des enjeux spécifiques et des implications éthiques profondément différentes.

En effet, la première divergence se manifeste dans l'opposition entre la mémoire communautaire et l'universalité du salut. À ce propos, C. Taylor (1998, p. 36) écrit : « L'identité se définit toujours dans un horizon de significations partagées, qui donnent sens à nos récits personnels ». Ainsi, cette approche met en lumière la dimension relationnelle et communautaire de l'identité, enracinée dans les pratiques culturelles et médicales. De plus, S. B. Diagne (2011, p. 57) souligne que « penser l'humanité aujourd'hui, c'est reconnaître la pluralité des appartenances et la diversité irréductible des cultures ». Cette affirmation rappelle la diversité constitutive de l'humain et l'importance de reconnaître l'ancrage communautaire des expériences et des savoirs. La médecine, souvent contextualisée dans les cultures spécifiques, valorise la mémoire collective et la continuité des lignages. À l'inverse, la théologie chrétienne insiste sur l'universalité du salut. En ce sens, J. Ratzinger (2007, p. 112) affirme que : « Jésus est véritablement le médiateur : en lui, Dieu se rend proche de l'homme et l'homme trouve l'accès à Dieu ». Cette affirmation souligne que la médiation du Christ dépasse les

appartenances particulières et ouvre à une communion universelle. De son côté, M. Volf (1996, p. 25) affirme : « Dans le Christ crucifié, Dieu ouvre son étreinte à tous, abolissant les frontières de l'exclusion ». Ainsi, cette universalité transcende les appartenances communautaires et propose une médiation ouverte à chacun, indépendamment des cultures, des lignages ou des conditions sociales. Elle affirme que la dignité humaine se fonde sur l'accueil inconditionnel et la communion universelle, invitant à dépasser toute logique de séparation pour construire une fraternité authentique.

Par ailleurs, une autre divergence concerne la temporalité. À cet égard, C. Bell (1992, p. 218), affirme : « Les rites ne se contentent pas de répéter le passé ; ils le réactualisent en le rendant présent et opérant ». Dans une logique comparable, la médecine, en réactualisant le passé par la mémoire des pratiques et des savoirs, inscrit l'existence dans une continuité mémorielle. La théologie, en revanche, se projette vers l'avenir eschatologique : elle annonce le salut universel et la réconciliation finale. Dès lors, C. Théobald (2007, p. 214), affirme : « La foi chrétienne se déploie comme une espérance active, orientée vers l'avenir de Dieu ». Ainsi, la médecine se fonde sur la mémoire et la répétition, tandis que la théologie s'oriente vers l'espérance et l'anticipation.

Or, la divergence n'arrête pas là : elle se manifeste également dans la nature même de la transcendance. Au-delà de la temporalité, la médecine relie l'humain au divin par l'intermédiaire de figure de mémoires et de continuité, qu'il s'agisse des ancêtres ou des savoirs transmis. Elle repose sur une logique de proximité, où les médiateurs sont accessibles

et familiers. La théologie chrétienne, quant à elle, repose sur la personne du Christ, unique médiateur et révélateur de Dieu. Ainsi, E. Levinas (1982, p. 85) mentionne que « le visage de l'autre nous expose à une vulnérabilité qui nous oblige à répondre ». Cette réflexion met en lumière la radicalité de la médiation christique, laquelle se déploie dans une altérité absolue et transcendante.

Enfin, sur un autre plan, une divergence significative se manifeste dans le rapport entre particularisme et exclusivisme. La médecine, tout en comme les traditions communautaires, relève d'un particularisme : elle s'adresse à une communauté spécifique, inscrite dans une histoire et une culture singulières. En ce sens, elle se distingue par son ancrage dans une identité collective et par la limitation volontaire de son champ d'action. Certes, ce champ d'action reste restreint, mais cette restriction constitue aussi une source de richesse, en nourrissant la diversité des pratiques et des savoirs. En revanche, la théologie chrétienne revendique un exclusivisme théologique en affirmant selon les paroles de Jésus : « Nul ne vient au Père que moi » (Jean 14, 6). Reprise par Piper (2010), cette déclaration confère à la médiation christique une portée absolue et universelle, mais elle peut également être interprétée comme une négation des autres formes de médiation. Dans cette logique, il insiste en affirmant que « l'unicité du Christ dans le salut n'est pas une option parmi d'autres, mais une révélation définitive en Dieu » (J. Piper, 2010, p.123). Cette divergence met en lumière la tension entre pluralité et exclusivité, entre enracinement culturel et prétention universelle.

Dans cette perspective constructive, ces convergences et divergences ne doivent pas être perçues comme des oppositions irréductibles, mais comme des occasions de dialogue interdisciplinaire et interreligieux. À ce propos, Armstrong (2000, p. 23) affirme : « Sans une compréhension mutuelle entre les traditions religieuses, il est impossible d'espérer une paix durable ». Dans cet élan, la mise en relation des médiations médicales et théologiques ouvre un espace de reconnaissance mutuelle, où la mémoire communautaire et l'universalité du salut peuvent se rencontrer dans s'exclure. Cette articulation favorise un dialogue fécond, capable de dépasser les clivages culturels ou disciplinaires, et de proposer une vision intégrale de l'humain. Elle rappelle que la quête de sens s'accomplit dans l'interaction entre savoirs scientifiques et horizons spirituels. De plus, B. Latour (2015, p. 21) écrit : « Nous devons apprendre à habiter la Terre en prenant en compte la fragilité de ses conditions de vie ». Cette exigence invite à penser les médiations non seulement comme pratiques médicales ou religieuses, mais aussi comme des vecteurs de responsabilité collective, capable de préserver la dignité humaine dans un monde marqué par la pluralité.

En conclusion, la science médicale et la théologie, bien qu'elles diffèrent dans leurs logiques et leurs finalités, partagent une même visée : restaurer l'harmonie entre l'homme, la communauté et le divin. Les convergences révèlent des points de rencontre porteurs de cohésion spirituelle, tandis que les divergences mettent en lumière des tensions fécondes, invitant à un dialogue critique et constructif. L'étude de ces convergences et divergences contribue à promouvoir une coexistence respectueuse, où la

diversité des pratiques devient une richesse et où la singularité de la médiation chrétienne peut être affirmée sans exclure les autres formes de médiation. À ce propos, E. Falque (2018, p. 142) écrit : « La responsabilité envers autrui se déploie dans l'épreuve partagée, où la dignité de chacun se révèle ». Dès lors, chaque avancée biomédicale doit être évaluée à l'aune de la dignité humaine et de la relation à l'autre. De plus, D. Bourg (2010, p. 52), souligne que « la responsabilité écologique engage chaque génération à préserver les conditions de vie pour celle qui suivra ». Cette remarque souligne que la responsabilité doit guider toute recherche scientifique et nourrir le dialogue interdisciplinaire, afin que l'idéal de « l'homme amélioré » ne soit pas réduit à une quête technique. Au contraire, il doit devenir une opportunité de promouvoir la justice, la dignité et le bien commun. En définitive, cette exigence engage chercheurs et théologiens à penser l'humain dans sa vocation intégrale et transcendante.

Dans le prolongement de cette réflexion, il s'agit de montrer que la véritable espérance dépasse la quête de perfection biologique et ouvre à une dimension transcendante, capable de répondre à l'illusion d'immortalité technique. C'est dans cette dynamique que l'axe suivant, consacré aux implications spirituelles et théologiques de la résurrection, approfondit la réflexion en soulignant que la finalité humaine ne se réduit pas à l'optimisation corporelle, mais s'accomplit dans une vocation intégrale et relationnelle.

3. Au-delà du corps : la résurrection contre l'illusion d'immortalité

Cet axe montre que l'immortalité technique ne saurait constituer l'horizon de l'homme. Seule la résurrection, comprise comme transformation spirituelle et communion, révèle sa véritable vocation, dépassant la quête de perfection corporelle et affirmant que la mort biologique n'est pas un échec, mais un passage vers la plénitude.

La quête contemporaine d'immortalité technique, nourrie par les avancées biomédicales en génétique, neurosciences, robotique médicale et biotechnologies, s'impose comme l'un des grands défis anthropologiques et spirituels de notre temps. Elle permet de repousser les limites biologiques, de prolonger la vie et d'optimiser les capacités humaines, mais elle repose sur une illusion fondamentale : croire que l'homme peut atteindre l'immortalité par la seule maîtrise technique. Cette illusion traduit une angoisse face à la finitude et une volonté de nier la mort. Comme le souligne L. V. Thomas (1985, p. 45) : « l'immortalité technique n'est qu'une projection de l'angoisse humaine face à la finitude ». Dès lors, la quête transhumaniste ne révèle pas seulement une ambition scientifique, mais aussi une fragilité existentielle qui cherche à se masquer derrière la puissance des technologies.

Or, réduire l'humain à une mécanique optimisable revient à nier sa dimension spirituelle et relationnelle. C'est pourquoi la théologie propose une autre voie : celle du salut et de la résurrection. Contrairement à l'immortalité technique, la résurrection n'est pas une extension de la vie biologique, mais une transformation radicale de l'existence. Elle ne

consiste pas à prolonger indéfiniment la vie terrestre, mais à entrer dans une communion nouvelle avec Dieu. H. U. von Balthasar (1961, p. 212) rappelle avec force que « la résurrection n'est pas la continuation de l'existence terrestre, mais son dépassement dans la lumière du Christ ». De ce fait, la mort biologique n'est pas un échec technique, mais un passage vers une vie transfigurée, où l'homme est pleinement accompli dans sa vocation transcendante. Cette perspective théologique permet de réaffirmer que la dignité humaine ne dépend pas de la performance corporelle, mais de la vocation spirituelle. Elle libère l'homme de l'illusion d'une maîtrise totale de son destin biologique et rappelle que la finalité humaine dépasse la quête de perfection corporelle. P. Ricœur (1990, p. 148) insiste sur ce point en affirmant que « l'identité humaine est une histoire relationnelle, et non une donnée biologique ». Par conséquent, l'homme ne peut être réduit à ses fonctions biologiques ou à ses capacités techniques ; il est avant tout un être de relation, inscrit dans une histoire et appelé à une communion.

De plus, la théologie ne s'oppose pas aux sciences médicales, mais elle les invite à reconnaître leurs limites. Elle propose une anthropologie intégrale, qui dépasse la réduction biologique et intègre la dimension transcendante de l'humain. J. Ratzinger (1968, p. 97) souligne avec clarté que « la vocation ultime de l'homme est la communion avec Dieu, et non la maîtrise technique de la vie ». En conséquence, cette affirmation met en lumière le contraste entre l'idéal transhumaniste et la perspective théologique : l'homme n'est pas destiné à devenir immortel par la technique, mais à être transformé par la grâce.

Par ailleurs, la résurrection, en rappelant la transcendance de l'homme, invite à une responsabilité collective. Les innovations biomédicales risquent d'accentuer les inégalités sociales, de marchandiser les corps et de mettre en cause la dignité humaine. Face à ces dérives, la théologie propose une vision qui articule justice sociale et bien commune. J. L. Chrétien (2007, p. 134) rappelle que « la résurrection est l'événement qui fonde la communauté des croyants dans l'espérance partagée ». De surcroît, cette citation montre que la résurrection dépasse l'individu et inscrit l'homme dans une dynamique communautaire, où la dignité et la vocation transcendante se vivent dans une relation et de don.

Il convient également de souligner que la résurrection ne se limite pas à une réponse spirituelle à la mort, mais qu'elle constitue une vision intégrale de l'humain. Elle relie la dignité ontologique, la vocation transcendante et la justice sociale dans une cohérence qui dépasse les logiques utilitaristes. Contrairement à l'immortalité technique, qui risque de fragmenter l'humanité en accentuant les inégalités entre ceux qui sont exclus, la résurrection affirme une égalité fondamentale : tous sont appelés à la plénitude, indépendamment de leurs capacités biologiques ou de leurs revenus matériels.

En outre, cette réflexion théologique permet de replacer la mort dans une perspective de sens. Là où la technique cherche à l'éliminer, la résurrection l'intègre comme un passage nécessaire vers une vie nouvelle. La mort biologique devient alors une étape, et non une défaite. Elle est le seuil d'une transformation qui dépasse la logique du corps et ouvre à une communion plus vaste. Cette vision offre une réponse

aux angoisses contemporaines, en montrant que l'espérance ne réside pas dans la maîtrise technique, mais dans la promesse d'une vie transfigurée.

De ce point de vue, la théologie joue un rôle critique et prophétique. Elle ne rejette pas les avancées biomédicales, mais elle les interroge et les réoriente. Elle rappelle que la science, si elle est indispensable pour soulager la souffrance et améliorer les conditions de vie, ne peut prétendre définir ma finalité ultime de l'homme. La résurrection, en revanche, inscrit l'existence humaine dans une dynamique de dépassement et de communion, qui donne sens à la finitude et ouvre à la plénitude.

Les auteurs contemporains confirment cette tension entre vision technoscientifique et perspectives théologiques. Ainsi, B. de Malherbe (2016, p. 175) observe que « l'immortalité transhumaniste se réduit à une mise à jour infinie d'une conscience informatisée, alors que la théologie chrétienne comprend l'immortalité comme une vie éternelle auprès de Dieu, dans un corps transfiguré ». Cette remarque met en évidence le contraste entre une immortalité artificielle, fondée sur la technique, et une immortalité spirituelle, enracinée dans la transcendance. En conséquence, la réflexion contemporaine doit articuler ces deux horizons pour préserver la dignité humaine. De son côté, A. Buzalic (2024) insiste sur la nécessité d'un modèle anthropologique intégral, capable de dépasser les réductions technoscientifiques de l'humain. Selon lui, « un consensus est requis entre les disciplines, dont la théologie, pour éviter que l'homme ne soit réduit à un projet utilitariste » (A. Buzalic, 2024, p. 22). Cette exigence souligne l'importance d'un dialogue interdisciplinaire, où la médecine, la philosophie et

la théologie coopèrent afin de préserver la dignité humaine. Dès lors, l'idéal de l'« homme amélioré » doit être pensé dans une perspective globale, respectueuse de la transcendance et de la responsabilité collective. En effet, ces voix récentes montrent que la réflexion sur la résurrection n'est pas un simple héritage du passé, mais une réponse actuelle aux défis posés par les technosciences.

En définitive, la réflexion sur la résurrection contre l'illusion d'immortalité technique met en lumière une tension fondamentale : d'un côté, la science médicale promet de repousser les limites biologiques ; de l'autre, la théologie rappelle que la véritable finalité de l'homme est la communion et la plénitude spirituelle. Cette tension n'est pas un conflit, mais une invitation au dialogue. Elle permet de penser l'humain au-delà du corps, dans une vision intégrale qui articule dignité, vocation transcendante et justice sociale. Ainsi, la résurrection ne se présente pas comme une fuite hors du monde, mais une réponse profonde aux angoisses contemporaines. Elle offre une espérance qui dépasse la technique et qui inscrit l'homme dans une histoire de relation et de communion. Elle rappelle que la mort biologique, loin d'être un échec, est un passage vers la plénitude, et que la véritable immortalité ne se trouve pas dans les machines, mais dans la lumière du Christ.

En conclusion, la réflexion menée autour de l'axe au-delà du corps : la résurrection contre l'illusion d'immortalité permet de mettre en évidence une tension essentielle entre les promesses séduisantes des technosciences et la profondeur de l'espérance théologique. D'un côté, l'immortalité technique nourrit l'idée d'un dépassement des limites biologiques, mais elle demeure prisonnière d'une

logique utilitariste et individualiste, où la mort est perçue comme un échec à conjurer. De l'autre, la résurrection ouvre une perspective radicalement différente : elle ne prolonge pas la vie terrestre, mais la transfigure en une communion qui dépasse la simple perfection corporelle. La mort biologique devient alors un passage et non une défaite, seuil vers une plénitude qui inscrit l'homme dans une relation vivante avec Dieu et avec les autres. En ce sens, la théologie rappelle que la dignité humaine ne se réduit pas à la performance, mais s'accomplit dans la vocation transcendante et communautaire. La résurrection apparaît ainsi comme la véritable alternative, capable de répondre aux angoisses contemporaines et de réorienter l'horizon humain vers une finalité intégrale et spirituelle.

Conclusion

L'étude « *La théologie au défi de la science médicale : l'homme amélioré* » met en évidence plusieurs résultats essentiels. Elle montre d'abord que le projet biomédical d'amélioration de l'homme repose sur une vision réductrice de l'humain, centré sur la performance, l'optimisation et la prolongation de la vie, au risque d'occulter sa dimension spirituelle et relationnelle. Ensuite, elle révèle que, malgré certaines convergences autour de la dignité et du bien-être de la personne, la science médicale et la théologie divergent profondément sur la finalité ultime de l'existence : la première cherche à maîtriser le corps et à repousser la mort, tandis que la seconde rappelle la vocation transcendante et la dignité ontologique de l'homme. Enfin, l'étude établit que la véritable espérance ne réside pas dans

une immortalité technique illusoire, mais dans la résurrection comprise comme transformation spirituelle et communion. La mort biologique apparaît alors non comme une défaite, mais comme un passage vers la plénitude. En somme, les résultats soulignent que la théologie, en dialogue critique avec la science médicale, réaffirme que la finalité humaine dépasse la perfection corporelle et s'accomplit dans une vocation intégrale, relationnelle et transcendante.

Par ailleurs, la discussion des résultats de l'étude « *La théologie au défi de la science médicale : l'homme amélioré* » montre que ses conclusions s'inscrivent dans un débat plus large déjà ouvert par d'autres travaux. En effet, les analyses de Habermas (2001) soulignent que la réduction de l'humain à un objet technique menace son autonomie morale, ce qui rejoint la critique théologique de l'illusion d'immortalité. De même Fukuyama (2002) met en garde contre les dérives du transhumanisme qui risquent de fragmenter l'humanité en accentuant les inégalités, un constat en résonance avec l'accent mis par la théologie sur la dignité universelle. Par ailleurs, les recherches de Malherbe (2016) et de Buzalic (2024) confirment que seule une anthropologie intégrale, ouverte à la transcendance, peut répondre aux défis posés par les technosciences. Ainsi, la discussion montre que la théologie, loin d'être isolée, dialogue avec la philosophie et l'éthique pour réaffirmer que la finalité humaine dépasse la performance corporelle.

En outre, l'étude met en évidence des apports notables tout en révélant certaines limites. Celles-ci tiennent principalement à son cadre théorique. Elle privilégie une approche conceptuelle et herméneutique, ce qui réduit l'intégration de données empiriques issues des pratiques

médicales contemporaines. De plus, l'analyse reste centrée sur la confrontation entre théologie et biomédecine, sans explorer suffisamment les apports d'autres disciplines comme la sociologie ou l'anthropologie culturelle. Enfin, la portée de l'étude demeure normative : elle propose une critique et une orientation théologique, mais n'offre pas de solutions concrètes aux enjeux pratiques posés par les innovations technoscientifiques.

Cependant, cette étude possède une portée sociale et utilitaire majeure. Elle éclaire les débats actuels sur le transhumanisme et la biotechnologie en rappelant que la dignité humaine ne peut être réduite à la performance corporelle. Sur le plan social, elle invite à une réflexion critique sur les inégalités que pourrait générer l'accès différencié aux innovations médicales. Sur le plan utilitaire, elle fournit aux décideurs, aux praticiens et aux théologiens des repères éthiques pour orienter les choix scientifiques et politiques, en réaffirmant la vocation intégrale et transcendante de l'homme.

Dans cette logique, l'étude recommande de renforcer le dialogue interdisciplinaire entre théologie, médecine, philosophie et sciences sociales afin d'éviter une réduction utilitariste de l'humain. Elle invite à développer des repères éthiques clairs pour encadrer les innovations biomédicales et préserver la dignité universelle. En ouverture, elle suggère d'explorer davantage les implications sociales du transhumanisme, d'intégrer des perspectives culturelles et religieuses diverses, et de promouvoir une réflexion internationale sur la finalité humaine au-delà de la seule performance corporelle.

En définitive, cette étude montre que la quête de l'« homme amélioré » par la science médicale, bien qu'elle réponde à des aspirations de performance et de maîtrise du corps, reste prisonnière d'une vision réductrice de l'humain. Elle met en évidence que la véritable finalité ne réside pas dans une immortalité technique illusoire, mais dans la résurrection comprise comme transformation spirituelle et communion. Plutôt que d'opposer science et théologie, elle instaure un dialogue critique où la théologie affirme que la dignité humaine dépasse la performance corporelle et s'accomplit dans une vocation intégrale et transcendante.

Références bibliographiques

- ARMSTRONG Karen**, 2000. *The Battle for God*, Ballantine Books, New York
- BALTHASAR, Hans Urs von**, 1961. *La gloire et la croix*, Aubier, Paris
- BELL Catheriene**, 19992. *Ritual theory, Ritual Praticce*, Oxford University Press, Oxford
- BIDAR Abdennour**, 2015. *Plaidoyer pour la fraternité*, Albin Michel, Paris
- BOURDIEU Pierre**, 1972. *Esquisse d'une théorie pratique*, Droz, Genève
- BOURG Dominique**, 2010. *Vers une démocratie écologique*, Seuil, Paris
- BUZALIC Alexandru**, 2024. *Bioéthique, anthropologie théologique et transhumanisme*, Studia Universitatis Babeş-Bolyai Theologica Catholica, Cluj-Napoca
- CAILLÉ Alain**, 2007. *Anthropologie du don. Le tiers paradigme*, La Découverte, Paris

- CHRÉTIEN Jean-Louis**, 2007. *La joie spacieuse. Essai sur la dilatation*, Minuit, Paris
- DERRIDA Jacques**, 1967. *La voie et le phénomène*, PUF, Paris
- DESCOLA Philippe**, 2005. *Par-delà nature et culture*, Gallimard, Paris
- DIAGNE Souleymane Bachir**, 2011. *L'Afrique au futur*, Stock, Paris
- ÉCOLE BIBLIQUE DE JÉRUSALEM**, 2001, *LA BIBLE DE JÉRUSALEM*, Paris, Cerf
- ELLUL Jacques**, 1977. *Le système technicien*, Calmann-Lévy, Paris
- ENGELHARDT Hugo Tristram**, 1986. *The Foundations of Bioethics*, Oxford University Press, Oxford
- FALQUE Emmanuel**, 2018. *Le passeur de Gethsémani*, Cerf, Paris
- FOUCAULT Michel**, 1979. *Naissance de la biopolitique*, Cerf, Paris
- HONETH Axel**, 2000. *La lutte pour la reconnaissance*, Cerf, Paris
- JACOB Odile**, 1996. *De la violence*, Odile Jacob, Paris
- JONAS Hans**, 1979. *Le principe responsabilité. Une éthique pour la civilisation technologique*, Cerf, Paris
- LACOSTE Jean-Yves**, 1994. *Expérience et absolue*, PUF, Paris
- LATOURET Bruno**, 2015. *Face à Gaïa. Huit conférences sur le nouveau régime climatique*, La Découverte, Paris
- LEVINAS Emmanuel**, 1982. *Éthique et infini*, Fayard, Paris
- LEVINAS Emmanuel**, 1961. *Totalité et Infini. Essai sur l'extériorité*, Martinus Nijhoff, La Haye

- LÉVI-STRAUSS Claude**, 1962. *La pensée sauvage*, Plon, Paris
- MAGESA Laurent**, 1997. *African Religion : The Morale Traditions of Abundant Life Battle for God*, Orbis Books, News York
- MALHERBE Jean-François de**, 2016. *Quelle immortalité ? Regard théologique*, Salvator, Paris
- MBEMBE Achille**, 2016. *Politiques de l'intimité*, La Découverte, Paris
- MBEMBE Achille**, 2013. *Critique de la raison nègre*, La Découverte, Paris
- MBITI John**, 1969. *African Religious and Philosophy*, Heinemann, London
- MOLTMANN Jürgen**, 1997. *Le Dieu crucifié*, Cerf, Paris
- PIPER John**, 2010. *Let the Nation Be Glad : The Supremacy of God in Missions*, Baker Academic, Grand Rapids
- RATZINGER Joseph**, 2007. *Jésus de Nazareth*, Flammarion, Paris
- RATZINGER Joseph**, 1968. *Introduction au christianisme*, Fayard, Paris
- RICŒUR Paul**, 2000. *La mémoire, l'histoire, l'oubli*, Seuil, Paris
- RICŒUR Paul**, 1990. *Soi-même comme un autre*, Seuil, Paris
- SEGALEN Martine**, 2017. *Rites et rituels contemporains*, Armand Colin, Paris
- SGRECCIA Elio**, 2007. *Manuel de bioéthique*, Salvator, Paris
- TAYLOR Charles**, 1998. *Les sources du moi. La formation de l'identité moderne*, Seuil, Paris
- THÉOBALD Christophe**, 2007. *Le christianisme comme style*, Cerf, Paris

THOMAS Louis-Vincent, 1985. *Réincarnation, immortalité, résurrection*, Saint-Louis, Bruxelles

VOLF Miroslav, 1996. *Exclusion and Embrace : A Theological Exploration of Identity, Otherness, and Reconciliation*, Abingdon Press, Nashville

PERCEPTIONS DU RISQUE ET DES ACCIDENTS : UNE ETHNOGRAPHIE DE COMPORTEMENTS DES USAGERS DE LA ROUTE DANS LA COMMUNE VI DU DISTRICT DE BAMAKO

Moussa FOFANA,

Maitre-Assistant en anthropologie de la santé,

Enseignant-chercheur à l'Institut des Sciences Humaines de Bamako (ISH), moussa2012fofana@yahoo.fr

Résumé

Au Mali, les accidents de la route constitue un problème de santé publique et social. C'est cette double problématique que cet article a explorée pour analyser les perceptions du risque et des accidents de la route. A partir d'observations directes et d'entretiens auprès des usagers de la route, cet article montre une hétérogénéité de situation d'exposition au risque d'accident. Les résultats obtenus révèlent que les conducteurs ayant un sentiment de contrôle élevé face aux risques routiers tendent à avoir une faible perception de ces risques et à adopter des comportements moins sécuritaires. De fait, les résultats révèlent que les conducteurs fatalistes expliquent les accidents de la route par des causes externes et adoptent des comportements moins sécuritaires. Ensuite, on observe que les conducteurs qui ont un niveau d'éducation élevé tendent à adopter des comportements plus sécuritaires lorsqu'ils perçoivent le risque routier comme étant élevé. Ainsi, l'étude montre que la conduite en état d'ébriété expose les usagers aux risques d'accident. Enfin, les résultats mettent en lumière aussi que la perception faible du risque routier par les conducteurs moins âgés comparativement aux conducteurs plus âgés. A ce titre, cet article apporte une contribution aux réflexions dans les champs de l'anthropologie de la santé et de l'anthropologie du risque.

Mots clés : accidents, perceptions, risque, usagers, Bamako (Mali).

Abstract

In Mali, road accidents constitute a public health and social problem. This article explores this dual issue to analyze perceptions of risk and road accidents. Based on direct observations and interviews with road users, this article reveals a heterogeneity in exposure to accident risk. The results show that drivers with a high sense of control over road risks tend to have a low perception of these risks and adopt less safe driving behaviors. In fact, the results reveal that fatalistic drivers attribute road accidents to external causes and adopt less safe driving behaviors. Furthermore, it is observed that drivers with a high level of education tend to adopt safer driving behaviors when they perceive road risk as high. Thus, the study shows that driving under the influence of alcohol exposes road users to the risk of accidents. Finally, the results also highlight the lower perception of road risk among younger drivers compared to older drivers. As such, this article contributes to discussions in the fields of the anthropology of health and the anthropology of risk.

Keyword : accidents, perceptions, risk, users, Bamako (Mali)

Introduction

La route est un espace de circulations des individus et de transports. Différents catégories des usagers (piétons, conducteurs, etc.) tous obéissent aux règles de code de la circulation routière. Au fait, les buts des usagers sont certainement différents. Ainsi, certains utilisent la route pour se rendre au travail, à l'école et d'autres pour rendre visites à leurs familles, amis en voiture, bus ou à pieds. Cependant, ces mouvements sont susceptibles de mettre la vie des usagers au risque d'accident de la route. Alors, ces déplacements constituent une des causes de décès et d'invalidité, particulièrement chez les jeunes. Selon les estimations de l'OMS (2015), le monde a enregistré 500 millions de victimes d'accident par an avec 1,35 millions de

décès et cinq (5) millions d'handicapés. De ce fait, 90 % des victimes sont dans les pays à faibles revenus et 50 % de ces victimes sont âgés de 15 à 45 ans (Diakit, 2020 : 115). En se rfrant aux statistiques de 2016, le Mali a enregistr 5532 cas d'accidents de la route dont 541 personnes tues (Diabat, 2017 : 13). Dans ce contexte, les sources de la Mairie du district de Bamako-Direction de Rgulation de la Circulation des Transports Urbain (Diabat, 2016 :7), ont enregistr 2735 accidents corporels avec 3678 victimes. Dans le mme temps, des traumatismes lis aux accidents de la voie publique reprsentent 6 % (Keita et al, 2022 : 31), aprs l'hypertension artrielle 10 % (Keita et al, 2022 : 31). A Bamako, le phnomne proccupe les autorits publiques en charge de la circulation routire. Ainsi, face aux accidents de la route, des mesures techniques et organisationnelles sont dployes par l'Etat Malien dans la prvention de situations accidentelles ou dangereuses. En dpit de ces mesures dj prise, il n'en demeure pas moins vrai que le phnomne des accidents de la route ne cesse de croitre. Il semble que le nombre et la gravit augmentent plutt au fil du temps. Pour cela, les connaissances thoriques sont pertinentes. Ainsi, Firtz Heider (1958) a pos les bases de la thorie de l'attribution causale et de la psychologie cognitive. Cette thorie analyse comment les individus nafs interprtent les comportements d'autrui en cherchant les causes internes ou externes. Ensuite des reformulations et des changements suivront cette conceptualisation pour donner lieu aux thories de l'attribution causale (Kelley, 1973 ; Weiner, 1996). En dpit de ces volutions, la notion d'attribution causale en soi reste la mme. Elle se rfre  la tendance qu'ont les individus 

expliquer un phénomène ou un comportement en évaluant des associations logiques ou des co-variations entre les causes et les effets (Gyekye, 2010). Les applications des théories de l'attribution causales sont nombreuses dans le cadre de l'analyse des accidents du travail et de la mise en œuvre des politiques de management de la sécurité dans les organisations. Dans une méta analyse, Seth Ayim Gyekye (2010) relève plusieurs études sur la prévention des accidents dans les organisations, fondés sur les théories de l'attribution causales. Plus intéressant encore, l'étude Dongo Remi Kouabenan (1982) montre que la manière dont l'individu explique un accident oriente son comportement vis-à-vis du risque. De cette idée, des travaux révèlent la complexité de ce processus psychologique et examinent quelques déterminants psychosociaux des explications causales fournies pour les accidents. Ils montrent comment l'explication des accidents peut être affectée par des facteurs tels que l'âge (Melia et al, 2001 ; Salminen & Gyekye, 2007), l'expérience professionnelle (Kouabenan, 2002), l'expertise en matière de sécurité (Gherardi et al, 1998), l'appartenance religieuse (Gyekye & Salminen, 2007), le fatalisme (Peltzer & Renner, 2003), le niveau hiérarchique (Kouabenan et al, 2001), la culture (Kouabenan, 2001), l'expérience des accidents (Kouabenan et al, 2003 ; Gonçalves et al, 2008), le niveau d'implication dans l'accident (Kouabenan, 1985), le climat de sécurité (Gyekye, 2001 ; Hofmann & Stetzer, 1998), la pertinence personnelle et situationnelle (Shaver, 1970) et la taille de l'organisation (Hasle et al, 2009). Ainsi, d'autres études montrent que la méta analyse comporterait des biais pouvant affecter l'explication des accidents. On peut citer entre autres,

l'erreur fondamentale d'attribution (Ross, 1977 ; Kouabenan et al, 2001), et la tendance à l'auto-protection (Shaver, 1970 ; Kouabenan et al, 2001). Bien que d'autres travaux se référant aux théories de l'attribution causale, plusieurs d'entre eux sont des applications du modèle de l'explication naïve de l'accident développés par Dongo Rémi Kouabenan (1999). Ce modèle apporte une contribution à la compréhension du rôle des attributions causales sur le diagnostic de sécurité. Il postule que « les explications causales fournies spontanément par les opérations ou les personnes directement confrontées aux accidents et aux risques, peuvent fournir des informations précieuses susceptibles d'éclairer la causalité des accidents et d'influencer les stratégies de prévention des accidents et des risques » (Kouabenan, 2006 : 243). Pour l'auteur les explications dites « naïves », parce qu'elles désignent des explications fournies par les profanes sont dites naïves parce qu'elles se fondent sur « leurs représentations de la causalité des accidents, leurs expériences antérieures, leurs système de croyances, et diverses aptitudes cognitives et dispositions motivationnelles dont le besoin de contrôle » (Kouabenan, 1999 : 9). Selon l'auteur, l'intérêt d'étudier les explications naïves réside sur le fait qu'elles répondent à un besoin vital l'homme à savoir le besoin de sécurité et de confort psychologique. De fait, face à un événement inhabituel ou insolite, l'absence d'explication intrigue, alors qu'une explication rassure. Expliquer un évènement rassure parce qu'en le faisant, l'individu identifie les causes plausibles qui ont contribué à sa survenue. Alors, identifier les causes plausibles d'un évènement rassure l'individu qu'il est possible de les contrôler et qu'il ne se trouve pas dans un

environnement où il est livré aux caprices du sort. De même ceux qui identifient le sort comme étant la cause plausible d'un malheur se rassurent en recourant à certaines pratiques mystico-magiques qui sont censées conjurer le sort et les prémunir des accidents. Les explications naïves sont pertinentes parce qu'elles sont riches d'enseignements pour la science, indique l'auteur. De ce fait, elles révèlent les éléments de causalités des accidents qui peuvent échapper aux analyses expertes. Ce qui permet de mieux prévoir les comportements individuels et les réactions à l'environnement. Cela permet de compléter les versions d'explications raffinées et explicites issues des analyses des experts et enrichit la compréhension de la causalité des accidents (Kouabenan, 1999). En nous appuyons sur cette idée, nous pensons qu'en cernant l'explication que les usagers donnent des accidents routiers au Mali, cela peut permettre d'enrichir la causalité de ceux-ci dans ce pays et améliorer leur prévention. Tous ces constats nous amènent à poser les questions suivantes : quelle est l'actualité des représentations sociales du risque et des accidents de la circulation routière dans la commune VI du district de Bamako ? Dans un tel contexte, plusieurs questions se posent : les usagers de la route observent-ils les règles de la circulation routière ? L'objectif principal poursuivi dans cet article est de cerner les perceptions du risque et éventuellement des accidents de la circulation routière dans la commune VI du district de Bamako. Ainsi, les objectifs spécifiques se dégagent :

- analyser les perceptions du risque et des accidents de la circulation routière dans la commune VI du district de Bamako ;
- étudier le niveau d'étude des usagers (piétons, conducteurs, etc.) de la route ;
- dégager les politiques publiques et sociales de sécurité et de prévention des accidents de la circulation routière ;

Nous dégageons à partir de la question de recherche les hypothèses suivantes :

- ✓ les usagers ont leurs perceptions du risque et des accidents de la route ;
- ✓ le niveau scolaire des usagers permettent de respecter les règles de la circulation routière ;
- ✓ les mesures sécuritaires déjà mise en place par les autorités publiques de la circulation sont respectées par les usagers de la route ;

I. Méthodes et outils de collecte de données

La démarche ici vise à éviter le piège de l'opposition entre terrain et théorie, pour privilégier la formule du « *grounded theory* » préconisant la génération des théories à partir des données empiriques (Olivier de Sardan, 2008 : 23). Dans cette approche, il est question d'assurer l'adéquation d'une part, « entre l'argumentation et les données d'enquête », et d'autre part, entre « les données d'enquête et le réel de référence » (Olivier de Sardan, 2008 : 11). Ces situations

apparaissent nécessaires pour l'objectivité des sciences sociales qui selon Pierre Bourdieu « *doivent partir de la spécificité propre à leur terrain pour faire preuve de leur scientificité* » (Bourdieu, 1978 : 68). La méthodologie utilisée est essentiellement qualitative. L'approche qualitative permet de saisir les perceptions du risque des usagers de la route et éventuellement les circonstances des accidents. En effet, la méthode qualitative nous est parue appropriée. Comme le rappelle l'anthropologue François Laplantine (1996 : 17), « *il faut privilégier la logique propre des acteurs sociaux en prise avec le phénomène* ». Ainsi, l'instrument qui convient pour la collecte de données est le guide d'entretien de type semi-directif. Comme l'ont montré Moriké Dembélé et ses collaborateurs (2022 : 45), cette étude porte ainsi sur le pan de la culture, et de ce fait l'entretien semi-directif permet de saisir de manière approfondie les enjeux et les jeux qui expliquent les facteurs ayant conduit à la prise de risque et à l'accident avec en toile de fond les représentations du risque. Comme le rappelle Yannick Jaffré & Jean-Pierre Olivier de Sardan :

« *L'entretien reste le mieux privilégié, souvent le plus économique pour produire des données discursives donnant accès aux représentations émiques, autochtones, indigènes, locales. Ce sont des notes d'entretiens qui constitueront la plus grosse part du corps de données de l'anthropologue* » (Jaffré & Olivier de Sardan, 2003).

Dans ce contexte, l'ethnographe doit « *laisser courir son regard sans s'obstiner sur une seule piste, écouter tout de*

soi sans se contenter d'un seul message, se pénétrer des ambiances et chercher finalement à discerner les dimensions essentielles du problème à étudier » (Quivy & Campenhoud, 1988 : 75). Les enquêtes de terrain se sont déroulées entre septembre et janvier de 2026 ont concernées les quartiers (10) de la commune VI du district de Bamako. Au total, 48 entretiens ont été réalisés auprès des usagers de la route.

II. Perceptions du risque et de l'explication des accidents de la route

2.1. L'accident comme une prédestination aux individus

Selon les participants, l'accident de la route est une prédestination. Ainsi, cette perception du risque chez les usagers permet de comprendre les comportements des usagers de la route. O.D :

« Pour moi, ce qui arrive (accident) sur les routes est une prédestination. Que tu roules vite ou doucement ce qui devrait arriver arrivera. C'est ce qui était prévu pour toi que tu auras l'accident aujourd'hui. La mort sur les routes est un destin d'Allah » (O.D, 37 ans chauffeur).

De cet extrait d'entretien, il ressort que les accidents sont prédestinés et est ancrés dans l'imaginaire des populations croyantes. Ainsi, les croyants sont des catégories de participants qui se montrent singulièrement fatalistes. Comme le rappelle Dongo-Rémi Kouabenan : « *Le recours aux croyances et aux croyances fatalistes pour expliquer les événements malheureux, est favorisé par les insuffisances*

dans les connaissances et la complexité à expliquer » (Kouabenan, 2007). En effet, les croyances religieuses peuvent affecter le comportement des usagers en matière de sécurité et conduisent ces derniers à prendre volontairement le risque dans l'optique que Dieu les protège du danger. Ainsi, l'anthropologue David Le Breton (2000) a posé une réflexion pertinente dans son ouvrage « Passion du risque », en montrant comment dans certaines situations, le risque est volontairement choisi pour redéfinir de nouveau notre existence, pour se mesurer à une situation nouvelle, pour éprouver ses capacités personnelles ou un rite de passage privé personnel et ainsi encore pour rehausser l'estime de soi, « aller au bout de soi-même », « dépasser ses limites », « se prouver à soi-même » et aux autres tels sont les comportements des acteurs. Cela montre que les croyances en un contrôle divin favorisent un sentiment de maîtrise du risque et conduisent à un comportement moins sûr. Outre, les croyances religieuses, la croyance que les événements ou les accidents sont les résultats du hasard ou de forces invisibles peut jouer un rôle dans la gestion des risques et des accidents (Kouabenan, 1998). L'individu fataliste pense que ce qui se produit ou produira n'est pas sous son contrôle. Il n'est donc pas à faire d'effort pour changer le cours des choses, toute repose sur le hasard ou la chance. De ce fait, les croyances fatalistes peuvent affecter la perception du risque. C'est une conception qui attribue aux causes non contrôlables tout incidences qui peut survenir dans un processus. Ainsi, l'attention aux mesures de sécurité est diluée dans les représentations naïves. Comme le rappelle l'anthropologue Jeanne Favret Saada :

« Les individus fatalistes ont tendance à croire qu'on ne peut empêcher les évènements malheureux de se produire, s'il était dit qu'ils se produiraient à ce moment-là » (Favret Saada, 1977).

Cette façon de penser donne lieu à une forme de comportement de laxisme, face à des situations où l'acteur aurait dû faire preuve d'un peu d'imagination. C'est une attitude de quasi démission devant des responsabilités impérieuses de conduite qui interpellent le bon sens ou à l'anticipation du risque. Au lieu d'être proactif, le conducteur se résigne sous prétexte que de toutes les façons, son acte ne changerait pas grand-chose dans le processus qui a commencé. Cette croyance affecte considérablement les comportements des usagers de la route. C'est une croyance d'autant plus renforcée qu'un certain type d'accident, lorsqu'il survient, échappe quelquefois à tout entendement. Comme le rappellent Karl Peltzer & Walter Renner (2003), les conducteurs fatalistes sont plus susceptibles que les conducteurs moins fatalistes à percevoir les risques routiers comme étant faibles. Il n'est pas surprenant d'entendre dans les propos de O.S :

« Même s'il y a embouteillage, j'ai la capacité de faire face au risque quelle que soit la circulation » (O.S, 33 ans, conducteur de Bus).

Il ressort de cet extrait d'entretien que les usagers de la route courent le risque car ils croient à Dieu qui seul peut écarter l'homme face aux situations routières dangereuses. A ce titre Denise Jodelet montre que :

« Nous avons toujours besoin de savoir à quoi en tenir avec le monde qui nous entoure. Il faut bien s'y ajuster, s'y conduire, le maîtriser physiquement ou intellectuellement, identifier et résoudre les problèmes qu'il pose. C'est pourquoi nous fabriquons des représentations » (Jodelet, 1989).

Il convient de noter que la causalité des accidents ne coïncide pas avec celle des usagers. De fait, Fatchima Moussa Mayaki (2008) : « *parle de croyance religieuse pour regrouper toutes les formes de pensées qui renvoient à une ou des divinités régissant la vie des individus* » (Mayaki, 2008 : 37). Ce qui permet de comprendre comment les usagers expliquent et interprètent les risques et éventuellement les accidents de la route.

2.2. La sorcellerie comme responsable des accidents de la circulation routière

Les représentations culturelles sont à ce point si prégnant que les précautions de sécurités routières ne servent que pour la forme. Dans ce contexte, on a coutume de rechercher les causes plus profondes d'un malheur ailleurs, notamment du côté de la sorcellerie, même lorsqu'on se trouve en face d'une cause immédiate visible. Ainsi, lorsque survient un accident, derrière la cause se cache toujours une main invisible qui serait la cause première de l'accident. Cette idée semble justifier les pratiques culturelles qui consistent à « se protéger » des malheurs. De ce fait, il est tout à fait compréhensible que les participants aient tendance à expliquer l'accident par des causes invisibles comme le témoigne cet enquête O.D :

« Je ne pouvais pas croire qu'une voiture neuve que je conduisais et la direction à desserrer et j'ai perdu le contrôle. Par la grâce de Dieu, j'ai pu maîtriser. J'ai demandé aux parents qui se trouvent au village de consulter un voyant en vue de savoir pourquoi une voiture toute neuve a perdu la direction. Après consultation, ils m'ont simplement dit de laisser la voiture car c'était un acte de sorcellerie et que c'est n'est qu'un avertissement. C'est pour dire que quelqu'un convoitait aussi la même voiture (véhicule de transport) » (O.D, 37 ans, chauffeur mécanicien).

A ce titre, Jeanne Favret Saada montre que : « *l'origine, c'est toujours la méchanceté d'un ou plusieurs sorciers, affamés du malheur d'autrui, dont la parole, le regard et le toucher ont une vertu surnaturelle* » (Favret-Saada, 1977 : 21). Dans ce contexte, les individus fatalistes pensent généralement qu'ils n'ont aucun contrôle sur les événements et que ceux-ci sont contrôlés par des entités invisibles qui échappent au contrôle des humains. S.K :

« En tout cas, je te le dis il y a des accidents mystiques. Les routes de Bamako sont hantés par les sorciers ou autres esprits (djinnns) qui provoquent des accidents sur les axes, on y peut rien même si on adopte des mesures sécuritaires en roulant tout doucement un véhicule peut venir par derrière ou par devant vous percuter » (S.K, 36 ans chauffeur de Sotrama : véhicule de transport en commun).

Cet extrait d'entretien montre comment les individus pensent ne pas contrôler tous les événements malheureux. C'est pourquoi ils font recours aux mysticismes et au blindage. L'objectif est de se protéger contre les puissances qui agissent dans l'obscurité dont on ne peut nier leurs existences. Comme le rappelle Eric De Rosny (2006) :

« Dire que la sorcellerie n'existe pas, c'est nier tout simplement avec certaine naïveté l'existence d'une certaine perversité dans ce monde (...). Ce besoin pervers de nuire qui agit au cœur de l'homme n'est ni accessible ni même concevable autrement que dans un système de représentation socioculturelle. Si vous dites que la sorcellerie n'existe pas, c'est que vous vivez les effets du mal selon autre paradigme (...). Car les racines du mal demeurent un système en leur fond et chaque société a du s'en protéger à sa manière et pour ce faire, se donner ou adhérer à une vision de la vie » (De Rosny, 2006 : 28-29).

De fait, dans ce contexte, les populations ont recours aux blindeurs (désensorceleurs) qui ont de savoirs et pouvoir de protéger contre les attaques sorcières. Ces sorciers sont à l'origine des épidémies (maladies), malchance, chômage à longue durée, absence de promotion professionnelle, etc.), et même les accidents de la route. Ainsi, pour contrecarrer leurs actions maléfiques, les désensorceleurs fabriquent plusieurs objets qu'ils remettent aux demandeurs contre de l'argent. Il s'agit en l'occurrence des bracelets en peau d'animaux, des amulettes, le port des ficelles autour de la taille, les scarifications par des lames ou griffes d'animaux

spécifiques destinés à anéantir les attaques maléfiques. O.D, 38 ans, affirme que :

« La circulation sur la route est risqué. Tu vois beaucoup de choses sur les voies, de morceaux de plantes attachés dans un sachet en plastique, de plumes d'oiseaux, des griffes d'animaux et autres. Ces choses représentent des actes de la sorcellerie. Il faut se blinder (guérisseurs) pour empêcher ces éléments nocifs. Si tu fais le blindage ça te protège contre la sorcellerie car il y a des gens qui n'aiment pas le bien des autres. Alors, si tu fais ça tu ne mourras pas de maladie ou d'accident à moins que si Dieu en a décidé autrement » (O.D, 38 ans chauffeur).

Cet extrait permet de comprendre aisément qu'en plus de cas de problèmes de santé, les populations consultent non seulement les guérisseurs mais aussi les blindeurs pour se prémunir des dangers de la circulation routière. Cette pratique émane de la société qui veut que tous soient protégés car il existe de forces invisibles qui font des attaques et agissent négativement sur la vie des humains. Ainsi, Eric De Rosny (1981) qui a suivi les traces des initiés (mésocosmique) de ce monde de la nuit qu'il appelle les « maitres de la nuit » afin de mieux comprendre les enjeux et les jeux de rôles qui se déploient. Ce qui signifie que certains individus sont intrinsèquement mauvais (envieux, méchant, jaloux, etc.) et que leur nature est de faire le mal à autrui. Ce pessimiste anthropologique ne fait que détruire la société car la vertu n'existe pas chez ces individus. Il existe un monde invisible celui des sociétés secrètes, qui sont

l'exclusivité de ces initiés et qui contribuent à faire le mal (Fofana & Arou, 2025 : 108) ou le bien. De fait, les conducteurs mettent des autocollants de versets coraniques et d'autres accessoires : fétiches, des amulettes ou *bakan* (gris-gris) en Bambara et autres potions de protection sont introduites dans une poche de vêtement. Elles sont aussi attachées ou portées comme bracelet autour du bras, des reins ou dissimulées dans un siège de véhicules, dans la boîte à gants pour se protéger contre les actions maléfiques. Ainsi, ces objets mystiques sont fabriqués par des guérisseurs (tradipraticiens). Comme le rappellent Moussa Fofana & Oumarou Arou (2025 : 96), dans la médecine locale, les guérisseurs endogènes ont diverses spécialités dont celle de protection ou de « blindage » des individus en quête de protection contre des actions maléfiques (sorciers). Ces guérisseurs sont non seulement consultés pour des problèmes de santé mais aussi pour des difficultés d'ordre social, chômage à longue durée, infortune, malchance, absence de promotion professionnelle, accident, etc. Les agressions par des fusils nocturnes peuvent être détruites que de cette manière (protections magiques).

Dans ce contexte, le fait de porter des amulettes ou autres objets sacrés sur soi, met le conducteur en sécurité. Cette croyance placée aux objets mystiques, écarte toute possibilité d'adoption des mesures sécuritaires sur la route car censés protéger le conducteur. Ainsi, Robert Nguetsa (2012) montre que : « Dieu contrôle les situations dangereuses auxquelles on fait face ». L'on se confie à Dieu ou à d'autres entités afin que les choses se passent toujours bien à notre faveur. C'est une déresponsabilisation du conducteur qui a ainsi invité des divinités ou des objets

fétichistes à prendre le contrôle de l'appareil. De ce fait, derrière ces croyances se cache, chaque situation compliquée que l'on aura traversée en route, on bénéficiera de l'assistance des entités évoquées. A ce titre, Abdelkarim Belhaj & Kaoutar Sallami (2017), montrent que les croyances religieuses constituent de références pour les conducteurs. Ainsi, nous observons que les conducteurs s'adonnent à des pratiques religieuses avant de se mettre en route. Il s'agit des ablutions, de prières spécifiques ainsi que la lecture de quelques versets coraniques et d'autres portent des amulettes ou gris-gris. En effet, si les usagers de la route s'adonnent à des pratiques liées à leur religion, cela montre leurs attachements aux divinités dont le pouvoir est de protéger les humains des risques et des accidents. Cette façon de penser peut également influencer le rapport des individus face au risque. Bien que dans la médecine locale, les guérisseurs ont diverses spécialités dont celle de protection ou de « blindage » contre des actions maléfiques, il est de la responsabilité du conducteur d'être vigilant, conscient du risque, de la prudence et d'observer les règles de la circulation routière en vue d'éviter l'accident.

2.3. L'incivisme des usagers de la circulation routière

L'incivisme est le manque de civisme, cela veut dire le manque de sens de responsabilité et des devoirs de citoyen (Bogdan et al, 2014). Et quiconque n'a pas le sens de civisme, aura des comportements mal sains vis-à-vis des institutions du pays et des citoyens Maliens. Ils suivront certainement dans la circulation, parce qu'il serait incorrecte. Globalement, la vitesse sous l'emprise de l'alcool ou de la drogue conduit nécessairement à l'accident car le conducteur ne contrôle

plus l'appareil. La vitesse a un effet négatif sur la sécurité au fur et à mesure qu'elle augmente. De même, le nombre des accidents et de traumatismes liés à la conduite en état d'ébriété ne cesse de croître. Comme le montre l'OMS (2004) plus la vitesse est élevée, plus le risque de blessure grave ou mortel grandit ; plusieurs éléments ont établi une corrélation entre la vitesse moyenne, l'alcool et les accidents (OMS, 2004). Par exemple, un piéton adulte a un risque de mourir inférieur à 20 % s'il heurte une voiture à 50 km/h ; mais à 80 km/h, le risque atteint presque 60 % (OMS, 2016). Les participants à cette étude affirment le rôle croissant de la vitesse en état d'ébriété dans les accidents de la route et leurs impacts dans la gravité des chocs est important.

III. Résultats et discussions

L'objectif principal de cet article est de comprendre les perceptions du risque, les explications liées aux accidents de la route dans la commune VI du district de Bamako. De fait, les investigations empiriques et les analyses de données ont permis d'obtenir non seulement des résultats qui confirment et rejoignent d'autres études traitant des problématiques analogues, mais aussi des résultats pertinents qui renseignent sur l'état de la question.

3.1. L'excès de vitesse sous l'emprise de l'alcool et de la drogue

L'excès de vitesse représente un risque potentiel d'accident de la route dans la commune VI du district de Bamako. Bien que les autorités publiques du Mali ont fait la relecture du

Code de la route par la loi n°99-04/P-RM du 02 mars 1999 régissant la circulation routière et le Décret n°99-134/P-RM du 26 mai 1999 en remplacement de l'ancien datant de 1982. Cependant, il se pose de sérieux de problème de respect du code de la route par les usagers. Ce résultat peut s'expliquer par le fait que la vitesse procure du plaisir aux conducteurs. Le non-respect des règles par les conducteurs s'observent par les pratiques de fauillage entre les véhicules en état d'ébriété. En effet, ce phénomène n'est pas nouveau au Mali, il s'observe aussi ailleurs. Dans une étude similaire réalisée dans les pays d'Amérique du Nord et d'Europe, Jean-Daniel Causse et al (2004) montrent que les automobilistes sont informés et reconnaissent que la vitesse sous l'effet de l'alcool et ou de la drogue est un des principaux facteurs d'accident de la route. Il existe vraiment un paradoxe entre la connaissance que l'individu a du risque et le comportement qu'il adopte. Dans ce contexte, les acteurs évoluent dans un monde où ils sont soumis aussi à des exigences sociales et professionnelles qui nécessitent de la vitesse sur des routes en bon état. Cette vitesse provoque de l'accident par perte de contrôle du conducteur. Retenons, avec Devos-Comby & Salovey (2002), qu'il ne faut pas oublier que les usagers de la route ont plutôt tendance à minimiser la probabilité pour eux-mêmes de subir des nuisances. Ces résultats corroborent ceux de Stanley Parker et al (1980) qui confirment ces comportements de vitesse. Ils montrent que les individus ne pensent pas aux résultats négatifs du non-respect des limitations de vitesse, tels que les accidents de la route ou les blessures, parce que les avantages perçus sont plus importants. Un des résultats novateurs de cet article révèle que les conducteurs qui ont un niveau d'étude élevé

ont tendance à respecter le code de la route. Ces résultats sont largement cohérent avec ceux de Blazej Palat & Patricia Delhomme (2018) dans le domaine de la sécurité routière montrant de comportements sécuritaires par des instruits. Ces auteurs montrent que les conducteurs instruits ont tendance à attribuer les quasi-accidents à des facteurs internes, tels que leur propre comportement ou leurs compétences, plutôt qu'à des facteurs externes, comme le comportement des autres conducteurs ou les conditions routières (Palat & Delhomme, 2018). Alors que d'autres études n'ont trouvé aucune relation significative entre le facteur niveau d'éducation et le style d'attribution des conducteurs (Kouabenan, 2001). Les individus impliqués dans plusieurs accidents ont tendance à adopter des comportements plus dangereux que ceux qui sont impliqués dans un seul accident. Des constats similaires ont été faits ailleurs, notamment au Portugal par Sonia Pedrosso Gonçalves et al (2008). Ils rapportent des résultats relativement similaires dans une étude menée dans une entreprise industrielle et dans une entreprise de recherche et de développement. Ces auteurs constatent que le nombre d'accident subis est positivement corrélé avec les comportements dangereux. Cette constatation s'accorde avec celle de Seth Ayim Gyekye (2006). Il signale dans une étude auprès des travailleurs industriels (minières, textiles et de transformation du bois) au Ghana que les individus impliqués dans plusieurs accidents ont tendance à négliger les mesures de sécurité par rapport à ceux qui sont moins impliqués dans des accidents. En plus, les résultats suggèrent également d'améliorer l'état des infrastructures routières pour renforcer les politiques et les actions

relatives à la sécurité routière. Bien que l'amélioration de l'état des infrastructures ne suffit pas à elle seule de prévenir les accidents de la circulation routière. Ces résultats vont dans le sens de plusieurs études récemment réalisées dans le domaine de la circulation routière (Kouabenan & Guyot, 2005 ; Gueutsa, 2012), il n'en demeure pas moins que c'est une option nécessaire pour une circulation optimale. En effet, l'amélioration de l'état des routes peut donner un sentiment de sécurité aux usagers de la route ; ce qui pourrait contribuer à diminuer leur vigilance face aux risques. La modernisation des infrastructures devrait cependant s'accompagner d'action visant à accroître la perception des risques par les usagers de la route, car les études montrent que la plupart des accidents se produisent dans des bonnes conditions de la circulation (Kouabenan & Guyot, 2005 ; Gueutsa, 2012). Les risques routiers auxquels les conducteurs sont exposés doivent être mieux communiqués en les rendant plus visibles. Cela peut contribuer à réduire le niveau de risque que les conducteurs sont prêts à tolérer. Nous constatons également que la perception du risque varie en fonction de l'âge des conducteurs. Les jeunes conducteurs tendent à percevoir le risque comme étant moins élevé que les plus âgés.

3.2. Le comportement inadapté ou l'incivisme des usagers sur la route

Le comportement des conducteurs sous l'emprise de l'alcool et de la drogue constituent sont interdits et de cas patent de l'incivilité ont été révéle (agressivité, injures, le manque de tolérance envers autrui) sont les motifs évoqués comme cause d'accidents. Nos résultats corroborent celui du

sociologue Américain, Howard Becker (1985) qui avait déjà révélé cet aspect du comportement déviant de l'individu face aux normes sociales. Il montre que la transgression des normes engendre des sanctions. Dans ce contexte, la présence des gendarmes et des policiers sont nécessaires sur les axes afin d'arrêter ceux qui conduisent en état d'ébriété ou de la drogue, retirer leur permis de conduire voire réprimander les comportements qui ne respectent pas les normes en matière de circulation routière. Les résultats d'une étude réalisée par Dongo-Rémi Kouabenan & Jaldesa Guyot (2005), confirment ces comportements négatifs sur la route. Aussi, des enquêtes menées dans les pays à faible revenus sur les conducteurs, attestent que 33 % et 69 % des conducteurs tués au volant et près de 8 % et 29 % de conducteurs impliqués dans un accident non mortel avaient consommés de l'alcool (Odera et al, 1997). Les effets perturbateurs de l'alcool diminue la concentration et sous-évalue les risques du conducteur. Robert Bogdan et al (2014), relativisent cette idée, ils montrent que la visibilité des équipes de police sur les axes est un facteur clé dans le choix de la vitesse. Ces auteurs montrent que les conducteurs ont tendance à respecter massivement le code de la route lorsqu'il y a le contrôle de la police. L'absence de contrôle policier peut probablement conduire les conducteurs à violer les règles de sécurité routière. Ce qui montre que le contrôle routier peut réduire le taux d'infraction au code la route et constitue l'une des techniques les plus efficaces pour faire respecter le code de la route. Globalement des campagnes de sensibilisation permettent d'informer les usagers de la route aux respects de règles de la circulation routière. Nos résultats sont en accord avec les études de Niki Harré &

Wendy Wrapson (2004) qui ont réalisé une étude similaire dans les centres villes d'Auckland en Nouvelle-Zélande.

3.3. Les jeunes et le sentiment de contrôle face aux risques sur la route

Les jeunes conducteurs tendent à percevoir le risque comme étant moins élevé que les conducteurs âgés. La perception faible du risque routier par les conducteurs moins âgés comparativement à leurs aînés. Ce résultat est cohérent avec d'autres études montrant que les jeunes conducteurs ont une perception du risque en situation de conduite plus faible que les conducteurs âgés (Brown & Groeger, 1988 ; Deery, 1999). Globalement, les jeunes conducteurs ont tendance à percevoir le risque comme élevé par une surestimation de leurs capacités face au risque. Ces résultats vont dans le même sens de plusieurs travaux dans le domaine de la sécurité routière (Gueutsa, 2012 ; Chaurand & Delhomme, 2013 ; Yang et al, 2020). Cette tendance des conducteurs jeunes à surestimer leurs capacités face aux situations dangereuse sur la route parait une illusion car ils croient capables d'affronter n'importe quelle situation dangereuse soit-elle sur la route. Ce comportement de contrôle dispense le conducteur de prendre des mesures sécuritaires. En effet, nos résultats montrent que les conducteurs qui expliquent les accidents par des causes internes aux conducteurs tendent à adopter des comportements plus sécuritaires. Ainsi, ce sentiment de percevoir le contrôle sur les événements rejoint la conception de l'approche du contrôle socio-instrument de Paul Spector et al (2004). Les auteurs montrent qu'individu peut avoir le sentiment d'avoir un contrôle sur les

événements grâce à ses compétences ou un contrôle indirect par le biais du groupe social auquel il appartient, des parents et des dieux, etc.

3.4. Les croyances religieuses face aux risques et à l'accident

Les résultats de cette étude révèlent que les usagers de la route qui ont de fortes croyances en leurs capacités, à faire face aux événements malheureux, estiment que les accidents sont dus à la malédiction, au destin. Les individus qui expliquent les accidents par des causes externes ont tendance à adopter des comportements moins sécuritaires. Ces résultats sont en accord avec plusieurs études antérieures (Gonçalves et al, 2008 ; Gueutsa, 2012). Dans ce contexte, expliquer les accidents par des causes internes signifie que l'on ne peut contrôler soi-même la situation afin d'éviter les accidents. De ce fait, les individus de confession musulmane ont une forte croyance à Dieu, se distinguent par une forte capacité à affronter les situations dangereuses sans crainte. Les résultats d'une étude similaire réalisée par Paul Spector et al (2004), confirment ces attitudes. De plus, les conducteurs qui ont de croyances pessimistes possèdent une connaissance limitée du risque et des accidents. Cette constatation s'accorde avec celle de Olajide Agunloye (1991) au Nigeria. Il montre comment la prise en compte des croyances des usagers de la route dans la conception et la communication des mesures de prévention peuvent améliorer l'efficacité de la pratique. L'auteur rapporte une étude de la commission fédérale de la sécurité routière réalisée sur la perception du risque par les usagers de la route au Nigeria révèle que 70% des accidents sont attribués à un syndrome

d'illusion d'immunité aux accidents de la route », c'est-à-dire « un sentiment d'illusion profondément ancrée dans le psychisme des usagers de la route Nigériens qui les amène à penser et à réagir comme si les accidents n'arrivaient qu'aux autres » (Agunloye, 1991 : 356). Alors, il existe un lien fort entre les croyances religieuses et la perception du risque routier.

3.5. La sorcellerie au cœur des accidents de la route

Les résultats obtenus révèlent que les usagers de la route ont tendance à fournir des explications causales entachées de perceptions d'origine diverses. Ce sont des croyances selon lesquelles les accidents sur la route sont provoqués par des forces invisibles notamment les sorciers. Dans ce contexte, la sorcellerie est au cœur du « mal » et on interroge la société pourquoi le mal est arrivé et pourquoi la douleur et la souffrance pour telle ou telle personne. Cette situation nécessite le recours aux savoirs des guérisseurs endogènes qui ont la connaissance du monde invisible de protéger les individus des accidents de la route. Retenons, avec Sylvie Fainzang (1985), dans ce cas que le recours à cette instance est motivé par leur réputation de thérapeutes disposant d'un savoir « savant » et pouvoir de guérir ou d'empêcher tout mal. Dans ce contexte, le recours à la médecine endogène apparaît comme la propre réponse aux problèmes sociaux auxquels les individus sont confrontés dans un contexte culturel particulier. Cette constatation s'accorde avec celle de Caroline Desprès (2011), qui a réalisé une étude similaire à la Réunion. Alors, les résultats précédents et ceux de Sylvie Fainzang (1989) convergent et nous confortent dans cette analyse. Elle montre que les

guérisseurs traditionnels pratiquent des rites en liaisons avec les énergies visibles et invisibles pour contrecarrer les actions maléfique et de se protéger contre le mal de toute sorte n'est pas une réalité spécifiquement Malienne, africaine mais aussi européenne. Cette façon d'expliquer les accidents conduit les usagers à adopter des comportements moins sécurisés. Ainsi, les individus pessimistes expliquent les accidents par des causes externes non contrôlables est retrouvée dans d'autres travaux (Peltzer & Renner, 2003). Ces auteurs montrent que le fatalisme est une croyance qui peut encourager les usagers à sous-estimer les risques sur les routes. Globalement, les individus fatalistes expriment aussi une absence de contrôle sur les événements malheureux, ils semblent ne pas trouver l'intérêt de prendre des précautions pour éviter un accident qui selon eux finira par arriver quoi qu'on fasse. Les conducteurs fatalistes donnent la priorité aux causes externes pour expliquer la survenue des accidents de la route. Nos résultats à ce niveau corrobore plusieurs travaux (Kouabenan, 1998 ; Ngueutsa, 2012 ; Peltzer & Renner, 2003) qui montrent que les individus fatalistes à expliquer les accidents par des facteurs externes peut s'expliquer par la présence d'un mécanisme de défense par lequel ces acteurs admettent en quelque sorte leur impuissance en tant que conducteurs, tout en niant la responsabilité humaine dans la survenue des accidents (Kouabenan, 1998). Dans la commune VI du district de Bamako, les conducteurs expriment le manque de contrôle sur les événements malheureux, et semblent penser qu'il n'est pas nécessaire de prendre de dispositions car l'accident se produira quoi qu'il arrive. Les résultats d'une étude similaire réalisée par Dongo Rémi Kouabenan (2002)

confirment ces attitudes. Il montre que la nature fataliste des conducteurs expérimentés peut être due à une tendance défensive à éviter le blâme et à protéger l'estime de soi.

Conclusion

En définitive, l'étude cherchait à démêler les perceptions du risque et les croyances auxquels sont exposés les usagers de la route. Cet article s'est appuyé sur des modèles et paradigmes théoriques et des études empiriques. Dans ce contexte, il s'agit de prendre en compte le rôle des croyances fatalistes, de la perception du risque et de leurs explications en vue de formuler un certain nombre de proposition pour améliorer la prévention des accidents de la circulation routière. Ainsi, les résultats les plus saillants que les conducteurs fatalistes tendent à adopter des comportements moins sécuritaires. Il est donc important que les actions de prévention visent à réduire la vision fataliste des conducteurs concernant la causalité des accidents de la circulation. De fait, pour lutter contre les idées fatalistes sur les accidents de la route, il est important d'orienter les actions dans les lieux de cultes et dans les médias (TV, Radio, etc.) en assurent la transmission directe. Ainsi, lors des prêches, il est dit aux fidèles que la croyance au destin est une base fondamentale de la foi, et que tout ce qui arrive est censé arriver et les résultats sont finalement prédestinés sans remettre en question cette idée fondamentale. Les prêcheurs peuvent en revanche indiquer aux fidèles qu'il est possible d'influer sur certains événements de la vie comme les accidents de la route commis par erreur, négligence ou manque de retenue. Cette action

peut inciter les individus à remettre en cause la croyance selon laquelle les accidents de la route sont inévitables et adopter des comportements appropriés. Au fait, les conducteurs ayant un faible niveau d'éducation et ceux ayant plus d'expérience de conduite méritent une attention particulière car ils manifestent un degré de fatalisme par rapport à la cause des accidents. De plus, les résultats suggèrent que entre autres, que les action de prévention devraient viser la croyances qu'ont les conducteurs concernant la causalité des accidents de la circulation, et les amener à prendre conscience que, même s'ils ont des capacités personnelles pour faire face aux risques sur la route, ils ne sont pas à l'abri du risque. En plus, les résultats proposent d'améliorer l'état des infrastructures étroites pour renforcer les politiques ainsi que les actions relatives à la sécurité routière. Même si que l'amélioration des infrastructures routières ne suffit pas elle seule de prévenir les accidents de la circulation (Kouabenan & Guyot, 2005), il n'en demeure pas moins vrai que c'est une option nécessaire. Cette amélioration de l'état des routes peut donner un sentiment de sécurité aux usagers de la route. Ce qui pourrait contribuer à réduire leur vigilance face risque.

Références bibliographiques

AGUNLOYE Olajide, 1991, Towards a safe road culture in Nigeria :systems approach. In Toi (ed), *Second African Road Safety Congress*, Addis-Ababa, 16-20 October 1989 (Joint **ECA/OCDE Congress**, *Compendium of papers*, 1991), pp. 352-371.

- ASSAILLY Jean Pascal**, 1992, *Les jeunes et les risques : une approche psychologique de l'accident*. Paris : Vigot.
- BANDURA Albert**, 1997, *Self-efficacy : the exercise of control*. Freeman.
- BECKER Howard**, 1985, *Outsiders*. Etudes de sociologie de la déviance. Ed. Métailié.
- BEKKAJ Rachid**, 2017, Approche sociologique du fauillage et ses aspects socioculturels dans usages de la route. In A. Belhaj (dir), *Approches psychologiques et sociologiques des accidents de la circulation* (p.86-99). CNPAC-CNRST-UM5.
- BELHAJ Abdelkarim & SALLAMI Kaoutar**, 2017, Le référant religieux affiché en véhicule comme prescripteur de comportement en situation de conduite. In A.Belhaj, *Le comportement des usagers de la route* (p. 110-122). CNPAC-CNRST-UM5.
- BOGDAN Robert et al**, 2014, Contextual determinant of speeding : Time pressure and police control in urban Areas. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 127, 581-585. <https://doi.org/10.106/j.sbspro.2014>.
- BOURDIEU Pierre**, 1978, « Sur l'objectivation participante. Réponse à quelques objections », *Actes de la recherche en Sciences sociales* (23) : 67-69.
- CAUSSE Jean-Daniel**, 2003, *Jugements subjectifs des risques et optimisme comparatif : cas de la conduite automobile* (thèse de doctorat). Université Pierre Mendès France, Grenoble.
- CAUSSE Jean-Daniel et al** 2004, Perception du risque d'accident lié à l'alcool chez les jeunes automobilistes : quelques déterminants de l'optimisme comparatif. *Le travail humain*, Vol.67.

CHAURAND Nadine & DELHOMME Patricia, 2013, Cyclists and drivers in road interactions : A comparison of perceived crash risk. *Accident Analysis & Prevention*, 50, 1176-1184. <http://doi.org/10.1016/j.aap.2012.09.005>.

DEERY Hamish, 1999, Hazard and risk perception among young novice drivers. *Journal of Safety Research*, 30 (4), 225-236. [https://doi.org/10.1016/S0022-4375\(99\)00018-3](https://doi.org/10.1016/S0022-4375(99)00018-3).

DELHOMME Patricia, 2010, Reducing air-pollution : a new argument for getting drivers to abide by the speed limit ? *Accident Analysis and Prevention*, 42 (1), 327-338.

DELHOMME Patricia et al, 2008, The effect of commitment to observe speed limits during rehabilitation training courses for traffic regulation offenders in France. *European Review of Applied Psychology*, 58(1), 31-42.

DEMBELE Moriké et al., 2022, *Rites et traditions du mariage au Mali : Permanences, ruptures et impasses*. L'Harmattan, Mali.

DE ROSNY Eric, 1981, *Les yeux de ma chèvre. Sur les pas des maîtres de la nuit en pays douala (Cameroun)*. Paris : Plon.

DE ROSNY Eric, 2006, *Justice et sorcellerie*. Paris Karthala, pp.28-29.

DESPRES Caroline, 2011, « Soigner par la nature à la Réunion : l'usage des plantes médicinales dans la prise en charge thérapeutique du cancer ». *Anthropologie et santé* (en ligne <https://doi.org/10.4000/anthropologiesante.710>).

DIAKITE Youssouf, 2020, « Evolution des transports et de l'insécurité routière : cas du district de Bamako », Thèse de doctorat, IPU, Bamako.

DIABATE Tidiane Ibrahima Deka, 2017, *La sécurité routière au Mali, état des lieux et perspectives*, 6^e Conférence de l'IRTAD, Marrakech.

FAINZANG Sylvie, 1985, La « maison du blanc » : la place du dispensaire dans les stratégies thérapeutiques des Bisa du Burkina-Faso. *Sciences sociales et santé*, 3, 105-128.

FAVRET-SAADA Jeanne, 1977, *Les Mots, la mort, les sorts*, Paris, Editions Gallimard.

FOFANA Moussa & AROU Oumarou, 2025, « Maladies infantiles et recours aux savoirs endogènes dans la commune VI du district de Bamako (Mali) ». *Revue des Sciences humaines et sociales, Lettres, Langues et Civilisations (Côte d'Ivoire). Revue Le Fromager*, Vol. 1, N° 2, juillet, pp.92-108.

GANDIT Marc et al, 2009, Road-tunnel fires : risk perception and management strategies among users. *Safety Science*, 47 (1), 105-114.

GONCALVES Sonia Pedrosso et al, 2008, The impact of work accidents experience on causal attributions and worker behaviour. *Safety Science*, 46(6), 992-1001.<https://doi.org/10.1016/j.ssci.2007.11.002>.

GYEKYE Seth Ayim, 2006, Workers' perceptions of workplace safety : an African perspective. *International Journal of Occupational safety and Ergonomics*, 12 (1), 31-42. <http://doi.org/10.1080/10803548.2006.11076667>.

GYEKYE Seth Ayim, 2010, Occupation safety management : The role of causal attribution. *International Journal of Psychology*, 45 (0), 405-416.

HASLE Peter, PETE Kines, & ANDERSEN Lars Peter, 2009, Small enterprise owners' accident causation attribution and prevention. *Safety Science*, 47, 9-19.

HEIDER Firtz, 1958, *The psychology of interpersonal relations*, New York : Wiley.

HARRE Niki & WRAPSON Wendy, 2004, The evaluation of a central-city pedestrian safety campaign. *Transportation Research Part : Traffic Psychology and Behaviour*, 7(3), 167-179.
<https://doi.org/10.1016/j.trf.2004.07.002>

HOFMANN David & STETZR Adam, 1998, The role of safety climate and communication in accident interpretation: Implications for learning from negative events. *Academy of Management Journal*, 41, 644-657.

JAFFRE Yannick, 1996, *Dissonance entre les représentations sociales et médicales de la malnutrition dans un service de pédiatrie au Niger*. *Sciences sociale et santé*, vol 4, n°1 Mars.

JAFFRE Yannick et OLIVIER De SARDAN Jean-Pierre, 2003, *Une médecine inhospitalière. Les difficiles relations entre soignants et soignés dans cinq capitales de l'Afrique de l'Ouest*. Paris, APAD, Karthala.

KEITA Mamadou et al, 2022, « Paludisme grave chez l'enfant dans le district de Bamako : Aspects Clinicobiologiques et Thérapeutiques ». *Health Sciences & Disease*.

JODELET Denise, 1989, *Les représentations sociales*. Paris : PUF.

KOUABENAN Dongo Remi, 1985, Degree of involvement in an accident and causal attribution. *Journal of Occupation Accidents*, 7(3), 187-194. [https://doi.org/10.1016/0376-6349\(85\)90004-5](https://doi.org/10.1016/0376-6349(85)90004-5).

KOUABENAN Dongo Remi, 1998, Beliefs and the Perception of Risks and Accidents. *Society for Risk Anaysis*, 18(3), 243-252.

KOUABENAN Dongo Remi, 1999, *Explication naïve de l'accident et prévention*. Paris : PUF.

KOUABENAN Dongo Remi, 1990, Les accidents de la circulation en côte d'Ivoire : voies d'analyse et recherche. *Recherche Transport Sécurité*, 25, 29-38.

KOUABENAN Dongo Remi, 2002, Occupation, driving Experience, and Risk and Accident Perception. *Journa of Risk Research* 5 (1), 49-68.

KOUABENAN Dongo Remi et al, 2003, Diagnostic épidémiologique à la perception du risque de contamination par le SAMR (staphylocoque doré) en milieu hospitalier. In D. R Kouabenan & M Dubois (dir), *les risques professionnels : évolution des approches. Nouvelles perspectives* (p. 87-104). Editions Octarès.

KOUABENAN Dongo Remi & GUYO Jaldesa, 2005, Study of the cause of pedestrian accident by severity. *Journal of Psychology in Africa*, 14 (2) 115-126.

KOUABENAN Dongo Remi, 2007, Incertitude, croyances et management de la sécurité. *Le Travail Humain*, 70 (3), 271. [https//.org/10.1016/j.ssci.2008.01.010](https://.org/10.1016/j.ssci.2008.01.010).

KOUABENAN Dongo Remi, 2006, Des croyances aux comportements de protection-2é partie : quels apports des études sur la perception des risques au diagnostic de sécurité et aux campagnes de prévention. In D.R. Kouabenan, B. Cadet, Hermand, & M. T. Munoz sastre (dir), *Psychologie du risque : identifier, évaluer, prévenir* (2è éd.,p. 259-289). De Boeck.

KOUABENAN Dongo Remi, 2001, Culture, perception des risques et explication des accidents. *Bulletin de psychologie*, 54 (453), 329-342.

LE BRETON David, 2000, « Passion du risque ». Paris : Métailié. p16-47.

MACRITCHIE Victoria & SEEDAT Mohamed, 2008, Headlines and discourses in news paper report on public accidents. *South African Journal of Psychology*, 38 (2), 337-354.

MAIRIE DU DISTRICT DE BAMAKO-Direction de Régulation de la circulation des transports Urbains, 2016, Bilan des accidents corporel de la circulation routière dans le district de Bamako.

MAYAKI Fatchima Moussa, 2008, *Effet des croyances, des normes et des valeurs sur le changement d'attitude : Exemple de la planification familiale au Niger* (Thèse de doctorat, non publié). Université Grenoble Alpes.

MELIA José et al, 2001, Procedural model of the attributions and attitudes towards work accidents : Measurement and intervention strategies. *Journal of Work and Organisation Psychology*, 17, 63-90.

NGUEUTSA Robert & KOUABENAN Dongo Remi, 2014, « Mes ancêtres et Dieu me protègent, je peux prendre des risques » : effet des croyances de contrôle socio-instrumentales sur les comportements de sécurité routière. In R. Ngueutsa, R. Mokoukolo, N. Achi & A Belhaj (Eds.), *Psychologie du travail et développement des pays du sud* (p. 241-254). L'Harmattan.

OLIVIER DE SARDAN Jean-Pierre, 2008, *La rigueur du qualitatif : Les contraintes empiriques de l'interprétation*

socio anthropologique, Louvain-la Neuve, Editions et Librairie-Academia Bruyland, 372 p.

OMS, 2004, « Rapport de situation sur la sécurité routière dans le monde ». 53p.

OMS, 2016, « Principaux facteurs de risque et prévention des accidents de la route ».

PALAT Blazej & DELHOMME Patricia, 2018, Causal attribution in explanations of near-crash events behind the wheel, and its relationship to comparative judgments. *Journal of safety research*, 65, 133-139.

PARKER Stanley et al, 1980, Natural disaster, perceive control and attribution to fate. *Personality and Social Psychology Bulletin*, 6, 545-559.

PELTZER Karl & RENNER Walter, 2003, Superstition, risk-taking and risk perception of accidents among South African taxi drivers, *Accident Analysis & Prevention*, 35 (4), 117-131.

QUIVY Raymond & CAMPENHOUDT Luc Van, 1988, *Manuel de recherche en sciences sociales*. Paris : Dunod.

SALMINEN Simo & GYEKYE Seth Ayim, 2007, Organization demography : Causal attribution for industrial accidents. *Advances in Psychology Research*, 54, 189-204.

SHAVER Kelly, 1970, Defensive attribution : Effects of severity and relevance on the responsibility assigned for an accident. *Journal of Personality and Social*, 14, 101-113.

SPECTOR Paul et al, 2004, Eastern versus western control beliefs at work : an investigation of secondary control, socioinstrumental control, and work locus of control in China and the US. *Applied Psychology : An International Review* 53 (1), 38-60. <https://doi.org/10.1111/j.1464-069>.

WEINER Bernard, 1996, *Judgement of responsibility : A foundation for a theory of social conduct*. New York : Guilford.

YANG Liping et al, 2020, Analysis of the factors affecting drivers' queue-jumping behaviour in China. *Transportation Research Part F : Traffic Psychology and Behaviour*, 72, 96-109. <http://doi.org/10.1016/j.trf.2020.05.008>.

LES DYNAMIQUES DE PEUPEMENT DE NASSIAN, DES ORIGINES À 1745

SECRE Kouamé Kossonou Frédéric

Département d'Histoire

Université Alassane Ouattara (Bouaké-Côte d'Ivoire)

fredericdec2014@gmail.com

Résumé

Située dans le nord-est de la Côte d'Ivoire, entre Kpong⁴⁹, Djimini, Bondoukou, Bouna et le parc national de la Comoé, Nassian appartient depuis 1745 au royaume du Brong Djaïman. Le peuplement précolonial de cette région demeure encore insuffisamment connu. La problématique de cette étude porte sur les origines et la formation des communautés humaines de Nassian avant 1745. L'objectif est d'analyser le processus de peuplement, d'en saisir les dynamiques et d'en corriger l'assimilation réductrice aux seuls Koulango. La méthodologie repose sur l'exploitation confrontée des sources orales et écrites. Les résultats révèlent une présence ancienne des Koulango, associés à des rameaux sénoufo avant le XVe siècle, puis l'arrivée, entre les XVe et XVIIe siècles, de migrants venus de la Haute-Volta, du Mali, de régions ivoiriennes et de la Gold Coast, qui ont contribué à la reconfiguration du paysage politique, social, économique et culturel de Nassian.

Mots clés : autochtones, immigrants, peuplement, configuration, Nassian

Abstract

Located in northeastern Côte d'Ivoire, between Kpong, Djimini, Bondoukou, Bouna, and the Comoé National Park, Nassian has belonged to the Brong Djaïman kingdom since 1745. The precolonial settlement of this region remains insufficiently documented. The central issue of this study concerns the origins and formation of the human communities of Nassian before 1745. Its objective is to analyze the settlement process, to

⁴⁹ Kong est la déformation en français de Kpong.

understand its dynamics, and to correct the reductive assimilation of this region to the Koulango alone. The methodology is based on a critical use of oral and written sources. The findings reveal an early presence of Koulango groups, associated with Senoufo branches before the fifteenth century, followed, between the fifteenth and seventeenth centuries, by the arrival of migrants from Upper Volta, Mali, other Ivorian regions, and the Gold Coast, who contributed to reshaping the political, social, economic, and cultural landscape of Nassian.

Key words: natives, immigrants, settlement, configuration, Nassian

Introduction

Nassian est situé dans le nord-est de la Côte d'Ivoire, il constitue une zone de transition entre la forêt et la savane. Cette localité est faiblement peuplée, avec environ cinq habitants au km² (J.-L. Boutillier, 1971, p. 153). Riche en ressources naturelles, notamment le fleuve Comoé et ses affluents, ainsi qu'en terres agricoles et en zones de chasse, ce territoire attire, au fil du temps, des agriculteurs, des chasseurs, des commerçants et des réfugiés venus de divers horizons.

Les origines et la formation des communautés humaines de cet espace avant 1745 constituent la préoccupation majeure de cette étude. Celle-ci analyse le processus d'occupation du territoire par ces populations ainsi que les transformations sociales et culturelles issues de leurs interactions avant 1745. Elle met en lumière la genèse du peuplement humain et corrige l'assimilation réductrice de la région aux seuls Koulango. Elle permet également de saisir la dynamique humaine qui s'y développe bien avant l'arrivée des colons Brong et français, respectivement en 1745 et en 1897.

La méthodologie repose sur la confrontation des sources orales et des documents écrits. L'analyse s'articule autour de trois axes : la présentation du milieu, le processus de peuplement, puis les transformations sociales et culturelles jusqu'aux conquêtes Brong (1745) et française (1897).

Cette étude s'inscrit dans quatre cadres théoriques complémentaires. Le premier est la théorie des migrations et du peuplement, qui éclaire les mouvements de populations et la formation des communautés de Nassian. Le deuxième est la théorie des rapports de force et des conflits, qui permet d'analyser les conquêtes, les rivalités et les processus de domination. Le troisième est la théorie de la cohabitation et du brassage culturel, qui rend compte des mécanismes d'intégration, d'assimilation et des interactions pacifiques. Enfin, le quatrième est la théorie de la recomposition socio-politique et culturelle, qui met en évidence les mutations et les reconfigurations successives de l'espace humain de Nassian avant 1745.

1-Présentation géographique du pays Nassian

L'étude du pays de Nassian requiert avant tout une connaissance précise de son cadre géographique. Celui-ci conditionne l'organisation de la vie humaine, les activités économiques et les relations entre les différentes communautés. Cette première partie s'attache donc à présenter les principaux aspects physiques et territoriaux de cette région. Elle aborde d'abord le paysage naturel de Nassian, marqué par la diversité du relief, de la végétation

et du climat. Elle précise ensuite les limites territoriales qui définissent son espace administratif et culturel.

1.1 -Le paysage naturel de Nassian

Nassian offre un paysage naturel d'une grande richesse. Il se caractérise par la diversité de sa faune, de sa végétation et de son réseau hydrographique. Ces éléments en font un territoire à la fois attrayant et convoité.

Le climat de cette cité koulango-dagomba-sénoufo constitue un facteur essentiel de la production agricole et de l'élevage. En raison de sa situation géographique, Nassian est situé dans un climat tropical sub-humide. Celui-ci présente des caractéristiques proches de celles du climat soudano-guinéen, déclare Yeboua Assouman (2023, p. 10) :

Ce climat est défini par une pluviométrie moyenne répartie sur une saison des pluies qui dure de six à sept mois avec deux maximas qui se situent en juin et septembre. Il faut compter six mois de saison sèche novembre à mars avec des mois de décembre, janvier et février rigoureusement secs. Cette saison sèche est accentuée par l'harmattan qui souffle de deux à cinq mois.

Les premiers explorateurs et ethnographes qui parcourent la région soulignent la richesse et la variété de son environnement naturel. L.-G. Binger (1892, tome II, p. 103-107) décrit les paysages du nord-est ivoirien, entre Gbona

(Bouna) et Nassian, comme une succession de savanes boisées, de plaines herbeuses et de galeries forestières. Celles-ci sont traversées par de nombreux affluents du fleuve Comoé. Cette configuration favorise l'installation de villages agricoles et l'essor d'un commerce interrégional ancien.

J.-L. Boutillier (1971a, p. 153-164 ; 1971b, p. 243-253) déclare que les Koulango de Nassian adaptent l'agriculture, l'élevage et l'artisanat au rythme des saisons. Il souligne que cet équilibre est ensuite perturbé par la disparition du commerce précolonial. A. Konin (2007, p. 12-15) confirme le lien étroit entre le milieu naturel et les pratiques culturelles. Il illustre notamment par la fabrication d'instruments de musique à partir du bois, desalebasses et des fibres locales.

L. Tauxier (1921, p. 121-130) décrit Nassian et Goutougo comme des zones de transition entre savane et forêt. Cette situation favorise une grande diversité économique. E. Terray (1995, p. 87-92) souligne que ces conditions contribuent à l'influence du royaume abron du Djäïman sur Nassian. Ainsi, le paysage naturel façonne profondément l'organisation humaine et économique. Il permet aussi de mieux comprendre les limites territoriales de la région.

1.2. Les limites territoriales de Nassian

Nassian constitue aujourd'hui un département de la région du Bounkani dans le nord-est de la Côte d'Ivoire. Avant la

colonisation française de 1897, ses limites territoriales restent difficiles à définir avec précision⁵⁰.

L.-G. Binger (1892, t. II, p. 192-193) situe, cependant, approximativement cet espace entre la rivière Comoé, le pays de Kpong, les districts du Lobi, le petit pays de Bouna (Gbona), la Volta Rouge, le Fougoula, le Djaiïman (Bondoukou) et le Barabo. Jean-Loui Boutillier (1971, p. 243) présente Nassian comme un carré d'environ 70 kilomètres de côté, limité par le fleuve Comoé, ainsi que par son affluent l'Iringo et par une chaîne de collines ; cette barrière naturelle sépare le pays de Barabo des régions voisines, sur une superficie d'environ 1 640 km².

La région s'inscrit dans l'espace du Parc national de la Comoé. Elle se situe également à proximité de la réserve naturelle de Bouna (P. N'goran et al., 2023, p. 6-15). Sur le plan hydrographique, le fleuve Comoé marque la limite orientale. Un de ses affluents délimite l'extrémité nord. Les collines du sud signalent la zone de transition entre forêt et savane. Avant la colonisation, Nassian constitue une zone de contact écologique et culturel. Elle intègre des influences Akan, Koulango et Lorhon (A. Konin, 2007, p. 6 ; Y. Assouman, 2023, p. 10). L'essaimage des habitats et l'organisation de l'espace traduisent l'adaptation des sociétés locales à leur milieu. Ils favorisent une diversité économique et culturelle. Ce cadre naturel et géographique éclaire l'installation des premiers habitants et l'occupation humaine de Nassian avant 1897.

⁵⁰ Nana Adou Bibi II, Chef de province Pinango, entretien accordé à Bondoukou, le 04 /12/2006 ; dagbolo Kouakou Djato, ressortissant de la communauté Koulango Kounoubo de Nassian, le 08 septembre 2023.

2. Occupation humaine du territoire de Nassian avant la colonisation en 1897

Avant le XVe siècle, Nassian est occupé par des communautés autochtones adaptées aux milieux de la savane et de la forêt. Du XVe au XIXe siècle, l'arrivée des Dagomba et d'autres groupes migrants transforme la structure démographique, l'organisation politique et la vie culturelle.

2.1 -Les premiers habitants de Nassian

Il est difficile de situer avec précision la date d'arrivée des premiers occupants de Nassian⁵¹. Dès le XI^e siècle, les Pakhalla ou Lorhon, ancêtres des Koulango, ainsi que certains rameaux sénoufo, sont considérés comme autochtones. Les Koulango revendiquent la primauté foncière. Celle-ci est confirmée par L.-G. Binger (1892, t. II, p. 191-193), qui recense des villages tels que Dénion, Dédi, Kagoué, Kalbo, Panamvi-Nassian, ainsi que les villages pakhalla de Pakhady, Pon, Kiramsi, Taoudi, Kimbédi et Bavangny.

Certains de ces villages sont habités par des Koulango. D'autres le sont par des Tagbana ou des Pakhalla (Sénoufo). L. Tauxier (1921, p. 152-156) complète ce recensement en 1909. Ces données permettent de regrouper les villages selon leurs caractéristiques ethnographiques et géographiques dans un tableau synthétique. Elles facilitent ainsi l'analyse du peuplement ancien et de la répartition des populations autochtones à Nassian.

⁵¹ Nana Adou Bibi II, Chef de province Pinango, entretien accordé à Bondoukou, le 04 /12/2006.

Villages	Binn ⁵² (maisons)	Nombre de personnes	Moyenne par binn (maison)
Bodô ou Bondo [Gbono]	5	70	14
Bondoyô [petit Bondo ou Gbono]	5	121	24
Dapinndio [Dakpingno ⁵³]	9	206	23
Gansé ⁵⁴ [Gambo ou habitants Gan]	6	91	15
Kapé [Kakpin]	11	108	10
Kiramissé [Kiramssè] tièdeur	4	58	14 ou 15
Kouroumianbra ⁵⁵	2	23	11 ou 12
Poum	2	37	9
Lennagaré ⁵⁶ [au pied des roches]	2	22	11
Lagbayo [site de petit fromager]	7	86	12
Lanndé	2	112	56
Longogara [camp militaire]	7	185	27 ou 27
Nasian [Nasian village]	9	241	27
Syébagui [la révolte de Syé ⁵⁷]	4	52	13
Sendé [Sandi, village de San]	8	169	20
Solokaye ⁵⁸	6	79	13
Songo ⁵⁹ [long ou messenger]	2	37	18 ou 19
Talahini	11	197	1
Tombo	6	104	17

⁵² L'auteur devrait écrire *bénn*, au lieu de *binn*.

⁵³ Lieu de fagots, endroit sûrement riche en bois (secs) destinés à faire du feu.

⁵⁴ Un village créé par un *Gan* (Gan, Nafana, Yorouba, Sénoufo).

⁵⁵ Ce village est créé par un *Bron nkwanta*. Le nom est en *bron*.

⁵⁶ Site rocheux ou pierreux.

⁵⁷ *Syé* et *Sya* désignent le même nom ; les *Syé* ou *Sya* sont des *Gan* (Nafana, Sénoufo, Gan...).

⁵⁸ *Solokaye* peut vouloir dire Solo a divorcé, ou Solo a refusé.

⁵⁹ Un village *Gbin* ou *Gan*.

Yéguénon	5	73	14 ou 15
Yarra ⁶⁰	5	120	24
Total	120	2182	18

Sources : Louis Tauxier, *le Noir de Bondoukou*, 1921, p.152-156.

En somme, les Koulango et les Tagbana, sous-groupes sénoufo, constituent les premiers habitants du territoire de Nassian. Ils sont ensuite rejoints et influencés par des groupes migrants. Ceux-ci sont des composantes de rameaux Mossi, de populations venues de Begho, de Kong, du Mali et du Niger, ainsi que des groupes Akan ou Abron.

Ces mouvements annoncent l'arrivée des conquérants dagomba au XVe siècle. Celle-ci marque une étape décisive dans l'organisation politique et sociale du territoire de Nassian.

2.2-L'arrivée des conquérants Dagomba dans le Nassian au XVe siècle

Selon les traditionnistes de Nassian, les premiers contacts avec les immigrants Amisô se déroulent de la manière suivante :

Vers la fin de la journée, aux environs de dix heures, les Amisô aperçoivent au loin une fumée qui s'élève dans le paysage. Convaincus de la présence humaine à proximité, ils se dirigent vers ce point. En chemin, ils découvrent, par surprise, un campement des Koulango Lôgômô. Durant

⁶⁰ Yarra, considéré comme Yagba ou Yala, est d'origine mixte mandé-peule.

leur séjour dans ce campement, l'accueil réservé aux étrangers est cordial. Les conditions naturelles du site leur sont favorables. Les migrants décident alors de s'y établir. Ils profitent de l'existence de vastes espaces inhabités et d'une faible densité de population à cette époque⁶¹.

Les migrants sollicitent des terres à leurs hôtes pour s'installer. Le chef Koulango Lôgômô leur attribue des parcelles. Selon les traditions orales, le premier village créé par les immigrants Amisô sur le territoire de Nassian est Kalabo, fondé au cours d'une partie de chasse. D'autres Amisô rejoignent ensuite ce village. Louis Tauxier (1921, p.151-152, 156) fournit des précisions sur leur identité et leur origine :

À *Dapinndio*, les binn n° 1, 3, 4, 5, 6, 7 et 9 se disent « *Amiso* » ou « *Ambisé* », la 2^e « *Koulango* » proprement dite et la 8^e « *Lorho* » (...). Les *Amiso*, présents dans d'autres villages du *Nassian*, semblent une variété de *Koulango* ; ils parlent uniquement le *koulango* (...). Leur appellation spécifique reste incertaine (...). À *Yara* (*Yagba*), on compte 120 personnes (9 ménages (...)), incluant une binn de *Huéla* ou « *Dyoula rouges* » avec 28 personnes et 3 ménages (...). Les binn «

⁶¹ *dagbolo Kouakou Djato*, ressortissant de la communauté *Koulango Kounoubo* de *Nassian*, le 08 septembre 2023.

Yarambo », « *Tougoulougo* » et « *Amiso* » sont toutes des variétés de *Koulango* (...). Ces observations montrent la diversité interne des populations *Koulango*, la répartition des familles et la structure sociale des villages du *Nassian* au début du XX^e siècle.

Les *Amisô* ne sont pas à l'origine des *Koulango*. Leur intégration et leur transformation sociale conduisent à leur assimilation linguistique au *koulango*, abandonnant progressivement leur langue d'origine. Ce processus est facilité par la prééminence du *koulango* chez leurs hôtes (L. Tauxier, 1921, p. 151-152).

Le terme « *Amisô* » trouve son origine dans le dialecte *koulango* et revêt plusieurs sens possibles. Il pourrait s'agir d'une déformation du mot « *Ambisôgô* », lui-même dérivé de « *Ambi* » ou « *Ambigbo* », signifiant « ancien lieu » ou « premier lieu », et de « *sôgô* » ou « *sô* », qui signifie « habitants ». Par « *Ambigbo* », il faut également entendre « *Ango* », c'est-à-dire « village », et « *bigbo* » ou « *bisô* », « ancien ». Cela conduit à la formule « *Ango bigbo* », contractée ensuite en « *Ambigbô* », désignant un « ancien village » ou « ancien habitat ».

Les *Amisô*, étrangers intégrés, occupent initialement le site de *Nassian*, repoussant temporairement les autochtones. Leur nom dériverait de « *Ango* » (village), « *bi* » (enfant) et « *sô* » (habitant), signifiant « enfant du village ». Ils ne sont

pas à l'origine des Koulango, mais leur assimilation progressive efface leur identité.

Selon Adama Yao Joseph⁶², Nassian signifie « lieu où nos pieds se sont dégonflés ». Cette expression rappelle le long périple depuis le nord-est (Ghana actuel), à travers des chemins difficiles et infestés de prédateurs, dans une région à faible densité humaine, marquant la mémoire et le repos des migrants avant leur installation.

En chemin, les migrants rencontrent les Koulango autochtones du territoire de Nassian et sollicitent leur hospitalité, dans l'espoir de désenfler leurs pieds après la longue marche. Le chef⁶³ Koulango leur accorde un site pour se reposer, leur permettant ainsi de poursuivre leur voyage plus tard, s'ils le souhaitent.

En retenant la définition du mot Nassian ou Nasyan telle que rapportée par le notable Adama Yao Joseph en langue koulango, cette interprétation se compose de « naga », signifiant « pied », et de « sian/syan », qui signifie « dégonfler » ou « désenfler ». Par combinaison, « naga » et « sian/syan » forment le mot « Nagasian/Nagasyan », qui se contracte ensuite en « Nassian/Nasyan », c'est-à-dire « pied(s) dégonflé(s) ou désenflé(s) ».

Cette toponymie reflète le souvenir des migrants, qui attribuent ce nom au lieu où ils séjournent, en mémoire du

⁶² dagbolo Adama Yao Joseph, notable du chef de Nassian, Bondoyo, le 28/08/2023

⁶³ Dagbolo Yao Kobenan Adama, chef du village de Bondoyo, le 25 août 2023 ; Dagbolo Dabila Kouakou, notable de la chefferie *gbin* de Longogara, le 27 septembre 2023.

repos et de la récupération physique après la longue et difficile marche. Le site leur apporte « le repos, la paix et la santé⁶⁴ » et leur permet de se ressourcer en énergie.

Les *Amisô*, vraisemblablement des rameaux *Mossé/Mossi*, notamment des conquérants *Dagomba*, ne sont pas à l'origine des *Koulango*. Leur intégration sociale a effacé leur identité initiale. Le nom *Nassian/Nasyan* pourrait dériver de *na* (chef, roi, famille) et *sian/syan* (nom). La toponymie régionale, comme *Gbona* (*Gbon + na*) et *Nafabén* (*na + fa + na*), traduit des notions de chefferie et de hiérarchie.

Le mot *Sian* ou *Syan*⁶⁵ est un nom de personne qui dériverait de l'idiome *koulango*, *Dagbon* ou *Gan*. Dans le dialecte *koulango*, le terme « *syane* » ou « *siane* » signifie « proverbe ». *Sian/Syan* désignerait ainsi une personne réputée pour sa connaissance et sa maîtrise des proverbes, dont toutes les paroles seraient accompagnées de proverbes. Cette maîtrise de la parole lui vaudrait le qualificatif « *na* » (chef ou maître de la parole), ce qui expliquerait l'éponyme *Nassian/Nasyan*. Il serait vraisemblablement le fondateur ou le premier habitant du lieu et, en tant que chef, aurait donné son nom au site : *Nassian/Nasyan*, c'est-à-dire « chef *Sian/Syan* » ; par extension, chez l'Ancien ou chef *Sian/Syan*. *Syan/Sian* pourrait également dériver de *Sya/Sia*. Les *Sya* ou *Sia* sont originaires du Burkina Faso et du nord-est du Ghana (S.-A. Balima, 1996, p. 34-35, 62-63 et 66-67 ; B. Traoré, 2007, p.

⁶⁴ Idem.

⁶⁵ Nana Koffi N'guettia Abdoulaye, notable à Kouafo, le 15 septembre 2014 ; nana Kouassi Sèkyèrè, notable à Pinda, le 18 septembre 2014.

25-26). Les *Koulango*⁶⁶, pour leur part, déclarent être venus de *Saye/Sahi*, dans l'actuel Niger, où cette localité⁶⁷ existe effectivement. Ils auraient traversé le nord du Nigéria, du Bénin, du Togo et du Ghana actuels avant de s'installer dans le nord-est de l'actuelle Côte d'Ivoire (*Bouna* et *Nassian*), dans l'est (*Bondoukou*) et le sud-ouest (*Tanda*, *Bagaribo*, *Sandégué*) du même pays.

Des exemples comparables existent chez les *Gan*, *Mossi* et *Yoruba*, illustrant la complexité et la diversité des titres et noms familiaux, et soulignant l'interaction culturelle entre ces sociétés et les *Koulango*. Ainsi, *Nassian* reflète à la fois mémoire historique, organisation sociale et influences extérieures.

Quoi qu'il en soit, la colonie migrante *Amisô* n'est ni d'origine *Koulango* ni *Senoufo*, et encore moins une société acéphale. Elle serait plutôt d'origine *Dagomba*, société aristocratique dont la structure politique repose sur une administration centrale. Les *Koulango* de *Bouna* et de *Nassian* revendiquent des liens parentaux avec les *Dagomba*. Selon les traditionnistes⁶⁸, *Nassian* a été fondé par un prince *Dagomba* nommé *Garzyao*. Or, les *Dagomba* constituent une tribu *Moaga/Mossi*. Ces éléments témoignent des relations étroites entre les *Koulango* et les *Mossi* ou *Dagomba*, marquées par une conquête dissimulée et par des alliances matrimoniales.

⁶⁶ Dagbolo Kouam Kra, Chef central des *Koulango*, Bondoukou, le 28 novembre 2006 ; Boroko, le 15 septembre 2012.

⁶⁷ Entretien avec Taro Ousmane, doctorant à Marcory-Abidjan, le 20 avril 2025.

⁶⁸ Dagbolo Yao Kobenan Adama, chef du village de Bondoyo, le 25 août 2023 ; Dagbolo Dabila Kouakou, notable de la chefferie *gbin* de *Longogara*, le 27 septembre 2023

En réalité, les Amisô (ou Ambigbosogo/Ambiso) représentent ces conquérants dagomba. Les premiers migrants accueillis par les Koulango sont en fait des éclaireurs. Le chef Garzyao, accompagné d'une cavalerie fortement armée de flèches empoisonnées, d'arcs et de lances, fait irruption dans l'espace des Koulango Lôgômô, peuplades acéphales vivant en communautés autonomes et dispersées.

Il les combat, les vainc, les soumet et leur impose une administration centrale. Les Koulango et les rameaux sénoufo (Pakhalla) et Lorho se déplacent en grand nombre, cédant la place aux conquérants. Les autochtones restés sur place forment avec les nouveaux arrivants le noyau de l'ancien établissement. Une société hybride émerge alors, marquée par la prédominance de la langue Koulango. Ainsi, comme le déclare L. Tauxier (1921, p. 170-171) :

...on le voit, les pouvoirs publics étaient médiocrement constitués à l'époque *koulango*: une poussière de petits villages indépendants ayant chacun à leur tête leur chef religieux (chef de la terre) et leur chef civil (chef du village), un petit royaume-canton sans importance, dans le *Nasian*, c'était tout... Les conquérants établissent un pouvoir politique centralisé. "Avant eux, régnait l'anarchie nègre..."

Cette transformation politique et sociale opérée par les conquérants *Dagomba* prépare le terrain à l'analyse des flux

migratoires qui, entre le XVe et le XIXe siècle, ont contribué à façonner la composition humaine et la dynamique démographique du territoire de Nassian.

2.3-Les flux migratoires en directions de Nassian (XV-XIXe siècles)

En 1971, J.-L. Boutillier (1971, p. 243) entreprend une enquête approfondie auprès des érudits de la tradition de Nassian. Selon ses investigations, cette localité se compose de deux grands ensembles communautaires : d'une part, les populations autochtones, communément désignées sous le nom de Koulango, et d'autre part, les populations immigrées. Ces dernières affirment être originaires de Beghô, autrefois grande cité marchande aujourd'hui disparue, située au nord-ouest de la Gold Coast, dans l'actuel Ghana. Leur installation dans la région de Nassian et ses périphéries remonte au début du XVIII^e siècle (J.-L. Boutillier, 1971, p. 243-244).

En réalité, ces vagues migratoires sont multiples et successives. Elles s'échelonnent entre les XVe et XVIIe siècles, à la suite de conflits internes opposant des factions rivales. Ces conflits entraînent la ruine du pays et l'exil forcé d'une partie de sa population (E. Terray, 1995, p. 333-334). Un autre mouvement migratoire d'envergure se produit au XVIII^e siècle, à la suite de l'invasion de Wankyi et de ses localités environnantes, notamment Beghô, en 1722-1723, par le souverain ashanti Opokou Warè. Ces immigrants sont majoritairement d'origine mandé et haoussa, arrivés avant ou après la destruction de Beghô (E. Terray, 1995, p. 333-334).

Selon Aka Konin, la fondation de Nassian en tant qu'entité politique centralisée remonte à 1760 et serait l'œuvre du conquérant Garzyao (A. Konin, 2007, p. 8). Cette thèse ne paraît toutefois pas fondée. L'expansion militaire des rameaux mossé (ou mossi), notamment les Dagomba, s'opère beaucoup plus tôt, entre les XVe et XVIe siècles, dans les régions septentrionales englobant Wa (l'actuel Wagadougou), Bouna et le territoire dagomba (E. Terray, 1995, p. 93-94). Ces expéditions, parties de la Haute-Volta, se dirigent vers l'est, touchant successivement les zones correspondant aujourd'hui à la chefferie de Nassian, au royaume de Bouna en Côte d'Ivoire, au royaume dagomba au Ghana et à la chefferie de Konkomba au Togo (B. Tcham, 2023, p. 89-90).

Les conséquences de ces campagnes sont la constitution de chefferies dites hybrides, issues de la fusion entre conquérants et populations autochtones. Nassian, par exemple, est peuplé de Lorhon-Koulango, de Pakhalla et de Gbin, sous-groupes apparentés aux Sénoufo. Le royaume koulango-dagomba de Bouna associe, quant à lui, les Koulango, les Gbin et les Gan, également d'ascendance sénoufo (E. Terray, 1995, p. 94). De même, le royaume dagomba, au nord de l'actuel Ghana, compte parmi ses populations autochtones les Gan/Ga, les Grushi et les Guan, tandis que les chefferies du nord du futur Togo, identifiées sous le nom de Konkomba par l'administration coloniale, sont également issues de ce processus (B. Tcham, 2023, p. 89).

Ces différentes peuplades sont progressivement dispersées par les conquérants dagomba (B. Tcham, 2023, p. 88-90),

dont certains s'établissent durablement au nord du Ghana et au nord du Togo, régions ultérieurement séparées par les frontières coloniales. L'année 1760 mentionnée par A. Konin correspond plutôt à l'arrivée d'une seconde vague de migrants issus de Beghô, à la suite des conflits internes qui provoquent la désagrégation de cette cité marchande (E. Terray, 1995, p. 332-334).

Par ailleurs, d'autres groupes migrent depuis Kong, le Soudan occidental (actuel Mali), la Haute-Volta (actuel Burkina Faso) et le Niger (L. Binger, 1892, t. II, p. 192-194 ; L. Tauxier, 1921, p. 89 et 151-156) pour participer aux échanges commerciaux de la région. Par exemple, lors de son passage à Nassian, du 28 décembre 1888 au 2 janvier 1889, Louis-Gustave Binger observe la présence d'immigrants, qu'il décrit comme étant soit de passage, soit établis dans la localité.

Dimanche 30 décembre 1888 : *Kagoué* se distingue des autres villages *Pakhalla* par quelques beaux arbres à campement. J'y trouvai des gens de *Kong* se rendant pour la plupart à *Bondoukou* avec du beurre de *cé* (*karité*) et des étoffes afin d'y acheter des *kolas* et des piments de l'*Achanti*, qu'ils se proposaient de porter ensuite sur *Djenné* et *Bandiagara*. D'autres, mais en petit nombre, se dirigeaient par le *Barabo* (*Bagaribo*) sur le *Djimini* et l'*Anno* ; j'appris par ces derniers que, depuis mon départ de *Kong*, la paix était rétablie entre les gens de *Kong* et ceux de *Djimini*, grâce à l'intervention de

Karamokho-oulé auprès d'un de ses neveux, Bakary-Ouattara, qui réside à *Kawaré* (*Kawari*), rive gauche du Comoé et qui de temps à autre se livrait à des brigandages sur la frontière (L. Binger, 1892, vol. 2, p.191-192).

L.-G. Binger (1892, t. II, p. 191-197) décrit un village distingué par ses « beaux arbres à campement », qui sert d'escale pour les voyageurs et les marchands reliant Kong à Bondoukou. Ces derniers échangent le beurre de karité et les étoffes contre des noix de kola et des piments du pays ashanti, destinés aux marchés de Djenné et de Bandiagara.

Il évoque également la paix rétablie entre Kong et Djimini grâce à la médiation de *Karamokho-Oulé* et de Bakary Ouattara, établis à *Kawaré*, sur la rive gauche du Comoé. Cette observation révèle la position stratégique de Nassian dans les échanges ouest-africains à la fin du XIX^e siècle.

Comme le souligne G. Kodjo (2006, p. 118-122), le commerce constitue un moteur de mobilité reliant Kong, Bondoukou, Bouna, Djenné et Bandiagara. L'hospitalité locale, notée par Binger à Kagoué, transforme certaines haltes en villages permanents. Les échanges ont aussi une dimension politique : la médiation entre Kong et Djimini illustre la coopération régionale et les alliances commerciales décrites par L. Tauxier (1921, p. 153-156).

Ces réseaux favorisent la diversité ethnoculturelle, attirant Koulango, Lorhon, Mandé et Haoussa. Ainsi, comme le

rappelle G. Kodjo (2006, p. 130), Nassian devient un espace cosmopolite où commerce et diplomatie structurent la vie politique et sociale. Jean-Louis Boutillier précise :

...le petit royaume de Nassian était situé sur une des plus importantes voies commerciales de l'ouest africain précolonial. Cette voie, orientée nord-ouest-sud-est dans la région qui nous concerne reliait Kong à Bondoukou, deux villes-relais, grosses places commerciales sur la grande artère descendant des villes sahéliennes, Tombouctou, Djenné en passant par Bobo vers Kumassi et les comptoirs européens installés sur la Côte qui est celle du Ghana actuel. Par cette situation sur une grande route caravanière, et par les relations qu'elle lui imposait, on peut supposer que le pays de Nassian a été étroitement façonné tant dans son organisation politique que dans celle de son système de production (J-L. Boutillier, 1971, p.244).

La grande route empruntée par les marchands, dits Dioula, en provenance de Kpong et de l'Ano traverse le territoire de Nassian (L. Binger, 1892, t. II, p. 191-192). D'autres voies, venant de l'est, sont parcourues par les Haoussa du Niger ainsi que par les Mandé originaires de Salaga, de Gonja et de Kintampo, avant de rejoindre Nassian. Ce territoire offre, selon les critères de l'époque, des conditions favorables à la

sécurité du passage des caravanes et à l'établissement durable des commerçants.

...mais la sécurité n'était pas une condition suffisante, il fallait aussi qu'elles puissent trouver un gîte et surtout se ravitailler lors de leur passage qui prenait plusieurs jours. ...la fourniture de produits et de services aux caravanes était un domaine d'activités importantes pour les habitants des villages de *Nassian*, activités qui ont certainement contribué à façonner leur système de production (J-L. Boutillier, 1971, p.244).

Ce constat confirme l'analyse de L. Binger (1892, t. II, p. 191-192), selon laquelle *Nassian* se trouvait sur une grande route commerciale reliant *Kpong*, *l'Ano*, *Kong*, *Bondoukou* et le nord du *Ghana*, empruntée par les marchands *dioula*, *haoussa* et *mandé*. L. Boutillier montre que cette situation fait de *Nassian* un espace d'interactions économiques, où les populations locales soutiennent le commerce caravanier par le ravitaillement, l'hébergement et l'entretien des bêtes, formant ainsi une économie de services. L'hospitalité, déjà notée par L. Binger à *Kagoué*, devient un facteur clé du peuplement. Selon G. Kodjo (2006, p. 127-131), les contacts entre *Lorhon-Koulango*, *Gbin*, *Pakhalla*, *Mandé*, *Haoussa* et *Dioula* engendrent de nouvelles dynamiques productives, fondées sur la complémentarité des savoir-faire. Comme le rappelle L. Tauxier (1921, p. 153-156), ce type de pôle commercial, né des routes caravanières, contribue à la formation des chefferies précoloniales. *Nassian* illustre

ainsi un modèle d'ouverture commerciale et de stabilité politique, fondé sur l'hospitalité et la coopération.

Au-delà de l'attrait commercial, les conditions naturelles du territoire favorisent l'installation. Le fleuve Comoé, ses forêts giboyeuses et son sol fertile assurent un potentiel agricole et économique remarquable, tandis que la faible densité humaine offre de vastes espaces à coloniser (J.-L. Boutillier, 1971, p. 244). L'arrivée des habitants de Beghô entre les XVe et XVIIIe siècles est stimulée par la tranquillité du milieu, alors qu'ils fuient la violence de leurs régions d'origine.

La guerre à Beghô (ou Nsoko) s'explique par la richesse de cette cité, centre commercial prospère en or et en forges, peuplé de Mandé, Koulango, Nafana, Akan et Haoussa (L. Binger, 1892, t. II, p. 191-192). Sa prospérité attire des caravanes venues de Tombouctou, Djenné, Bondoukou, de la Gold Coast et de Bobodioulasso (E. Terray, 1995, p. 331-332). L'absence d'autorité centrale suscite une instabilité qui provoque le départ massif des populations vers Kumasi, Bondoukou, Bouna, Nassian et Kong.

Les affrontements opposent principalement les factions Mandé Kamaraté (ou Kamara) et Kumbala, en lutte pour le contrôle du marché (J. Goody, 1964, p. 194-196 ; I. Wilks, 1969, p. 16-18 ; E. Terray, 1995, p. 333). Ces conflits illustrent comment la richesse de Bégô entraîne migrations et recompositions régionales. D'autres traditions, recueillies à Sorobango par E. Terray (1995, p. 333), soulignent qu'une

mésentente entre les jeunes de la cité déclenche également ces violences.

Un jour, tandis que les jeunes gens de deux quartiers différents s'étaient assis de part et d'autre d'une rue, se faisant face, un chat est passé au milieu de cette rue ; sa fourrure était noire du côté droit et blanche du côté gauche. Les jeunes gens se sont alors disputés sur la couleur du chat : ceux qui étaient à droite ont dit qu'il était noir, et ceux qui étaient à gauche ont dit qu'il était blanc. Ne pouvant pas s'entendre, ils en sont venus aux mains à coup de bâtons et de machettes. Il y eut beaucoup de morts, et les habitants ont quitté la ville⁶⁹.

Les causes du conflit rapportées dans le récit présentent des contours souvent banals, flous et parfois imaginaires. Si la véracité de ces récits paraît difficile à accepter pleinement, elle ne peut être entièrement rejetée, car des faits apparemment mineurs déclenchent parfois des tensions latentes.

Les motivations principales des migrations successives des habitants de Beghô vers Nassian sont plutôt d'ordre politique : rivalités entre factions, hostilités entre populations, prélèvements de taxes et d'impôts sur le

⁶⁹ Sorobango (Bondoukou), le 14 août 1976.

marché, lutte pour le contrôle des échanges et convoitise des richesses locales (E. Terray, 1995, p. 333-334).

L'analyse d'E. Terray (1995, p. 333) corrobore cette interprétation lorsqu'il affirme que la cité de Beghô sombre au XVII^e siècle dans une anarchie croissante, née d'antagonismes entre factions rivales. Dépourvue d'autorité centrale, elle n'est soumise à aucun État, et les groupes Dyula, Hwela-Ligbi et Brong conservent chacun leur autonomie.

L'effritement s'accroît dans la seconde moitié du siècle, provoquant l'exode vers Bondoukou, Banda, Bongo (ou Gbono), Nassian et Kong. Les Koulango, Nafana, Ligbi et Abron s'y rencontrent au cours de leurs migrations successives. Sous le règne de Lasiri Gomele, les Dyula et Hwela de Bégô atteignent Kong, scellant la dispersion définitive de la cité.

La troisième crise qui détruit Beghô au début du XVIII^e siècle, provoque l'exode vers Nassian, Bouna, Kong, Bondoukou, la Gold Coast et le Dahomey. Cette invasion, menée par Kumasi en 1722-1723 sous Opoku Ware, vise à intégrer les royaumes de Bono et Wankyi à la confédération Ashanti (L. Tauxier, 1921 ; E. Terray, 1995).

Cette crise affecte, en plus des Mandé (Hwela et Ligbi), les forgerons Numu, qui se répartissent aujourd'hui entre douze ou quinze agglomérations, parmi lesquelles Kwametintini, Brawhani et Bui [Buipe] au Ghana ; Bondoukou, Soko, Goli, Kiendi, Méré et Salèye dans la partie centrale du Gyaman ;

Paradi (Nassian-Paradi/Kpagadi), Angobila (deux villages) et Bavanyo (Bavangne) aux environs de Nassian (E. Terray, 1995, p. 333-334).

En somme, la guerre de Beghô illustre comment la richesse commerciale et l'absence d'autorité centrale suscitent des luttes internes et la dispersion des habitants, façonnant la composition des chefferies voisines, dont Nassian. Avant la colonisation, Nassian se constitue par une dynamique d'occupations successives mêlant populations autochtones et migrants. Les Koulango, Tagbana (rameaux Sénoufo) et Gbin (rameaux Mandé) forment les premiers habitants. L'arrivée des Dagomba au XVe siècle bouleverse l'organisation locale et instaure des chefferies hybrides, issues de la fusion entre conquérants et autochtones.

Les migrants provenant de Beghô, incités par les conflits internes et les invasions Ashanti, ainsi que ceux occupant le long des routes commerciales reliant Kong, Bondoukou et le nord du Ghana, consolident la diversité culturelle et le rôle stratégique de Nassian. Cette interaction entre mobilité humaine, commerce caravanier et milieu naturel favorise l'émergence d'une société structurée, caractérisée par l'hospitalité, la coopération et la complémentarité des savoir-faire.

Cette dynamique de peuplement prépare l'analyse des configurations sociales, politiques et économiques, en révélant l'importance des flux migratoires, des échanges commerciaux et des interactions entre autochtones et migrants dans la construction de l'espace humain de Nassian.

3. La configurations de Nassian

La chefferie de Nassian, héritière d'un peuplement complexe et diversifié, se distingue par des traits originaux sur les plans social, politique, économique et religieux. Son étude permet de comprendre comment les populations locales s'organisent, en intégrant à la fois les apports des migrants et les pratiques autochtones. L'analyse s'attache d'abord à l'originalité de ces configurations, avant d'examiner les mutations des us et coutumes qui marquent la société de Nassian jusqu'à la période précédant 1745.

3.1 - Nassian dans son originalité sociale, politique, économique et religieuse

Les Koulango Lôgômô de Nassian, à l'instar de leurs compatriotes installés dans d'autres régions telles que Bouna, Bagaribo, Bondoukou, Tanda, Badou ou Seikwa, forment une société acéphale, parfois qualifiée de gérontocratie-démocratique, comparable à celle des Gourounsi (L. Binger, 1892, t. II, p. 193 ; L. Tauxier, 1921, p. 166-168). Dans leur organisation politique, il faut distinguer le chef de terre du chef politique : le premier exerce son autorité sur le territoire et ses ressources, tandis que le second dirige et encadre les membres de la famille (L. Tauxier, 1921, p. 167-168). Installés en petits campements ou villages autonomes, relativement éloignés les uns des autres, les Koulango ou Pakhalla de Nassian, à l'image de leurs voisins des autres régions, pratiquent la succession matrilineaire au sein des familles (L. Tauxier, 1921, p. 167). Cette organisation reflète l'équilibre entre l'autonomie des unités locales et la continuité des structures familiales, tout

en garantissant la gestion traditionnelle des terres et des ressources communautaires. Louis Tauxier (1921, p.166) déclare :

...avant les Abron, les *Koulango* étaient en proie à l'anarchie nègre. Dans toute l'étendue du pays *Koulango*, les villages étaient indépendants les uns des autres et ne relevaient de personne. Dans le *Nasian* seulement un petit Etat s'était formé... les *Koulango* formaient, sauf rares exceptions, provenant sans doute partout de la présence d'éléments non-*Koulango*, une juxtaposition de petits villages indépendants incapables de se confédérer et ne reconnaissant d'autre autorité que celle de leurs chefs de villages et de leurs chefs religieux superposés aux *binntôsé* (propriétaire ou chef de maison/cour/famille) et aux chefs de famille globale. (...) Deux pouvoirs existent dans les villages *Koulango* : le pouvoir civil (de *hango*, village, avec un *h* aspiré, ou encore *bango*) et le pouvoir religieux : le chef de village ou *hangowissé* en *koulango* (...) et le chef de la terre ou *sakotôsé* (de *sako*=terre). Si quelqu'un veut faire un sacrifice à la terre, il faut qu'il aille trouver le *sakotôsé* (chef de terre) qui fera le sacrifice pour lui. ...le chef de la terre a un vague droit sur tout le territoire du village,

en tant que représentant de la terre du village.

La forme de gouvernement, en particulier le système acéphale, limite le pouvoir politique des chefs de famille dans les villages de Nassian. Chez les Koulango, le chef de terre exerce moins de pouvoir que le chef de village. Toutefois, l'autorité politique de ce dernier reste limitée, car elle n'influence pas l'ensemble des familles. Son pouvoir demeure essentiellement théorique (L. Tauxier, 1921, p.168-169). Le chef de terre n'est ni un chef suprême ni un chef centralisé : son autorité se limite au contrôle du sol dont il est le garant. Il agit comme intermédiaire entre les habitants et les esprits ou génies du lieu, ainsi qu'avec les mânes de ses ancêtres, assumant la fonction d'officiant. Son pouvoir apparaît donc plus significatif que celui des chefs de famille, dont l'influence reste très restreinte. Certains auteurs, tels que L. Tauxier (1921, p.96 et p.166-167) et E. Terray (1995, p.333-334), comparent ce système socio-politique à une forme d'anarchie, en contraste avec les sociétés étatiques, considérées comme plus organisées. J.-L. Boutillier précise :

Une très faible densité de population - environ 5 habitants au km² - permet au paysan *Koulango* de pratiquer un système qu'on pourrait qualifier de type presque pur de culture itinérante sur brûlis.

Contrairement à de nombreuses régions d'Afrique (...), en pays *Koulango* seuls les champs de brousse existent : on ne rencontre ni cultures de *tapade* contiguës aux cases, ni ceinture de champs autour du village. Tout au plus existent-ils quelques champs-jardins sous couvert forestier [Trougo] - eux aussi, d'ailleurs, soumis à l'itinérante et qui sont principalement le domaine des femmes (J-L. Boutillier, 1971, p.246).

Il ajoute :

Une des caractéristiques les plus évidentes de la manière dont les *Koulango* occupent leur terroir est l'extensivité. La très faible densité de peuplement et les rendements élevés que procurent les cultures de tubercules, leur donneraient la possibilité - même compte tenu de l'itinérante des cultures - de cultiver dans un rayon assez faible de leur village - de l'ordre de 3 à 4 km par exemple pour un village de 300 habitants ; or il n'est pas rare de trouver des champs distants de 8 à 10 km du village. Si l'on calcule le temps passé en allées et venues du champ au village, on ne peut manquer de se poser la question de la rationalité d'un tel type d'occupation du sol. Mais cette rationalité se révèle dès que l'on cesse de s'occuper seulement de l'agriculture proprement dite

pour prendre une vue d'ensemble du système de production des *Koulango de Nassian*. En effet, c'est pour capturer le gibier par la chasse et le piégeage que le *Koulango* occupe le plus grand terroir possible (J-L. Boutillier, 1971, p.246).

Ce mode de vie acéphale dans les villages favorise la pénétration et la domination du territoire par les sociétés étatiques, préparant ainsi le terrain aux transformations des us et coutumes de Nassian avant 1745.

3.2-Les mutations des us et coutumes de Nassian avant 1745

Une des premières transformations de Nassian concerne la configuration de son espace. À la veille de l'influence formelle du pouvoir politique français sur le Nord-Est de la Côte d'Ivoire (en 1897), l'étendue politico-territoriale de Nassian reste relativement précise et vaste. Vers le nord-ouest, le long du fleuve Comoé, se situe le royaume de Kpong. Cette cité marchande, caractérisée par un mélange de populations autochtones Sénoufo de diverses tribus ou clans et de migrants d'origine mandé venus du nord (Mali et autres régions de la Volta), constitue l'arrière-pays septentrional de Nassian, où celle-ci s'approvisionne en produits alimentaires (L. Binger, 1892, t. II, p. 191-193).

Au sud, s'étend le pays Bagaribo (Baribo), peuplé majoritairement de *Koulango* et fortement influencé par les musulmans de Kpong. Il est dominé par un clan mandé venant de Bondoukou, dirigé par un Almany, guide spirituel en chef

(L. Binger, 1892, t. II, p. 192-193 ; J.-L. Boutillier, 1971, p. 244). Au sud-est et à l'est se trouve le pays Brong Djäïman, dont Bondoukou constitue le centre commercial. Nassian y est intégré dès 1745 par la force des armes du souverain Koffi Kossonou⁷⁰. Enfin, au nord-est et au nord, s'étend le royaume Koulango de Bouna, jusqu'aux confins de la Volta. L'absence d'administration centrale chez les Koulango et les groupes Sénoufo facilite la conquête et la soumission de ces populations par les Dagomba, arrivés en petit nombre. Les conquérants s'installent alors de force dans l'ancien habitat (Amisô ou Ambigbo) et créent une petite chefferie plus ou moins puissante, en collaboration avec les autochtones qui n'ont pas pu fuir et finissent par coopérer (L. Tauxier, 1921, p.166-167 ; E. Terray, 1995, p.93-94). L'intégration et le brassage des populations s'intensifient, tandis que Garzyao et ses successeurs organisent les groupes autonomes dispersés dans l'espace et les placent sous leur autorité politique centrale (E. Terray, 1995, p.93-95). La succession se fait selon la filiation patrilinéaire chez les Dagomba, tandis qu'elle reste matrilineaire chez les Koulango, entraînant la coexistence de deux formes de gouvernement : un gouvernement aristocratique dirigeant le pays et un gouvernement acéphale régnant au sein des familles autochtones vaincues (E. Terray, 1995, p.94).

⁷⁰ Nana Adou Bibi II, chef de province Pinango, Bondoukou le 04 décembre 2006 ; dagbolo Kouamé Kra, chef central des Koulango, Bondoukou, le 28 novembre 2006 ; nana Koffi Sèkyèrè, notable à Kouafo-Akyidom, Bondoukou, le 01 décembre 2006 ; nana Afffoua Sansè, cheffe de clan, Bondoukou, le 30 novembre 2006 ; nana Adja Kouman Anzata, cheffe de clan, Bondoukou, le 29 novembre 2006 ; nana Koffi N'guettia Abdoulaye, Notable à Kouafo-Akyidom, Bondoukou, le 15 septembre 2014 ; nana Kouassi Sèkyèrè, notable à Pinda, le 18 septembre 2014.

Conquis et transformé par les Dagomba, et entouré de populations organisées sous administration centralisée - tels le royaume Abron de Bondoukou et les entités politiques voisines (Kong, Ano, Baribo, Bouna) -, le territoire de Nassian évolue vers un État à pouvoir plus ou moins centralisé. Cette structuration politique est façonnée par la position stratégique de Nassian sur la voie caravanière reliant le Soudan sahélien aux comptoirs du Golfe du Bénin. La centralisation vise à assurer la sécurité et la paix, conditions indispensables au transit des marchands et des caravanes commerciales. Lors de son passage en 1888-1889, Louis Gustave Binger (1892, t. II, p.191-193) souligne l'importance des grandes cités-États de l'époque précoloniale, comme Kpong et Bondoukou, qui structurent l'ensemble du réseau d'échanges dans lequel Nassian s'insère.

Au niveau social, les migrations Dagomba, Mandé et Abron enrichissent et transforment les communautés des Pakhalla (ou Koulango) ainsi que les groupes Gan et Gbin de la région de Nassian et de l'ex-royaume de Bouna. Ces populations, longtemps autonomes, intègrent de nouvelles pratiques culturelles et sociales grâce aux contacts persistants avec leurs voisins migrants. Chez les Pakhalla, les cases des Ligouy (Ligbi-Mandé), celles des Ton (Abron), ainsi que certains éléments Ashanti ou Mandé influencent les formes d'habitat rectangulaires et le costume traditionnel, comprenant les pagnes kita, les sandales et les toges en coton. Subordonnés aux chefs « Ton », nommés par le roi Kouakou Adjiman, les habitants adoptent des usages agricoles Mandé, tels que la culture de céréales et l'usage des dabas, tout en intégrant des pratiques commerciales et des ustensiles (yaawa)

inspirés des Abron. Ces influences reflètent des échanges fréquents avec les marchands Mandé actifs sur les marchés de Kong, Bouna, Boualé, Bondoukou et Mangouto, soulignant l'interpénétration culturelle et économique entre ces différents groupes.

Les Koulango sont apparentés aux Diammoua de la vallée de la Volta et, par extension, aux Gourounga (L. Binger, 1892, vol. 2, p.193). Ces liens de parenté ou de rapprochement sont confirmés par Louis Gustave Binger (1892, vol.2, p.193) et Jean-Louis Boutillier (1971, p.243) ; ils déclarent que les Pakhalla sont liés aux Gourounsi, et que les populations autochtones dites Koulango forment un vaste ensemble culturel, et s'étendent du nord-est de la Côte d'Ivoire au sud du Burkina Faso. Ces groupes se répartissent à Gbona, Bondoukou, Bagaribo, Nassian, Tanda, Bandakagni-Tomora, Koun-Fao, Badou et Seikwa (E. Terray, 1995, p.893-895 ; E.S. Owusu, 1976, p.55-61). Contrairement aux Dagomba, Gan ou Haoussa du Niger, les Koulango ne pratiquent pas la scarification faciale, qui se transmet néanmoins aux enfants issus de mariages mixtes. Deux sociétés coexistent donc à Nassian : balafrees et non balafrees, illustrant l'influence durable des conquérants et migrants sur la culture locale.

En somme, le troisième chapitre souligne la profonde transformation des us et coutumes de Nassian avant 1745, résultant d'un long processus d'interactions entre populations autochtones et groupes migrants. La société Koulango, initialement acéphale et organisée autour de l'équilibre entre chef de terre et chef de village, repose sur l'autonomie des lignages, la cohésion communautaire et la

gestion collective des ressources naturelles. Son économie combine l'agriculture itinérante, la chasse et l'exploitation raisonnée du territoire, dans un cadre où le pouvoir politique demeure diffus.

Cette absence de centralisation facilite l'installation et la domination progressive de groupes politiquement structurés, notamment les Dagomba, les Abron et les Mandé. La conquête dagomba introduit une chefferie aristocratique et patrilinéaire, superposée aux structures matrilineaires koulango, générant un système politique dual où l'autorité centrale et les traditions lignagères locales coexistent. Parallèlement, l'intégration de Nassian aux réseaux commerciaux de Kong, de Bondoukou et de Bouna renforce son rôle stratégique dans l'espace caravanier soudano-guinéen, en imposant la sécurité, la paix et de nouvelles normes économiques.

Sur le plan culturel, les emprunts architecturaux, vestimentaires, techniques et rituels, ainsi que la diffusion de pratiques telles que la scarification faciale, traduisent un brassage progressif et un métissage des modes de vie. Nassian apparaît ainsi comme un espace de contact et de synthèse, où les traditions koulango se recomposent au contact des modèles politiques, religieux et commerciaux des sociétés mandé, abron et dagomba, donnant naissance à une formation sociale originale, à la fois enracinée et ouverte.

Conclusion

En définitive, l'étude du peuplement précolonial de Nassian révèle la profondeur historique et la complexité des dynamiques humaines ayant façonné cette région bien avant la conquête Brong de 1745 et l'occupation française de 1897. L'analyse du milieu naturel et géographique montre que la situation de Nassian, à la charnière forêt-savane et le long du fleuve Comoé, a favorisé très tôt l'installation humaine, l'agriculture, la chasse et, surtout, l'insertion dans les grandes routes commerciales reliant le Soudan sahélien aux régions côtières. Ce cadre physique constitue un facteur d'attraction et de stabilité pour des populations diversifiées.

L'examen du processus de peuplement permet de dépasser l'assimilation de Nassian aux seuls Koulango. Ces derniers, associés à des rameaux sénoufo (Pakhalla, Lorhon, Gbin), forment le noyau autochtone ancien. Toutefois, dès le XVe siècle, l'arrivée des conquérants Dagomba, suivie des migrations Mandé, Haoussa, Abron et d'autres groupes Akan, issus notamment des crises de Béghô, recompose profondément la démographie, l'organisation politique et l'équilibre culturel. La fondation de chefferies centralisées, la superposition de la filiation patrilinéaire aux structures matrilineaires, ainsi que l'intégration aux réseaux caravanier de Kong, Bondoukou et Bouna transforment un espace initialement acéphale en une entité politique structurée et fonctionnelle.

Par ailleurs, l'analyse des configurations sociales et culturelles révèle un processus de brassage continu :

emprunts architecturaux, techniques agricoles, pratiques commerciales, organisation du pouvoir, toponymie, parentés et marques corporelles témoignent d'une société hybride, fruit de cohabitations, d'alliances et de rapports de domination. Nassian apparaît ainsi comme un espace de synthèse historique, où migrations, conquêtes et échanges se conjuguent pour créer une formation sociale originale, plurielle et durablement façonnée par les interactions régionales ouest-africaines.

Cette étude s'appuie sur une logique chronologique et causale, reflétant le déroulement historique et l'évolution des processus analysés. La première étape, centrée sur la théorie des migrations et du peuplement, met en évidence l'arrivée, l'installation et la formation des communautés. La seconde étape, basée sur la théorie des rapports de force et des conflits, montre comment contacts, rivalités et conquêtes entraînent confrontations et hiérarchisation politique. La troisième étape souligne la cohabitation et le brassage culturel, résultant en une assimilation et un métissage progressif. Enfin, la quatrième étape, relative à la recomposition socio-politique et culturelle, décrit la stabilisation, la réorganisation et la transformation durable des sociétés sous l'effet cumulatif des migrations, des conflits et des échanges culturels.

Sources et références bibliographiques**Sources orales**

Informateurs	Statut social de l'informateur	Date et lieu de l'entretien
<i>dagbolo</i> ⁷¹ Yao Kobenan Adama	Chef du village de Bondoyo	Bondoyo, le 25/08/2023
<i>dagbolo</i> Adama Yao Joseph	Notable du chef de Nassian	Bondoyo, le 28/08/2023
<i>dagbolo</i> Dabila Kouakou	Notable de Longogara	Longogara 27/09/2023
<i>dagbolo</i> Kouakou Djato	Ancien de la communauté Kounoubo de Nassian	Nassian, le 08/09/2023
<i>dagbolo</i> Koffi Ouattara Kwame	Chef des Kounoubo de Bondoyo	Bondoyo, le 27/08/2023
<i>dagbolo</i> Kouamé Kra	Chef central des Koulango de Bondoukou	Bondoukou, le 28/11/2006
<i>nana</i> Adja Kouman	Cheffe de clan	Bondoukou, le 29//11/2006
<i>Nana Koffi Sèkyèrè</i>	Notable à Kouafo-Akyidom	Bondoukou, le 01/12/2006
<i>nana</i> Adou Bibi II	Chef de province Pinango	Bondoukou, le 04 /12/2006
<i>nana</i> Affoua Sansè	Cheffe de clan	Bondoukou, le 30/11/2006
<i>nana</i> Koffi N'guettia Abdoulaye	Notable à Kouafo-Akyidom,	Bondoukou, le 15 septembre 2014
<i>nana</i> Kouassi Sèkyèrè	Notable à Pinda	Pinda, le 18 septembre 2014

⁷¹ Le terme « *dagbolo* » en langue *koulango* est l'équivalent de « patriarche ou Sa majesté ». Il n'est nullement un nom.

Bibliographie

- AKA Konin**, 2007. *Les instruments de musique koulango (région nord-est de la Côte d'Ivoire)*, Musée Royal de l'Afrique centrale, Tervuren, 35p.
- BALIMA Salfó-Albert**, 1996. *Légendes et Histoire des peuples du Burkina Faso*, Presses de l'Imprimerie, Paris
- BINGER Louis Gustave**, 1892. *Du Niger au Golfe de Guinée par le pays de Kong et le Mossi (1887-1889)*, tome II, Hachette, Paris
- BOUTILLIER Jean-Louis**, 1971a, « Les effets de la disparition du commerce précolonial sur le système de production koulango », *Cah. O.R.S.T.O.M. sér. Sci. hum.*, vol. VIII, no 3, pp.243-253.
- BOUTILLIER Jean-Louis**, 1971b, « Histoire et stratégies matrimoniales chez les Koulango de Nassian », *Cah. O.R.S.T.O.M. sér. Sci. hum.*, vol. VIII, no 2, pp.153-164.
- BRUKUM Nana James Kwaku**, 1997. *The Northern territories of the Gold Coast under British colonial rule, 1897-1956 : a study in political change*, Department of History, Toronto, 402p.
- CLOZEL François-Jean**, 1906. *Dix ans à la Côte d'Ivoire*, Augustin Challamel, Paris, 330p.
- MEYEROWTIZ Eva**, 1952. *Akan traditions of origin*, Faber and Faber, London, 149p.
- N'GORAN Parfait, MOSSI Aziz et BLEOU Bernard**, 2023, « C'est nous qu'on appelle les Djihadistes », *Equal Access International*, pp.1-18
- OWUSU KOFI E. S.**, 1976. *Oral traditions of Dormaa*, Institute of African Studies, Legon, 81p.

REINDORF Carl Christian, 1895. *History of the Gold Coast and Asante*, Brandeis University, Basel, 356p.

TAUXIER Louis, 1921. *Etudes soudanaises, Le Noir de Bondoukou, Koulangos, Dyoulas, Abron, etc.*, Ernest Leroux, Paris, 767p.

TCHAM Koffi Badjow, 2023, *Ethnonymie, toponymie et Histoire, cas des peuples du Togo (l'aire Oti-Volta)*, L'Harmattan-Togo, Paris

TERRAY Emmanuel, 1995. *Une Histoire du royaume abron du Gyaman, des origines à la conquête coloniale*, Karthala, Paris

TRAORE Bakary, 2007, « Toponymie et histoire dans l'ouest du Burkina Faso », in *Journal des Africanistes*, OpenEdition Journal, n°77-1, p.75-111

WILKS Ivor, 1969. *The early dyula Towns, centre of African Studies*, SOAS, Ronéo, London

YEBOUA Assouman, 2023, *Peuplement et la vie à Nassian dans le nord-est de la Côte d'Ivoire, des origines à 1898*, mini-mémoire, Département d'Histoire, Bouaké

APPROCHE ECOSEMIOTIQUE DE LA GESTION DES DECHETS EN MILIEU SCOLAIRE AU BURKINA FASO : CAS DU PROJET ÉCO-ÉCOLE DANS LA REGION DES KOULSE

Souleymane SIMPORÉ

Université Joseph KI-ZERBO/Burkina Faso

Laboratoire Langues, Discours et Pratiques artistiques (LADIPA)

souleymanesimpore262@gmail.com

Résumé

La problématique de la gestion des déchets en milieu scolaire au Burkina Faso dépasse les simples enjeux techniques d'assainissement pour s'inscrire dans une dimension sémiotique fondamentale. Cette étude analyse le projet « Éco-École » dans la région des koulé à travers le prisme de l'écosémiotique, discipline interrogeant les relations de sens entre l'humain et son milieu vivant. En s'appuyant sur le cadre théorique de cette discipline nous démontrons que le déchet scolaire, perçu initialement comme un résidu « mort » générant une pollution sémiotique et un brouillage des milieux, peut être réintégré dans un cycle de « vie » par un processus de recosmisation du sens. L'articulation autour du schème perceptif vie/mort révèle que la transition écologique à l'école repose sur une co-énonciation entre les apprenants et leur territoire, transformant le déchet en un actant de résilience culturelle et environnementale.

Mots-clés : *Ecosémiotique, gestion des déchets, milieu scolaire, immersion, schèmes perceptifs*

Summary

The issue of waste management in schools in Burkina Faso goes beyond simple technical sanitation challenges to encompass a fundamental semiotics dimension. This study analyzes the lens of ecosemiotics, a discipline that examines the relationships of meaning between humans and

their living environment. Drawing on the theoretical framework of this discipline, we demonstrate that school waste, initially perceived as "dead" residue generating semiotic pollution and a blurring of boundaries, can be reintegrated into a cycle of "life" through a process of re-cosmizing meaning. The articulation around the life/death perceptual schema reveals that the ecological transition in schools relies on a co-enunciation between students and their territory, transforming waste into an agent of cultural and environmental resilience.

Keywords : *Ecossemiotics, waste management, school environment, immersion, perceptual schemas*

Introduction

La gestion des déchets en milieu scolaire constitue un défi majeur pour les pays en développement, dont le Burkina Faso, où l'urbanisation rapide et les contraintes infrastructurales exacerbent les problématiques environnementales et sanitaires. Face à ce défi, des initiatives telles que le projet « Éco-École » cherchent à instiller une conscience écologique dès le plus jeune âge. Cependant, l'évaluation de ces programmes dépasse souvent le cadre quantitatif de la collecte pour toucher à des dimensions symboliques, culturelles et relationnelles profondes. C'est dans cet interstice que s'inscrit notre réflexion, qui propose d'appréhender la gestion des déchets scolaires à travers le prisme de l'écosémiotique. Cette discipline, à l'intersection de la sémiotique de la culture et de l'écologie, permet de décrypter comment les signes, les significations et les pratiques s'articulent au sein d'un écosystème donné.

L'objectif de cet article est donc d'appliquer le cadre théorique écosémiotique à l'analyse de la mise en œuvre du

projet Éco-École dans la région des Koulsé au Burkina Faso. En effet, nous postulons qu'une lecture écosémiotique permet de relever les dynamiques signifiantes sous-jacentes aux pratiques de gestion des déchets, dépassant une approche purement technique pour saisir les fondements culturels et les implications existentielles. Pour ce faire, notre démonstration s'organisera en quatre temps. Dans un premier temps, nous présenterons le cadre théorique et conceptuel, en retraçant l'émergence et les fondements de l'écosémiotique. Nous aborderons dans un deuxième temps le modèle des quatre temporalités de l'immersion écosémiotique, un outil essentiel pour comprendre les paliers d'intégration des pratiques écologiques. Dans un troisième temps, nous appliquerons ce cadre à une analyse écosémiotique du projet Éco-École dans la région des Koulsé, examinant les signes, les discours et les comportements observables. Enfin, une discussion centrée sur le schème Vie/Mort au cœur de la transition viendra éclairer les enjeux symboliques fondamentaux que relèvent cette approche, ouvrant sur une réflexion concernant les conditions d'une transition écologique signifiante en contexte scolaire burkinabè.

1. Problématique de recherche

Le milieu scolaire burkinabè est souvent caractérisé par la cohabitation paradoxale entre les discours pédagogiques sur la protection de l'environnement et une réalité marquée par la prolifération des dépotoirs sauvages au sein même des établissements. Dans la région des Koulsé, les modes d'évacuation des ordures (brulage à ciel ouvert, rejet dans les caniveaux ou abandon dans les recoins de la

cour) témoignent d'un désengagement sémiotique vis-à-vis du lieu de vie.

Le problème fondamental réside dans la persistance d'une « sémiotique de la rupture » héritée de la modernité occidentale, qui sépare radicalement le sujet pensant de la nature-objet. Cette séparation conduit à une insensibilité perceptive : le déchet devient invisible ou est perçu comme une fatalité « morte », déconnectée de tout cycle productif ou symbolique. Les programmes d'éducation environnementale classiques, centrés sur des injonctions comportementales, échouent souvent car ils ne traitent pas le substrat imaginaire et sensoriel qui fonde le rapport à la propreté et au vivant.

Dès lors, la question centrale de cette recherche est la suivante : dans quelle mesure l'immersion écosémiotique et la mobilisation des schèmes perceptifs vie/mort favorisent-elles une recosmisation du sens dans la gestion des déchets scolaires au Burkina Faso ? Plus spécifiquement, comment les quatre temporalités de l'immersion écosémiotique permettent-elles de passer d'une gestion subie de la mort des objets à une co-crédation de vie territoriale au sein du projet Éco-École des koulsé ? L'hypothèse défendue est que la transition écologique à l'école nécessite un basculement perceptif où le déchet cesse d'être une pollution pour devenir un actant médiateur d'une culture du lien.

2. Cadre théorique et conceptuel : L'émergence de l'écosémiotique

L'écosémiotique se définit comme une branche de la sémiotique qui étudie l'interaction entre les signes et l'environnement, en postulant que la culture n'est pas un système fermé mais un processus en interaction constante avec la biosphère.

2.1. Nicole Pignier et le design du vivant

Nicole Pignier (2017) a jeté les bases d'une sémiotique des milieux en s'inspirant de la mésologie d'Augustin Berque. Ses recherches interrogent les forces fondatrices de la perception humaine qui nous lient à la Terre. Elle critique le design moderne « organiciste » qui, bien que s'inspirant de la forme du vivant, en nie le rythme et la matérialité au profit d'une efficacité technique désincarnée. Pour Pignier, « écologiser » la sémiotique implique de reconnaître que le sens n'est pas le produit exclusif de l'intelligence humaine, mais qu'il émerge d'un corps sentant en relation avec d'autres êtres vivants (animaux, plantes, sols).

Le concept de « paysage nourricier » est central dans sa pensée. Ce concept invite à une économie où l'humain assume sa responsabilité de citoyen terrestre en s'interreliant en partenaire avec son milieu. Nicole Pignier (2020), article l'immersion écosémiotique autour de quatre temporalités synthétisées dans le schéma ci-dessous :

Schéma 1 : Les quatre temporalités de l'approche éco-sémiotique

Source : Nicole Pignier (2020)

❖ **Temps 1** : De l'intérieur des projets

Il s'agit dans ce premier temps, de rencontrer les différents acteurs du projet sur lequel porte la recherche. Ces rencontres seront l'occasion pour l'apprenant-chercheur de s'imprégner des actions du projet. Il cherchera à comprendre les sensibilités qui animent ces acteurs dans leur projet, notamment des modalités énonciatives, gestuelles et discursives.

❖ **Temps 2** : De l'extérieur des projets

À cette étape, l'apprenant-chercheur procédera aux analyses des dynamiques perceptives et axiologiques. Il s'agit dans le contexte de notre étude, d'analyser les valeurs et les sens qui motivent le lien entre les enseignants, les élèves, les responsables du projet, les déchets et les populations au sein de leurs lieux de vie respectifs et cela de façon réciproque.

❖ **Temps 3** : Confronter l'analyse à la réalité des projets

À cette étape il s'agira de procéder aux confrontations des premières analyses faites, à la réalité du terrain en participant/généralisant d'autres rencontres, actions, échanges, en collectant des productions comme les magazines, bulletins, films, etc.

❖ **Temps 4** : Ajuster l'analyse à la dynamique territoriale des projets

Cette dernière étape va consister à retourner à l'analyse des dynamiques perceptives et axiologiques et à l'ajuster l'analyse pour enfin l'enrichir.

De façon globale, il s'agit pour l'apprenant-chercheur de s'imprégner dans la mesure du possible, des actions, manifestations, rencontres dans lesquelles s'impliquent les acteurs constitutifs du « terrain » d'étude plutôt que de provoquer « artificiellement » des entretiens avec eux.

Dans cette perspective, la gestion des déchets devient un acte de design écosémiotique visant à préserver l'intelligibilité des milieux et à éviter les brouillages sémiotiques causés par l'omniprésence du plastique et des résidus industriels.

2.2. Bruno Guiatin et l'éco-anthropo-sémiotique

Bruno Guiatin (2021, 2024) prolonge cette réflexion écosémiotique de Nicole Pignier en l'adaptant aux enjeux du développement en Afrique, particulièrement au Burkina Faso. Il propose le champ de « l'éco-anthropo-sémiotique » pour penser le progrès social à partir du lien au vivant et au cosmos. L'auteur démontre que l'émergence du sens dans les communautés rurales africaines est intimement liée au lieu de vie, qui cesse d'être un objet pour devenir un « actant ». Il introduit donc la notion de « recosmisation du sens », qui consiste à réinscrire l'action humaine dans un ensemble plus vaste débordant la relation sujet/objet. Bruno Guiatin (2024) ouvre une piste de réflexion sur la production du sens dans une perspective à la fois africaine et structuraliste à travers le schéma suivant :

Figure 2 : Différence entre démarche structuraliste et approche éco-sémiotique

Source : Bruno Guiatin, 2024

Ce schéma propose que la signification émerge à l'intersection d'un contexte culturel africain, d'une approche structuraliste et de la relation entre sujet et objet qui est médiatisée par la signification, elle-même influencée par une dimension cosmique/cosmétique. Selon Lévi-Strauss, Saussure et bien autres sémioticiens, on peut donc y avoir une tentative d'articuler une sémiotique ou une philosophie du sens ancrée dans une vision africaine, mais éclairée par le structuralisme.

Pour ce chercheur, l'écosémiotique est une méthode d'analyse qui intègre la dimension écologique dans l'approche de la signification, montrant que les ensembles signifiants doivent être analysés avec des schèmes perceptifs ancrés dans la situation d'énonciation réelle.

2.3. Les schèmes perceptifs comme outils d'analyse

Les schèmes perceptifs sont des matrices organisatrices de la perception qui connectent le sujet à son milieu. Ils ne sont pas des formes vides mais des dynamismes chargés d'un poids sémantiques universels fonctionnant par la tension réciproque :

Axe sémantique	Pôle A	Pôle B	Signification écosémiotique
Vie/Mort	Vitalité, cycle, lien	Inertie, rupture, dégradation	Tension entre la régénération du milieu et sa destruction
Individu /Collectif	Singularité, corps	Communauté, écosystème	Rapport entre l'action isolée et la responsabilité partagée
Nature /Culture	Biologique, sauvage	Anthropique, technique	Porosité ou séparation entre l'humain et son environnement.
Local/ Global	Territoire	Flux mondialisés, Déterritorialisation	Tension entre le lieu de vie et les influences extérieures

Tableau 1 : Le schème perceptif vie/mort comme méthode d'analyse

Ce tableau est une grille d'analyse écosémiotique qui sert à interpréter les relations entre l'humain et son environnement à travers quatre oppositions conceptuelles fondamentales. Chaque ligne correspond à un axe sémantique opposant deux pôles (A et B), et propose une signification écosémiotique qui en découle. Il offre donc un cadre pour penser les enjeux écologiques et sociaux en montrant comment des dynamiques opposées structurent notre rapport au monde. Il invite à une lecture relationnelle et critique des crises environnementales, où chaque tension révèle des choix de société, des conflits de valeurs et des possibilités de transformation. Mais notre présente étude

va se focaliser uniquement sur le schème vie/mort, car il permet de saisir la profondeur ontologique de la gestion des déchets : le déchet est-il un « poids mort » qui condamne le milieu ou un germe de vie « vie » capable de fertiliser le territoire ?

3. Une immersion écosémiotique dans les écoles de la région des Koulsé

L'analyse du projet Éco-École dans la région des Koulsé repose sur le parcours méthodologique de l'immersion, tel que défini par Pignier (2017) et Guiatin (2021). Ce parcours permet de passer de la simple observation à une compréhension profonde des dynamiques de sens.

3.1. Temps1 : S'imprégner des sensibilités des acteurs

La première phase a consisté en une immersion profonde dans le milieu pour rencontrer les acteurs et comprendre leur sensibilité propre. Dans la région des koulsé, cela implique une attention particulière aux modalités énonciatives gestuelles et discursives des élèves, des enseignants et des populations locales qui vivent avec les déchets dans les écoles et autour des écoles des Koulsé.

L'imprégnation nécessite un « temps long propice à la rêverie » et à l'écoute du terrain. Il s'est agi pour nous d'observer comment les déchets sont perçus : font-ils partie du décor ou sont-ils des intrus ? Les récits collectés révèlent souvent une sensibilité héritée du monde paysan où la terre est la base matricielle de l'existence. Ce premier temps a donc permis de capter les « forces de vie » qui

animent encore certaines pratiques de soin de l'habitat, malgré la pression de l'insalubrité.

3.2. Temps2 : Analyser les dynamiques perceptives et axiologiques

Après l'imprégnation, nous avons identifié les schèmes et les valeurs qui régissent les relations des élèves, des enseignants et des populations riveraines avec leurs lieux de vie respectifs. Il s'est agi pour nous d'analyser les représentations sociales du déchet. Par exemple, à Ouagadougou ou Koudougou, la présence de déchets dans un ménage est perçue comme un signe de paresse ou de pauvreté, renforçant l'idée que la propreté est une question de classe sociale. Cette phase cartographie les « pollutions sémiotiques » : le sachet plastique, par exemple, est identifié comme un agent de « mort » pour le sol et les animaux, brouillant la perception du paysage nourricier dans la région des Koulsé. Cet examen de la perception a permis de dégager les axes sémantiques dominants, notamment la tension entre le rejet systématique (mort du lien) et la volonté de mise en ordre de l'habitat (vie du sens).

3.3. Temps 3 : Confronter l'analyse à la réalité du terrain

La troisième étape est un geste de vérification où les hypothèses initiales sont mises à l'épreuve des faits concrets. Dans le projet Éco-École, cela se traduit par l'observation de la mise en œuvre des innovations durables : tri sélectif, compostage, recyclage créatif. Il s'est agi pour l'apprenant-chercheur de confronter les discours aux actes : si un établissement se dit « Éco-École » mais continue de

bruler ses plastiques, cela révèle une contradiction entre le schème culturel (le feu comme purificateur) et l'objectif écologique (la protection de l'atmosphère). Cette confrontation permet de voir comment le milieu, en tant qu'actant, réagit aux nouvelles pratiques de gestion de ces déchets au sein de l'école.

3.4. Temps 4 : retourner à l'analyse des organisations sémiotiques

Le cycle se termine par un retour réflexif enrichi par la confrontation avec le réel. Il s'est agi pour l'apprenant-chercheur de formaliser la « recosmisation du sens » opérée par le projet. On a donc évalué si le passage par les trois premières temporalités a permis une transformation des schèmes. L'analyse finale montre comment l'apprenant, en modifiant son rapport au déchet, a en même temps modifié son rapport à lui-même et à son milieu de vie. Cela a permis d'identifier les nouvelles « formes de vie » écosémiotiques qui émergent : une manière d'être au monde où l'humain coénonce avec le vivant pour assurer la pérennité de son milieu.

4. Analyse écosémiotique du projet Éco-École dans la région des Koulsé

La région des Koulsé, située dans la zone d'action de l'Association Nodde Nooto (A2N), présente un contexte singulier où la gestion des déchets scolaires s'inscrit dans une lutte pour la dignité territoriale.

4.1. Le déchet comme pollution sémiotique et figure de mort

Dans les écoles de la région, avant l'intervention du projet, le déchet plastique dominait le paysage. Cette « omniprésence du plastique » est dénoncée comme un danger non seulement environnemental mais aussi identitaire. Le sachet noir, par exemple, est perçu comme une figure de la mort. Premièrement, on considère qu'il étouffe les sols, empêche l'infiltration de l'eau et tue le bétail qui l'ingère donc une mort biologique. Deuxièmement, sa décomposition lente produit des odeurs nauséabondes et son brûlage libère des fumées toxiques, créant un milieu « irréparable » donc une mort sensorielle. Troisièmement, il constitue un « brouillage » qui empêche de percevoir la beauté et la vitalité de la terre/Terre donc une mort sémiotique. On peut donc dire que le déchet est ici un « poids mort », un résidu d'une consommation mondialisée qui s'accumule sans pouvoir être réintégré dans le cycle de vie locale. Le schème vie/mort est dans ce cas rompu au profit d'une entropie croissante.

4.2. Le projet Éco-École : Un dispositif de recosmisation

Le projet « Éco-École » rompt avec cette dynamique de mort par plusieurs dispositifs de co-énonciation. Premièrement, le tri sélectif peut être considéré comme un acte de différenciation car en séparant le biodégradable du non-biodégradable, l'école restaure une intelligibilité du monde. Le déchet cesse d'être une masse informe pour redevenir une matière avec une histoire et un futur. Deuxièmement, à l'image de la transformation des plastiques

en tables-bancs à Dori, le déchet est littéralement revivifié. Il repasse du côté de la vie en servant de support à l'apprentissage. Troisièmement, les activités de jardinage et de compostage illustrent la boucle de la vie. Dans certaines écoles primaires et établissements secondaires de la région, on y trouve des jardins qui servent de supports pédagogiques. Par exemples, à Dahisma, Konéan, Nesmtenga, Bakouta, etc., nous avons constaté qu'au-delà de leurs apports nutritionnels, les jardins scolaires constituent même des cadres où les apprenants apprennent à renouer avec l'environnement à travers des activités concrètes de compostage, de jardinage, d'arrosage, de protection des plans et même de commercialisation des récoltes. C'est justement cet aspect pratique au sein des institutions scolaires dans la région des Koulsé qui nourrit l'espoir de renaissance d'une culture du lien et d'une refondation du processus de passage des déchets de l'état de mort à la vie. Outre cela, dans certaines écoles de la région, les activités pratiques dans les jardins scolaires impliquent des parents d'élèves qui montrent aux apprenants de façon pratique les savoirs-faires locaux qui respectent le bien-être du vivant. En plus de Nicole Pignier qui attire notre attention sur le fait que le design permaculrel, celui favorable aux lieux n'est pas un retour nostalgique en dessous de la modernité, nous ajoutons à notre tour que le développement réellement durable évolue du microcosme vers le macrocosme et non l'inverse. L'auteure souligne encore que cette forme de design est même un dépassement du paradigme occidental et de son dualisme (Pignier, 2017). Dans le cas précis du projet Éco-École dans la région des Koulsé, la mort organique (restes de nourriture, feuilles mortes) est transformée en

humus nourricier, montrant aux élèves que la mort peut engendrer la vie par le soin apporté à la terre.

4.3. Analyse des acteurs et des jeux d'influence

La gestion des déchets dans les koulés implique une orchestration complexe de mondes perceptifs.

Catégorie d'acteurs	Perception du déchet	Rôles sémiotique
Apprenants (Élèves)	Passent du rejet instinctif à la co-gestion active	Co-énonciation de la salubrité.
Enseignants	Médiateurs entre savoirs scientifique et savoirs locales	Garants de la continuité entre nature et culture
Association (A2N, KV)	Vecteur d'innovations durables et de financement	Designers écosémiotiques du territoire.
Collectivités locales	Souvent perçues comme défailtantes ou absentes	Acteurs en quête de re-légitimation par le service public

Tableau 2 : Acteurs et jeux d'influence à travers le projet éco-école

Ce tableau présente quatre catégories d'acteurs avec leurs perceptions des déchets et leurs rôles sémiotiques. D'abord, les apprenants considèrent le déchet comme sales, à éviter. Par la suite, ils passent d'un rejet instinctif à une co-gestion active, c'est-à-dire qu'ils participent à la gestion des déchets, ils les trient, les recyclent, etc. Ils deviennent

co-énonciateurs de la salubrité. Cela signifie qu'ils participent à la construction du sens de la propreté et de l'hygiène dans leur environnement, en passant de simples observateurs à acteurs.

Ensuite, les enseignants à leur tour agissent comme médiateurs entre les savoirs scientifiques et les savoirs locaux, c'est-à-dire qu'ils pratiquent traditionnellement les connaissances scientifiques du terrain. Ces enseignants sont les garants de la continuité entre la nature et la culture. Ils aident à faire le lien entre l'environnement naturel et les pratiques culturelles en intégrant les enjeux écologiques dans l'éducation.

Enfin, les membres de l'Association (A2N, KV) qui sont considérés comme les vecteurs d'innovations durables et de financement. Dans ce sens, ils apportent des solutions novatrices pour la gestion des déchets et peuvent financer des projets. Ce sont eux, les designers écosémiotiques du territoire puisqu'ils le conçoivent et le façonnent en y intégrant des signes et des significations écologiques, influençant ainsi la manière dont l'espace est perçu et utilisé. L'interaction entre tous ces acteurs permet donc de dépasser les « égo-sémiotiques » individuelles pour construire une sémiotique collective de la transition.

5. Discussion : Le schème vie/mort au cœur de la transition

L'articulation de l'analyse autour du schème vie/mort révèle les ressorts profonds de la réussite ou de l'échec des initiatives écologiques en milieu scolaire.

5.1. La mort comme rupture du lien au milieu

La prolifération des déchets est le signe d'une « mort du lien ». Lorsque l'apprenant ne se reconnaît plus dans son habitat, il cesse de le maintenir en ordre. Le déchet devient alors le symbole d'une déréliction spatiale. Dans la région des Koulsé, l'insécurité et les déplacements des populations exacerbent ce sentiment de déterritorialisation : si le lieu n'est plus pérenne, pourquoi en prendre soin ? La mort sémiotique précède donc la dégradation physique.

5.2. La vie comme une co-énonciation et culture du lien

Le projet Éco-École réactive la vie en proposant une « culture du lien avec le vivant ». Cela passe par une reconnaissance de la capacité des non-humains à énoncer. Par exemple, un sol fertilisé par le compost « énonce » sa vitalité par la croissance des plantes. L'élève qui perçoit ce changement n'est plus dans une relation de domination mais d'interdépendance. La vie est ici entendue au sens de Pignier : une orchestration de mondes perceptifs où chaque être trouve sa place. Le recyclage n'est pas qu'un processus industriel, c'est un acte de « design pour un monde réel » qui respecte l'écologie humaine.

5.3. Vers une recosmisation de progrès social

Bruno Guiatin (2024) souligne que le développement de l'Afrique dépend de ce retour à la terre d'où viennent les signes. Dans les koulsé, l'Éco-École n'est pas un îlot isolé ; elle diffuse des schèmes de vie vers les familles et la communauté. Le progrès n'est plus vu comme une extension infinie du pouvoir humain sur la nature (modèle de mort par

épuisement des ressources), mais comme un équilibre entre les êtres (modèle de vie par renouvellement).

Appliqué au progrès social, le cadre de la recosmisation opère un renversement complet de perspective. Le progrès n'est plus un but extérieur à atteindre, mais un processus de sens à cultiver de l'intérieur. On peut donc comprendre qu'il s'agit d'un bannissement de l'ancien paradigme qui considère que le progrès est linéaire, mesuré par la croissance économique et l'adoption de technologies globales. Autrement, l'ancien paradigme décosmise le développement, c'est-à-dire qu'il tend à uniformiser les cultures.

Contrairement à l'ancien paradigme, la perspective Guiatinienne considère que le progrès doit être plutôt relationnel et contextuel. Il doit donc se mesurer à la capacité d'une société à renforcer les liens de sens entre ses membres et avec leur lieu de vie, à préserver et faire fructifier ses propres forces de vie, tout en dialoguant avec l'intérieur.

Conclusion

Au terme de cette analyse, il apparaît clairement que l'approche écosémiotique offre un cadre heuristique puissant pour décortiquer les complexités de la gestion des déchets en milieu scolaire, bien au-delà de ses aspects logistiques ou pédagogiques immédiats. L'exploration de cadre théorique et conceptuel a posé les bases d'une compréhension de l'écosémiotique comme science des signes dans la nature, permettant de saisir les interactions entre les systèmes de signification culturels et les écosystèmes matériels. Le recours au modèle des quatre temporalités de

l'immersion écosémiotique a ensuite fourni une grille de lecture dynamique pour évaluer comment le projet Éco-École initie, ou non, une transformation graduelle des relations entre les élèves, l'école et leur environnement, depuis la simple perception jusqu'à l'engagement identitaire.

L'analyse écosémiotique appliquée au cas du projet dans la région des Koulsé a permis de mettre en lumière la matérialité des pratiques (poubelles, compost), mais aussi les discours, les symboles et les routines qui les entourent. Elle révèle comment ces éléments forment un écosystème sémiotique en construction, où de nouveaux signes de « propreté », de « responsabilité » et d'« appartenance écologique » tentent de se superposer ou de s'articuler avec les logiques existantes. Enfin, la discussion axée sur les schèmes Vie/Mort a permis de synthétiser l'enjeu fondamental dévoilé par cette approche : la gestion des déchets n'y est pas une simple question technique, mais bien un acte symbolique majeur qu'engage une reconfiguration des rapports à la cyclicité, à la souillure et à la régénération. Le déchet, objet mort et rejeté devient potentiellement, à travers les pratiques de tri et de compostage, le signe de l'agent d'une régénération (Vie), incarnant physiquement et sémiotiquement la possibilité d'une transition.

Ainsi, la réussite et la pérennité des projets comme Éco-École au Burkina Faso ne dépendent pas uniquement de la fourniture de matériel ou de consignes, mais de leur capacité à s'inscrire dans un processus de recosmisation profonde. Cela implique de faire émerger, dans l'imaginaire scolaire collectif, de nouvelles significations partagées ou la « bonne gestion » des déchets devient un signe tangible de

vie, de soin et d'avenir pour la communauté. Cette recherche invite donc à concevoir les politiques de sensibilisation environnementales comme des politiques de la signification où le changement des pratiques est indissociable de la transformation des récits et des symboles qui donnent sens au monde.

Bibliographie

AMIN Samir, 1996. *Les défis de la mondialisation*, L'Harmattan, Paris.

AUDARD Catherine, 2009. *Qu'est-ce que le Libéralisme ? Ethique, politique, sociétés*, Gallimard, Paris.

BAFFIOGO Abdoulaye, OUEDRAOGO Rawelguy Ulysse Emmanuel, 2025. *Gestion des déchets solides ménagères dans la ville de Bobo Dioulasso : Problématique de la collecte et du transport*, vol 13, Issue 10, pp.441-462.

BERQUE Augustin, 2000. *Ecoumène. Introduction à l'étude des milieux humains*, Belin, Paris.

CATELLINA Andrea, 2022, « Signes, sens et environnement », Presse universitaire de Lorraine, pp.197-210.

COULIBALY Aboubacar Sidiki, 2019. *Defining African Literature in the Era of Globalisation*, Lambert Academic Publishing, Germany.

DIAGNE Souleymane Bachir, 2003, « Islam et philosophie. Leçons d'une rencontre », *Diogène*, 202, 4, pp.145-151.

DIAKITE Sidiki, 1985, *Violence technologique et développement. La question africaine du développement*, L'Harmattan, Paris.

DURAND Gilbert, 1984. *Les Structures anthropologiques de l'imaginaire*, Dunod, Paris.

GUIATIN Bruno, 2021, « Eco-anthropo-sémiotique et développement durable : contexte d'émergence, apport théorique et méthodologique », in Ouédraogo L. et Paré J. (dir.), *Construire le sens, bâtir les sociétés, Itinéraires Sémiotiques*, Connaissances et Savoirs, Paris, pp.95-117.

GUIATIN Bruno, 2021. *Approche éco-sémiotique des innovations durables au Burkina Faso : entre cultures culturelles, cultures culturelles*, Thèse de doctorat, Université de Limoges.

GUIATIN Bruno, 2024, « L'éco-sémiotique de l'action du développement de l'Afrique », Editions Francophones Universitaires d'Afrique, pp.105-120.

GUIATIN Bruno, 2024, « Recosmiser le sens pour un co-développement avec le vivant en Afrique », Editions Francophones Universitaires d'Afrique, pp.102-128.

KPANYAWNE Somda Balouhib Thadée et Bruno Guiatin, 2017, « Poétique et Sémiotique : La symbolique de l'arbre Fétiche de Jean Pliya », *Cahier de GRELCF*, Université de l'Ouest de l'Ontario, Canada, pp.139-152

PIGNIER Nicole, 2017. *Le Design et le vivant. Cultures, agricultures et milieux paysagers*, connaissances et savoirs, Paris.

PIGNIER Nicole, 2017b. « Propositions pour une méso-sémiotique ou sémiotique des milieux », in Biglari A. et Roelens N. (dir.), *La sémiotique et son autre*, Kimé, Paris.

PIGNIER Nicole, 2020, « L'éthique énonciative au cœur du design d'événement et du datajournalisme », *Interfaces numériques*, Presses Universitaires de Limoges.

PIGNIER Nicole, 2020, « Le sens, le vivant ou ce qui nous relie à la Terre », Interfaces numériques, Presse Universitaires de Limoges (PULIM), p.13.

PIGNIER Nicole, 2021, « Vie du sens, sens du vivant ? », in Ouédraogo Lamine et Paré Joseph, (dir.), *Construire le sens, bâtir les sociétés, itinéraires sémiotiques, Connaissance et Savoirs*, Paris.

TRAORE Maimouna, 1998-2002, « Perception et gestion des déchets issus de l'espace habité à Ouagadougou », mémoire de maîtrise, Université de Ouagadougou.

VON UEXKÜLL Jakob, 1934, *Mondes animaux et monde humain*, Rivages, Paris.

ZONGO Zakaria, **SORY Issa**, 2024, « Le secteur des déchets solides mis à l'épreuve par la dynamique des parties prenantes à Koudougou (Burkina Faso) », *Journal of Geoscience and Environment Protection (GEP)*, p.13.

ZOUNGRANA Ousmane, **BAMBARA Jean Claude**, 2017, « Analyse socio-anthropologique de la gestion des déchets solides ménagers en zone péri-urbaine de Ouagadougou (Burkina Faso) », *Science et technique, sciences sociales et humaines*, CNRST, pp.141-159.

CONNAISSANCES ET PRATIQUES DE PRISE EN CHARGE DES TROUBLES MUSCULOSQUELETTIQUES PAR LES OPERATEURS DES TAXIS COMMUNAUX DE COCODY

TANOH Kouassi Stanislas

*Inspecteur en chef à Ministère des Sports et du Cadre de Vie (MSCV) chargé des cours de biomécanique à l'Institut National de la Jeunesse et des Sports (INJS), Abidjan Marcory
stnslstanoh@gmail.com*

N'GUESSAN Kouamé Hendersonn

*Enseignant-chercheur à l'Institut des Sciences Anthropologiques de Développement / Université Félix Houphouët-Boigny
hendersonnnguessan@gmail.com.*

Résumé

À Abidjan, l'augmentation rapide de la demande de transport urbain a favorisé l'essor des taxis communaux communément appelés « woro-woro », exercés dans des conditions de travail contraignantes exposant les opérateurs aux troubles musculosquelettiques (TMS), un problème majeur de santé au travail dans le secteur du transport. L'objectif de cette étude est de décrire les connaissances et les pratiques de prise en charge thérapeutique des TMS chez les opérateurs de taxis communaux (OTC) de la commune de Cocody. Cette étude à visée descriptive, quantitative et transversale a été menée du 17 au 25 avril 2024 auprès de 417 OTC sélectionnés dans neuf gares de taxis à partir d'un échantillonnage non probabiliste. Les données ont été collectées à l'aide d'un questionnaire structuré et ont fait l'objet d'une analyse statistique de type descriptive a été effectuée à l'aide logiciel XLSTAT version 2021. Les résultats montrent que les OTC sont exclusivement des hommes, majoritairement jeunes, faiblement scolarisés, non propriétaires

de leurs véhicules et soumis à de longues durées de travail quotidiennes. La majorité présente d'entre eux a une mauvaise connaissance de la définition et des causes des TMS, bien que les manifestations soient globalement reconnues. La prise en charge reposait principalement sur l'automédication, notamment l'usage du cannabis et de traitements traditionnels.

Mots clés : *Troubles Musculosquelettiques, Prise en Charge Thérapeutique, Opérateurs des Taxis Communaux, Cocody, Abidjan.*

Abstract

In Abidjan, the rapid increase in demand for urban transport has fueled the rise of shared taxis, commonly known as "woro-woro," which operate under demanding working conditions that expose drivers to musculoskeletal disorders (MSDs), a major occupational health problem in the transport sector. The objective of this study is to describe the knowledge and practices regarding the therapeutic management of MSDs among shared taxi drivers (OTCs) in the Cocody district. This descriptive, quantitative, and cross-sectional study was conducted from April 17 to 25, 2024, with 417 taxi drivers selected from nine taxi ranks using a non-probability sampling method. Data were collected using a structured questionnaire and a descriptive statistical analysis was performed using XLSTAT software version 2021. The results show that road traffic accidents (RTAs) are exclusively male, predominantly young, with low levels of education, who do not own their vehicles, and who work long hours each day. The majority of them have a poor understanding of the definition and causes of musculoskeletal disorders (MSDs), although the symptoms are generally recognized. Treatment relied primarily on self-medication, including the use of cannabis and traditional remedies.

Keywords: *Musculoskeletal disorders, Therapeutic management, Communal taxi operators, Cocody, Abidjan.*

Introduction

La demande de transport des biens et des personnes s'est considérablement accélérée dans la ville d'Abidjan avec

la poussée démographique. Cette forte demande s'exprime dans un contexte socio-économique marqué par le développement des activités informelles visant la recherche de ressources financières pour satisfaire les besoins. Ainsi, les offres de services de transports non conventionnelles ont proliféré à Abidjan dans un environnement favorisé par l'incapacité de la Société des Transports Abidjanais (SOTRA) à assurer efficacement la gestion des transports urbains (Kassi, 2007) et à couvrir toutes les artères de la ville (Domarchi et al., 2018). Les Opérateurs des Taxis Communaux (OTC) de type privé sont apparus dans l'optique de répondre à la demande de mobilité non satisfaite de la population Abidjanaise moyennant rétribution. Cependant, les opérateurs de taxis communaux (« woro-woro ») sont exposés à des postures statiques prolongées, à des gestes répétitifs et à un stress mécanique important, favorisant l'apparition de douleurs et de limitations fonctionnelles (Rezaei et al., 2024). L'activité des Opérateurs des Taxis Communaux (OTC) les contraints donc à maintenir la même posture (position assise) et à la répétition des mêmes gestes (geste de conduite de véhicule à boîte manuelle) qui finit par entraîner des troubles musculosquelettiques. Les troubles musculosquelettiques (TMS) qui sont des affections de l'appareil locomoteur allant de simples crampes en passant par des douleurs musculaires jusqu'à une immobilité du segment corporel concerné, peuvent réduire la qualité de vie (Tchounga et al., 2022). Les troubles musculosquelettiques (TMS) représentent l'un des principaux problèmes de santé professionnelle dans le secteur du transport urbain (Tchounga et al., 2022 ; Makki et al., 2025). Il apparaît que les troubles musculosquelettiques (TMS) sont de plusieurs

natures. Ils touchent l'ensemble des éléments constituant le système locomoteur. Pour Aptel et al. (2005), les troubles musculosquelettiques sont un ensemble d'affections qui surviennent au niveau des articulations. Ils se rencontrent exclusivement sur les grosses articulations (poignets, coudes, épaules, chevilles, genoux, hanches...) et les parties environnantes de celles-ci. L'apparition des troubles musculosquelettiques est liée à une combinaison entre les éléments liés à la personne, des facteurs psychosociaux, le stress, des sollicitations biomécaniques et l'organisation du travail (Lourel et al., 2008). Et, Aptel et Aublet (2007) précisent que ces troubles résultent de facteurs de risques biomécaniques combinés à des facteurs psychosociaux et de la conception du poste de travail. La nature de ces troubles se réfère à la zone du rachis.

Cependant, les connaissances que possèdent les Opérateurs des Taxis Communaux (OTC) sur les troubles musculosquelettiques ne sont pas contextuellement identifiés. Aussi, force est de constater diverses pratiques thérapeutiques relatives aux troubles musculosquelettiques chez les Opérateurs des Taxis Communaux (OTC). Cette étude vise à décrire les connaissances que les opérateurs des taxis communaux (OTC) ont des troubles musculosquelettiques et leurs pratiques de prise en charge thérapeutiques.

I- Matériels et méthodes

Il s'agit d'une étude descriptive, quantitative et transversale menée au cours de l'année 2024, précisément sur la période allant du 17 au 25 avril 2024.

I-1 Site de l'étude

L'étude s'est déroulée en Côte d'Ivoire, dans la commune de Cocody. Cette commune est située géographiquement à l'est de la ville d'Abidjan. Elle s'étend sur une superficie de 132 km² et est limitée au nord par la commune d'Abobo, au sud par la lagune Ebrié, à l'est par la commune de Bingerville et à l'ouest par la commune d'Adjamé. Les enquêtes ont été réalisées essentiellement dans les gares de taxis de la commune de Cocody. Ainsi, neuf (09) gares ont été identifiées, ce sont : la gare Nouveau Goudron, la gare Faya, la gare Palmeraie, la gare neuf kilos, la gare Orca, la gare de la riviéra deux, la gare d'Anono, la gare du Carrefour la Vie et la gare d'Agban.

I-2 Population et échantillon

La population cible regroupe les opérateurs des taxis communaux de Cocody. L'échantillon qui a pris part à l'étude a été constitué à partir d'une méthode non probabiliste, précisément la méthode accidentelle, ce qui fait que toutes les unités de la population n'ont pas obtenu une chance égale de faire partie de l'échantillon retenu. Aussi, la participation à l'étude des unités de la population de l'échantillonnage a été volontaire. En somme, un échantillon de 417 opérateurs de taxis communaux a été déterminé.

I-3 Instruments de collecte de données

Un questionnaire à administration indirecte a été adressé aux opérateurs de taxis communaux. Le questionnaire composé de trois parties dont les caractéristiques socio-professionnelles, les connaissances des troubles musculosquelettiques et les pratiques de prise en charge thérapeutique des troubles musculosquelettiques.

I-4 Techniques d'analyses

Cette étude étant essentiellement quantitative, elle comporte uniquement des données quantitatives issues des questionnaires. Ainsi, l'analyse statistique de type descriptive a été effectuée à l'aide logiciel XLSTAT version 2021.

II- Resultats

Les résultats présentent les caractéristiques socioprofessionnelles des Opérateurs des Taxis Communaux (OTC), les connaissances et les pratiques de prise en charge des troubles musculosquelettiques par les Opérateurs des Taxis Communaux (OTC).

II-1 Caractéristiques socioprofessionnelles des opérateurs de taxis communaux

Les caractéristiques socioprofessionnelles comprennent l'âge, le niveau de scolarisation, la propriété du véhicule de transport en commun, l'expérience professionnelle, l'âge du véhicule de transport en commun, la durée hebdomadaire de travail et la durée journalière de travail.

II-1-1 Âge des Opérateurs de Taxis Communaux (OTC)**Tableau 1 : Répartition des Opérateurs de Taxis Communaux (OTC) en fonction de l'âge**

Classe d'âge (années)	n	%
19-34	191	45,80
35-50	171	41,01
51-66	51	12,23
67-75	4	0,96
Total	417	100

La présente étude a porté sur 417 opérateurs de taxis communaux (OTC) à Cocody composés exclusivement d'hommes. La majorité (45,80%) des OTC enquêtée est âgée de 19 à 34 ans. Ce groupe est étroitement suivi par ceux qui sont âgés de 35 à 50 ans, soit 41,01%. Par ailleurs on enregistre la présence de sexagénaire et septuagénaire (67 à 75 ans) représentant 0,96%

II-1-2 Niveau de scolarisation des Opérateurs de Taxis Communaux (OTC)

Tableau 2 : Répartition des Opérateurs de Taxis Communaux (OTC) en fonction du niveau de scolarisation

Niveau de scolarisation	n	%
<i>Non scolarisé</i>	126	30,22
<i>Primaire</i>	73	17,51
<i>Secondaire 1^{er} cycle</i>	91	21,82
<i>Secondaire 2^{ème} cycle</i>	97	23,26
<i>Universitaire</i>	30	7,19
Total	417	100

Le niveau de scolarisation éclaté en cinq modalités permet de voir que la majorité des Opérateurs de Taxis Communaux (30,22%) sont non scolarisés soit 126 sur 417.

II-1-3 Propriété du véhicule conduit par les Opérateurs de Taxis Communaux (OTC)

Tableau 3 : Répartition des Opérateurs de Taxis Communaux (OTC) en fonction la propriété du véhicule

Propriétaire du véhicule	n	%
<i>Oui (OTC lui-même)</i>	86	20,62
<i>Non (autre personne)</i>	331	79,38
Total	417	100

En ce qui concerne la propriété du véhicule deux classes sont observées. Il apparaît que la majorité (79,38%) des opérateurs de taxis communaux (OTC) n'est pas propriétaires du véhicule de transport communal qu'ils conduisent.

II-1-4 Expérience professionnelle des Opérateurs de Taxis Communaux (OTC)

Tableau 4 : Répartition des Opérateurs de Taxis Communaux (OTC) en fonction de l'expérience professionnelle

Expérience (année)	professionnelle	n	%
0 - 9		264	63,31
10 - 19		100	23,98
20 - 29		46	11,03
30 - 39		5	1,20
40 - 47		2	0,48
Total		417	100

La variable expérience professionnelle de l'opérateur de taxi communal exprimée en nombre d'année est répartie en cinq classes avec un intervalle de neuf ans entre les classes. Il ressort que la plupart (63,31%) des opérateurs de taxis communaux (OTC) a une expérience professionnelle comprise en zéro (0) et neuf (09) ans.

II-1-5 Age des véhicules conduits Opérateurs de Taxis Communaux (OTC)

Tableau 5 : Répartition des Opérateurs de Taxi Communaux (OTC) en fonction de l'âge du véhicule

Age du véhicule	n	%
Moins de 5 ans	52	12,47
De 5 à 10 ans	65	15,59
Plus de 10 ans	300	71,94
Total	417	100

On observe que la plupart (71,94%) des véhicules de transport communaux est âgée de plus de dix (10) ans, soit 300 véhicules de transports communaux.

II-1-6 Durée hebdomadaire de travail des Opérateurs de Taxis Communaux (OTC)

Tableau 6 : Répartition des Opérateurs de Taxi Communaux (OTC) en fonction de la durée hebdomadaire de travail

Durée hebdomadaire de travail (Nombre de jours/ semaine)	n	%
2 - 3	94	22,54
4 - 5	170	40,77
6 - 7	153	36,69
Total	417	100

Relativement à la durée hebdomadaire de travail, il apparaît que la majorité (40,77%) des opérateurs de taxis communaux conduit quatre (04) à cinq (05) jours dans la semaine. A côté, on constate qu'une proportion non négligeable d'opérateurs de taxis communaux conduit tous les jours de la semaine. Ils représentent 36,69%.

II-1-7 Durée journalière de travail des Opérateurs de Taxis Communaux (OTC)

Tableau 7 : Répartition des Opérateurs de Taxis Communaux (OTC) en fonction de la durée journalière de travail

Durée journalière de travail (Nombre d'heures /jour)	n	%
10 - 13	65	15,59
14 - 17	277	66,43
18 - et plus	75	17,99
Total	417	100

Relativement à la durée journalière de travail, il apparaît que la majorité (40,77%) des opérateurs de taxis communaux conduit quatorze (14) à dix-sept (17) heures par jour.

II-2 Connaissances des troubles musculosquelettiques (tms) par les OPERATEURS DE TAXIS COMMUNAUX (OTC)

L'analyse du niveau de connaissance des troubles musculosquelettiques par les Opérateurs de Taxis Communaux porte sur la connaissance de la définition des TMS, les causes des TMS et les manifestations des TMS.

II-2-1 Connaissance de la définition des troubles musculosquelettiques (TMS) par les Opérateurs de Taxis Communaux (OTC)

Tableau 8 : Répartition des Opérateurs de Taxis Communaux (OTC) en fonction du niveau de connaissance de la définition des troubles musculosquelettiques (TMS)

Niveau de connaissance	Définition des Troubles Musculosquelettiques (TMS)	n	%
Bonne connaissance	- Un trouble affectant les muscles et les os	123	29,50
Mauvaise connaissance	- Une maladie de la peau qui touche les conducteurs - Un problème de nerfs au niveau du ventre - Un trouble de la digestion pendant la conduite - Un problème de vision pendant la conduite	294	70,50
TOTAL		417	100

La majorité (70,50%) des Opérateurs des Taxis Communaux (OTC) enquêtés ne peut pas définir les troubles musculosquelettiques (TMS).

II-2-2 Connaissance des causes des troubles musculosquelettiques (TMS) par les Opérateurs de Taxis Communaux (OTC)

Tableau 9 : Répartition des Opérateurs de Taxis Communaux (OTC) en fonction du niveau de connaissance des causes des troubles musculosquelettiques (TMS)

Niveau de connaissance	Causes des TMS	n	%
Bonne connaissance	- Une mauvaise posture au volant et de longues heures de conduites	57	13,67
Mauvaise connaissance	- Le manque de port de ceinture de sécurité en conduisant - La conduite d'un véhicule non en règle - L'utilisation de coussin en cuir - Le transport de passagers en surpoids	360	86,33
TOTAL		417	100

La plupart (86,50%) des Opérateurs des Taxis Communaux (OTC) enquêtés ne connaissent pas les causes des troubles musculosquelettiques (TMS).

II-2-3 Connaissance des manifestations des troubles musculosquelettiques (TMS) par les Opérateurs de Taxis Communaux (OTC)

Tableau 10 : Répartition des Opérateurs de Taxis Communaux (OTC) en fonction du niveau de connaissance des manifestations des troubles musculosquelettiques (TMS)

Niveau de connaissance	Manifestations des TMS	n	%
Bonne connaissance	- Douleurs, raideurs, engourdissement dans le dos, dans le cou, les épaules ou les membres	68	16,31
Mauvaise connaissance	- Augmentation de la force musculaire - Vision floue en conduisant - Inconfort auditif - Gain de poids	349	83,69
TOTAL		417	100

La majorité (83,50%) des Opérateurs des Taxis Communaux (OTC) a une idée précise de la manifestation des troubles musculosquelettiques (TMS).

II-3 Pratiques de prise en charge des troubles musculosquelettiques par les OPERATEURS DE TAXIS COMMUNAUX (OTC)

La prise en charge des troubles musculosquelettiques (TMS) par les Opérateurs de Taxis Communaux (OTC) est observée à travers les pratiques, la nature des produits consommés et la nature les produits cutanées utilisés.

II-3-1 Pratiques de prise en charge des troubles musculosquelettiques (TMS) par les Opérateurs de Taxis Communaux (OTC)

Tableau 11 : Répartition des Opérateurs de Taxis Communaux (OTC) en fonction des pratiques de prise en charge des troubles musculosquelettiques (TMS) (itinéraires thérapeutiques)

Pratique de la prise en charge des troubles musculosquelettiques (TMS)	n	%
Automédication	398	95,44
Consultation d'un professionnel de santé	19	4,56
Total	417	100

La très grande majorité (95,44%) des Opérateurs de Taxis Communaux (OTC) enquêtés a recours à l'automédication pour prendre en charge les troubles musculosquelettiques (TMS).

II-3-2 Produits pharmaceutiques et non pharmaceutiques consommés en contexte d'automédication par les Opérateurs de Taxis Communaux (OTC)

Tableau 12 : Répartition des Opérateurs de Taxis Communaux (OTC) qui font de l'automédication en fonction des produits pharmaceutiques et non pharmaceutiques consommés pour la prise en charge des troubles musculosquelettiques (TMS)

Produits pharmaceutiques et non pharmaceutiques consommés lors de l'automédication	n	%
Antiinflammatoires stéroïdiens	47	11,81
Cannabis	275	69,10
Nivaquine	24	6,03
Tramadol	52	13,06
Total	398	100

La majorité (65,95%) des Opérateurs des Taxis Communaux (OTC) consomme du cannabis lors de l'automédication pour soulager les troubles musculosquelettiques (TMS).

II-3-3 Produits cutanés de recommandations ergonomiques utilisés en contexte d'automédication par les Opérateurs de Taxis Communaux (OTC)

Tableau 13 : Répartition des Opérateurs de Taxis Communaux (OTC) qui font de l'automédication en fonction des produits cutanés de recommandations ergonomiques pour la prise en charge des troubles musculosquelettiques (TMS)

Produits cutanés de recommandations ergonomiques utilisés lors de l'automédication	n	%
Décoction de plantes	53	13,32
Graisse animale	12	3,01
Pommade traditionnelle	230	57,79
Pose de patche	27	6,78
Antiinflammatoire topique	76	19,10
Total	398	100

La plupart (57,79%) des Opérateurs des Taxis Communaux (OTC) utilise de la pommade traditionnelle pour soulager les troubles musculosquelettiques (TMS).

III- Discussion des données

La discussion porte sur les caractéristiques socioprofessionnelles des opérateurs de taxis communaux, leurs connaissances des troubles musculosquelettiques et les pratiques de prise en charge de ces troubles.

III-1 Caractéristiques socioprofessionnelles des Opérateurs de Taxis Communaux (OTC)

Les caractéristiques socioprofessionnelles des opérateurs de taxis communaux (OTC) se composent de l'âge, du niveau de scolarisation, de la propriété du véhicule de transport en commun, de l'expérience professionnelle des opérateurs de taxis communaux, de l'âge du véhicule, de la durée hebdomadaire de travail et de la durée journalière de travail.

Il apparaît que la majorité des Opérateurs des Taxis Communaux (OTC) enquêtés est âgée de 19 à 34 ans. Ce groupe est étroitement suivi par ceux qui sont âgés de 35 à 50 ans. La vigueur due à leur âge permet d'enchaîner des heures très longues de travail des jours durant. Ces résultats diffèrent de ceux de Gounongbé et al. (2021) qui indiquent dans leur étude menée dans la ville de Parakou que la tranche d'âge de 35 à 44 ans a été la plus prédominante. En ce qui concerne le niveau de scolarisation, il ressort que la majorité des opérateurs de taxis communaux (30,22%) n'est pas scolarisée. Mais Ouattara et Dakouri (2020) indiquent dans leur étude menée dans la ville de Bouaké que les chauffeurs enquêtés ont majoritairement (61,52%) le niveau primaire.

Relativement à la propriété des véhicules de transport en commun, il s'avère que la plupart des opérateurs de taxis communaux (79,38%) n'est pas propriétaires des véhicules de transport communaux qu'ils conduisent. Cet état de fait trouve son fondement dans la difficulté pour les opérateurs de Taxi communaux de mobiliser les moyens financiers pour

l'acquisition d'un véhicule à titre personnel. C'est ce que Cusset et al. (1983) font ressortir dans leur étude en indiquant que 71,43% des chauffeurs de minibus qui desservent les habitants de Surakarta en Indonésie louent les véhicules à des propriétaires.

Concernant l'expérience professionnelle de l'opérateur de taxi communal, il ressort que la plupart des opérateurs de taxis communaux (OTC) a une expérience professionnelle comprise entre zéro (0) et neuf (09) ans. Mais, l'étude de Gounongbé et al. (2021) indique que les conducteurs qui avaient moins de cinq (05) ans d'ancienneté (32,72%) étaient les plus représentés. Par rapport à l'âge des véhicules de transport communaux, les résultats montrent que la plupart des véhicules de transports communaux sont âgés de plus de dix (10) ans. Ce résultat est en phase avec celui de Doumbia et al. (2018) et Ouattara et Dakouri (2020) qui montrent que 62 % des véhicules de transport en commun de la ville de Bouaké sont âgés de plus de 10 ans. Cette vétusté des véhicules entraîne une plus grande consommation en énergie en occurrence le carburant et par la même occasion entraînent une plus grande perte d'argent pour les opérateurs qui sont contraints de travailler plus longtemps afin de compenser ces coûts de Doumbia et al. (2018).

Pour ce qui est de la durée hebdomadaire de travail, il apparaît que la majorité des opérateurs de taxis communaux conduisent quatre (04) à cinq (05) jours dans la semaine. A côté, on constate que 36,69% des opérateurs de taxis communaux conduisent tous les jours de la semaine. En plus, il ressort de la durée journalière de travail que la plupart des

opérateurs de taxis communaux conduisent quatorze (14) à dix-sept (17) heures par jour. Ce résultat est corroboré par l'étude de Ouattara et Dakouri (2020) qui précisent que les services des taxis communaux et gbaka de Bouaké débutent à 5h du matin et prennent fin à 21heures. Par ailleurs, ils peuvent se poursuivre jusqu'à 22 h ou 23 h pendant les week-ends.

III-2- Connaissances des troubles musculosquelettiques par les OTC

Les connaissances des Opérateurs des Taxis Communaux (OTC) portent sur la connaissance de la définition des troubles musculosquelettiques, les causes des troubles musculosquelettiques, des causes des troubles musculosquelettiques et les manifestations des troubles musculosquelettiques.

Les troubles musculosquelettiques sont des troubles affectant les muscles et les os ou encore des affections péri-articulaires provoquées par certains gestes et postures au travail. Ainsi, les troubles musculosquelettiques sont consécutifs à l'application itérative ou brutale de contraintes mécaniques externes, qui entraînent une sollicitation des structures tissulaires péri-articulaires (Roquelaure & al., 1997). Pour ce qui relève de la connaissance de la définition des troubles musculosquelettiques, il ressort que la majorité (70,50%) des Opérateurs des Taxis Communaux (OTC) ne sait pas ce que sont les troubles musculosquelettiques (TMS). C'est pour cela que Coutarel et al. (2005) souligne que cette méconnaissance explique la progression des troubles musculosquelettiques malgré le

développement des recherches sur la pathologie. Par ailleurs, au regard de la forme exponentielle de la courbe de reconnaissance des troubles musculosquelettiques en France, Coutarel et al. (2005) s'interrogent sur la relation entre les connaissances permettant de comprendre l'ampleur de la pathologie et son étiologie, et les connaissances permettant de contribuer à des mesures de prévention.

En général, les troubles musculosquelettiques observés chez les opérateurs de taxis communaux résultent d'une mauvaise posture au volant et de longues heures de conduites. Mais cette cause est méconnue par la plupart (86,50%) des Opérateurs des Taxis Communaux (OTC) enquêtés. Coutarel (2004) insistent sur cette cause en soulignant que les troubles musculosquelettiques sont liés à une sollicitation excessive des capacités du travailleur. Cette "hyper-sollicitation" se traduit notamment chez ce dernier par des limitations fonctionnelles et des douleurs, qui peuvent être importantes. Ces résultats diffèrent de ceux de Miyamoto et al. (2000) qui montrent dans leur étude que la majorité des routiers (52%) connaissent les causes des troubles musculosquelettiques qu'ils imputent à leur travail, aux chocs de la route, aux vibrations et au siège, à des horaires de travail irréguliers, des repos trop courts et des journées de conduites trop longues. Buchmann et Landry (2010) soulignent que plusieurs facteurs peuvent favoriser l'apparition de troubles musculosquelettiques. Ils indiquent qu'on peut résumer les facteurs de risque en facteurs biomécaniques (que l'on peut identifier selon l'intensité, la fréquence, la durée, l'amplitude, la vitesse, la précision et l'asymétrie des postures et gestes), facteurs mécaniques

(pressions mécaniques, chocs, vibrations), facteurs d'ambiance physique (froid, bruit), facteurs psychosociaux (soutien social, pouvoir d'agir, demande psychologique), et facteurs individuels (âge, sexe, diabète, hypothyroïdie). Quant à Pujol (1993), il insiste sur les postures de travail qui constituent un autre facteur important. Pour lui, il s'agit d'une part des postures de la zone corporelle où s'exprime la lésion (au niveau du poignet par exemple, pour les angulations extrêmes), mais également des positionnements des articulations et des segments corporels proches, voire de l'ensemble du corps. Et, ces positionnements sont susceptibles d'avoir un impact important sur les groupes musculaires actifs ou encore de modifier le trajet d'un nerf, de l'étirer.

Les troubles musculosquelettiques (TMS) sont des pathologies qui affectent les différents tissus situés à la périphérie des articulations. La douleur en est l'expression la plus manifeste et est associée le plus souvent à une gêne fonctionnelle qui peut parfois être invalidante. Ces affections peuvent toucher toutes les articulations et affectent principalement celles des membres supérieurs (épaule, coude, poignet) et de la colonne vertébrale en particulier le bas du dos (Chaib, 2016). Les troubles musculosquelettiques se manifestent chez les Opérateurs des Taxis Communaux (OTC) sous forme de douleurs, raideurs, engourdissement dans le dos, dans le cou, les épaules ou les membres. Les résultats montrent que la majorité (83,50%) des Opérateurs des Taxis Communaux (OTC) ont une idée précise des manifestations des troubles musculosquelettiques (TMS). Cette connaissance est mise en évidence par Lefevre (2001) qui montre que les troubles

musculosquelettiques semblent être liés aux vibrations produites par le véhicule mais également à la posture de la conduite et à l'adaptabilité du poste de conduite (le siège, l'inclinaison, la hauteur du volant. Les vibrations, les chocs et les secousses transmises au conducteur par le véhicule occasionnent des douleurs rachidiennes, des hernies discales et des sciatiques.

III-3- Pratiques de prise en charge des Troubles Musculosquelettiques par les Opérateurs des Taxis Communaux (OTC)

La très grande majorité (95,44%) des Opérateurs des Taxis Communaux (OTC) enquêtés ont recours à l'automédication pour prendre en charge les troubles musculosquelettiques ce qui signifie par ricochet que très peu d'Opérateurs des Taxis Communaux (OTC) consultent un professionnel de santé. Ces résultats rejoignent ceux de Parot-Schinkel (2014) qui estime que les artisans sont peu suivis par les professionnels de la santé.

La majorité des Opérateurs des Taxis Communaux (OTC) s'automédiquent pour soulager les troubles musculosquelettiques (TMS) en consommant du cannabis (produit non pharmaceutique). Ces résultats convergent avec ceux de Audet (2004) qui révèlent à partir d'une étude descriptive transversale que 61,6 % des personnes qui souffrent de douleurs chroniques enquêtées ont déclaré utiliser du cannabis sans accompagnement de la part d'une personne professionnelle de la santé (automédication). Audet (2004) précise également que 90,4 % des enquêtés percevaient le cannabis comme efficace pour la gestion de la

douleur, et 72,6 % ont estimé qu'il ne présentait aucun risque ou un risque minimal pour la santé.

La plupart (65,95%) des Opérateurs des Taxis Communaux (OTC) utilisent de la graisse animale comme produits cutanés de recommandations ergonomiques pour soulager les troubles musculosquelettiques (TMS). Ces résultats sont en opposition avec la recommandation de la Tefera et al. (2023) qui estime que les AINS topiques doivent être pris en considération pour le traitement des patients souffrant de douleurs chroniques de type musculosquelettiques particulièrement chez les patients qui ne peuvent tolérer les AINS par voie orale. L'utilisation de la graisse animale semble ne pas être la pratique idéale. En effet, au regard des suggestions de Mazzocato (2013) seuls les Anti-Inflammatoires Non Stéroïdiens (AINS) topiques ont fait la preuve d'une efficacité et d'une innocuité suffisantes sur les douleurs arthrosiques légères et modérées des doigts, d'autres articulations proches de la surface cutanée telles que les genoux, les péri-arthropathies, les atteintes musculaires, tendineuses et ligamentaires.

Conclusion

La présente étude montre que les opérateurs de taxis communaux (OTC) de la commune de Cocody sont sujets à des troubles musculosquelettiques qui résultent de leur activité. Les résultats indiquent une faible maîtrise des connaissances relatives à la définition et aux causes des TMS par les OTC, bien que les signes cliniques soient globalement bien identifiés. Ce décalage entre la

reconnaissance des symptômes et la compréhension des mécanismes sous-jacents a pour corollaire une prise en charge des TMS reposant essentiellement sur l'automédication. Cette automédication qui repose sur l'utilisation de substances non recommandées ou présentant des risques sanitaires potentiels reflète implicitement un recours limité aux services de santé et par conséquent une absence de suivi thérapeutique médicalisé.

References bibliographiques

APTEL Michel, LAFAURIE S., TRONCHET L. & ATAIN-KOUADIO Jean-Jacques, 2000, *OREGE : un outil simple d'évaluation des facteurs de risque biomécaniques de TMS du membre supérieur (NS 196)*, Paris, INRS

AUDET Claudie, 2024, *Usage de cannabis et automédication chez les personnes vivant avec de la douleur chronique Programmes recherche en sciences de la santé, [Mémoire]*, Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue et Université de Sherbrooke, Rouyn-Noranda, Québec, Canada, Juin

BOATENG Festival Godwin., & KLOPP Jacqueline, 2022, « Beyond bans: A political economy of used vehicle dependency in Africa », *Journal Of Transport And Land Use*, 15(1), 651-670. <https://doi.org/10.5198/jtlu.2022.2202>

BUCHMANN Willy et LANDRY Aurélie, 2010, « Intervenir sur les TMS : Un modèle des Troubles Musculo-squelettiques comme objet intermédiaire entre ergonomes et acteurs de l'entreprise ? », *Activités*, Octobre, URL:

<http://journals.openedition.org/activites/2418>; DOI:

<https://doi.org/10.4000/activites.2418>

CHAIB Samia, 2016, *Troubles musculosquelettiques II : Rachialgies, lombalgies, membres inférieurs, Conférences d'Ergonomie, Centre Hospitalo-Universitaire d'Annaba-Hôpital Ibn Sina, Service de Médecine du Travail Résidanat de Médecine du Travail (A3A4), Année Universitaire 2015-2016*

COUTAREL Fabien, 2004, *La prévention des troubles musculo-squelettiques en conception : quelles marges de manœuvre pour le déploiement de l'activité?. Anthropologie sociale et ethnologie, Université Victor Segalen - Bordeaux II, Français. ffNNT : ff. fftel-00821248*

COUTAREL Fabien, DANIELLOU François et DUGUE Bernard, 2024, « La prévention des troubles musculo-squelettiques : quelques enjeux épistémologiques », *Activités [En ligne]*, 2-1 | avril 2005, mis en ligne le 02 avril 2005, consulté le 22 novembre, URL : <http://journals.openedition.org/activites/1550> ; DOI : <https://doi.org/10.4000/activites.1550>

CUSSET Jean-Michel, LASSERRE Jean-Claude, LAVIGNE Jean-Claude, 1983. *Le fonctionnement des transports en commun dans les villes moyennes en Indonésie*, (halshs-00816716)

DOMARCHI Christian, COEYMANS Juan Enrique & DIOS ORTÚZAR Juan De, 2018, « Shared taxis : modelling the choice of a paratransit mode in Santiago de Chile », *Transportation*, 46(6), 2243-2268. <https://doi.org/10.1007/s11116-018-9926-z>

DOUMBIA Madina, TOURE N'Datchoh, SILUE Siélé, YOBOUE Véronique., DIEDHIOU Arona, & HAUHOLOT Célestin, 2018, « Emissions from the Road Traffic of West Africa & ; rsquo ; s Cities : Assessment of Vehicle Fleet and Fuel Consumption ». *Preprints.org*. <https://doi.org/10.20944/preprints201806.0156.v1>

GOUNONGBÉ Ahoya Christophe Fabien, MAMA Cissé Ibrahim, Azandjèmè Colette, HINSON Antoine Vickey, 2021, « Facteurs associés à la lombalgie chez les chauffeurs de transport en commun de la ville de Parakou », *Journal de la Société de Biologie Clinique du Bénin*, N° 038 ; 74-77

LEFEVRE Michel, 2001, *Conducteurs d'engins mobiles : vibrations, plein le dos*, Edition INRS ED 864, Paris : INRS.

LOUREL Marcel, ABDELLAOUI Sid, COURTAT Elodie, BARON Gwenaëlle, & VILLIEUX Arnaud, 2008, « Santé et travail : le cas des facteurs de risque des troubles musculosquelettiques du membre supérieur », *Psychologie du travail et des organisations*, 14(4), 295-310

MAZZOCATO Claudia, 2013, « Antalgie et traitements topiques. Formation continue : Prise en charge thérapeutique », *la gazette médicale_info@gériatrie*, ISSN : 2296-7478, Vol.n°2, pp :13-14

MIYAMOTO Masabumi, SHIRAI Yasuhiro, NAKAYAMA Yoshihito, GEMBUN Yoshikazu et al., 2000, « An Epidemiologic study of occupational low back pain in truck drivers », *J Nippon Med Sch.*, 67(3):186-190

OUATTARA Drissa, DAKOURI Guissa Desmos Francis, 2020, « Caractéristiques du transport collectif informel dans la ville de Bouaké : dynamisme ambivalent d'une activité

en plein essor », *Revue Espaces Géographiques et Société Marocaine*, n°36, Juin

PAROT-SCHINKEL Elsa, 2012, *Etude des troubles musculosquelettiques multi-sites : données en population salariée dans les Pays de la Loire*, Santé publique et épidémiologie, Université d'Angers, Français. ffNNT : ff. Fftel-01087496

PUJOL Michel, 1993, *Pathologie professionnelle d'hypersollicitation. Atteinte périarticulaire du membre supérieur*, Masson, Paris, 168 p

REZAEI Ehsan, SHAHMAHMOUDI Fatemeh, MAKKI Faezeh, SALEHINEJAD Fatemeh, MARZBAN Hassa, & ZANGIABADI Zahra, 2024, « Musculoskeletal disorders among taxi drivers : a systematic review and meta-analysis », *BMC Musculoskeletal Disorders*, 25(1), <https://doi.org/10.1186/s12891-024-07771-w>

ROQUELAURE Yves, MÉCHALI Simon, DANO Christophe, FANELLO Serge, BENETTI Frédéric & BUREAU Dominique, 1997, « Occupational and personal risk factors for carpal tunnel syndrome in industrial workers », *In Scandinavian Journal of Work, Environment and Health*, vol. 23, n° 5, pp. 364-369

TCHOUNGA Chrystelle, Cassandre Ngatcha, KENFACK Marcel Azabji, GUESSOGO Wiliam Richard, NDONGO Jerson Mekoulou, LÉLE Elysée Claude Bika, AYINA Clarisse Noël Ayina, TEMFEMO Abdou, BONGUE Bienvenu, MANDENGUE Samuel Honoré, NGOA Laurent Serge Etoundi, & NDEMBA Peguy Brice Assomo, 2022, « Prevalence of musculoskeletal disorders among taxi drivers in Yaoundé, Cameroon: preventive effect of physical activity

», *BMC Musculoskeletal Disorders*, 23(1), <https://doi.org/10.1186/s12891-022-05971-w>

TEFERA Yonas Getaye, GRAY Shannon, NIELSEN Suzanne, GELAW Asmare, & COLLIE Alex, 2023, « Impact of Prescription Medicines on Work-Related Outcomes in Workers with Musculoskeletal Disorders or Injuries : A Systematic Scoping Review », *Journal Of Occupational Rehabilitation*, 34(2), 398-414. <https://doi.org/10.1007/s10926-023-10138-y>

«PAIX, DÉVELOPPEMENT ET INTÉGRATION CHEZ KWAME NKRUMAH»

Zingbe Ana Fatym

(Doctorante en philosophie)

Université Alassane Ouattara, Bouaké (Côte d'Ivoire)

Département de philosophie, Esthétique et Philosophie Africaine

Anafathymzingbe95@gmail.com

Résumé

La paix, le développement et l'intégration constitue des éléments nécessaires pour la renaissance africaine chez le pionnier de l'unité africaine. En effet, l'analyse du thème paix, développement et intégration chez Kwamé Nkrumah révèle que ces trois notions maîtresses sont indispensables au progrès des nations africaines. Aussi, ces notions sont indissociables dans sa pensée politique et philosophique. Nkrumah ne les considère pas comme des objectifs isolés, mais comme les piliers d'un projet global de libération et de transformation de l'Afrique.

*Pour lui, l'enjeu de ces notions vise : d'abord la paix à l'intérieur de chaque nation, la paix entre tous les États africains, mais aussi, et surtout, la paix de l'Afrique avec les autres continents. Selon lui, la paix véritable repose sur l'unité politique et économique des peuples africains, condition indispensable pour contrer les divisions héritées de la colonisation et résister aux influences néocoloniales. Comme il l'affirme dans *Africa Must Unite* (1963. p. 328-329) « Nous rejetons toute idée d'une quelconque division... l'Afrique est une et indivisible ». Le développement économique et social ne peut se réaliser qu'au sein de cette unité. Nkrumah plaide pour une planification intégrée à l'échelle continentale afin de mobiliser les ressources africaines au profit des populations locales et d'assurer un développement auto-centré et durable. Il met ainsi en évidence l'importance de l'intégration politique et économique comme instrument stratégique pour garantir la paix et la prospérité. Ces notions sont des pierres angulaires pour l'édification d'un monde meilleur, un monde où les hommes ne seront pas des loups les uns pour les autres, mais où ils se considéraient comme frères, et, comme tels, cultivons entre pays*

africains l'entraide, la solidarité, le respect mutuel, la collaboration et la coopération saine sur la base de la confiance et de l'égalité.

Dans Consciencism (1964, p. 91), il ajoute que « l'intégration doit s'accompagner d'une prise en compte des valeurs africaines et de la conscience collective des peuples afin d'assurer une transformation sociale authentique ». En somme, pour Nkrumah, la paix est à la fois moyen et finalité : moyen, car elle résulte de l'unité et de l'intégration ; finalité, car elle permet de bâtir un développement autonome et durable. L'intégration politique et économique constitue le mécanisme par lequel la souveraineté réelle et la croissance harmonieuse deviennent possibles. Sa pensée offre une vision stratégique et philosophique pour une Afrique unie, libre et prospère, et demeure une source d'inspiration majeure pour repenser l'avenir du continent.

Summary

The analysis of the theme peace, development, and integration in Kwame Nkrumah's thought shows that these three concepts are inseparable in his political and philosophical vision. Nkrumah does not consider them as isolated goals, but as pillars of a comprehensive project for Africa's liberation and transformation. According to him, true peace relies on the political and economic unity of African peoples, a necessary condition to overcome divisions inherited from colonialism and to resist neocolonial influences. As he states in Africa Must Unite (1963, p. 328-329.): "We reject the idea of any subdivision... Africa is one and indivisible" (p. 328-329). Economic and social development can only occur within this unity. Nkrumah advocates continent-wide planning to mobilize African resources for the benefit of local populations and ensure autonomous and sustainable development. He emphasizes the strategic role of political and economic integration in guaranteeing both peace and prosperity.

In Consciencism (1964, p. 91), he adds that integration must consider African values and the collective consciousness of the people to achieve authentic social transformation. In conclusion, for Nkrumah, peace is both a means and an end: a means, because it results from unity and integration; an end, because it allows for autonomous and sustainable development. Political and economic integration is the mechanism through

which real sovereignty and harmonious growth become possible. His thought provides a strategic and philosophical vision for a united, free, and prosperous Africa and remains a major source of inspiration for shaping the continent's future.

Introduction

La réflexion de Kwamé Nkrumah sur la paix, le développement et l'intégration s'inscrit dans le contexte historique tourmenté de l'Afrique postcoloniale, marquée à la fois par l'euphorie des indépendances et par la persistance de formes renouvelées de domination politique, économique et culturelle. Père fondateur du panafricanisme politique contemporain, Nkrumah a très tôt compris que la liberté formelle des États africains ne saurait constituer en elle-même la garantie d'une paix durable ni le fondement d'un développement authentique, tant que le continent demeurerait fragmenté, économiquement dépendant et politiquement vulnérable. Dans *L'Afrique doit s'unir*, il affirme avec force que « la paix en Afrique ne peut être assurée que par l'unité politique du continent, car la division est la source principale de la faiblesse et de l'ingérence étrangère » (Nkrumah, 1963, p. 132). Cette affirmation place d'emblée la question de l'intégration au cœur de toute réflexion sur la paix et le développement africains.

La motivation profonde de cette réflexion est à la fois politique, économique et morale. Sur le plan politique, Nkrumah voit dans l'unité africaine la seule voie capable de prévenir les conflits interétatiques et les guerres civiles alimentées par les puissances étrangères. Il soutient que « l'impérialisme prospère sur la désunion, et là où il y a

désunion, il ne peut y avoir ni paix ni sécurité véritables » (Nkrumah, 1965, p. 239). Sur le plan économique, il démontre que le sous-développement africain est structurellement lié à l'exploitation systématique des ressources et à la dépendance vis-à-vis des marchés extérieurs, situation qui ne peut être dépassée que par une planification collective et continentale du développement. En effet, la paix et le développement sont intrinsèquement liés, la première crée des conditions préalables indispensables au progrès économique et social. Tandis que le second renforce la cohésion et la stabilité. Ce qui explique qu'il n'y a pas de développement sans paix, ni paix sans développement. Ils sont tous deux interdépendants.

Enfin, sur le plan éthique, sa pensée repose sur une conception profondément humaniste de la solidarité africaine, où la liberté de chaque peuple est inséparable de celle de tous les autres. Dans cette perspective, la paix n'est pas conçue par Nkrumah comme une simple absence de guerre, mais comme un état dynamique fondé sur la justice sociale, l'égalité économique et la souveraineté réelle des peuples. Dans *Consciencism*, il affirme que « la paix véritable suppose l'élimination des structures d'exploitation qui opposent les hommes et les nations les unes aux autres » (Nkrumah, 1964, p. 78). Le développement, quant à lui, n'est pas une imitation des modèles occidentaux, mais un processus endogène, orienté vers la satisfaction des besoins fondamentaux des masses africaines et soutenu par une intégration politique et économique du continent. L'intégration apparaît alors comme la condition de possibilité de la paix et du développement, en tant qu'elle permet de

mutualiser les ressources, de renforcer la souveraineté collective et de résister aux pressions néocoloniales.

Le problème central qui traverse ainsi la pensée de Nkrumah peut se formuler de la manière suivante : comment les États africains, héritiers de frontières coloniales artificielles et de structures économiques extraverties, peuvent-ils instaurer une paix véritable tout en assurant un développement autonome et solidaire ? Ce problème se décline en deux interrogations fondamentales : la paix peut-elle être durable dans un continent politiquement morcelé et économiquement dépendant ? Et le développement peut-il être réel sans une intégration continentale capable de rompre avec les logiques du néocolonialisme ? Pour Nkrumah, ces questions sont indissociables, car la paix, le développement et l'intégration relèvent d'un même projet historique d'émancipation collective. Ainsi, l'étude de la paix, du développement et de l'intégration chez Kwamé Nkrumah ne se limite pas à une analyse historique ou idéologique, mais engage une réflexion critique sur l'avenir du continent africain. Elle met en lumière une pensée systémique, dans laquelle l'unité africaine constitue à la fois un impératif politique, une exigence économique et une nécessité morale. Examiner cette triade conceptuelle chez Nkrumah revient donc à interroger les conditions mêmes d'une émancipation africaine authentique et durable, dans un monde toujours marqué par les rapports de domination et les inégalités structurelles.

Ainsi, la réflexion sur la paix, le développement et l'intégration chez Kwamé Nkrumah s'inscrit dans le contexte

historique et politique de l'Afrique postcoloniale, marquée à la fois par l'enthousiasme des indépendances et par la persistance de profondes fractures économiques, politiques et culturelles. Pour Nkrumah, premier président du Ghana et penseur majeur du panafricanisme, la question africaine ne peut être pensée de manière fragmentée : elle exige une approche globale, dans laquelle la paix véritable, le développement authentique et l'intégration politique et économique du continent constituent les trois dimensions indissociables d'un même projet émancipateur. Dans *L'Afrique doit s'unir*, il affirme avec force que « l'indépendance politique n'a de sens que si elle conduit à la libération économique et à l'unité africaine » (Nkrumah, 1963, p. 1). Cette thèse fondamentale révèle une conception organique de l'histoire africaine, où la paix n'est pas seulement absence de guerre, mais condition structurelle du développement, tandis que l'intégration apparaît comme le moyen politique décisif de préserver cette paix et de garantir un développement autonome. C'est pourquoi, il est nécessaire que les pays africains s'unissent, rassemblent leurs forces dans le but de préserver la paix, la paix perpétuelle et la cohésion continentale dans un état de développement-progrès qui est bénéfique à tous.

À partir de ces considérations, l'hypothèse centrale de ce travail est que, chez Nkrumah, la paix durable en Afrique est impossible sans une intégration politique et économique du continent, et que le développement ne peut être authentique que s'il est collectif, planifié et libéré de la tutelle néocoloniale. Une hypothèse secondaire consiste à soutenir que l'absence d'intégration renforce les conflits

internes, fragilise les États et perpétue le sous-développement, confirmant ainsi la pertinence actuelle de la pensée Nkrumahéenne. L'objectif général de cette étude est donc d'analyser de manière approfondie l'articulation conceptuelle entre paix, développement et intégration dans la pensée de Kwamé Nkrumah, afin de montrer leur cohérence interne et leur portée pour les défis contemporains de l'Afrique. Plus spécifiquement, il s'agira de mettre en lumière la conception Nkrumahéenne de la paix comme stabilité politique collective, sa vision du développement comme émancipation économique, et son plaidoyer pour l'unité africaine comme solution structurelle aux crises du continent. Pour lui, à l'ère de la mondialisation, si les pays africains veulent rattraper les autres sur le chemin du progrès, il est impérieux de maintenir la paix entre pays frères, pour un meilleur devenir de l'Afrique toute entière. Autrement dit, à l'ère de la globalisation, selon Nkrumah, seule l'intégration et le maintien de la paix partout en Afrique, peut permet à ce beau continent d'éviter une tyrannie mondiale. Car, A. Toynbee, (1978, p. 463) affirme que « l'humanité aspire aujourd'hui à un monde unifié dans la paix et la liberté ». Pour l'auteur, la connaissance de notre histoire du passé de la civilisation doit nous servir de leçon. L'Afrique et les africains doivent se rendre compte de l'évidence de l'unité comme une condition sine qua none de leur survie. Ce qui explique que la mondialisation des cultures est une aubaine pour les cultures africaines, dans la mesure qu'elle ouvre les portent du succès du point de vue de promotion de la productivité et de la diffusion.

En définitif, S. D. Musa (2005, p. 179) affirme que c'est par le contact avec d'autres cultures que les cultures africaines peuvent se conformer aux valeurs universelles des droits de l'homme. Plus exactement, il stipule que « quand nous disons que la mondialisation des cultures permet aux culturelles africaines de se mettre au mêmes niveau que les autres cultures, au regard du respect des droits de l'homme, cela ne signifie pas que nous voulions porter un jugement de valeur sur elles. Nous ne voulons pas nous inscrire dans une logique négationniste de type Hégélien ». Pour ce philosophe, il faut une stratégie de l'intégration et un climat de paix pour que les peuples africains puissent relever les défis de la mondialisation, tout en montrant au reste du globe que l'Afrique regorge de fabuleux richesses en valeurs humaines et en fondements éthique et morale. Cette ouverture aux autres, ne devrait pas un danger pour le progrès des sociétés africains, mais elle doit être plutôt une opportunité voire un moyen pour valoriser ses cultures endogènes. Car à l'ère de la mondialisation, les peuples africains apprendront la culture technoscientifique, pour mettre en lumière leur savoir-faire et leur savoir-être.

La méthode de travail adoptée reposera principalement sur une analyse philosophique et politique des textes majeurs de Kwamé Nkrumah, notamment *Africa Must Unite*, *Consciencism* et *Neo-Colonialism*, complétée par une approche historico-contextuelle permettant de situer ses idées dans le cadre des luttes anticoloniales et postcoloniales africaines. Cette démarche herméneutique et critique vise à restituer la cohérence de sa pensée tout en

évaluant sa pertinence théorique et pratique pour la construction de la paix, du développement et de l'intégration en Afrique aujourd'hui. Car les pays africains ont besoin d'un havre de paix pour assurer l'harmonie sociale, l'intégration, parce qu'il n'existe pas de développement sans une relation interhumaine. Aujourd'hui, l'intégration permet au monde entier de non seulement s'interconnecter, mais aussi de se constituer en un village planétaire.

I- Paix et stabilité sociale : condition première de tout développement

La paix et la stabilité sociale constituent, pour Kwamé Nkrumah, la condition première et irréductible de tout véritable développement, non seulement au sens économique du terme, mais plus profondément encore au sens politique, moral et historique. Dans sa pensée, le développement ne saurait être réduit à l'accumulation matérielle ou à la croissance quantitative des forces productives ; il est d'abord un processus de libération collective, qui suppose un ordre social pacifié, fondé sur la justice, la cohésion nationale et la maîtrise consciente du destin commun. Ainsi, Nkrumah affirme avec raison-œil que « le développement authentique ne peut pas éclore dans un climat de désordre, de division et de peur » (Nkrumah, 1963, p. 136), car toute société minée par l'instabilité consacre l'essentiel de ses énergies à sa propre survie au détriment de la transformation créatrice de ses structures.

Pour Nkrumah, la paix n'est pas une simple absence de guerre, mais une construction politique active, enracinée

dans l'égalité sociale et l'unité nationale. Il souligne que les conflits internes, souvent hérités du colonialisme, sont entretenus par des structures économiques injustes et par la fragmentation artificielle des peuples africains. À cet égard, il écrit : « la stabilité politique ne peut être durable que si elle repose sur la justice sociale et sur la participation consciente des masses au pouvoir » (Consciencism, 1964, p. 78). La paix devient alors indissociable d'un projet socialiste africain, dans lequel les antagonismes de classe et les rivalités ethniques sont dépassés par une solidarité mutuel fondée sur l'intérêt général. Sans cette base, toute tentative de développement est condamnée à demeurer superficielle et précaire. La stabilité sociale apparaît dès lors comme la condition qui permet à l'État postcolonial de planifier rationnellement l'avenir. Nkrumah insiste sur le fait que l'instabilité détourne les ressources vers des dépenses sécuritaires improductives et empêche l'élaboration de politiques de long terme. Il note à ce propos que « lorsque l'énergie d'une nation est absorbée par la répression des conflits internes, elle ne peut être consacrée à l'éducation, à l'industrialisation et au bien-être du peuple » (Nkrumah, 1965, p. 239). Le développement exige donc un climat de paix et confiance entre gouvernants et gouvernés, sans lequel aucune mobilisation collective n'est possible. La paix sociale devient ainsi la condition de la rationalité économique et de l'efficacité politique.

Enfin, chez Nkrumah, la paix et la stabilité sociale possèdent une portée éthique et historique décisive. Elles permettent aux peuples anciennement dominés de reconquérir leur dignité et de se projeter dans l'histoire

comme sujets actifs. « La liberté politique n'a de sens que si elle conduit à la sécurité, à la paix et à l'amélioration des conditions de vie des masses » (Nkrumah, 1961, p. 54). Le développement, compris comme émancipation globale, ne peut donc être pensé indépendamment d'un ordre social pacifié, solidaire et conscient de lui-même. En ce sens, la paix et la stabilité sociale ne sont pas des résultats secondaires du développement ; elles en sont le fondement même, la condition première sans laquelle toute ambition de progrès demeure illusoire. Chez Kwamé Nkrumah, la paix et la stabilité sociale constituent une condition absolument première de tout développement authentique, en particulier dans le contexte des sociétés africaines postcoloniales marquées par la fragmentation politique, les héritages de la domination impériale et les tensions internes.

Pour Nkrumah, le développement ne saurait être réduit à une simple croissance économique ; il est d'abord un projet politique et social exigeant l'unité, la cohésion et la maîtrise collective du destin historique. Ainsi écrit-il avec conviction que « le développement de l'Afrique est impossible dans la division et l'instabilité ; il exige avant tout l'unité politique et la paix intérieure » (Nkrumah, 1963, p. 132). La paix apparaît ici non comme un état passif, mais comme une construction politique consciente, sans laquelle toute planification économique est vouée à l'échec.

Nkrumah insiste sur le fait que l'instabilité sociale détourne les énergies productives, alimente la dépendance extérieure et renforce les mécanismes de domination néocoloniale. Dans *Neo-Colonialism*, il montre que les conflits

internes constituent l'un des instruments privilégiés par lesquels les puissances étrangères entravent le développement des jeunes États : « L'instabilité politique est l'arme la plus efficace du néocolonialisme, car elle empêche toute politique économique cohérente et durable » (Nkrumah et T. Nelson, 1965, p. 239). La paix sociale devient alors une exigence stratégique : elle est la condition de la souveraineté réelle et de la libération économique. Dans une perspective plus philosophique, Nkrumah relie la stabilité sociale à une vision morale et idéologique de la société, développée dans *Consciencism*. Il y affirme que le développement suppose une harmonie entre les valeurs traditionnelles africaines, les apports du christianisme et de l'islam, et les exigences du socialisme moderne, harmonie sans laquelle la société demeure déchirée : « Une société divisée sur le plan idéologique ne peut ni atteindre la stabilité ni soutenir un développement véritable » (Nkrumah, 1964, p. 78). La paix sociale est ainsi indissociable d'une conscience collective unifiée, orientée vers le bien commun et la justice sociale.

Enfin, Nkrumah souligne que la stabilité ne peut être durable que si elle repose sur la justice et la participation populaire. Une paix imposée par la coercition est fragile et stérile ; seule une paix fondée sur l'égalité sociale et la redistribution des richesses peut soutenir le développement à long terme. « Il n'y a pas de paix véritable là où règnent la pauvreté de masse et l'injustice sociale » écrit-il, ajoutant que « le développement exige la mobilisation consciente du peuple dans un climat de sécurité et de confiance » (Nkrumah, 1963, p. 141). Ainsi, chez Nkrumah, la paix et la

stabilité sociale ne sont ni secondaires ni accessoires : elles constituent le fondement même du développement, entendu comme émancipation collective, souveraineté politique et transformation structurelle de la société. La paix et la stabilité sociale apparaissent, dans la tradition philosophique et sociopolitique, comme la condition première de tout développement durable, qu'il soit économique, politique ou culturel, car elles constituent le socle sans lequel aucune œuvre humaine ne peut s'inscrire dans la durée. Dès le XVII^e siècle, T. Hobbes montre que l'absence de paix condamne les sociétés à la stagnation et à la ruine : dans l'état de nature, marqué par l'insécurité permanente, « il n'y a point de place pour l'industrie, parce que le fruit en est incertain ; par conséquent point de culture de la terre, point de navigation [...], point de société » (Hobbes, 1951, p. 114). La paix civile, garantie par l'État, devient ainsi la condition minimale de l'activité économique et du progrès social.

J-J Rousseau, tout en critiquant l'absolutisme hobbesien, rejoint ce diagnostic en affirmant que seul un ordre politique fondé sur le contrat social peut assurer une stabilité propice à l'épanouissement collectif : « Sans la paix et la sûreté, les hommes ne peuvent jouir ni de leur liberté ni de leurs biens » (Rousseau, 1964, p. 63). La stabilité sociale ne se réduit toutefois pas à l'absence de guerre ou de conflits armés ; elle implique une cohésion normative et morale. É. Durkheim souligne à cet égard que le développement des sociétés modernes suppose une intégration sociale suffisante, sans laquelle l'anomie entrave toute dynamique collective : « Là où la règle est absente ou affaiblie, le désordre moral compromet l'équilibre social » (Durkheim, 2013, p. 284).

Dans une perspective plus normative, E. Kant affirme que la paix n'est pas seulement un moyen du développement, mais une exigence rationnelle de la raison pratique, car « l'état de paix doit être institué » pour permettre aux peuples de progresser moralement et matériellement (Kant, 2006, p. 57). Enfin, la philosophie politique contemporaine, avec J. Rawls, insiste sur le lien entre stabilité sociale et justice : une société ne peut être stable et développer ses potentialités que si ses institutions sont perçues comme justes par ceux qui y vivent, car « la stabilité pour de bonnes raisons est une condition essentielle de la coopération sociale à long terme » (Rawls, 1971, p. 455). Ainsi, de Hobbes à Rawls, la paix et la stabilité sociale apparaissent non comme des effets secondaires du développement, mais comme sa condition première et structurante : elles rendent possibles l'investissement économique, la confiance institutionnelle, la solidarité sociale et, plus profondément encore, l'inscription du progrès humain dans le temps long.

II -Une culture de la paix nécessaire à la germination de la fédération africaine

Chez Kwamé Nkrumah, l'idée d'une fédération africaine ne peut ni naître ni se consolider sans l'enracinement préalable d'une culture de la paix, entendue non comme simple absence de conflit, mais comme disposition intellectuelle, morale et politique des peuples africains à l'unité, à la solidarité et au dépassement des particularismes étroits. Pour Nkrumah, la fédération africaine est une exigence historique imposée par la fragmentation héritée de

la colonisation, fragmentation qu'il juge incompatible avec la souveraineté réelle et le développement du continent. Or, cette unité politique ne peut germer dans un climat de rivalités nationales, de méfiances interétatiques et de violences internes. Il affirme avec insistance que « l'Afrique ne pourra s'unir tant que les États qui la composent se percevront comme des adversaires plutôt que comme des parties d'un même tout historique » (Nkrumah, 1963, p. 136). La culture de la paix devient ainsi la condition spirituelle et politique de la fédération, car elle prépare les consciences à l'idée d'un destin commun. Nkrumah établit un lien direct entre paix, unité et indépendance véritable.

Les conflits africains, souvent attisés ou instrumentalisés par des intérêts extérieurs, constituent à ses yeux un obstacle majeur à l'intégration continentale. Dans *Neo-Colonialism*, il dénonce la logique de division comme stratégie de domination : « La balkanisation de l'Afrique, entretenue par les rivalités et les guerres, sert les forces impérialistes qui redoutent par-dessus tout une Afrique unie et pacifiée » (Nkrumah et Thomas Nelson, 1965, p. 204). Dès lors, promouvoir une culture de la paix revient à saper les fondements mêmes du néocolonialisme, en neutralisant l'instrumentalisation des conflits internes. Sur le plan idéologique, Nkrumah voit dans la culture de la paix l'expression d'une conscience africaine renouvelée, capable de transcender les loyautés ethniques et nationales au profit d'une citoyenneté continentale. Dans *Consciencism*, il soutient que l'unité africaine exige une transformation profonde des mentalités : « La libération politique de l'Afrique restera inachevée tant qu'elle ne s'accompagnera

pas d'une unité de conscience orientée vers la coopération et la paix » (Nkrumah, 1964, p. 92). La paix apparaît ici comme une vertu collective, fruit d'une éducation politique et morale visant à inculquer le sens de l'intérêt général africain.

Enfin, Nkrumah insiste sur le fait que la fédération africaine ne peut être le produit de calculs diplomatiques isolés ; elle suppose l'adhésion active des peuples, laquelle ne peut s'obtenir que dans un climat de sécurité, de justice et de confiance mutuelle. « L'unité africaine doit être bâtie sur la confiance des peuples, et la confiance ne peut s'épanouir là où règnent la peur et la violence » écrit-il (Nkrumah, 1963, p. 140). Ainsi, la culture de la paix constitue chez Nkrumah le terreau indispensable à la germination de la fédération africaine : elle est la condition préalable de l'unité politique, le fondement de la souveraineté collective et l'horizon éthique d'une Afrique maîtresse de son destin historique. La thèse selon laquelle une culture de la paix est nécessaire à la germination de la fédération africaine s'inscrit dans une tradition philosophique et politique large, où l'unité politique durable n'est pensable qu'à partir d'une pacification des rapports sociaux, des consciences et des institutions. La fédération africaine, loin d'être un simple arrangement institutionnel, suppose une transformation profonde des mentalités, des pratiques politiques et des relations entre les peuples du continent. Elle exige, pour reprendre une formule classique, non seulement la fin de la violence ouverte, mais surtout l'instauration d'un horizon commun de confiance, de justice et de solidarité.

Chez K. Nkrumah, l'unité africaine est une nécessité historique, mais elle ne peut advenir sans une culture de la paix capable de dépasser les divisions héritées de la colonisation. Il affirme que « l'Afrique ne pourra réaliser son unité tant que les rivalités, les peurs et les conflits internes continueront de diviser ses peuples » (Nkrumah, 1963, p. 136). La paix apparaît ici comme une condition psychopolitique : elle prépare les peuples africains à se reconnaître comme membres d'une même communauté de destin. Sans cette disposition morale et politique, toute fédération resterait formelle et fragile, constamment menacée par les replis nationalistes et les logiques de fragmentation. Cette exigence rejoint, sur un plan plus universel, la réflexion d'Emmanuel Kant, pour qui la paix n'est pas un état naturel, mais une construction rationnelle et juridique. Dans *Vers la paix perpétuelle*, Kant soutient que « l'état de paix doit être institué » (Kant, 2006, p. 57), car sans lui, aucune fédération de peuples ne peut se maintenir. Bien que Kant pense d'abord l'Europe, son raisonnement éclaire le projet africain : une fédération continentale ne peut émerger que dans un cadre pacifié, où les États renoncent à la violence comme moyen de règlement des différends. La culture de la paix devient alors la condition de possibilité d'un fédéralisme authentique. Dans une perspective africaine plus humaniste, Léopold Sédar Senghor insiste sur la dimension culturelle et éthique de la paix. Pour Senghor, l'unité africaine ne peut être imposée par la force ; elle doit être vécue et intériorisée. Il écrit que « la civilisation de l'universel ne peut naître que du dialogue pacifique des cultures » (Senghor, 1964, p. 92). Appliquée à la fédération africaine, cette idée signifie que la paix est le

sol culturel sur lequel peut se développer une conscience continentale partagée, respectueuse de la diversité tout en orientant les peuples vers l'unité politique.

Cette culture de la paix est également indissociable de la justice sociale. John Rawls rappelle que la stabilité d'un ordre politique ne peut être durable que si elle repose sur des principes perçus comme justes par ceux qui y participent : « la stabilité pour de bonnes raisons est une condition essentielle de la coopération sociale à long terme » (Rawls, 1987, p. 455). Transposée au contexte africain, cette thèse implique que la paix nécessaire à la fédération ne peut être une simple absence de guerre, mais doit s'accompagner de politiques de justice, de réduction des inégalités et d'inclusion politique, sans lesquelles l'unité resterait illusoire. Ainsi, de Nkrumah à Kant, de Senghor à Rawls, se dessine une même conviction fondamentale : la fédération africaine ne peut germer que dans une culture de la paix, entendue comme pacification des rapports politiques, justice sociale, reconnaissance mutuelle et éducation des consciences à l'unité. La paix n'est pas l'aboutissement automatique de la fédération ; elle en est la condition fondatrice. Sans elle, l'unité africaine demeure un idéal abstrait ; avec elle, elle devient un projet historique crédible, capable d'inscrire l'Afrique dans une souveraineté collective durable.

La germination d'une fédération africaine authentique et durable suppose, au-delà des dispositifs juridiques et institutionnels, l'enracinement profond d'une culture de la paix, entendue non comme simple absence de conflits armés,

mais comme disposition éthique, politique et sociale orientée vers la reconnaissance mutuelle, la solidarité continentale et la primauté du bien commun. Déjà, Kwamé Nkrumah soulignait avec une force prophétique que l'unité africaine ne pouvait être réduite à une mécanique diplomatique entre États souverains jaloux de leurs prérogatives, mais devait reposer sur une transformation des consciences et des mentalités héritées de la colonisation. *Dans l'Afrique doit s'unir*, il atteste que « l'unité africaine est une condition préalable à la paix, à la sécurité et au progrès du continent » (Nkrumah, 1963, p. 132), ajoutant que sans un esprit de coopération fraternelle, les indépendances nouvellement acquises risquent de se retourner contre elles-mêmes en alimentant rivalités, conflits frontaliers et guerres fratricides. La culture de la paix apparaît ainsi comme le terreau symbolique et moral à partir duquel peut éclore l'idée fédérale, car elle vise à dépasser les logiques de domination, de méfiance et de compétition imposées par l'ordre colonial.

Chez Nkrumah, cette culture de la paix est indissociable du panafricanisme, conçu comme projet de libération totale, à la fois politique, économique et culturelle. Il écrit avec insistance que « le morcellement de l'Afrique en micro-États rivaux est la plus grande menace contre la paix africaine » (Nkrumah, 1961, p. 45). Or, seule une culture politique fondée sur la paix et la solidarité permet de substituer à la souveraineté étroite des États une souveraineté partagée à l'échelle continentale. La fédération africaine, dans cette perspective, ne saurait être un simple compromis institutionnel, mais l'aboutissement d'un

processus de pacification des rapports sociaux et interétatiques, où les conflits sont régulés par le dialogue, la médiation et le respect réciproque. La paix devient alors une praxis politique, un exercice quotidien de dépassement des antagonismes hérités de l'histoire coloniale et postcoloniale. Cette exigence est également mise en lumière par Julius Nyerere, pour qui l'unité africaine repose sur une éthique communautaire profondément enracinée dans les valeurs africaines traditionnelles. Dans *Paix et Unité*, il soutient que « l'unité ne peut être imposée par la force ; elle doit être construite sur la compréhension mutuelle et la volonté partagée de vivre ensemble » (Nyerere, 1966, p. 162). Une telle affirmation rejoint l'idée selon laquelle la fédération africaine ne peut advenir sans une culture de la paix qui valorise la dignité humaine, la justice sociale et la résolution non violente des conflits. De même, Cheikh Anta Diop rappelle que l'histoire précoloniale de l'Afrique offre des modèles d'organisation politique fondés sur la cohésion et l'équilibre, affirmant que « l'unité culturelle africaine constitue le fondement le plus solide d'une unité politique future » (Diop, 1981, p. 15). La culture de la paix apparaît alors comme la réactivation consciente de cette unité culturelle, mise au service d'un projet fédéral moderne.

Enfin, dans une perspective plus contemporaine, Ali Mazrui souligne que la paix en Afrique ne peut être durable sans une intégration politique continentale capable de neutraliser les conflits internes et externes. Il écrit que « l'intégration régionale et continentale est l'une des voies les plus sûres vers la paix, car elle transforme les lignes de fracture en espaces de coopération » (Mazrui, 1977, p. 98).

La fédération africaine, nourrie par une culture de la paix, devient ainsi un horizon normatif où la diversité des peuples africains ne constitue plus une source de division, mais une richesse mise en commun. En ce sens, la culture de la paix n'est pas un supplément moral facultatif, mais la condition même de possibilité de la fédération africaine : sans elle, l'unité resterait formelle et fragile ; avec elle, elle peut s'enraciner durablement dans les consciences et les institutions, ouvrant la voie à une Afrique unie, souveraine et pacifiée.

III- Créer un climat de paix : c'est accepter l'intégration, la prospérité, la création des emplois et prévenir les conflits internes en s'attaquant aux racines

Créer un climat de paix ne se limite pas à l'absence de conflits visibles ; il implique la construction active d'une société où l'intégration, la prospérité, la création d'emplois et la prévention des conflits internes sont indissociables. La paix durable exige une action sur les racines des tensions sociales et politiques, notamment la pauvreté, l'injustice et la marginalisation, tout en cultivant des valeurs éthiques et humaines qui transcendent les simples arrangements institutionnels. Kwamé Nkrumah insiste sur ce point lorsqu'il écrit : « La paix n'est pas seulement l'absence de guerre, elle est la manifestation de conditions sociales et économiques justes, permettant à chaque citoyen de participer pleinement à la vie collective » (Nkrumah, 1963, p. 132). La prospérité partagée et la création d'emplois ne sont donc pas de simples objectifs économiques, mais constituent des fondements éthiques de la stabilité sociale.

Au cœur de cette construction, la tolérance et le respect des particularismes culturels sont essentiels. Une société pacifiée est celle qui reconnaît et accepte la diversité culturelle, et qui transforme cette diversité en richesse plutôt qu'en source de conflit. Nkrumah insiste dans *Consciencism* sur le rôle de l'humanisme et de la solidarité dans l'organisation politique et sociale, affirmant que « l'unité de l'Afrique repose sur la reconnaissance de l'homme comme une fin en soi et sur le respect mutuel des différentes cultures et traditions » (Nkrumah, 1964, p. 68). Ainsi, le vivre-ensemble avec nos différences culturelles et le respect des jeux d'alliances deviennent des instruments concrets de la paix, favorisant la coopération entre communautés et la résolution pacifique des différends. La cohésion sociale et l'altruisme renforcent cette dynamique en orientant les actions individuelles et collectives vers le bien commun. Comme le rappelle Nkrumah : « Le progrès collectif exige le sacrifice volontaire de certains intérêts particuliers au profit du bien de la nation entière » (Nkrumah, 1963, p. 145). L'altruisme, associé au pardon et à la courtoisie, permet de désamorcer les rancunes, d'atténuer les tensions et de reconstruire la confiance, conditions indispensables pour prévenir les conflits internes. La pratique du pardon et le souci du bon voisinage favorisent la réconciliation entre groupes linguistiques divers, consolidant l'unité qui est la condition première de toute paix durable.

Enfin, l'unité, comprise non comme une uniformité imposée mais comme une solidarité volontaire et éclairée,

est le fil conducteur qui relie toutes ces valeurs. Elle implique la reconnaissance que la sécurité, le développement et le bien-être de chacun dépendent de ceux des autres. Nkrumah le souligne clairement que : « la véritable unité africaine, et plus largement la paix durable, ne peuvent émerger que lorsque les hommes reconnaissent leur interdépendance et agissent dans le respect mutuel, la justice et la solidarité » (Nkrumah, 1964, p. 102). L'intégration sociale, la prospérité partagée, la tolérance, la cohésion sociale, l'humanisme, l'altruisme, le bon voisinage, la courtoisie, le respect des différences culturelles, des particularismes et des alliances, ainsi que le pardon et l'unité, forment donc un ensemble indissociable. Ensemble, ils constituent le socle d'une société capable non seulement de prévenir les conflits internes, les crises identitaires, mais aussi de promouvoir un développement durable et harmonieux, où la paix n'est pas un simple état, mais une œuvre humaine active et continue.

Créer un climat de paix ne saurait se réduire à la simple absence de conflits armés ; il s'agit, plus profondément, d'une œuvre politique, morale et sociale qui engage l'homme africain dans son rapport à l'autre, à la communauté et à l'histoire. La paix véritable suppose l'acceptation lucide de l'intégration, la recherche partagée de la prospérité, la création équitable des emplois et, surtout, la prévention des conflits internes par une action résolue sur leurs causes structurelles. Kwamé Nkrumah n'a cessé de rappeler que les divisions artificielles, les inégalités économiques et l'aliénation culturelle constituent les racines profondes des violences politiques ; c'est pourquoi il affirmait que « la paix

en Afrique est inséparable de l'unité africaine et de la justice sociale » (Nkrumah, 1963, p. 15). Dans cette perspective, la tolérance apparaît non comme une simple vertu morale individuelle, mais comme une exigence politique collective : tolérer, c'est reconnaître la dignité de l'autre dans sa différence et refuser de transformer les particularismes culturels en prétextes d'exclusion ou de domination. Pour Nkrumah, l'Afrique postcoloniale ne peut survivre qu'en faisant de sa diversité une richesse et non un facteur de fragmentation, car « l'unité n'exige pas l'uniformité, mais une compréhension mutuelle fondée sur le respect » (Nkrumah, 1963, p. 72). La cohésion sociale découle alors de cette tolérance active ; elle se construit par le bon voisinage, la courtoisie dans les rapports quotidiens, le vivre-ensemble assumé avec nos différences culturelles et le respect des particularismes locaux, lesquels doivent être intégrés dans un projet politique commun plutôt qu'effacés au nom d'une modernité abstraite. Dans *Consciencism*, Nkrumah insiste sur la nécessité d'un humanisme africain renouvelé, capable d'articuler héritage traditionnel, apports islamiques et influences euro-chrétiennes sans hiérarchisation oppressive : « la société africaine doit être fondée sur les principes d'un humanisme africain qui place l'homme, et non le profit, au centre de toute organisation sociale » (1964, p. 70). Cet humanisme africain appelle naturellement l'altruisme, laxisme, compris comme disposition à agir pour le bien commun, et non pour des intérêts factionnels ou claniques. L'altruisme politique se manifeste dans la création d'emplois inclusifs, dans le partage équitable des ressources et dans le respect des jeux d'alliances traditionnels et modernes, lesquels,

lorsqu'ils sont reconnus et régulés, contribuent à la stabilité plutôt qu'à la rivalité destructrice. Nkrumah voyait dans la manipulation des alliances ethniques ou régionales par les élites une cause majeure des conflits internes, avertissant que « l'exploitation des loyautés primaires est l'arme la plus dangereuse contre l'unité nationale » (Nkrumah, 1963, p. 89). La prévention durable des conflits passe ainsi par une éthique du pardon et de la réconciliation, sans laquelle aucune unité authentique ne peut émerger.

Le pardon, loin d'être une faiblesse, constitue pour Nkrumah un acte politique fort, permettant de rompre le cycle de la vengeance et de refonder la communauté sur des bases morales nouvelles ; il écrivait que « les nations, comme les individus, ne peuvent avancer si elles restent prisonnières de leurs blessures passées » (Nkrumah, 1964, p. 112). L'unité, enfin, apparaît comme la synthèse de toutes ces valeurs : tolérance, cohésion sociale, humanisme, altruisme, bon voisinage, respect des différences culturelles et capacité au pardon. Elle n'est ni donnée ni imposée, mais patiemment construite par une volonté politique éclairée et une conscience sociale partagée. En ce sens, créer un climat de paix, selon l'enseignement de Nkrumah, c'est engager une transformation profonde des mentalités et des structures, afin que l'intégration, la prospérité et la création d'emploi deviennent les fruits visibles d'une communauté réconciliée avec elle-même et résolument tournée vers un avenir commun. Ainsi, S. Diakité n'a pas tort lorsqu'il dit « qu'un État démocratique, est un État qui prône l'ouverture aux autres, l'acceptation de la différence, la stabilité politique, sociale et la paix, pour

éviter les guerres tribales, les guerres de sécession, les guerres ethniques et religieuses ». (Waati Serra, 2018, p.132). Créer un climat de paix ne saurait se réduire à l'absence momentanée de la violence ; c'est une œuvre de longue haleine qui exige l'acceptation consciente de l'intégration sociale, la promotion d'une prospérité partagée, la création effective d'emplois et, surtout, la prévention des conflits internes par une attaque lucide et déterminée de leurs racines profondes. La paix véritable, pour être durable, doit être pensée comme une construction morale, politique et sociale, fondée sur des valeurs telles que la tolérance, la cohésion sociale, l'humanisme, l'altruisme et le bon voisinage, sans lesquelles toute stabilité demeure fragile et illusoire.

K. Nkrumah a constamment insisté sur le fait que la paix et le développement sont indissociables. Dans *Africa Must Unite*, il stipule que « la paix n'est pas simplement l'absence de guerre, mais la présence de conditions de vie justes, équitables et humaines pour tous » (Nkrumah, 1963, p. 132). Cette thèse souligne que la prospérité économique et la création d'emplois ne sont pas de simples objectifs techniques, mais des exigences éthiques : une société qui marginalise une partie de ses membres prépare les germes de la discorde et du conflit. L'intégration sociale apparaît alors comme un impératif politique majeur, car elle permet à chaque individu de se reconnaître dans le destin collectif et d'y participer activement. Dans *Consciencism*, Nkrumah développe une philosophie profondément humaniste, solidariste, selon laquelle la paix repose sur la reconnaissance de la dignité égale de tous les êtres humains. Il écrit que « la société harmonieuse est celle qui reconnaît

l'homme comme une fin et non comme moyen » (Nkrumah,1964, p. 68). Cette perspective humaniste fonde la tolérance non comme une simple concession, mais comme une attitude morale essentielle, consistant à accepter la pluralité des cultures, des croyances et des opinions au sein d'un même espace politique. La tolérance devient ainsi la condition de possibilité de la cohésion sociale, car elle empêche la différence de se transformer en antagonisme. C'est pourquoi, F. Dosso (2015, p.180.) déclare que « dans un État démocratique, tous les citoyens sont égaux devant la loi et les acteurs politiques doivent impérativement favoriser la question de l'intégration, de la paix, et la cohésion sociale, au détriment de celle de la barbarie ». En effet, la cohésion sociale, propose un tissu de relations solidaires et une confiance mutuelle entre les membres de la communauté.

À cet égard, É. Durkheim rappelait déjà que « la solidarité est le lien moral qui unit les individus et fait d'eux une société » (Durkheim, 1893, p. 130). Sans cette solidarité, les sociétés se fragmentent et deviennent vulnérables aux conflits internes. L'altruisme, compris comme la capacité de se soucier du bien-être d'autrui, renforce cette cohésion en orientant les comportements individuels vers l'intérêt général plutôt que vers l'égoïsme destructeur. Nkrumah rejoint cette idée lorsqu'il soutient que « le progrès collectif exige le sacrifice volontaire de certains intérêts individuels au profit du bien commun » (Nkrumah, 1963, p. 145). Ce qui sous-entend que la cohésion sociale est le générateur du bon voisinage. Et le bon voisinage constitue enfin une dimension essentielle de la paix, tant au niveau local qu'au niveau

national et régional. Il implique le respect mutuel, le dialogue et la coopération entre communautés et entre États. À ce propos, J. Rawls indique que « la stabilité d'une société juste dépend du sens de la justice partagée par ses membres et de leur disposition à coopérer loyalement » (Rawls, 1971, p. 454). Cette disposition à la coopération trouve son fondement dans une éthique de la réciprocité, où chacun reconnaît que sa propre sécurité et sa prospérité sont liées à celles des autres.

Ainsi, créer un climat de paix revient à s'attaquer aux causes structurelles de l'instabilité, pauvreté, exclusion, chômage, injustices sociales tout en cultivant des valeurs morales fortes. De tout ce qui précède, il est judicieux d'affirmer que : la tolérance désamorce les tensions identitaires ; la cohésion sociale renforce l'unité ; l'humanisme rappelle au respect de la dignité de chaque personne ; l'altruisme oriente les actions vers le bien commun et le bon voisinage favorise la coopération saine et pacifique. Comme le suggère Nkrumah, la paix n'est ni un hasard ni un don, mais « le fruit d'un engagement conscient en faveur de la justice, de l'unité et de la solidarité humaine » (Nkrumah, 1964, p. 102). C'est à ce prix seulement qu'une société peut espérer prévenir durablement les conflits internes et inscrire son développement dans une stabilité authentique.

N. Mandela, figure emblématique de la lutte pour la paix, la liberté, la justice et stabilité, a toujours insisté sur l'interdépendance entre la paix et le développement. Pour Mandela (2010, p.231) « Si vous voulez faire la paix avec

vosre ennemi, vous devez travailler avec cet ennemi ; alors il devient votre associé». Cette réflexion souligne l'importance de la réconciliation et du dialogue pour construire une paix durable. Mandela (2010, p. 462) affirme avec fermeté que « pour maintenir la paix et supprimer la discrimination raciale, la xénophobie, l'hétérophobie au sein d'une nation pluriraciale, il faut que le dirigeant soit un homme démocratie qui fait preuve d'une écoute et de tolérance, afin de concilier un peuple déchiré par des siècles de guerres multiformes. La paix est la plus grande arme de développement dont puisse disposer un leader ». Cette pensée de ce grand homme politique atteste que le progrès humain ne peut s'enraciner que dans la stabilité et l'harmonie sociale. Sa vision ne se limitait pas à l'absence de conflit.

Aussi N. Mandela et M. Langa (2017, pp. 301-302) déclaraient avec force que « les Héros de l'histoire de l'humanité, sont ceux qui font la paix et construisent (...). En effet, il faut souligner avec trait vaillant, qu'il y a absolument une très grande différence entre l'enjeu d'un discours réconciliant et celui d'un discours ségrégationniste raciale (...). Le premier vise à rassembler l'ensemble des citoyens malgré leur différence tout en promouvant la bonne entente, la tolérance dans la différence. Par contre, le second, prêche les discours politiques divisionnistes et discriminatoires visant à semer la terreur, l'intolérance, la domination d'une race sur une autre. C'est pourquoi, un leader politique doit être un artisan de la paix, pour la mettre au service d'une grande cause : l'unité nationale ». Ce cerveau politique, préfère valoriser l'humanisme et l'utilitarisme, à l'égoïsme.

N. Mandela et M. Langa (2017, p. 285) liaient étroitement la paix au développement social et économique. Ils affirmaient ainsi que « vaincre la pauvreté n'est pas un geste de charité. C'est un acte de justice », montrant que le progrès humain implique la réduction des inégalités sociales pour pouvoir garantir la dignité de tous. Mandela (2010, p. 163) considérait le dialogue comme un instrument essentiel de cette transformation, car, « la négociation et le dialogue sont les meilleures armes dont nous disposons pour promouvoir la paix et le développement ». À travers ces paroles, il rappelait que le développement durable repose sur la coopération, la solidarité et la responsabilité collective. Enfin, Mandela (2010, p. 78) plaçait l'éducation au cœur du progrès humain, en affirmant que « Des pays les plus pauvres aux nations les plus riches, l'éducation est la clé du progrès dans toute société ». En effet, pour lui, le savoir et la formation sont les fondements sur lesquels une société peut édifier la justice, la paix, le développement durable et bâtir un monde meilleur :

Conclusion

L'étude approfondie du thème paix, développement et intégration chez Kwamé Nkrumah met en lumière la cohérence et la profondeur de sa vision pour l'Afrique. Nkrumah ne conçoit pas ces notions comme des objectifs isolés ou des slogans politiques, mais comme des dimensions interdépendantes d'un projet de libération continentale et de transformation sociale durable. Pour lui, la renaissance africaine commence par l'acceptation de la coexistence pacifique, parce que c'est par la tolérance dans la diversité,

que les leaders politiques d'Afrique, pourront comprendre que le développement des nations africaines repose sur des idées novatrices, émancipatrices, volontaristes et porteuses de progrès.

La paix, pour lui, ne se réduit pas à l'absence de conflits : elle est indissociable de l'unité politique et économique des peuples africains. Dans *L'Afrique doit s'unir*, il affirme avec force que « l'Afrique est une et indivisible » (1963, p. 328-329), rappelant que seule une union politique et institutionnelle permet de dépasser les divisions héritées de la colonisation et de résister aux influences néocoloniales qui fragilisent la souveraineté des États africains. Le développement, dans la perspective de Nkrumah, dépasse la simple croissance économique. Il s'agit d'un développement auto-centré, intégré et solidaire, capable de mobiliser les ressources africaines au service des populations locales, tout en favorisant l'éducation, la culture et l'émancipation sociale.

Le maintien de la paix dans les pays africains, est leur espoir pour freiner l'avancer des conflits armés en Afrique. Au plan politique, l'Afrique peine à se conformer aux normes démocratiques et à l'application des règles de l'État de droit. Alors pour éviter les déchirures internes et les effervescences sociales, il est temps de consolider nos liens et renforcer nos forces pour éviter l'anéantissement, le chaos. Aussi, la paix est nécessaire pour les pays africains dans la mesure qu'elle ouvre des portes aux investisseurs, afin de réduire le taux de chômage et l'immigration clandestine. Autrement dit, c'est par un climat de paix que les experts et spécialistes dans divers domaines

scientifiques peuvent diagnostiquer le mal de l'Afrique et proposer des solutions idoines à la situation misérabiliste de ce continent. Par conséquent, il est essentiel de lancer des nouveaux programmes qui soient résolus et qui mettent les avantages de notre progrès scientifique et de notre avance industrielle au service de l'amélioration et de la croissance des régions sous-développées. Pour lui, seules l'intégration et la paix peuvent fournir la force vivifiante et mobilisatrice au peuple africain, de triompher non seulement sur leur oppresseur, mais aussi sur leurs ennemis de toujours, qui sont : la famine, la pauvreté, la misère, le désespoir.

Ce développement est indissociable de l'intégration : la mise en commun des forces politiques, économiques et sociales constitue l'instrument stratégique permettant de consolider la paix et d'assurer un progrès durable. Dans *Consciencism* (1964), Nkrumah souligne également que cette intégration doit s'appuyer sur les valeurs africaines humanistes et solidaristes afin de garantir une transformation sociale authentique et durable. Ainsi, l'œuvre et la pensée de Nkrumah révèlent que la paix est à la fois un moyen et une finalité, que l'intégration est un mécanisme nécessaire pour la concrétiser, et que le développement est la manifestation tangible de cette paix et de cette unité. Son approche souligne l'interdépendance entre souveraineté, solidarité et progrès social, plaçant l'unité africaine au cœur de toute stratégie de libération et de prospérité. En définitive, ce travail met en évidence que la réflexion de Nkrumah conserve une actualité et une pertinence majeures pour l'Afrique contemporaine. Elle inspire la recherche d'une cohésion politique, d'une

coopération économique et d'un projet de société commun capable de relever les défis du XXI^e siècle.

La vision Nkrumahéenne n'est pas seulement historique : elle constitue un appel stratégique à repenser le futur de l'Afrique, à construire des sociétés justes, solidaires et prospères, et à reconnaître que la paix, le développement et l'intégration sont indissociables dans la quête de l'émancipation africaine. Nkrumah (1963, p.74), montre que la paix ne peut être durable que si elle est fondée sur l'unité politique et économique des peuples africains, puisque c'est dans la multiplication des relations symbiotiques, des conférences inter-professionnelles ayant un but commun, dans l'unification des pays africains que l'Afrique « renforcerait certainement la liberté et l'unité du continent ». Pour lui, il temps de développer entre les nations africaines : l'esprit de famille, esprit de solidarité mutuel, l'éthique de la réciprocité, l'éthique de la coopération saine, l'éthique de la discussion, pour supprimer les rivalités politiques mesquines entre les pays africains. Dans ce contexte, seules unité africaine, les institutions communes et les stratégies communes efficaces et opérantes peuvent garantir la cohésion continentale, face aux pressions externes héritées de la colonisation et du néocolonialisme.

Parallèlement, le développement économique, pour lui, est indissociable de l'unité. Car, le développement rime avec l'unité, vis-versa. Ce qui explique que tous deux sont des entités du progrès. Autrement dit, ces deux éléments techniquement et méthodiquement, contribuent activement et simultanément à l'avancer et à l'évolution positive des peuples africains. C'est pourquoi Nkrumah (1963, p. 16)

affirmait que : « si nous n'opposons pas à cette menace (néocolonialisme) évidente et très grave un front commun africain uni, fondé sur une politique économique et militaire commune, la stratégie des autres nous séparera et nous détruira l'un après les autres ». Pour lui, lorsque les pays africains accepteront d'unir leurs efforts, cela donnera une indépendance et une unité totale à ce continent. Aussi, l'intégration économique n'est pas pour lui un simple changement de stratégie : elle constitue le moyen concret de promouvoir un développement autonome, d'élever les niveaux de vie, d'éradiquer la pauvreté et de construire des infrastructures communes qui bénéficient à l'ensemble du continent.

Enfin, l'intégration politique et économique est, chez Nkrumah, l'instrument à travers lequel la paix et le développement deviennent possibles. Il ne s'agit pas d'un fédéralisme théorique, mais d'une vision stratégique où des mécanismes communs défense, diplomatie, commerce, politique monétaire renforcent la capacité d'action collective et réduisent les sources de conflits internes. En appelant à cette union, Nkrumah ne pense pas seulement l'Afrique comme une simple juxtaposition d'États indépendants, mais comme une communauté politique cohérente capable de défendre sa paix, de planifier son développement et de peser dans l'ordre mondial. Ainsi, la paix et l'intégration permettront aux nations africaines de construire des programmes constructifs largement plus profitable à tous les pays africains, puisque les grands projets de développement se sont construits dans la paix et avec une relation symbiotique entre les nations. Autrement

dit, c'est dans l'unité et la fraternité, que les nations africaines pourront édifier un programme constructif, leur permettant de mieux utiliser les ressources humaines et naturelle pour le bien suprême. S. D. Musa (2011, pp. 40-41) affirme que « la chance des cultures africaine n'est pas dans le repli identitaire, c'est-à-dire dans le repliement sur soi-même, car là où un homme seul est renversé, deux résiste et que le fil triple ne se rompt pas facilement ». Pour lui, l'intégration est la condition de la paix et du développement en Afrique, dans la mesure qu'elle permettra aux nations africaine de rattraper le creuset qui se trouve entre pays développés et pays pauvres. S. D. Musa, l'intégration est la clé stratégique de la prospérité et du maintien la paix. Et la clé d'une plus grande production c'est une mise en œuvre plus large et plus vigoureuse du savoir scientifique et technique moderne. Nkrumah va plus loin encore dans sa réflexion philosophique, en soulignant que l'intégration socio-politique doit être pensée à partir des valeurs africaines elles-mêmes. Dans *Le Consciencisme*, il articule une vision où l'intégration culturelle et idéologique accompagne l'unification politique : il y développe l'idée que la société africaine doit assimiler et transformer les influences externes pour forger une personnalité africaine authentique, condition de toute paix sociale durable et de tout développement humain.

Ainsi, chez Nkrumah, la paix est la condition d'une intégration véritable et d'un développement auto-centré, puisque l'intégration est l'instrument de la paix et du progrès, et le développement est la finalité tangible de la paix intégrée. Cette triple articulation dépasse la simple critique du colonialisme ; elle propose une synthèse stratégique et

dynamique pour une Afrique libre, prospère et unie, capable de peser sur l'économie mondiale et de garantir à ses peuples une existence digne et souveraine. C'est pourquoi Nkrumah concluait que seule « une Afrique unie, grande et puissante » pourra assurer la sécurité, le bien-être et la liberté des siens pour les générations à venir. Autrement dit, pour cet panafricain, c'est dans un climat de paix, que l'Afrique, berceau de l'humanité, terre des Pharaon et de la civilisation humaine, peut promouvoir ces immenses réservoirs de richesses et de ressources naturelles, minières, énergétique, pétrolières et surtout humaines.

Aux yeux de K. Nkrumah l'intégration africaine, est une stratégie d'unification du peuple africain, car si l'Afrique ne s'unisse pas elle creuse sa propre tombe, dans la mesure qu'elle ira de souffrance en souffrance jusqu'à son dernier souffle. La paix dans chaque nation africaine, et la paix entre les nations africaines et la paix entre Afrique et le reste du globe, c'est en quel que sorte prouver que les africains sont hospitaliers et veulent vivre en paix les uns avec les autres, et en paix avec le monde extérieur, afin de rattraper un jour, et le plutôt possible leur retard sur l'Occident. C'est pourquoi, pour la protection des nations africaines des crises multiformes, il est urgent qu'elle se batte pour s'unir. Elle doit se battre pour devenir puissante, afin de créer les États-Unis d'Afrique à l'image des États-Unis d'Amérique. Selon l'auteur, dans une confiante et agissante coopération inter-africaine, chaque africain doit voir dans la lutte pour l'unité le combat vital pour leur survie collective.

Ce dont les africains doivent s'attacher fondamentalement c'est la paix entre les africains afin de mettre en marche la machine du progrès. Car, c'est un climat de paix qu'une nation peut prendre son envol vers le développement. Pour Nkrumah dans l'union, que les peuples africains peuvent envisager un programme de développement fondé sur les concepts de démocratie, d'une négociation équitable. D. L. Fié, 2009, p. 26) « à vrai dire, l'intégration est favorable à bonne gouvernance au sein des États alliés ». C'est dans un climat de paix que l'intégration devient un fervent moteur de renforcement des liens amicaux, sécuritaires. Par le biais de l'intégration, l'Afrique peut résoudre les problèmes d'insécurité, tout en évitant les coups d'États militaires, le terrorisme, les gangrènes sociales.

Bibliographie

Arnold Toynbee, 1978, *L'histoire*, avec la collaboration de **Jane CALPAN**, préface de Raymond Aron, Elsevier Séquoia, Paris-Bruxelles

Emmanuel Kant, 2006, *La Critique de la pure*, traduit par Alain Renaut, Flammarion, Allemagne

Émile Durkheim 1893, *De la division du travail social*, Félix Alcan, Paris

Falikou Dosso, 2015, *L'Universalisation de la démocratie, vers la théorie habermassienne de la démocratie ?* L'Harmattan, Paris

Fié Doh Ludovic, 2009, « De l'Intégration africaine : contribution à la prévention et à la gestion des conflits », in *Notre Afrique*, n°001, p 19-38.

Jean-Jacques Rousseau, *Œuvres complètes, volume III : Du contrat social. - Écrits politiques*, Gallimard, Paris

John Rawls, 1971, *La théorie de la justice*, Traduit par Catherine Audard, Harvard University Press, Cambridge

Kwamé Nkrumah, 1957, *Ghana : Autobiographie de Kwamé Nkrumah*, Autobiographie politique sur la lutte pour l'indépendance et la fondation du Ghana

Nkrumah, Kwamé 1961, *Je parle de liberté : Déclaration sur l'idéologie africaine*, Déclaration sur l'idéologie africaine et la vision panafricaine.

Kwamé Nkrumah, 1963, *L'Afrique doit s'unir*, Appel pour l'unité politique et économique de l'Afrique dans le contexte post-colonial, Londres : Heineman

Kwamé Nkrumah, 1963, *Personnalité africaine*, Essai sur l'identité africaine et la reconstruction post-coloniale.

Kwamé Nkrumah, 1964, *Consciencism : Philosophie et idéologie pour la décolonisation*, Philosophie et idéologie du panafricanisme et de la décolonisation.

Kwamé Nkrumah, 1965, *Le néocolonialisme : Dernière étape de l'impérialisme*, Londres : Thomas Nelson & Sons. Analyse critique du néocolonialisme comme continuation de l'impérialisme.

Kwamé Nkrumah, 1967, *Axiomes de Kwamé Nkrumah*, Recueil de pensées et maximes politiques.

Nelson Mandela 2010, *Conversations avec moi-même : lettres de prison, notes et carnets intimes*, La Martinière, Paris

Nelson Mandela et Mandla Langa, 2017, *Être libre, ce n'est seulement se libérer de ses chaînes*, Plon, Paris

Samba Diakité, 2018, *Waati Serra. La voix du temps ou l'appel des incompris*, Les Éditions Différence Pérenne, Canada

Samba Diakité, 2015, *Politiques africaines et identités : des liaisons dangereuses*, Les Éditions Différence Pérenne, Québec

Samba Diakité, 2016, *Philosophie et contestation en Afrique, Quand la différence devient un différend*, Les Éditions Différence Pérenne, Québec

Soro David Musa 2011, *L'Intégration, condition de la paix et du développement en Afrique*, Les Éditions Balafon, Abidjan

Soro David Musa, 2005, « De la mondialisation des cultures comme une opportunité pour les cultures africaines », in *Éthiopiennes* n°74, 1^{er} Semestre, 2005, pp 175-188.

Thomas Hobbes, 1951, *Le Léviathan*, traduit par François Tricaud, Gallimard, Angleterre

DEGATS DU TRANSPORT ROUTIER ET STOCKAGE DES PRODUITS PETROLIERS DANS LA COMMUNE DE SEME-PODJI AU BENIN

SIDI ALI Mouhamadou Tadjou Din¹ ;

HOUINSOU Tognidè Auguste¹ ;

NASSIHOUNDE Cocou Blaise¹;

KPATOUKPA Kweshivi Bienvenu¹

¹Université d'Abomey-Calavi (UAC), Faculté des Sciences Humaines et Sociales (FASHS), Département de Géographie et Aménagement du Territoire (DGAT), Laboratoire d'Aménagement du Territoire, d'Environnement et du Développement Durable (LATEDD) nassihoundeblaise@gmail.com

Résumé

L'objectif de cette recherche est d'analyser les incidences socio-économiques, environnementales et humaines du transport routier et stockage des produits pétroliers dans la commune de Sèm-Podji. L'approche méthodologique utilisée est basée sur la collecte des données, leur traitement, le commentaire et l'analyse des résultats. Les outils tels que la grille d'observation, les questionnaires ont permis la collecte des informations auprès de 234 personnes dont 24 personnes ressources (6 chefs d'arrondissement, 4 chefs de quartier de ville / village, 8 conseillers locaux, 2 agents de police républicaine, 2 agents de santé et 2 sapeurs-pompiers). Le matériel utilisé est essentiellement composé de l'appareil photo numérique et le Global Positioning System. Les graphiques et les tableaux ont été réalisés grâce au tableur Excel 2013 et les cartes à partir du logiciel Map-Info qui ont fait l'objet de commentaire et d'analyse. Il ressort de l'analyse des résultats que le lieu et les mauvaises conditions de transport et de stockage constituent un danger permanent à cause des caractéristiques physiques et chimiques de l'essence. D'après les résultats d'enquêtes, 47 % des vendeurs stockent leurs marchandises dans leur maison ; 35 % laissent leurs provisions dans des baraques sur les lieux de vente ; 18 % gardent leurs produits dans des magasins. Ne

disposant ni d'espace, ni de matériel adéquat, les commerçants stockent leurs marchandises à côté des habitations et pire à l'intérieur même des maisons. C'est un risque et une source d'insécurité pour tout le monde. L'intervention de l'Etat s'avère indispensable pour la réorganisation de cette activité.

Mots clés : *Commune de Sèmè-Podji au Bénin, pertes en vies humaines, dégâts matériel, économique et environnemental, transport routier et stockage des produits pétroliers*

Abstract

The objective of this research is to analyze the socio-economic, environmental and human impacts of road transport and storage of petroleum products in the commune of Sèm-Podji. The methodological approach used is based on the collection of collected data, their processing, commentary and analysis of the results. The following tools were used: the observation grid, the questionnaires allowing the collection of information from 210 people. In addition to this number, there are 24 resource people (6 district heads, 4 city/village district heads, 8 local councilors, 2 republican police officers, 2 health officers and 2 firefighters). Regarding the equipment, it is essentially composed of the digital camera for taking illustrative views and the Global Positioning System for taking the geographical coordinates of some points of sale of petroleum products. Thus, the graphs and tables were produced using the Excel 2013 spreadsheet software and the maps produced using the MapInfo software were the subject of comments and analysis. It appears from the analysis of the results that the location and the poor conditions of transport and storage constitute a permanent danger because of the physical and chemical characteristics of the gasoline. According to survey results, 47% of sellers store their goods in their home; 35% leave their provisions in huts at the points of sale; 18% keep their products in stores. Having neither space nor adequate equipment, traders store their goods next to homes and worse even inside the houses. However, in these homes, a fire is made for cooking and lighting sources are used such as hurricane lamps, candles, lanterns, etc. This is a source of insecurity for everyone. State intervention is essential for the reorganization of this activity with

a view to putting an end to or limiting this significant damage to the transport and storage of petroleum products in the research environment.

Keywords: *Municipality of Sèmè-Podji in Benin, loss of human life, material, economic and environmental damage, road transport and storage of petroleum products*

Introduction

Découvert en 1859 par l'Américain Edward DRAKE (P. Fantondji et P. Dossou, 2004 : 27), « le pétrole s'est substitué à la houille en tant que première source d'énergie au début de la révolution industrielle. Très tôt, il a connu une utilisation multiple et est devenu un élément important dans la vie socio-économique des peuples. L'or noir est de ce fait, non seulement un facteur d'intégration et de domination socio-économique mais en même temps objet de convoitise entraînant parfois des conflits armés ». La République du Bénin de par sa situation géographique est limitée au nord par le Niger et le Burkina-Faso, au sud par l'océan Atlantique, à l'ouest par le Togo puis à l'est par le Nigeria (pays producteur et exportateur de pétrole).

Face à la morosité de la vie économique et sociale touchée de plein fouet par la crise et par les effets dépressifs des politiques d'ajustement structurel, les activités informelles qui constituaient des « issues de secours » possibles se sont vues hissées au premier rang des occupations d'une large frange de la population. L'ampleur particulière que ces activités informelles ont prise au Bénin prouve qu'elles sont des sources de revenus substantiels pour de nombreux ménages A. Diakité, 2016 :15).

L'importance économique et le rôle social du secteur informel peuvent être appréhendés par le biais du commerce

illicite des hydrocarbures entre le Nigéria et le Bénin. En effet, les déséquilibres entre l'offre et la demande de produits pétroliers, engendrés par les dysfonctionnements du réseau formel de distribution et les meilleures possibilités d'approvisionnement qu'offre le Nigéria voisin ont conduit à une intensification de l'activité parallèle. Le carburant pénètre dans les campagnes béninoises, permettant à certains villageois d'utiliser des motopompes et de se déplacer à mobylette. Dans les villes, la disponibilité du carburant à bas prix a permis le développement d'un moyen de transport original : le "zémidjan" ou "taxi-moto". Le commerce informel des hydrocarbures fournit des emplois directs et indirects à nombre de béninois : on estime qu'en 2010 un béninois sur cent était trafiquant de produits pétroliers. Le Bénin, possédant une plateforme pétrolière, mais pas de raffinerie, exportait jusqu'à un passé récent du pétrole brut et importait sur les marchés mondiaux des produits pétroliers. Ceux-ci sont commercialisés par des entreprises agréées par l'État. Mais, ce circuit formel se double d'un circuit parallèle de produits pétroliers importés en fraude du Nigéria. Il s'agit essentiellement de l'essence, du pétrole lampant, du gasoil et de l'huile de moteur (A. Diakité, 2016 :15 et 16).

Cette situation qui offre de grandes opportunités d'échanges sera très tôt exploitée par les populations des régions frontalières bénino-nigerianes en général et celles de la commune de Sèmè-Podji en particulier. Celles-ci vont mettre en place de vastes réseaux clandestins d'importation vers le Bénin des produits pétroliers d'origine nigériane. Il va ainsi se développer un important circuit de distribution de produits pétroliers avec de nombreuses ramifications

atteignant presque toutes les villes et villages du Bénin. Ce sous-secteur génère des emplois précaires et nourrit bon nombre de ménages de Sèmè-Podji et d'ailleurs.

Bien qu'étant pourvoyeur d'emplois et de revenus pour de nombreux ménages, le commerce illicite des hydrocarbures entraîne d'énormes conséquences environnementales et sanitaires. La pollution atmosphérique engendrée par le développement des moyens de transport est un phénomène récurrent qui cause d'énormes désagréments aux usagers de la route et plus généralement aux résidents des principales villes du pays. La vétusté de nombreuses infrastructures routières et l'engouement des populations pour l'essence de contrebande sont les raisons souvent évoquées pour expliquer ce phénomène. En effet, la plupart des moyens de transport urbain, particulièrement les "taxis-motos appelés" "Zémidjan", consomment le "kpayo" dont la mauvaise qualité ne fait qu'accroître la pollution (A. Diakité, 2016 : 23).

Cependant, les produits pétroliers sont dangereux et leur commercialisation ne peut être faite dans des conditions aussi légères à l'image de ce qui se passe dans l'informel. De la sorte, elle devient une source d'insécurité et de nuisances environnementales et sanitaires. Malgré toutes les stratégies de lutttes mises en œuvre par les autorités pour décourager les acteurs et supprimer ce commerce, ce trafic illicite persiste et tend à s'amplifier.

« Les conditions de stockage et de commercialisation dans l'informel favorisent la pollution atmosphérique » (A. Anjorin, 2005 : 37). « Des produits pétroliers, l'essence est particulièrement très toxique, très volatile, à forte odeur et facilement inflammable. L'exposition à de fortes concentrations de vapeurs peut causer des céphalées, des

nausées, des étourdissements, des vertiges, des pertes de connaissance, des dermatoses d'irritation, des somnolences des pneumonies et des anomalies hématologiques » (A. Anjorin, 2005 : 28). L'objectif de cette recherche est d'analyser les incidences socio-économiques, environnementales et humaines du transport routier et stockage des produits pétroliers dans la commune de Sèm-Podji. La structuration de ce travail est la suivante : l'approche méthodologique, le milieu de recherche, la présentation des résultats et la discussion.

1. Approche méthodologique

Elle regroupe les données collectées, les outils / matériel et techniques de collecte des données, l'échantillonnage, le traitement des données, le commentaire et l'analyse des résultats.

1.1. Données collectées

Elles concernent aussi bien les données quantitatives que qualitatives. Il s'agit entre autres des informations sur les caractéristiques personnelles des vendeurs de produits pétroliers : le sexe, la situation matrimoniale, la profession d'origine, l'âge, le niveau d'instruction, l'ethnie ; impacts de l'activité sur le niveau de vie des acteurs, effets des hydrocarbures sur le milieu physique, aux dangers et risques d'intoxication liés à l'exercice de cette activité, les incendies, les accidents de la voie publique, l'exposition permanente aux produits pétroliers, l'inhalation continue de l'odeur de ces produits, les techniques de transvasement ; la pratique du commerce illicite à savoir : le type

d'aménagement, les sources de ravitaillement, la durée d'exercice dans l'activité, le mode de commercialisation et celles sur le stockage des produits.

1.1.1. Outils et matériel de collecte

Dans le cadre de cette recherche, il a été utilisé les outils ci-après la grille d'observation sur le terrain pour consigner les faits marquants liés aux diverses manipulations des produits pétroliers, les questionnaires ayant permis la collecte des informations auprès des acteurs (transporteurs et vendeurs des produits pétroliers et le guide d'entretien utilisé lors des entretiens avec les personnes ressources. En ce qui concerne le matériel, il est essentiellement composé de l'appareil photo numérique pour la prise des vues illustratives et le Global Positioning System pour la prise des coordonnées géographiques de quelques points de vente des produits pétroliers dans le milieu de recherche.

1.1.2. Echantillonnage

Le choix des personnes enquêtées pour ce travail est basé sur un certain nombre de critères à savoir : être transporteur, vendeur, acheteur des produits pétroliers et résider dans l'un des arrondissements de Sèmè-Podji, avoir au moins une ancienneté de cinq (05) dans l'activité, être autorité locale (Chef service des affaires économiques de la mairie de Sèmè-Podji, chef d'arrondissement, chef de quartier / village, conseiller local) de la commune ; être agent de santé et en service dans la commune, être agent de la police républicaine et sapeur-pompier ayant pour territoire de compétence la commune de Sèmè-Podji.

Tableau 1 : Répartition des acteurs enquêtés dans la commune de Sèmè-Podji

Commune	Arrondissements	Nombre total des transporteurs des produits pétroliers toutes (catégories confondues) enquêtés	Nombre total des vendeurs interrogés	Clientèle (usagers de la route) des produits pétroliers	
Sèmè-Podji	Aqblangandan	17	13	11	
	Ekpè	13	11	09	
	Aholouyèmè	11	07	09	
	Podji	23	15	11	
	Djrègbé	13	09	11	
	Tohouè	11	09	07	
Total	01	06	88	64	58

Source : Travaux de terrain, octobre 2023

Au total, 210 personnes ont été soumises aux enquêtes socio-économiques. A cet effectif, s'ajoutent 24 personnes ressources (6 chefs d'arrondissement, 4 chefs de quartier de ville / village, 8 conseillers locaux, 2 agents de police républicaine, 2 agents de santé et 2 sapeur pompiers).

1.2. Traitement des données

A l'issue des observations, des entretiens et enquêtes, il a été procédé au dépouillement des informations collectées en séparant et en classant les données selon des variables et des modalités prédéfinies. L'outil utilisé est le support informatique. Ainsi, les graphiques et les tableaux ont été réalisés à partir du logiciel Excel 2013, le logiciel Word a été utilisé pour la saisie et le traitement des textes. Les cartes ont été réalisées à partir du logiciel MapInfo. Les résultats issus de ce traitement ont fait l'objet de commentaire et d'analyse.

2. Milieu de recherche

Située entre 6°22' et 6°28' de latitude Nord et 2°28' et 2°43' de longitude Est, la Commune de Sèmè-Podji est située dans le Département de l'Ouémé, au Sud-est de la République du Bénin sur la côte Atlantique. Elle s'étend sur une superficie de 250 Km² soit environ 0,19% de la superficie de la République du Bénin (Mairei de Sèmè-Podji, 2004 : 13). La commune de Sèmè-Podji est limitée au Nord par la ville de Porto-Novo et les Aguégoué, au Sud par l'Océan Atlantique, à l'Est par la République Fédérale du Nigeria et à l'Ouest par la ville de Cotonou. La figure x présente la situation géographique de la commune de Sèmè-Podji.

Figure 1 : Situation géographique de la Commune de Sèmè-Podji

Source : Institut Géographique National

3. Résultats

3.4. Acteurs à l'approvisionnement

Ce sont les exportateurs étrangers et les importateurs béninois qui approvisionnent le marché béninois en hydrocarbures. Ils le font sans aucun contrôle lié à la qualité et sans déclaration douanière.

Les exportateurs étrangers : Il s'agit des Nigériens qui achètent l'essence directement à la pompe. Mais parfois c'est de l'essence siphonnée au niveau des pipelines. L'acheminement des carburants se fait par ces exportateurs nigériens par camions-citernes jusqu'à certaines localités nigérianes proches de la frontière bénino-nigériane. Les produits sont alors stockés dans ces localités.

Les importateurs-grossistes : ce sont des importateurs béninois qui prennent le relais aux exportateurs Nigériens. Les hydrocarbures sont alors stockés au Bénin dans des villes d'entrepôts à l'instar de Kraké, Igolo et Owodé. Ils opèrent dans l'ombre et n'interviennent pas directement dans la vente mais dans l'approvisionnement. Ils sont les moins nombreux de la chaîne, mais disposent de grande capacité financière leur permettant d'importer jusqu'à 5 fûts de 200 L au moins. Ils fondent leur pouvoir sur leur capacité financière et les solides relations qu'ils entretiennent avec les responsables de contrôle à divers niveaux que sont les gendarmes, les policiers, les douaniers, etc.

Les intermédiaires ou agents d'approvisionnement

Il est distingué trois catégories agents d'approvisionnement que sont les automobilistes, les piétons et les motards.

Les automobilistes : ce sont d'une part les conducteurs de "taxi" qui en plus des passagers qu'ils embarquent, remplissent leur réservoir d'essence et viennent la livrer aux détaillants installés au bord des routes. Pour ce faire, il y en a qui déforment et agrandissent leur réservoir. D'autre part ce sont des véhicules bâchés qui sont remplis de bidons de 50 L de produits pétroliers. Ils acheminent ces produits des zones frontalières vers les entrepôts et autres points de distribution. Les motos et les motos-citernes sont les véhicules les plus utilisés dans cet approvisionnement. Ce qui justifie leur va et vient à longueur de journée. Ensuite, les motos-citernes qui sont des tricycles issus de la combinaison de deux vespas initialement à deux roues. Ils peuvent contenir jusqu'à 400L et sont conduits par des personnes handicapées. Elles travaillent généralement pour les demi-grossistes ou grossistes (photo 1).

Photo 1 : Moto-citerne remplie d'essence à Sèmè-Kraké

Photo 2: Transport d'essence par des femmes

Prise de vues : M. T. D. SIDI ALI, septembre 2023

La photo 1 a été prise sur l'autoroute Sèmè-Cotonou. Elle montre un conducteur infirme sur sa moto-citerne remplie d'environ 400 litres d'essence. Il revient de la frontière Sèmè-Kraké où il s'est ravitaillé en carburant.

Les piétons : ce sont des femmes, majoritairement des mères de famille, qui à l'aide de bassines acheminent les produits pétroliers achetés par les grossistes, des entrepôts frontaliers vers des lieux de stockage ou de vente. Elles assurent ce transport à pieds et ramassent à chaque voyage au moins un bidon de 50L (photo 2). Leur rémunération est en fonction du nombre de voyages effectués.

3.4.1. Acteurs à la distribution

Les demi-grossistes : plus nombreux que les grossistes, ils s'approvisionnent auprès de ces derniers et leur stock est d'environ 400L. Mais ils s'apparentent à bien d'égards à des détaillants à cause de leur pratique de vente. L'unité de mesure la plus utilisée ici est le bidon de 50L. Ils demeurent les premiers fournisseurs des détaillants.

Photo 3 : Entreposage des produits pétroliers dans des bidons par un demi-grossiste sur l'autogare de Sèmè-Kraké

Photo 4 : Etalage d'un détaillant à Kraké

Prise de vues : M. T. D. SIDI ALI, septembre 2023

La photo 3 prise sur la gare routière de Sèmè montre en arrière-plan une vingtaine de bidons de 50 litres remplis d'essence constituant le stock d'un demi-grossiste. Ce genre d'entreposage ne répond à aucune norme en matière de sécurité et est souvent source d'incendie, source d'importants dégâts matériel, économique, environnemental et humain.

Les détaillants : ils représentent le groupe le plus important numériquement et le plus visible des opérateurs du secteur informel. Ils s'approvisionnent auprès des demi-grossistes et leur stock varie entre 50 et 200 Litres. Ils sont rencontrés un peu partout le long des rues des quartiers de villes / campagnes de la commune de Sèmè-Podji et sur les parcs de vente de véhicules d'occasion.

Prise près du parc de vente de véhicule d'occasion, la photo 4 montre l'étalage d'un détaillant, constitué de bouteilles de 1 et de 2 litres remplies d'essence et d'huile à moteur.

Les ouvriers : ils représentent 12 % de la population. Ils se font recruter par des grossistes ou demi-grossistes et s'occupent pour ceux-ci de la vente. Leur rémunération journalière varie entre 500 et 1000 FCFA. Ils peuvent être aussi rémunérés par commission de 100 à 150 FCFA par litre vendu. Ce sont surtout des élèves, des apprentis en congés de libération et quelques fois des mères de famille.

3.5. Composition ethnique des vendeurs

L'appartenance ethnique exerce une influence certaine sur les relations entre les différents acteurs de ce trafic. Les relations de fraternité, de solidarité et de confiance sont plus basées sur l'appartenance ethnique. Les Gun constituent 40 % de ces vendeurs et sont majoritaires. Ils sont suivis des Wla (19 %), des Fon (13 %), des Yoruba (7 %) et Mina (7 %), des Nago (6 %), des Adja (5 %) et autres (Ahoussa, Dendi 3 %). Il faut dire que tous ces groupes ethniques s'adonnent à l'activité des produits pétroliers.

3.5.1. Approvisionnement

L'unique et principale source pourvoyeuse de produits pétroliers alimentant le marché noir demeure le Nigeria. Toutefois, chaque acteur en fonction de sa position dans la chaîne peut avoir une ou plusieurs sources. En effet, les grossistes se ravitaillent directement au Nigeria. Les demi-grossistes ont recours aux grossistes pour leur approvisionnement. Quant aux détaillants ils se ravitaillent soit chez les demi-grossistes, soit chez les agents

d'approvisionnement que sont les motocyclistes et les conducteurs de vespa-citernes. Des négociations pour achat à crédit sont possibles. Certains acteurs acceptent de livrer leur produit à d'autres qu'ils connaissent et en qui ils ont confiance. Ceux-ci remboursent en fin de journée ou selon les clauses d'un contrat verbal entre les deux parties.

3.5.2. Stockage et distribution

Une fois à destination, les produits peuvent être directement vendus ou entreposés avant d'être livrés. Mais ne disposant ni d'endroit approprié, ni d'infrastructures adéquates, ces trafiquants stockent ces hydrocarbures dans des domiciles, dans des baraques sur les lieux de vente et dans des magasins

3.6. Conséquences du transport des produits pétroliers sur le milieu physique

Les voies d'eau que sont le lac Nokoué, les lagunes de Cotonou, Porto-Novo et de Lagos au Nigeria et les voies terrestres faites de pistes rurales et de l'autoroute Cotonou-Sèmè jouent un rôle déterminant dans l'acheminement des produits pétroliers. Mais en retour, elles sont sujettes à la pollution et à la dégradation dues à ces produits pétroliers frauduleusement importés du Nigeria.

Au cours des transvasements et de la commercialisation des produits pétroliers, il est constaté des déversements d'hydrocarbure sur le sol. Et comme le reconnaissent les vendeurs eux-mêmes, les quantités d'essence déversées au sol dépassent quotidiennement le litre chez les petits vendeurs et les détaillants et peuvent atteindre 3 à 5 litres

chez les plus gros vendeurs. Ces hydrocarbures qui tombent régulièrement perturbent l'équilibre micro-organique du sol, détruisent la communauté bactérienne qui s'y trouve et affectent ses capacités nutritives. Les plants mis en terre pour la protection de l'environnement sont détruits par l'arrosage de ces hydrocarbures. Des changements dans l'aspect physique de la végétation sont une indication que les capacités de photosynthèse pour beaucoup de plantes (produire de la nourriture par la lumière du soleil, de l'eau et du dioxyde de carbone) sont altérées par la concentration en dioxyde de soufre. Etant souvent mouillée, cette partie du sol dégage une odeur nauséabonde qui pollue l'atmosphère du fait de la libération dans l'air d'importantes quantités de vapeurs de composés organiques volatils. Ainsi, la présence de polluants dans le sol pose un problème de toxicité dès lors que ces polluants migrent (sous l'effet de l'écoulement des eaux, de la manipulation de la terre, de plantations) et se retrouvent dans la chaîne alimentaire ou entrent en contact avec l'homme.

3.6.1. Conséquences de l'accumulation des hydrocarbures sur la vie des populations

Divers comportements mettent le corps humain en contact avec les hydrocarbures pétroliers. Entre autres comportements il y a : les manipulations lors de la commercialisation ou de l'utilisation, le non-respect des règles d'hygiène (se laver les mains avant de manger), se laver dans le lac, la consommation des produits halieutiques etc. Les hydrocarbures sont en contact avec la peau humaine ou pénètrent dans l'organisme.

Au contact de la peau ces hydrocarbures sont responsables de certaines affections cutanées telles que les rides sèches, les craquelures de peau et accentuent les démangeaisons en cas d'affections cutanées d'origine microbienne selon les déclarations des populations riveraines et surtout des commerçants et transporteurs des produits pétroliers.

Dans l'organisme, les hydrocarbures sont responsables des affections respiratoires et ou de diverses formes de cancer. Ils constituent donc des polluants cancérigènes absorbés par les hommes à travers les produits halieutiques. Leur dégradation par oxydation entraîne la formation des liaisons chimiques et la libération d'éléments radioactifs qui ont des influences négatives sur les hommes.

Manger des produits halieutiques contaminés aux hydrocarbures peut conduire progressivement vers une leucémie, car les hydrocarbures pétroliers et leurs produits de dégradation dans les organes des poissons ou dans le corps humain développent des composés tels que l'acide benzoïque et le styrène qui bloquent les échanges cellulaires au niveau des globules rouges

3.6.2. Conséquences du transport routier sur les voies bitumées

Le transport des produits pétroliers par voie terrestre notamment par voie bitumée n'est pas sans influence sur celle-ci. Il s'agit de l'encombrement de la chaussée et de la dégradation de l'infrastructure routière. Le nombre de véhicules impliqués dans ce trafic étant très élevé, la circulation routière déjà très difficile aux heures de pointe se trouve être sérieusement perturbée. Au cours de ce transport, les hydrocarbures se déversent sur la chaussée.

Ces hydrocarbures, au contact du bitume provoquent son ramollissement. Une fois ramolli, le bitume commence par se frictionner sous l'effet de la densité du trafic routier et des intempéries. Il s'agit du phénomène d'agressivité qui entraîne la formation des nids-de-poule. Le nid-de-poule est une cavité dans la chaussée aux abords découpés qui se crée lorsque le revêtement routier s'effrite et que les matériaux de remblais se dispersent. Ces creux dans la chaussée peuvent être la cause d'accident de circulation.

Le déversement du gasoil sur la chaussée est particulièrement dangereux et constitue une cause d'accident. Lorsqu'il y a du gasoil sur la chaussée, tout usager qui tente de freiner patine; les motocyclistes non seulement patinent, mais glissent et tombent. Nous en avons été témoins lors de nos travaux de terrain. La solution trouvée par les populations dans ce cas est de recouvrir la partie de la chaussée qui est mouillée par du sable marin. Mais en retour, ce sable salit la chaussée et ne facilite pas la circulation.

3.7. Transport et stockage des produits pétroliers

3.7.1. Transport des produits pétroliers

Les produits pétroliers tels qu'ils sont transportés à ce jour par les vendeurs illicites ne respectent ni les lois régissant le transport des produits inflammables, ni aucune norme sécuritaire avec trois ou quatre bidons de 50L rangés sur le siège arrière de la moto aménagée pour les besoins de l'activité et parfois un bidon en plus sur le réservoir, ces motocyclistes bravent les péripéties de la route au risque de leur vie. De la frontière Kraké ou d'Owodé au carrefour Sèmè-Kpodji, ils prennent des chemins détournés à travers

des sentiers pour éviter les douaniers et les forces de l'ordre. Mais sur l'autoroute Cotonou-Porto-Novo, ils circulent en côtoyant les autres usagers avec qui ils partagent la même chaussée. Le risque réside dans le fait qu'une seule goutte d'essence sur la bougie de ces engins déjà surchauffés suffit pour déclencher un incendie avec les conséquences et dégâts que cela pourrait entraîner. Ces incendies peuvent aussi provenir des accidents de la voie publique entre ces véhicules et d'autres usagers. Ainsi, ce transport fait dans des conditions proscrites est source de nuisances tant pour le transporteur que pour les autres usagers de la voie (planche 1).

Photo 5 : Incident produit le 3 février 2022 à Djèrègbé, commune de Sèmè-Podji sur la Route Nationale Inter-Etats (RNIE 4)

Photo 6 : Incident produit le 3 février 2022 à Djèrègbé, commune de Sèmè-Podji sur la Route Nationale Inter-Etats (RNIE 4)

Prise de vue : M. T. D. SIDI ALI, septembre 2023

La planche 1 montre le camion-citerne contenant de l'eau et les agents du Groupement National des Sapeurs-Pompiers dépêchés sur les lieux pour la maîtrise de la situation. Mais avant leur arrivée, le transporteur du produit pétrolier, auteur de l'incident, a été calciné et rendu l'âme ainsi que les deux motos comme la marchandise. L'aspect que présentent les lieux de ce drame, témoignent la gravité des conséquences.

Planche 2 : Dégâts matériels et humains suite à un mauvais dépassement entre un transporteur de l'essence frelatée et un usager de la route ce samedi 23 septembre après carrefour Sèmè-Podji

Photo 7 : Incendie provoqué par un transporteur routier des produits pétroliers suite à un mauvais dépassement

Photo 8 : Transporteur brûlé et calciné ainsi que la moto et le produit objet de transport

Prise de vues : M. T. D. SIDI ALI, septembre 2023

3.7.2. Lieux de stockage

Le lieu et les mauvaises conditions de stockage constituent un danger permanent à cause des caractéristiques physiques et chimiques de l'essence. D'après les résultats d'enquêtes, 47 % des vendeurs stockent leurs marchandises dans leur maison ; 35 % laissent leurs provisions dans des baraques sur les lieux de vente ; 18 % gardent leurs produits dans des magasins. Ne disposant ni d'espace, ni de matériel adéquat, les commerçants stockent leurs marchandises à côté des habitations et pire à l'intérieur même des maisons. Or dans ces habitations, l'on fait le feu pour la cuisine et l'on utilise des sources d'éclairage telles que la lampe tempête, la bougie, le lampion etc. Ceci est source d'insécurité pour tout le monde. La planche 3 montre quelques exemples.

Planche 3 : Pollution atmosphérique, dégâts matériels et économiques causés par l'incendie dû à l'entreposage de l'essence frelatée ce samedi 23 septembre à Sèmè-Kraké

Prise de vues : M. T. D. SIDI ALI, septembre 2023

La planche 3 montre l'incendie provoqué par les mauvaises conditions de stockage des produits pétroliers Sèmè-Kraké. Il est observé sur ces images des fumées qui polluent l'environnement entraînant la mauvaise qualité de l'air, en plus d'importantes pertes de matériel et au plan économique.

Photo 12 : Dégâts humains causés par l'incendie dû à l'entreosage de l'essence frelatée ce samedi 23 septembre à Sèmè-Kraké

Prise de vue : M. T. D. SIDI ALI, septembre 2023

La photo 12 montre les pertes en vies humaines enregistrées lors de ce drame. Au total 36 victimes. Elle montre la présence des autorités gouvernementales et de la police républicaine après cet incendie, qui a emporté 36 personnes dont les corps sont méconnus, accompagnées de beaucoup de dégâts.

3.8. Transvasement et exposition permanente aux produits pétroliers

3.8.1. Transvasement

A l'achat à la pompe au Nigeria, l'essence est directement transvasée dans des camions citernes qui déversent leurs contenus dans les entrepôts frontaliers. Mais pour la transvaser des entrepôts dans les bidons et dans des bouteilles, les commerçants utilisent une méthode qui consiste à aspirer le produit par l'intermédiaire d'un tuyau (photo 13). Ce faisant, il leur arrive d'avaler accidentellement quelques gouttes de ce liquide.

Photo 13 : Technique de transvasement à Sèmè-Podji

Prise de vue : M. T. D. SIDI ALI, septembre 2023

Prise au carrefour de Sèkandji, commune de Sèmè-Kpodji, cette photo montre un détaillant qui par aspiration à partir d'une vanne transvase l'essence d'un bidon de 50 litres dans des bouteilles d'1 et de 2 litres d'essence. Cette pratique peut être cause de troubles digestifs représentés par des éructations, des douleurs abdominales, parfois des vomissements, des diarrhées.

3.8.2. Exposition permanente aux produits pétroliers.

Les vendeurs illicites des produits pétroliers pour les besoins de la vente sont contraints de rester à côté de leur étalage. Ils inhalent ainsi à longueur de journée et ceci tous les jours, les gaz toxiques de ces hydrocarbures. Il s'agit surtout du benzène contenu dans l'essence qui est un produit très volatil. Les différents risques liés à l'exposition au benzène sont surtout hématologiques (l'anémie, la thrombopénie, la pacytopénie voire la leucémie), neurologiques (la céphalée, l'ébriété, la somnolence), psychiques (les troubles de mémoire, la diminution des capacités psychiques), cutanéomuqueux (l'irritation de la peau et des muqueuses surtout respiratoires) et digestifs (les douleurs abdominales, les diarrhées) d'après 97 % des vendeurs des produits pétroliers enquêtés.

4. Discussion

La présente recherche a mis en exergue les incidences socio-économiques, environnementales, les pertes en matériel et vies humaines engendrées par le transport et stockage des marchandises dangereuses dont les produits pétroliers à Sèmè-Podji au Bénin. D'autres chercheurs ont obtenu des résultats similaires. Les résultats de M. Trépanier *et al.* (2015 : 309), ont fait remarquer que l'inhalation des vapeurs est la principale voie d'absorption pour la population lors d'un déversement majeur dû au transport routier des produits pétroliers, affectant les muqueuses et le système nerveux central, provoquant une intoxication aiguë caractérisée par des étourdissements des céphalées, des nausées et une irritation des muqueuses au Québec. Les travaux de P. Anoh

Kouassi Paul *et al.* (2014 : 10) vont dans le même sens lorsque leurs résultats indiquent que le risque du transport de matières dangereuses est lié à l'accident pouvant survenir et engendrer des conséquences graves pour l'homme, les biens et / ou l'environnement, principalement au travers d'un incendie, un dégagement de nuage toxique, une explosion ou une pollution du sol et/ou des eaux, étant donnée la toxicité et la réactivité des marchandises concernées en Côte d'Ivoire. Les mêmes réalités ont été soulevées par V. Housseini *et al.* (2019 : 257) quand les résultats de leurs travaux montrent la dangerosité des produits pétroliers qui ont des effets dommageables pour le couvert végétal à Ngaoundere (Nord-Cameroun).

De tout ce qui précède, les conditions de transport et de stockage des marchandises dangereuses en général et celles pétrolières en particulier doivent respecter les normes de sécurité en la matière afin de limiter voire éviter les accidents de circulation routière et les incendies liés aux produits pétroliers au Bénin. D'où la responsabilité des pouvoirs publics et des Organisations Non Gouvernementales par des mesures répressives et des sensibilisations, à l'endroit des acteurs de ce sous-secteur d'activité économique.

Conclusion

Cette recherche a montré que le trafic des produits pétroliers est devenu un élément important dans la régulation de la vie socio-économique des populations et son ampleur s'apprécie à travers l'envergure des moyens humains, matériels, et financiers qu'il mobilise. Cependant,

les caractéristiques de l'essence font d'elle un hydrocarbure très dangereux et dont les conditions de commercialisation sont préjudiciables à toute la population. Les émissions libérées dans l'atmosphère par les produits pétroliers à l'air libre accroissent les concentrations en polluants dans l'air ambiant. Les affections dominantes signalées par les acteurs de ce commerce sont les dermatoses d'irritation, des troubles neurologiques, des troubles digestifs, des troubles oculaires, et des pneumonies.

Aussi, le déversement des hydrocarbures pétroliers dans les cours d'eau compromet-il dangereusement la qualité de l'eau, le rendement de la pêche et la qualité des ressources halieutiques qui s'y trouvent. Fort de ces effets néfastes qui aboutissent à la dégradation progressive de l'environnement et de la santé de la population.

Par ailleurs, le transport routier et le stockage des produits pétroliers sont sources des dégâts matériel, économique, environnemental et humain.

L'Etat doit prendre ses responsabilités en réorganisant l'activité en vue de limiter ces dommages engendrés souvent par ladite activité.

Références bibliographiques

ANJORIN A, 2005. *La vente libre de carburant : impact clinique et hématologique chez des enfants exposés à Sèmè-Podji*. Thèse de doctorat en médecine, FSS, Cotonou, 77p.

DIAKITE Aboubakar, 2016. *Commerce informel des hydrocarbures au Bénin*, Thèse de Doctorat, Université de Strasbourg École Doctorale 519 Sciences Humaines et

Sociales-Perspectives Européennes, Laboratoire
Dynamiques Européennes- UMR 7367, 364 p

FANTONDI P. et DOSSOU P., 2004. *Régime juridique du commerce des produits*

Mairie de Sèmè-Podji, Plan de Développement Communal, 101 p

HOUSSEINI Vincent, ZOUYANE Valentin et GONNE Bernard, 2019, «Distribution des produits pétroliers Et dégradation de l'environnement A Ngaoundere (Nord-Cameroun)», in *Revue Ivoirienne de Géographie des Savanes*, Numéro 6 juin 2019, ISSN 2521-2125, p. 250-267

Mairie de Sèmè-Podji, 2004. Plan de Développement Communal, 101 p

TREPANIER Martin, PEIGNIER Ingrid, ROBERT Benoît et CLOUTIER Irène, 2015. *Bilan des connaissances, transport des hydrocarbures par modes terrestres au Québec*, Centre Interuniversitaire de Recherche en Analyse des organisations, Ecole Polytechnique Montréal, Centre Risque et Performance, 405 p

ANOH KOUASSI Paul, ECHUI AKA Désiré, AYENON Seka Fernand, 2014, « Transport et approvisionnement de la Côte d'Ivoire en hydrocarbures », in *Revue de Géographie Tropicale et d'Environnement*, n°2, 24 (EDUCI), 2014 p. 3-12